

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Offene Aufgaben im Mathematikunterricht der 3./ 4. Klasse

Der Einfluss offener Aufgaben auf die Eigenaktivität sowie die Motivation der Schülerinnen und Schüler

Eingereicht von: Leandra Blättler und Donatella Taddeo

Begleitung: Liliana Tönnissen

12.12.2021

Abstract

Werte wie Selbstbestimmung, Mündigkeit, Zufriedenheit sowie innovatives Denken prägen unsere heutige Gesellschaft. Dies sollte sich im Unterricht, der zur Aufgabe hat, SuS auf die Zukunft vorzubereiten, widerspiegeln. Offene Aufgaben fördern diese Werte. Deshalb wurde ein Produkt zu offenen Aufgaben entwickelt. Um die Effektivität des Produktes zu erfassen, wurde es im eigenen und fremden Unterricht eingesetzt und evaluiert. Weil sich zeigt, dass Lehrpersonen aufgrund von herausfordernden und mathematisch schwachen Kindern gehemmt sind, offene Aufgaben einzusetzen, wurde ein Instrument für SuS mit geringer Selbstregulation erarbeitet, das in der integrativen Arbeit zwischen SHP und KLP auf der Grundlage eines konzipierten Zusammenarbeitsmodells Einsatz findet. Die Erhebungen liefern Hinweise bezüglich positiver Effekte von offenen Aufgaben auf die aktive Teilnahme und Motivation der SuS.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1. Ausgangslage	6
1.2. Begründung der Themenwahl	6
1.3. Heilpädagogische Relevanz	7
1.4. Forschungsfragen	8
2. Theoretischer Bezugsrahmen	9
2.1. Mathematikunterricht im Wandel	9
2.1.1. Heterogenität	10
2.1.2. Äussere Differenzierung	10
2.1.3. Natürliche Differenzierung	11
2.2. Bedeutung und Funktionen von offenen Aufgaben	11
2.2.1. Bedeutung von offenen Aufgaben	11
2.2.2. Funktionen von offenen Aufgaben	12
2.3. Mathematische Kompetenzen	14
2.3.1. Problemlösen	14
2.3.2. Kommunizieren	14
2.3.3. Argumentieren	15
2.3.4. Modellieren	15
2.3.5. Darstellen	16
2.4. Motivationstheorien	16
2.4.1. Selbstbestimmungstheorie	17
2.4.2. Erwartung-mal-Wert-Theorie der Leistungsmotivation	18
2.4.3. Rubikon-Modell der Handlungsphasen	18
2.4.4. Einfluss der Motivation auf den Lernprozess	20
3. Sonderpädagogischer Bezugsrahmen	21
3.1. Förderbedarf Verhalten und Lernen	21
3.1.1. Bedeutung der exekutiven Funktionen	22
3.2. Förderbedarf Mathematik	23
3.2.1. Offener Unterricht für Kindern mit einem Förderbedarf	23
3.3. Pädagogische Haltung	24
3.3.1. Rolle der Lehrperson beim aktiv-entdeckenden Lernen	25

3.3.2.	Fehler spielen eine produktive Rolle	25
3.3.3.	Die Einstellung der Lehrperson und deren Einfluss auf den Unterricht	26
3.3.4.	Zusammenarbeit KLP und SHP	26
4.	Produktentwicklung	29
4.1.	Aufbau des Lehrmittels	29
4.1.1.	Zusammensetzung der Aufgaben	29
4.1.2.	Instrument für SuS mit Förderbedarf in den exekutiven Funktionen	32
4.1.3.	Zusammenarbeitsmodell KLP und SHP	34
4.2.	Zielgruppe	37
5.	Methodisches Vorgehen	38
5.1.	Forschungsdesign	38
5.1.1.	Qualitative Studie	38
5.1.2.	Einzelfallstudie mit mehreren Einzelfällen	39
5.1.3.	DBR – Direct Behavior Rating	39
5.2.	Methoden zur Datenerhebung	40
5.2.1.	Beobachtung	40
5.2.2.	Fragebogen	41
5.2.3.	Dokumentensichtung	41
5.2.4.	Leitfadeninterview	41
5.3.	Durchführung im eigenen Unterricht	42
5.3.1.	Rahmenbedingungen	42
5.3.2.	Zeitliche Planung	43
5.3.3.	Wahl der Fokuskinder	44
5.3.4.	Voraussetzungen der Fokuskinder und Hypothesenbildung	44
5.4.	Durchführung im fremden Unterricht	49
5.4.1.	Umsetzung des Interviewleitfadens	49
5.4.2.	Interviewpartner	50
5.4.3.	Zeitliche Planung	51
5.4.4.	Durchführung des Interviews	51
5.4.5.	Datenaufbereitung	52
6.	Ergebnisse	53
6.1.	Ergebnisse aus dem Unterricht der Studierenden	53

6.1.1.	Ergebnisse der Unterrichtsteilnahme	53
6.1.2.	Ergebnisse der Motivation	62
6.2.	Ergebnisse aus dem fremden Unterricht.....	62
6.2.1.	Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene offener Aufgaben	63
6.2.2.	Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Produkt	65
6.2.3.	Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Klasse	69
6.2.4.	Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Durchführung	72
6.2.5.	Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Zusatzmaterial	74
6.2.6.	Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Zusammenarbeit.....	76
7.	Diskussion.....	79
7.1.	Diskussion der Ergebnisse im eigenen Unterricht.....	79
7.1.1.	Diskussion der Unterrichtsteilnahme	79
7.1.2.	Diskussion der Motivation.....	80
7.1.3.	Überprüfung der Hypothesen der Fokuskinder	81
7.2.	Diskussion der Ergebnisse im fremden Unterricht	84
7.2.1.	Förderbereich Mathematik und offene Aufgaben	84
7.2.2.	Motivation	85
7.2.3.	Zusammenarbeitsmodell	87
7.3.	Beantwortung der Fragestellung	89
7.4.	Kritische Reflexion	91
7.4.1.	Forschungsmethoden	91
7.4.2.	Durchführung des Projekts	92
7.4.3.	Veränderungsmöglichkeiten Projekt.....	92
7.5.	Fazit.....	92
8.	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	94
8.1.	Abbildungsverzeichnis.....	94
8.2.	Tabellenverzeichnis	95
9.	Literaturverzeichnis	96

Abkürzungsverzeichnis

SuS	-	Schülerinnen und Schüler
ADHS	-	Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung
ADS	-	Aufmerksamkeitsdefizitstörung
KLP	-	Klassenlehrperson_en
SHP	-	Schulische_r Heilpädagog_in oder Schulische Heilpädagog_innen
DBR	-	Direct Behavior Rating
SSG	-	Schulisches Standortgespräch
ICF-CY	-	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
SPSS	-	Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

«Es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Dasein, sondern das Hinkommen, was den grössten Genuss gewährt.» (Carl Friedrich Gauss)

Getreu dieses Zitats gestaltet sich die Masterthese der beiden Studierenden. Die heutige Welt ist geprägt von Selbständigkeit, Eigenaktivität und Handlungskompetenz. Innovatives Denken fordert Kreativität und Mut für Neues. Es ist ebendieser Innovationsgedanke, welcher angestrebt wird und sich in der heutigen Welt als besonders relevant darstellt. Der Mensch soll nicht wie einst als Rädchen in einer Maschine funktionieren und immer dieselbe vorgegebene Arbeit penibel ausführen, sondern Neues wagen und mit seinen Gedanken und Handlungen die Welt vorantreiben. Wie sich das Weltbild verändert hat, so soll sich auch die Schule und der Unterricht weiterentwickeln und dadurch die jungen Lernenden auf ihre Zukunft vorbereiten. Die Vorstellung, dass die Lehrperson vor der Klasse steht und alle Schüler_innen (SuS) dieselben Rechnungen im gemeinsamen Tempo lösen, gehört längst der Vergangenheit an. Und trotzdem fiel den Studierenden auf, dass bei genauerem Betrachten in heutigen Schulstunden oftmals noch einiges an veralteter Didaktik und Methodik ersichtlich ist. Diese Masterthese beabsichtigt, den Gedanken der Individualisierung und Differenzierung voranzutreiben und Lehrpersonen Mut zu machen, Unterrichtsinhalte zu Gunsten der individuellen Lernentwicklungen der Kinder zu öffnen.

1.2. Begründung der Themenwahl

In der Ausbildung der beiden Studierenden an der Pädagogischen Hochschule Thurgau, die nun sechs Jahre zurückliegt, wurde in nahezu allen Fachbereichen die Relevanz der Individualisierung und Differenzierung der Unterrichtsinhalte betont. Was in der Theorie absolut einleuchtend beschrieben wird, zeigte sich in der Umsetzung für die Studierenden als grosse Herausforderung. Besonders im Mathematikunterricht schien es für sie leichter, die Themen mit allen Kindern gemeinsam und im selben Tempo durchzuarbeiten. Der Aufbau des Zürcher Mathematiklehrmittels (Keller & Brandenburg, 2012) stützt dieses homogene Vorgehen durch seine zeitlich knappe Themeneinteilung und die geschlossenen Aufgabentypen zusätzlich. Im Bewusstsein darüber, dass offene Aufgaben als gelingender Faktor für eine natürliche Differenzierung¹ im Mathematikunterricht fungieren (Krauthausen, 2018), mieden die Studierenden deren Einsatz im eigenen Unterricht weitestgehend. Auch im Austausch mit anderen Lehrpersonen wurden stets Argumente dargelegt, welche gegen den Einsatz von offenen Aufgaben im eigenen Mathematikunterricht sprachen. Die drei zentralsten Bedenken, die immer wieder genannt wurden, waren folgende: Zum einen war es die Befürchtung, dass Kinder mit einer mathematischen Lernschwierigkeit durch die geringen strukturellen und inhaltlichen Vorgaben überfordert wären und keine sinnvollen Lösungen finden würden. Ein zweiter Grund, welcher oft genannt wurde, war das Classroommanagement. Die Lehrpersonen sorgten sich, dass ein geöffnetes Unterrichtsetting bei Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- (und Hyperaktivitäts-) Störung (AD(H)S), zu einer starken Belastung führen und sich negativ auf ihr (Lern-)Verhalten auswirken würde. Klare strukturelle Rahmenbedingungen und ein ruhiger Arbeitsplatz sind für die genannten Kinder wichtige Kriterien (Born & Oehler, 2008),

¹ Der Begriff *natürliche Differenzierung* wird im Kapitel 2.1.3 genauer erläutert.

welche durch ein geöffnetes Setting nicht direkt gewährleistet sind. Als weiterer Grund wurde vermehrt der Zeitfaktor genannt, welcher auch bei den Studierenden den Einsatz dieses Aufgabenformats hemmte.

Im Wissen um den hohen Wert von offenen Aufgaben (Krauthausen, 2018) ist es den Studierenden ein Anliegen, deren Einsatz nicht nur im eigenen Unterricht zu fördern, sondern auch anderen Lehrpersonen die Möglichkeit zu bieten, sie ohne Bedenken in ihrem Unterricht einzusetzen. Dafür sollte ein Produkt entstehen, welches für die Klassenstufen drei und vier, am Lehrplan Volksschule Thurgau (Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau, 2021) orientierte, offene Aufgaben bietet. Ein Zusammenarbeitsmodell zwischen Klassenlehrperson (KLP) und Schulischem_r Heilpädagog_in (SHP) soll weiterführend die Unterrichtsstruktur und Schüler_innenbegleitung unterstützen und eine klare Rollenverteilung aufzeigen, um den Unterrichtsablauf zu begünstigen.

Um die Aktivität von SuS mit mathematischen Lernschwierigkeiten sowie motivationalen Auffälligkeiten im regulären Unterricht und bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben zu erforschen, wird das Produkt im eigenen Unterricht mithilfe von Fokuskindern getestet und anschliessend evaluiert.

Um Kindern mit einer AD(H)S bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben Hilfe zu bieten, wird ein passendes Werkzeug erstellt, welches sich auf wichtige theoretische Erkenntnisse aus der Literatur stützt. Dieses soll dem offenen Unterrichtssetting entgegenwirken und die genannten Kinder während der Arbeit unterstützen.

1.3. Heilpädagogische Relevanz

Wie oben erwähnt, sehen viele Lehrpersonen von offenen Aufgaben in ihrem Mathematikunterricht ab, da ihnen besonders die Kinder mit mathematischen Lernschwierigkeiten und die Kinder mit einer AD(H)S Sorgen bereiten.

Greene (2019) beschreibt in seinem Werk, dass der heutige Umgang von Schulen mit verhaltensauffälligen² Kindern vielerorts in widersprüchlichem Verhältnis zum heutigen Wissenstand über auffälliges Verhalten stattfindet. Dieses Phänomen schreibt er in erster Linie den fehlenden Ressourcen zu, welche Lehrer_innen entlasten und ihnen die nötige Unterstützung im Umgang mit verhaltensauffälligen SuS bieten würden. Aus diesem Grund erachten es die Studierenden als sinnvoll, den Einsatz von offenen Aufgaben in Teamteachinglektionen³ umzusetzen, um genügend Ressourcen zu gewährleisten und allen Lernenden der Klasse gleichermassen gerecht zu werden. In der Broschüre zur Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP in der integrativen Schule (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich [Hrsg.], Juni / 2019) wird das Aufgabenfeld der Heilpädagogik mittels adaptiver und integrativer Didaktik für SuS mit herausforderndem Verhalten beschrieben. Des Weiteren nennt die HfH die Integration und die mögliche Partizipation von Kindern mit herausforderndem Verhalten als Bestandteil des Aufgabenfelds. «Nichts wäre diesen [verhaltensauffälligen] Kindern lieber, als die Anforderungen im sozialen, im emotionalen und im Verhaltensbereich, die in der Schule und im Leben an sie gestellt

² Greene (2019) benutzt in seinem Werk den Begriff 'verhaltensauffällig', zu welchem alle Kinder zählen, welche herausforderndes Verhalten zeigen. In dieser Arbeit werden die Kinder mit einer Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zu den verhaltensauffälligen Kindern gezählt.

³ Beim Begriff Teamteaching ist der Unterricht gemeint, welcher von der KLP und dem_der SHP gemeinsam geplant, durchgeführt und reflektiert wird.

werden, in den Griff zu bekommen, aber das können sie anscheinend nicht» (Greene, 2019, S. 12). Greene (2019) betont, dass es für jeden Menschen erstrebenswert ist, seine Sache gut zu machen. Dies gelingt allerdings nur dann, wenn dieser Mensch die Fertigkeit besitzt, eine gewisse Situation zu meistern. Wenn diese Fertigkeit hingegen noch fehlt, ist es ihm, wie im Zitat beschrieben, unmöglich. Laut Greene (2019) reagieren Kinder genau in solchen Situationen herausfordernd, in denen die Anforderungen ihre Fähigkeiten, angemessen auf die Situation zu reagieren, übersteigen. Born und Oehler (2008) erwähnen ausserdem, dass Kinder mit einer AD(H)S durch Misserfolgserlebnisse sehr schnell demotiviert sind. Um diesen Kindern eine Partizipation am offenen Unterricht zu ermöglichen, ist es Aufgabe der SHP, ihnen ein geeignetes Werkzeug respektive geeignete Strategien zu bieten, um diese fehlenden Fertigkeiten zu umgehen bzw. zu erlernen. In dieser Arbeit liegt der Fokus nicht auf dem systematischen Trainieren der (noch) fehlenden Fertigkeiten, sondern auf der Entwicklung eines Werkzeugs, welches die Möglichkeit bietet, diese Kinder während ihrer Aktivität bestmöglich zu unterstützen.

Schmassmann und Moser Opitz (2008) stellen fest, dass sich immer wieder die Frage stellt, ob sich das aktiv-entdeckende Lernen⁴, welches ein zentrales Merkmal von offenen Aufgaben bildet, überhaupt für lernschwache Kinder eignet. Mehrere empirische Studien, wie auch praktische Erfahrungen ihrerseits zeigen, dass gerade diese Kinder vom aktiv-entdeckenden Lernen profitieren. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend, wollen die Studierenden die Aktivität der genannten Kinder im Mathematikunterricht erforschen und überprüfen, ob sich diese bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben steigert.

1.4. Forschungsfragen

Anhand der oben beschriebenen Ausgangslage ergeben sich folgende Fragestellungen.

Steigert sich die aktive Teilnahme der Lernenden mit Förderbedarf Mathematik bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben im Vergleich zum regulären Mathematikunterricht⁵?

Inwiefern wirkt sich das aktiv-entdeckende Lernen bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben auf die Motivation der SuS aus?

Erleichtert das Zusammenarbeitsmodell des entwickelten Produkts der Studierenden die Zusammenarbeit und Unterrichtsumsetzung von KLP und SHP?

- Ist die Rollenaufteilung klar definiert und während der Bearbeitung der offenen Aufgaben uneingeschränkt umsetzbar?
- Wird der Aufgabenbereich, welcher den KLP bzw. SHP zukommt, als ressourcenorientiert und für die Lektion gewinnbringend betrachtet?

⁴ Der Begriff 'aktiv-entdeckendes' Lernen wird im Theorieteil Kapitel 2.2.2 genauer beschrieben.

⁵ Unter 'regulärem Mathematikunterricht' verstehen die Studierenden den Unterricht, welcher bis anhin an der eigenen Schule praktiziert wurde. Dieser ist in seiner Struktur beständig und bietet wenig Spielraum für die Eigen-dynamik der Lernenden. Die Aufgabentypen im regulären Unterricht sind klar vorgegeben und lassen wenig bis gar keine differenzierte Bearbeitungstiefe und -art zu.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Aus der Sicht der heutigen Lernpsychologie ist Wissen „keine vorgefertigte Sache“, die vom Lehrer an die Lernenden „vermittelt“ werden kann, sondern das Ergebnis einer konstruktiven Aufbauleistung, die von den Lernenden selbst ausgehend von ihrem Vorwissen im sozialen Kontakt mit dem Lehrer und anderen Lernenden erbracht werden muss. Aktives Lernen schliesst die Förderung der Selbstverantwortung der Lernenden für ihre Lernfortschritte ein. Aufgabe des Lehrers ist es daher, herausfordernde Anlässe zu finden und anzubieten, ergiebige Arbeitsmittel und produktive Übungsformen bereitzustellen und vor allem eine Kommunikation aufzubauen und zu erhalten, die für alle Lernenden förderlich ist. (Wittmann & Müller, o.J., S. 1, zitiert in Müller, Selter & Wittmann, 2012, S. 22)

Dieses Zitat von Wittmann und Müller fasst die Inhalte des theoretischen Bezugsrahmens zusammen, welche nachfolgend umfassend erläutert werden. Ein Einblick in den Paradigmenwechsel des (Mathematik-) Unterrichts während der letzten hundert Jahre zeigt die Relevanz selbstgesteuerten Lernens auf. Es werden die Bereiche Heterogenität und Differenzierung definiert sowie die Bedeutung und Funktionen offener Aufgaben aufgezeigt. Dabei werden die fünf allgemeinen mathematischen Kompetenzen nach Krauthausen (2018) erläutert, welche bei der Bearbeitung offener Aufgaben und beim selbstgesteuerten Lernen im Mathematikunterricht gefördert und gefordert werden. Drei bedeutsame Motivationstheorien und deren Einfluss auf den Lernprozess schliessen das Kapitel ab.

2.1. Mathematikunterricht im Wandel

In den vergangenen Jahren wurden Lernende nach Ansicht verschiedener Autoren hauptsächlich als passive Individuen behandelt. Es wurde vor allem der Lehrperson eine zentrale Rolle zugewiesen. Sie sollte den Unterricht den Voraussetzungen ihrer SuS (wie bspw. Intelligenz, Leistungsmöglichkeit oder soziokultureller Hintergrund) anpassen (Konrad & Traub, 2018). Während die bürgerliche Gesellschaft früher eine klare Rollenverteilung in der Familie aufwies und Traditionen den Alltag sowie die Lebensform bestimmten, haben sich sowohl die Familiensituation als auch die Wertvorstellungen in den letzten Jahrzehnten markant verändert. Die heutige Gesellschaft befindet sich in einem schnellen und stetigen Wandel. Im Gegensatz zum Gesellschafts- und Wertewandel hinken die Traditionen unserer Schulen sowie die Erwartungen seitens der Eltern, welche immer noch einen angeleiteten, lehrerorientierten Unterricht affirmieren, hinterher. Auch in der Unterrichtspraxis zeigen sich nach wie vor dominierende lehrerzentrierte Unterrichtsformen (Konrad & Traub, 2018). Auch Zehnpfennig und Zehnpfennig (zitiert in Peschel, 2019) sehen die rasche Veränderung vom Frontalunterricht zum offenen Unterricht als Ergebnis des schnellen Gesellschaftswandels in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Mit dem schnellen Gesellschaftswandel meinen sie eine Veränderung in Wertorientierung und Lebensziel. Während früher materialistische Werte wie Wohlstand und Sicherheit, aber auch Wirtschaftswachstum im Vordergrund standen, hat heute die Selbstbestimmung mit dem eigenen Willen, der Mündigkeit und der Zufriedenheit die Oberhand gewonnen. Dass dieser Wertewandel einen Einfluss auf die Schule und den Unterricht hat, begründen Zehnpfennig und Zehnpfennig folgendermassen: «Der bislang – in der Praxis – vorherrschende Frontalunterricht kann kaum oder nur sehr begrenzt motivierte, aktiv lernende, kreative und mündige Schüler hervorbringen (selbst wenn man andere Formen wie z.B. Freiarbeit oder Projektunterricht als zusätzliche „Sonderangebote“ einbaut)» (Peschel, 2019, S. 118).

In der Hattie-Studie (Hattie, 2013, zitiert in Konrad & Traub, 2018) beschreibt Hattie unter anderem Aspekte, welche die grössten Effekte auf das Lernen haben. Er stellte einen besonders grossen positiven Effekt auf das Lernen fest, wenn Lernende ihre eigenen Lehrpersonen werden.

2.1.1.Heterogenität

Obwohl Heterogenität kein neues Phänomen ist, sondern ein «natürliches Gruppencharakteristikum von jeglichen miteinander interagierenden Individuen» (Leiss & Tropper, 2014, S. 1) darstellt, welches seit hunderten von Jahren besteht, zeigt sich in den vergangenen Jahren eine zunehmende Heterogenität der Lerngruppen (Krauthausen, 2018). Diese ergibt sich unter anderem durch eine erhöhte kulturelle Vielfalt, die Integration von Inklusionskindern sowie die differenzierte Wahrnehmung von Lernmerkmalen. So wird Heterogenität insbesondere in Schulklassen mit rund 25 Kindern und einer Lehrperson gut sichtbar (Leiss & Tropper, 2014).

Lienhard, Joller-Graf und Mettauer (2015) beschreiben eine Schulklasse als Zusammensetzung verschiedener SuS, unabhängig davon, ob Integration stattfindet oder nicht. Die Kinder unterscheiden sich im individuellen Vorwissen, in ihrer Lern- und Handlungsmöglichkeit sowie hinsichtlich ihrer subjektiven Interessen. Lorenz (2000, zitiert in Krauthausen, 2018) stellte bei Schulanfängern gleichen Alters eine Entwicklungsvarianz von bis zu fünf Jahren fest. Daher ist es laut Lienhard et al. (2015) nicht möglich, den Unterricht für alle Lernenden gleichermassen zu organisieren. Sowohl der Zeitfaktor als auch die Methoden sind situativ von den vorher genannten individuellen Voraussetzungen der SuS abhängig. «So macht Integration von Kindern mit individuellen Lernzielen lediglich sichtbar, was in jeder Klasse schon vorhanden ist» (Lienhard et al., 2015, S. 55). Um das Vorwissen zu berücksichtigen und in den Lernprozess eines jeden Schülers_einer jeden Schülerin miteinzubeziehen, soll der Unterricht alle Lernende auf ihrem jeweiligen Lernstand abholen. Die Aufgaben sollen interessant sein und die SuS durch herausfordernde Problemstellungen in ihrem Lernprozess unterstützen. Joller-Graf (2010, zitiert in Lienhard et al., 2015) fasst die didaktische Herausforderung folgendermassen zusammen: «Über Binnendifferenzierung werden unterschiedliche Niveaus angesprochen und mit offenen Unterrichtsformen werden die Anforderungen individuell an die unterschiedlichen Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler angepasst» (S. 55).

2.1.2.Äussere Differenzierung

Mit dem Begriff äussere Differenzierung wird eine Differenzierungsmethode betitelt, die von aussen durch die Lehrperson gesteuert wird. Hierzu zählen unter anderen die Unterteilung von Lerngruppen in verschiedene Leistungsniveaus, wie z.B. die Sekundar-Niveaus⁶ e, m und g. Eine solche Gruppenbildung zielt laut Scherer und Moser Opitz (2012) immer darauf ab, eine (oder mehrere) möglichst homogene Lerngruppe(n) zu erhalten. Sie kritisieren die äussere Differenzierung, da die Zuweisung der SuS in eine bestimmte Lerngruppe aus ihrer Sicht meist aufgrund anderer Kriterien als der Leistungsfähigkeit erfolgt. Ausserdem verleiten die vermeintlich homogenen Lerngruppen zu wenig individualisiertem Unterricht. Dieser orientiert sich dabei weitestgehend an der Durchschnittsleistung der SuS, wodurch die individuellen Voraussetzungen unberücksichtigt bleiben. Auch Krauthausen (2018) geht auf die Risiken äusserer Differenzierung ein. Wird der Unterricht durch äussere und organisatorische Massnahmen

⁶ Im Kanton Thurgau werden einige Schulfächer in zwei- oder drei Niveaugruppen angeboten. Es gibt die Niveaustufen g (grundlegende-), m (mittlere-) und e (erweiterte Anforderungen).

differenziert, wird die Lehrerzentrierung, welche es zu vermeiden gilt, auf das Aufgabenmaterial verlegt. Es werden bspw. Arbeitsblätter verschiedener Schwierigkeitsstufen angeboten, wobei diese dennoch einen klaren Lösungsweg mit einem einzig korrekten Resultat vorgeben und somit keine individuellen Bearbeitungen (je nach Leistungsmöglichkeit und Vorwissen) zulassen. Meist entscheidet zudem die Lehrperson, welche Schwierigkeitsstufe von welchen Lernenden gelöst werden soll, wodurch die Differenzierung weiterhin von aussen gesteuert wird (Krauthausen, 2018).

2.1.3. Natürliche Differenzierung

Das Konzept der natürlichen Differenzierung stammt von Wittmann (2001a, zitiert in Krauthausen, 2018). Krauthausen (2018) warnt davor, das Wort *natürlich* fehlzuinterpretieren, im Sinne einer sich von *selbst* ergebenden Differenzierung, die unabhängig von Unterricht oder der Sache selbst stattfinden würde. Der Name entstand aufgrund der Annahme, dass sich beim 'natürlichen Lernen' ausserhalb der Schule (z.B. sich fortbewegen oder Fahrrad fahren lernen) für das Kind selbstverständlich verschiedene Herangehensweisen anbieten. Krauthausen (2018) betont, dass es sich bei der natürlichen Differenzierung um eine anspruchsvolle Methode handelt, die eine Vielzahl an Kompetenzen seitens der Lehrperson voraussetzt. Er listet dabei folgende Merkmale (S.300f.) für die natürliche Differenzierung auf:

- Es wird allen Lernenden das gleiche Lernangebot dargelegt.
- Die Aufgabenkomplexität darf nicht unterschritten werden. Von der Komplexität profitieren Lernende aller Niveaustufen gleichermassen (vgl. Scherer 1995a, 1997b, in Krauthausen, 2018). Da ganzheitliche Kontexte naturgemäss Fragestellungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade enthalten, ergibt sich eine durch das Kind verantwortete Differenzierung. Dadurch wird die Selbsteinschätzung stetig realitätsgetreuer, vorausgesetzt die Lehrperson betreibt eine förderliche Metakommunikation.
- Die Lernenden entscheiden selbst, wie sie die Aufgabe bearbeiten. So sind Lösungswege, Hilfsmittel sowie Darstellungsformen frei wählbar. Je nach Aufgabenstellung erfolgt auch die Problemstellung durch die Lernenden selbst.
- Durch eine Kultur des individuellen Problemlösens und dem Austausch darüber (bspw. über Mathekonferenzen, Forscherhefte, o.Ä.) ergibt sich auf natürliche Weise ein soziales Mit- und Voneinander-Lernen. Dabei erhalten die SuS Einblick in die Gedanken und Rechenwege der Mitschüler_innen.

2.2. Bedeutung und Funktionen von offenen Aufgaben

2.2.1. Bedeutung von offenen Aufgaben

Die Schule hat nebst dem Erarbeiten von Lehrplanzielen ein zentrales übergeordnetes Ziel. Dieses umfasst die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden. Dazu bedarf es eines positiven Lebens- und eines gestärkten Selbstwertgefühls. Um diese zu erreichen, muss sich das Kind als selbstwirksam und erfolgreich erleben. Es muss sich an neue Aufgaben heranwagen und an seinen neuen Erkenntnissen wachsen (Boissin-Gross & Egloff-Borter, 2007). Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) warnen vor einer «eindimensionalen Didaktik», die von den Kindern verlangt, alles so zu tun und zu sagen, wie es von der Lehrperson erwartet wird. Eine solche Didaktik widerspricht nicht nur dem selbständigen,

kreativen Denken der Lernenden, sondern quittiert und misst deren Aussagen und Handeln lediglich im Sinne der Abweichung vom Erwarteten. Dadurch können Fehler weder von den Lernenden noch von den Lehrpersonen als produktiver und essentieller Teil des Lernprozesses gesehen werden. Stattdessen versuchen Fehler von beiden Parteien bestmöglich vermieden zu werden. Mathematik wird in einem solchen Fall von den Lernenden als Beschäftigungsauftrag erlebt, was dazu führt, dass Aufgaben ohne tieferes Verständnis dafür gelöst werden und dabei die Lernfreude an der Mathematik verloren geht. Im Gegensatz dazu steht das selbstgesteuerte Lernen, das Eigenaktivität seitens der Lernenden verlangt und Entdecken sowie Forschen auf eigenen Wegen zulässt. Offene Aufgaben fordern selbstgesteuertes Lernen und unterstützen dadurch die oben beschriebene Persönlichkeitsentwicklung der SuS.

2.2.2.Funktionen von offenen Aufgaben

Um die Funktion von offenen Aufgaben zu erläutern, bedarf es zunächst einer Begriffsdefinition. Offene Aufgaben stehen im Gegensatz zu geschlossenen Aufgaben. Bei geschlossenen Aufgaben ist sowohl der Ausgangspunkt als auch das vorgesehene Ziel klar definiert. Sie zielen hauptsächlich darauf ab, zuvor gelernte Verfahren anzuwenden und zu üben. Durch den klar vorgegebenen Rechenweg sowie das einzig korrekte Resultat lassen geschlossene Aufgaben kaum unterschiedliche Bearbeitungswege zu (Peter-Koop, Lilitakis & Spindeler, 2009).

Bei der Definition von offenen Aufgaben orientieren sich die Studierenden am Werk von Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007), welche aufgrund von Nachforschungen Kriterien für offene Aufgaben erarbeitet haben. Demnach erfüllen offene Aufgabe folgende Kriterien, wobei diese zeitgleich die Funktionen der offenen Aufgaben für die Lernenden selbst aufzeigen.

Die Lernenden werden durch eine offene Aufgabe mit einem sinnvollen Problem konfrontiert

Peter-Koop et al. (2009) wie auch Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) sehen in der *Aufgabenrelevanz* ein wichtiges Kriterium, um Aufgaben für die Lernenden sinnvoll und effektiv zu gestalten. Mit Aufgabenrelevanz meinen sie authentische und realitätsbezogene Sachprobleme. Um mit einer Sache zu rechnen, muss vom Lernenden immer auch Kenntnis über diese vorhanden sein. Ansonsten besteht laut Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) die Gefahr, dass die Kinder zu Rechenautomaten werden und Rechenoperationen aus für sie bedeutungslosen Situationen 'entkleiden'. Ist Vorwissen zur Sache bekannt, muss dieses berücksichtigt und miteinbezogen werden können. Dadurch wird ein höheres und nachhaltigeres Lernergebnis gefördert.

Lernende aller Leistungsniveaus werden gleichermassen produktiv tätig

Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) sprechen vom sozial-integrativen Lernen, womit sie die Förderung aller Sozialformen betiteln. Die SuS verfügen über unterschiedliche Leistungsfähigkeiten, Interessen sowie ausserschulische Erfahrungen und sollen unabhängig dieser gleichermassen gefördert werden. Gelingt es soziale Vorurteile abzulegen, ergeben sich aus Sicht von Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) vielfältige Möglichkeiten, Verantwortung im persönlichen und sozialen Bereich sowie im zwischenmenschlichen Bereich zu fördern. Sie nennen folgende Lernfelder, welche zur genannten Entwicklung beitragen (S. 16f):

- gegenseitige Hilfe anbieten und annehmen

- gemeinsame Arbeiten erstellen
- gemeinsames Planen
- produktive Teilnahme an Gruppendiskussionen
- Eingehen auf die Fragen Anderer
- Leiten von Diskussionen

Krauthausen (2018) nennt als Kriterium für gute Aufgaben eine niedrige Eingangsschwelle, die über Rampen erschwert und somit auch leistungsstarke Lernende herausfordern kann. Sie sollen sich dadurch positiv auf die Heterogenität innerhalb der Klasse auswirken und jede_n Schüler_in heraus- aber nicht überfordern. Durch ihre Komplexität sind die Aufgaben flexibel variierbar und müssen nicht von aussen gesteuert werden, sondern ergeben sich durch das Individuum und seine individuelle Leistungsfähigkeit (vgl. Kapitel 2.1.3).

Die Bearbeitung der offenen Aufgabe erfolgt weitestgehend selbständig

Um dieses Kriterium zu erfüllen und selbständiges Lernen zu ermöglichen, ist die pädagogische Haltung der Lehrperson und ihre Funktion im Unterricht von grosser Relevanz. Sie nimmt eine begleitende und moderierende Rolle ein und dient den Kindern als Lerncoach (vgl. Kapitel 3.3). Selbständiges Lernen fordert nicht nur die Lehrperson, sondern auch die SuS in ihrer Selbststeuerung und Selbstregulation. Dazu bedarf es exekutive Funktionen, auf welche im Kapitel 3.1.1 eingegangen wird.

Es sind verschiedene Bearbeitungswege möglich, um das Ziel zu erreichen

Von Boissin-Gross und Egloff Borter (2007) werden drei Gründe genannt, die für offene Aufgaben und die damit einhergehende differenzierte Bearbeitungsmöglichkeit sprechen: das individuelle Vorwissen sowie die individuellen Fähigkeiten, die subjektiven Denkmuster und die Relevanz eigener Bearbeitungswege und Darstellungsformen auf das Lernen. Da jedes Kind, wie bereits weiter oben erwähnt, über individuelles Vorwissen zu einem gewissen Thema verfügt sowie eine individuelle Leistungsfähigkeit aufweist, weichen die allermeisten Kinder vom schulischen Lehrplan und den Erwartungen der Lehrperson ab. Einige Kinder hinken den Lehrplanlernzielen hinterher, während andere diese bereits seit längerer Zeit erreicht haben. Hinzu kommt, dass Kinder oftmals anders denken, als es die Lehrpersonen und Schulbücher vorsehen. Werden geschlossene Aufgaben mit einem klar vorgegebenen Lösungsweg eingefordert, besteht die Gefahr, dass die Kinder lediglich das 'Rezept' auswendig lernen, ohne tieferes Verständnis dafür zu erlangen. Zuletzt zeigt sich laut Boissin-Gross und Egloff Borter (2007), dass besonders langsamere Lernende (was die anderen Lernenden nicht ausschliessen soll) davon profitieren, wenn sie ihre eigenen Lernwege gehen und diese fortlaufend weiterentwickeln und ausbauen können. Dazu gehören auch eigene, durch den_die Lernende_n initiierte Darstellungsformen.

Durch die offene Aufgabe wird aktiv-entdeckendes Lernen und Kreativität ermöglicht

Der Gedanke des aktiv-entdeckenden Lernens stützt sich auf Erkenntnisse des Entwicklungspsychologen Piaget und rückt die Aktivität des_der Lernenden ins Zentrum eines nachhaltigen (Mathematik-) Unterrichts. Auch Devlin (zitiert in Matter, 2017) beschreibt die Relevanz der Eigenaktivität der Lernenden folgendermassen:

Die Mathematik existiert nur im Intellekt. Jeder der sie erlernt, muss sie deshalb nachempfinden bzw. neu gestalten. [...] Wir möchten betonen, dass die Mathematik, die ein Kind beherrscht, tatsächlich sein Besitz ist, weil das Kind diese Mathematik durch persönliche Handlung entdeckt hat. (Wheeler 1970, in Spiegel & Selzer 2004, S. 47, zitiert in Matter, 2007, S. 46)

Devlin (zitiert in Matter, 2017) vergleicht mathematisches Tun ausserdem mit dem Komponieren eines eigenen Musikstücks. Eigenschaften wie Fantasie sowie die Freude am eigenen Denken und das Reflektieren über Beziehungen einzelner Komponenten findet er gleichermassen in beiden Aktivitäten wieder.

Piaget, um auf den berühmten Pionier der kognitiven Entwicklungspsychologie zurückzukommen, sieht den Ursprung mathematischen Denkens im Handeln. Erst das Aktivwerden und Aktivsein ermöglicht vielfältige Erfahrungen, welche die kognitive Struktur der Lernenden prägen.

2.3. Mathematische Kompetenzen

Der Mathematikunterricht orientiert sich zum einen an den Kompetenzbereichen des Lehrplans Volksschule Thurgau (Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau, 2021), welche die Bereiche *Zahl und Variable, Form und Raum* sowie *Grössen, Funktionen, Daten und Zufall* umfassen. Zum anderen orientiert er sich an den allgemeinen mathematischen Kompetenzen, welche themenübergreifend zum Tragen kommen und sich in den Handlungsaspekten *Operieren und Benennen, Erforschen und Argumentieren* sowie *Mathematisieren und Darstellen* des Lehrplans wiederfinden. Krauthausen (2018) postuliert, dass offene Aufgabenstellungen, im Gegensatz zu geschlossenen Aufgaben, viel Raum für allgemeine Zielsetzungen und somit die Anwendung der allgemeinen mathematischen Kompetenzen zulassen. Nachfolgend werden die fünf allgemeinen mathematischen Kompetenzen nach Krauthausen (2018) erläutert.

2.3.1. Problemlösen

Das Problemlösen sieht Krauthausen (2018) als Kern des Mathematiktreibens. Bereits Kinder der Vorschulstufe lösen Probleme in ihrer Umwelt und können durch angemessene Problemstellungen ihre Fähigkeiten in diesem Bereich unter Beweis stellen. Unabhängig von der Leistungsmöglichkeit der Lernenden bildet diese Fertigkeit eine Schlüsselkompetenz für erfolgreiches Mathematiktreiben. Hierbei muss beachtet werden, dass Problemlösen, wie der Name bereits verrät, nicht *problemlos* funktioniert, sondern vielmehr mit Aufwand und Anstrengung verbunden ist. SuS haben also die Chance, Ausdauer zu entwickeln und dadurch Freude und Lust am Lernen zu wecken. «Du musst sie [die Aufgabe] nach deinem eigenen Geschmack umstellen, abändern, zerlegen – anstatt verzweifelt die Lösung herbeizusehen. Ist dein Gegendruck stark genug, beginnst du mit der Aufgabe zu spielen. So wird sie für dich spannend» (Gallin & Ruf, 1999, zitiert in Krauthausen, 2018, S. 17). Durch das selbständige Lösen von Problemen werden längerfristig Strategien entwickelt, welche auf neue Problemfelder übertragen werden können.

2.3.2. Kommunizieren

Das Kommunizieren im mathematischen Sinne umfasst das Verbalisieren des eigenen Vorgehens, das Nachvollziehen anderer Lösungswege und das gemeinsame Reflektieren darüber. Dabei wird der Fokus nicht auf das Ergebnis gelegt, sondern auf den Weg dahin. Während der Schulzeit werden immer

mehr mathematische Begrifflichkeiten kennengelernt und genutzt, welche in die Kommunikation einfließen. Lorenz (1996, zitiert in Krauthausen, 2018) beschreibt sie als die erste Fremdsprache, welche in der Schule gelernt wird. Deshalb sollte im Unterricht darauf geachtet werden, sorgfältig mit diesen Begriffen zu arbeiten und die Kinder zu einem sachgerechten Gebrauch anzuweisen (Krauthausen, 2018).

2.3.3. Argumentieren

Das Argumentieren sieht Krauthausen (2018) als Anteil des Kommunikationsprozesses. Er nutzt zur Bedeutungsdefinition die Begriffe *Beschreiben*, *Begründen* und *Beweisen*. «Argumentative Situationen sind der Ort, an dem Bedeutungen ausgehandelt werden, wozu ein Begründungsbedarf explizit aufgezeigt werden muss» (vgl. Schwarzkopf, 2000, zitiert in Krauthausen, 2018, S. 22). Krauthausen (2018) postuliert das Argumentieren als eine zwingende Fertigkeit für forschendes und entdeckendes Lernen. Der Paradigmenwechsel in der Mathematikwissenschaft hat zu einer Veränderung derer Definition geführt. Heute sieht man die Mathematik als «die Wissenschaft von den Mustern» (Devlin, 1998, zitiert in Krauthausen, 2018, S. 23). Muster sind dabei nicht als sich wiederholende geometrische Formen zu betrachten, sondern vielmehr als Gesetzmässigkeiten oder regelmässige Strukturen. Diese gilt es nicht nur zu entdecken, sondern eben auch zu erklären und zu begründen, was sich in der Argumentation zusammenfassen lässt. Diese kann mittels einer mündlichen oder schriftlichen Erklärung, durch Aufzeigen (indem bspw. das Muster fortgesetzt wird) oder in Form einer Skizze erfolgen.

Aus Sicht der Kinder besteht oftmals nicht das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, ein entdecktes Muster zu erklären. Deshalb kommt der Lehrperson bei der Initiierung der Argumentation eine zentrale Rolle zu (vgl. Kapitel 3.3). Sie soll dieses Betätigungsfeld anregen und einfordern, indem sie adäquate Aufgaben stellt und eine begünstigende Fragehaltung entwickelt. «Dies dient dem übergeordneten Ziel, ein individuelles, intrinsisch motiviertes Begründungsbedürfnis zu etablieren» (Krauthausen, 2018, S. 23).

2.3.4. Modellieren

«Beim Modellieren werden Probleme aus der Realität in die Mathematik übertragen, um sie mit mathematischen Mitteln zu bearbeiten und die mathematischen Lösungen auf die Realität bezogen zu interpretieren und zu reflektieren» (Storz, 2018, S. 108). Die Umsetzung des Modellierens hängt in hohem Masse von der Rolle der Lehrperson ab. Entscheidet die Lehrperson,

Abbildung 1: Modellierungskreislauf nach Storz (2018, S. 109)

welches mathematische Modell zur Problemlösung verwendet werden soll und gibt es einen bestimmten Lösungsweg mit *einem* richtigen Resultat, so wird dem Lernenden diese Kompetenz vorweggenommen. Abb. 1 zeigt den Modellierungskreislauf nach Storz (2018, S. 109). Die reale Welt steht gegenüber der mathematischen Welt, wobei beim Modellieren ein Wechsel von der Realität in die Mathematik und wieder zurück in die Realität stattfindet. Der Kreislauf startet stets mit einer realen Situation, welche im Modellierungskreislauf oben links zu sehen ist. Diese Situation gilt es zu vereinfachen. Dabei fokussieren sich Lernende auf zentrale Informationen und strukturieren diese, während sie irrelevante

Informationen ausblenden. So ergibt sich aus der realen Situation ein reales Modell (oben rechts). Um daraus ein mathematisches Modell zu erlangen, bedarf es einer Formalisierung mittels mathematischer Darstellungen und Symbolik. Storz (2018) betont, dass sich in dieser Phase für viele Lernende Schwierigkeiten ergeben, da sie Mühe haben, der Realität eine passende Mathematik zuzuordnen. Tragfähige Vorstellungen bilden dabei eine zentrale Voraussetzung, ohne welche dieser Schritt nicht gelingt. Ist ein mathematisches Modell vorhanden (unten rechts), beginnt die Suche nach einem Lösungsweg, um das Problem mathematisch lösen zu können. Dadurch wird ein mathematisches Resultat erlangt (unten links). Dieses gilt es zuletzt auf die reale Ausgangssituation zu übertragen und zu interpretieren, um den Kreislauf erfolgreich abzuschliessen. Auch dieser Schritt fällt Lernenden laut Storz (2018) oftmals schwer.

2.3.5. Darstellen

Unter dem Begriff Darstellen werden von Krauthausen (2018) verschiedene mündliche und schriftliche Notationen verstanden. Diese umfassen unter anderem Skizzen, Tabellen, Graphen und Diagramme sowie jegliche weitere Möglichkeit, das eigene Denken festzuhalten. Selter (1999, zitiert in Krauthausen, 2018) sieht im Darstellen ein Lernziel, das in den letzten Jahren wohl am meisten vernachlässigt wurde. Und dies, obwohl die oben genannten Fertigkeiten im Bereich des Darstellens geübt und gefestigt werden können. Wurde das Darstellen erlernt, so dient es anschliessend als verfügbares Werkzeug (Storz, 2018). Das Festhalten des eigenen Denkweges dient dabei einerseits den Lernenden selbst, um bspw. Teilschritte im Bearbeitungsprozess zwischenzuspeichern. Andererseits können die eigenen Denkwege dadurch in der Interaktion anderen Menschen mitgeteilt werden (Storz, 2018).

2.4. Motivationstheorien

Für erfolgreiches Lernen kommt der Motivation eine zentrale Rolle zu. «Interessenlosigkeit von Schülern und Schülerinnen an einem Fach entsteht, wenn in der Auseinandersetzung mit dem Fach psychologische Grundbedürfnisse nach Selbstbestimmung, Kompetenz und sozialer Einbindung nicht erfüllt werden» (Wilbert, 2010, S. 13). Seine Definition für Motivation leitet Wilbert (2010) aus dem Lateinischen ab, als etwas das bewegt bzw. den Menschen in Bewegung versetzt. Diese Bewegung beschreiben auch Dresel und Lämmle (2017) und nennen dies gar als Grundgedanke der Motivation. Dabei bewegt sich etwas in eine bestimmte Richtung und ist zwar nicht direkt sichtbar, kann jedoch anhand von Indikatoren wie Denken, Verhalten und emotionales Erleben erschlossen werden. Diese Bewegung kommt von jenem Menschen aus, der die Motivation verspürt und wird als Verhalten bezeichnet. «Jedes menschliche Verhalten hat einen korrespondierenden innerpsychischen Zustand» (Wilbert, 2010, S. 18). Diesen gilt es zu verstehen, um auftretendes Verhalten begründen zu können. Verhalten kann von einem Menschen bewusst oder unbewusst (wenn man bspw. mit den Gedanken abwesend ist) stattfinden. Ausserdem kann es beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein. Letzteres kann sich beispielsweise in Form von Reflexen äussern.

In dieser Arbeit geht es beim Begriff der Motivation um das beabsichtigte Verhalten, welches Wilbert (2010) mit dem Begriff der Handlung gleichstellt. Mit einer Handlung verfolgt der Mensch immer einen Zielzustand.

Es gibt diverse Motivationstheorien. Dabei werden unterschiedliche Entstehungen, respektive Ursprünge der Motivation genannt sowie auch verschiedene treibende und motivationsfördernde Faktoren beschrieben. Nachfolgend wird auf die, für diese Arbeit wichtigsten Motivationstheorien eingegangen.

2.4.1. Selbstbestimmungstheorie

Die Selbstbestimmungstheorie basiert auf einem Menschenbild, das davon ausgeht, «dass menschliches Verhalten darauf ausgerichtet ist, die eigene Selbstbestimmung zu vergrößern, aufrecht zu halten und Fremdbestimmung abzuwehren» (Wilbert, 2010, S. 41). Schiefele (1991, zitiert in Wilbert, 2010) postuliert, dass sowohl das sinnhafte Verknüpfen neuer Informationen an bereits vorhandenes Wissen als auch das aktive Recherchieren sowie das kritische Denken positiv mit dem Interesse kovariieren. Deci und Ryan (zitiert in Wilbert, 2010) äussern in ihrem Modell der Interessensförderung die Relevanz der Selbstbestimmung. Diese kann von einem kleinen Selbstbestimmungsanteil, bis zur kompletten Autonomie reichen. Gemäss Caduff, Pfiffner und Bürgi (2018) entscheidet der Grad der Selbstbestimmung darüber, wie frei, respektive aufgezwungen eine Handlung vom Individuum wahrgenommen wird. Die intrinsische Motivation gilt dabei als die höchste Form von Selbstbestimmung. Sie entsteht durch angeborene psychologische Bedürfnisse oder wenn das Handeln durch persönliches Interesse, Neugier oder eigene Werte geleitet wird. Weil der Anreiz in der Ausübung selbst liegt, wird die Tätigkeit freudvoll und ausdauernd ausgeübt. Dem gegenüber stehen die kontrollierten Handlungen, welche durch andere Personen oder durch intrapsychische Zwänge auferlegt werden. Diese extrinsische Motivation hat laut Caduff et al. (2018) instrumentellen Charakter. Die dazugehörigen Verhaltensweisen treten in der Regel nicht spontan auf. Stattdessen erfolgt eine externe Aufforderung, welche dieses Verhalten in Gang setzt. Dabei wird eine Handlung ausgeführt, um eine von ihr separierte Konsequenz zu erlangen. Deci und Ryan (1993, zitiert in Caduff et al., 2018) unterscheiden dabei nachfolgende vier Formen extrinsischer Motivation:

Externale Regulation

Bei dieser Form wird die Handlung ausgeführt, um eine Belohnung zu erhalten oder eine angedrohte Konsequenz zu verhindern. Einfluss auf die Rahmenbedingungen kann das Individuum dabei keinen nehmen.

Introjierte Regulation

Das Verhalten des Individuums wird durch innere Kräfte (wie bspw. ethische oder kulturelle Grundsätze) gesteuert, welche von aussen vorgegeben sind. Die Handlungsweisen werden ausgeführt, weil andernfalls ein schlechtes Gewissen entstehen würde, oder weil es die Gesellschaft verlangt.

Identifizierte Regulation

Bei der identifizierten Regulation erachtet das Individuum selbst ein Verhalten als wichtig oder wertvoll und führt dieses deshalb aus.

Integrierte Regulation

Diese Form der extrinsischen Motivation hat den höchsten Grad an Selbstbestimmung. Handlungsstrategien, Normen und Ziele sind im Selbst internalisiert. Die Handlung bereitet dem Individuum Freude.

In Abb. 2 werden die zuvor beschriebenen Formen der Motivation auf einem Kontinuum der Selbstbestimmung dargestellt. Als Kontinuum wird der Grad der wahrgenommenen Selbstbestimmung verstanden, welcher von gänzlicher Fremdbestimmung bis zur absoluten Selbstbestimmung reicht.

Abbildung 2: Verschiedene Formen der Motivation auf einem Kontinuum der Selbstbestimmung nach Deci und Ryan (1993, S. 225 – 258, zitiert in Caduff et al., 2018, S. 38)

«Mit steigendem Grad der Verinnerlichung extrinsischer Motivation nimmt das Ausmass wahrgenommener Selbstbestimmung zu. Diese Zunahme an wahrgenommener Autonomie hat zur Konsequenz, dass das Engagement für den eigenen Lernprozess

grösser ist» (vgl. Steiner 2007, S. 62-63 zitiert in Caduff et al., 2018, S. 39). Dies kann zu einer höheren Merkfähigkeit, sicherem Behalten und Abrufen, besserem Verstehen sowie zu mehr Transferleistung führen.

2.4.2. Erwartung-mal-Wert-Theorie der Leistungsmotivation

Die Erwartung-mal-Wert-Theorie besagt, dass sich die Motivation aus der erwarteten Wahrscheinlichkeit und dessen Wert entwickelt. Die erwartete Wahrscheinlichkeit beschreibt das Resultat, das auf ein bestimmtes Verhalten folgt. Der Wert bezieht sich dabei auf das Resultat und ist subjektiv geprägt. Das Produkt dieser beiden Faktoren bildet die Intensität der motivationalen Tendenz. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisses Resultat erreicht wird, sehr gering ist, wird die Motivation stark vermindert. Dasselbe zeigt sich, wenn der Wert des Resultats für die Person nicht erstrebenswert ist (Wilbert, 2010).

2.4.3. Rubikon-Modell der Handlungsphasen

Diese Theorie integriert laut Kuhl und Heckhausen (1996) die beiden Aspekte des zielorientierten Verhaltens - Zielsetzen und Zielstreben - in einem Modell, wodurch ihre Beziehung zueinander analysiert werden kann. Zudem beinhaltet das Rubikon-Modell der Handlungsphasen eine chronologische Perspektive, die sich von der Entstehung des Wunsches bis zur Bewertung der Zielerreichung erstreckt. Die Ereignisfolgen werden dabei in einzelne Phänomene gegliedert. Daraus resultieren vier eigenständige Phasen, die Abb. 3 zu entnehmen sind.

Abbildung 3: Rubikon-Modell der Handlungsphasen nach Heckhausen (1987; Heckhausen & Gollwitzer, 1987; Überblick bei Achtziger & Gollwitzer, 2010, zitiert in Dresel & Lämmle, 2017, S. 83)

Prädezyonale Phase

Im Vordergrund dieser ersten Phase steht das Abwägen. Jeder Mensch hat gewisse Motive, die Wünsche hervorrufen. Jedoch können nicht alle diese Wünsche erfüllt werden, weshalb es abzuwägen gilt, welche sich realisieren lassen (Kuhl & Heckhausen, 1996). In dieser Phase macht das Individuum gemäss Dresel und Lämmle (2017) somit eine «Bewertung darüber, wie bedeutsam das Erreichen eines erwünschten, bzw. das Vermeiden eines unerwünschten Zustandes ist ... sowie Erwartungen, ob das Gewünschte herbeigeführt bzw. das Befürchtete vermieden werden kann» (S. 83). Gewisse Wünsche müssen dafür zuerst mit anderen Wünschen in Relation gebracht werden, um deren Attraktivität vollumfänglich zu beurteilen. So können übergeordnete Wünsche andere verdrängen oder deren Realisierung erhöhen. Wird nach dem Abwägen eine positive Bilanz gezogen, können vom Individuum Handlungsziele festgelegt werden.

Präaktionale Phase

Mit der Zielentscheidung und der damit einhergehenden Absichtsbildung startet sogleich die zweite Phase. Schwerpunkt in dieser Phase ist das Planen. Dies ist gemäss Kuhl und Heckhausen (1996) insbesondere dann notwendig, wenn noch keine Handlungsgelegenheit vorliegt oder alternative Tätigkeiten vor der eigentlichen Aktivität erledigt werden müssen. Bei der Planung werden laut Dresel und Lämmle (2017) das Abschirmen von konkurrierenden Zielen als auch das Herbeiführen oder Abwarten von günstigen Gelegenheiten und die eigentliche Handlungsdurchführung konzipiert. «Dieses Festlegen auf die Art und Weise der Durchführung zielrealisierendes Handelns lässt sich als Bilden von Handlungsvorsätzen verstehen» (Kuhl & Heckhausen, 1996, S. 536).

Aktionale Phase

Wie schnell Handlungsinitiierung und somit diese Phase startet, hängt gemäss Kuhl und Heckhausen (1996) von der Volitionsstärke und der Zielintention ab. Mit Volitionsstärke ist die Intensität des Willensbildungsprozesses gemeint. Diese kann in Abhängigkeit von Erfahrungen variieren und auch im Verlaufe der Handlung ansteigen, wenn z.B. plötzlich ein Hindernis im Weg ist oder abnehmen, wenn gute Gelegenheiten regelmässig ignoriert werden. Ob relevante Handlungen für eine bestimmte Zielintention initiiert werden, hängt somit zum einen von der Volitionsstärke ab als auch davon, wie günstig eine bestimmte Situation für eine unmittelbare Initiierung ist. Sofern es zu keinem Abbruch oder einer alternativen Handlung kommt, führt laut Dresel und Lämmle (2017) diese Phase zu einem Abschluss der Handlungsausführung.

Postaktionale Phase

Schwerpunkt in dieser letzten Phase ist die Bewertung der Frage, ob das Zielstreben erfolgreich war. Dafür muss zum einen beurteilt werden, ob das Ziel erreicht wurde sowie ob der tatsächliche Wert des erreichten Ziels mit dem erwarteten Wert übereinstimmt. Sowohl der Handlungsverlauf als auch die Handlungsergebnisse werden somit evaluiert, wobei Schlussfolgerungen für zukünftige Handlungen definiert werden. Eine grosse Bedeutung hat dabei das Analysieren von Ursachen für den Erfolg respektive Misserfolg. Dadurch kann zukünftig sowohl eine realistischere Einschätzung getroffen als auch das Planen der Zielrealisierung verbessert werden. Nach Abschluss dieser Phase startet wiederum die

Prädeziotionale Phase, aus welcher neue Handlungsziele festgelegt werden können (Kuhl & Heckhausen, 1996).

Das Rubikon-Modell unterscheidet sich gemäss Kuhl und Heckhausen (1996) gegenüber den zuvor genannten Theorien dadurch, dass es den Handlungsablauf in umfassender, zeitlich horizontaler Perspektive betrachtet. Dem gegenüber gehen die anderen Theorien davon aus, «dass man im Laufe eines Handlungsablaufs von abstrakten und übergeordneten zu konkreten und untergeordneten Zielen übergeht» (Kuhl & Heckhausen, 1996, S. 539).

Gemäss Dresel und Lämmle (2017) gehört das Rubikon-Modell der Handlungsphasen zu den einflussreichsten Modellen, welches dem modernen Verständnis für Motivation gerecht wird.

Allen Theorien gemeinsam ist der Grundgedanke, dass Individuen keinesfalls in jeder Situation und für alle Dinge in gleicher Weise motiviert sein müssen. Zudem stehen kognitive Prozesse in direktem Zusammenhang mit der Motivation. Gemäss Dresel und Lämmle (2017) zählen zu diesen kognitiven Prozessen sowohl die Bewertung von Handlungsoptionen als auch Ziele im Sinne gedanklicher Vorwegnahmen wünschenswerter Zustände sowie Erwartungen über deren Erreichbarkeit durch das eigene Handeln. Letzteres wird stark durch die persönliche Einschätzung der eigenen Fähigkeiten beeinflusst.

2.4.4. Einfluss der Motivation auf den Lernprozess

Caduff et al. (2018) erwähnen, dass es für effektives Lernen persönliches Engagement, sprich integrierter Selbstregulation oder intrinsischer Motivation bedarf. Indem die Lehrperson versucht, den Bedürfnissen der Lernenden nach Erleben von Kompetenzen und Autonomie sowie nach sozialer Eingebundenheit nachzukommen, kann sie deren persönliches Engagement fördern. Die genannten Bedürfnisse können laut Caduff et al. (2018, S. 40) wie folgt gefördert werden:

Erleben von Kompetenzen

Das Kompetenzerleben kann gemäss Caduff et al. (2018) hervorgerufen werden, indem Aufgaben dem Anforderungsniveau der SuS entsprechen. Die Aufgabe sollte das Kind somit weder unter- noch überfordern. Zudem hilft es den Kindern, wenn die Lernziele und das Überprüfen der Zielerreichung bekannt gegeben werden. Als förderlich wird zudem ein kognitives Coaching seitens der Lehrperson empfunden, welches das selbstregulierte Lernen fördert (Caduff et al. 2018).

Autonomie

Durch das Bereitstellen einer Lernumgebung, die Wahlfreiheit und Eigeninitiative bei der Planung und Realisierung der Lerntätigkeit unterstützt, kann das Gefühl von Autonomie begünstigt werden. Die Lehrperson sollte in diesem Setting somit die Rolle des Coachings übernehmen. Zusätzlich kann das Autonomieempfinden durch das Eingehen auf die Interessen und den Lebensbezug der Kinder gefördert werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder sich für einen Lerninhalt interessieren, sich mit der Aufgabe identifizieren und den Nutzen erkennen können (Caduff et al. 2018).

Soziale Eingebundenheit

Das Gefühl von sozialer Eingebundenheit kann gefördert werden, indem sich die Lehrperson auf eine pädagogische Beziehung mit den Kindern einlässt, ihnen mit Respekt begegnet und die sozialen Beziehungen in der Klasse fördert und stärkt (Caduff et al. 2018).

3. Sonderpädagogischer Bezugsrahmen

Neben den bereits beschriebenen Themen spielen auch überfachliche Kompetenzen eine zentrale Rolle bei der Bearbeitung offener Aufgaben. Sie beanspruchen besonders die exekutiven Funktionen⁷ der Lernenden, was gerade Kindern mit einer AD(H)S, aber auch anderen Lernenden schwerfällt. In diesem Kapitel wird nicht primär auf die Definition dieses Störungsbildes eingegangen. Stattdessen werden die Bedürfnisse zuvor genannter Lernenden erklärt und in direkten Bezug zur Unterrichtsstruktur gesetzt. Zudem wird der Förderbedarf Mathematik ausgeführt und die Auswirkung offener Aufgaben auf diese Lernenden beschrieben. Zuletzt folgt ein Teilkapitel zur Pädagogischen Haltung, welche grundlegende theoretische Erkenntnisse zur Einstellung der Lehrperson und deren Einfluss auf die Wirksamkeit offener Aufgaben umfasst.

3.1. Förderbedarf Verhalten und Lernen

In dieser Arbeit geht es beim Förderbedarf Verhalten um Kinder mit einem ADHS, welche durch unruhiges und hyperaktives Handeln auffallen. Born und Oehler (2008) besagen, dass sich die kognitive Impulsivität von Kindern mit ADHS negativ auf deren Problemlösestrategien auswirkt. Diese Kinder arbeiten direkt darauf los, ohne tieferes Verständnis für die Aufgabenstellung zu erlangen. Unsystematisch probieren sie aus und überschreiben erfolglose Versuche einfach mit der nächstbesten Idee. Die dadurch entstehenden Irrtümer führen dabei schneller zu Frustration als bei anderen Kindern. «Je weniger strukturiert die Situation ist ..., um so schwieriger fällt es dem ADS⁸-Kind, sich angemessen zu verhalten» (Born & Oehler, 2008, S. 39). Neben vielen methodischen und didaktischen Prinzipien, welche für das Lernverhalten von Kindern mit ADHS ungünstig sind, erweisen sich auch offene Lernformen und Gruppenarbeiten als herausfordernd. «Neben den genannten kognitiven Besonderheiten von ADS-Kindern finden sich viele Untersuchungen, die auf Schwierigkeiten in der Handlungsplanung und auch in der Zeitplanung hinweisen» (Born & Oehler, 2008, S. 43). In den Kapiteln 1.2 und 1.3 wurden herausforderndes Verhalten im Unterricht und mögliche Gründe dafür aufgezeigt. Greene (2019) zeigt die Relation zwischen der Aufgabenanforderung und der Fähigkeit, eine Aufgabe lösen zu können auf. So reagieren Kinder in Situationen, in denen die Anforderungen ihre Fähigkeiten, angemessen auf die Situation zu reagieren, übersteigen, mit herausforderndem Verhalten.

Der Förderbedarf Lernen zeigt sich sowohl bei Kindern mit einer ADHS, als auch bei Kindern mit einer ADS, welche durch verträumtes und abwesendes Verhalten auffallen. Diese Kinder haben ebenso grosse Schwierigkeiten mit der Selbststeuerung, wie mit der Handlungs- und der Zeitplanung. Sie sind in einem hohen Masse ablenkbar und verpassen dadurch Unterrichtsinhalte. Es ist daher von Relevanz, diese Lernende stärker als andere zu begleiten und gemeinsam einen Handlungsplan zu erstellen (Born & Oehler, 2008).

⁷ Eine Definition des Begriffs exekutive Funktionen findet sich im Kapitel 3.1.1.

⁸ Born und Oehler (2008) verwenden in ihrem Werk die Bezeichnung ADS, unter welchem sie alle Kinder zusammenfassen, welche unter einer Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung leiden.

3.1.1. Bedeutung der exekutiven Funktionen

Exekutive Funktionen umfassen alle Steuerungsfunktionen unseres Gehirns. Sie ermöglichen das Lösen komplexer Aufgaben, die Handlungsplanung sowie die Überwachung und Kontrolle (Brunsting, 2016).

Auch Hasselhorn und Gold (2017) nennen in ihrem Werk für erfolgreiches, selbstgesteuertes Lernen die drei zentralen Aspekte Planung, Überwachung und Bewertung, wobei sie diese unter dem Begriff der metakognitiven Strategien zusammenfassen. Für diese Arbeit wird der Begriff exekutive Funktionen verwendet. Die **Handlungsplanung** steht jeweils zu Beginn eines Lernprozesses bzw. einer Aufgabebearbeitung. Sie verfolgt Fragen wie *'Was ist meine Aufgabe?'*, *'Was ist mein Ziel?'* oder auch *'Wie erreiche ich das Ziel?'*. Wie der Name bereits vermuten lässt, geht es darum, einen Handlungsplan zu erstellen, konkrete Arbeitsschritte zu planen und diese in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Zusätzlich müssen die eigenen Ressourcen eingeschätzt und geplant werden. Hilfreich erweisen sich hierbei Fragen wie *'Wie viel Zeit steht mir zur Verfügung?'* oder *'Wie viel Zeit benötige ich für den einzelnen Arbeitsschritt?'*. Ist die Handlungsplanung abgeschlossen, folgt die Aufgabebearbeitung. Hierzu bedarf es die exekutive Funktion der **Überwachung**. Sie kontrolliert und steuert das Verhalten während der Aufgabebearbeitung. Nach Beendigung dieser Bearbeitung erfolgt die **Kontrolle** (bzw. Bewertung). An dieser Stelle wird überprüft, ob bzw. inwiefern das Ziel erreicht wurde, die Handlungsschritte in der geplanten Reihenfolge bearbeitet wurden und der Zeitplan eingehalten werden konnte. «So trägt auch das Bewerten [bzw. Kontrollieren] zu einer ständigen Verbesserung und Verfeinerung des Lernprozesses und zur strategischen Expertise bei» (Hasselhorn & Gold, 2017, S. 93).

Brunsting (2016) betont, dass selbstgesteuertes Lernen bei SuS mit gering entwickelten exekutiven Funktionen eine grosse Heraus- oder gar Überforderung darstellen kann. Somit scheitern Lernende mit Förderbedarf Verhalten oder Lernen, wie z.B. Kinder mit einer AD(H)S, oftmals an offenen Unterrichtsformen oder -aufgaben.

Abbildung 4: Modell zur Förderung selbstregulierten Lernens nach Caduff et al. (2018, S. 57)

Abb. 4 zeigt ein Modell zur Förderung des selbstregulierten bzw. selbstgesteuerten Lernens (Caduff et al., 2018). Im Kapitel 2.4 wurde bereits ausführlich auf die *Motivation* eingegangen. Die *Ressourcen* umfassen die exekutiven Funktionen, welche zuvor ausgeführt wurden. Hier soll noch auf den Aspekt *Metakognition* (rot markiert) eingegangen und dessen Einfluss auf das selbstgesteuerte Lernen aufgezeigt werden. Die Metakognition umfasst das «Wissen über Wissen und Handlungen» (Caduff et al., 2018, S. 58) und ist laut Caduff et al. (2018) in nahezu allen

Bereichen für das effektive Handeln nützlich. Metakognition bedeutet die Reflexion über die eigenen Lernvorgänge (, wie bspw. die Phasen der Handlungsplanung und Überwachung) und das

Erfahrungslernen. Sie stellt im selbstgesteuerten Lernen eine Schlüsselfunktion dar und dient der persönlichen Lernentwicklung und der zukünftigen Aufgabenbearbeitung.

3.2. Förderbedarf Mathematik

Im nachfolgenden Kapitel wird auf den Einfluss von offenen Mathematikaufgaben auf SuS mit einem Förderbedarf im Bereich Mathematik eingegangen.

Es gibt diverse Begriffe, welche die Schwierigkeiten im Bereich Mathematik bezeichnen. Die WHO⁹ (zitiert in Moser Opitz, 2013) zählt Rechenstörungen zu den Entwicklungsstörungen und definiert diese folgendermassen:

Diese Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie oder Differential- und Integralberechnungen benötigt werden. (Weltgesundheitsorganisation 2005, S. 277, zitiert in Moser Opitz, 2013, S. 16)

Vier bis sechs Prozent aller Grundschul Kinder leiden laut Born und Oehler (2008) unter einer Rechenstörung, wobei Mädchen stärker davon betroffen sind als Knaben. Bei weiteren 15 Prozent aller SuS wird eine Rechenschwäche festgestellt. Eine Rechenstörung wird dabei meist ab dem 2. Grundschuljahr erkennbar. Gemäss Born und Oehler (2008) gibt es derzeit noch keine eindeutigen Erklärungsmodelle für die Ursachen von Rechenstörungen. Zusammenhänge mit der sprachlichen und visuellen Informationsverarbeitung sowie rechenstrategische und konzeptuelle Komponenten werden diskutiert. Zusätzlich spielen Fähigkeiten zur räumlichen Informationsverarbeitung bei Zählvorgängen und linguistische Fähigkeiten eine Rolle. Daneben haben Aufmerksamkeit, Gedächtnisspanne und Tempo der Informationsverarbeitung einen Einfluss auf die Rechenleistung (Born & Oehler, 2008).

3.2.1. Offener Unterricht für Kindern mit einem Förderbedarf

Schmassmann und Moser Opitz (2008) beschreiben die Unsicherheit von Lehr- und Fachpersonen im Bereich Mathematik, in Bezug auf die Eignung von aktiv-entdeckendem Lernen für Kinder mit mathematischen Lernschwierigkeiten. Bei ihrer Aussage, dass gerade in dieser Gruppe von Lernenden das Akzeptieren und Fördern von eigenen (Denk- und Rechen-)Wegen von grosser Relevanz sei, beziehen sich Schmassmann und Moser Opitz (2008) sowohl auf praktische Erfahrungen als auch auf empirische Untersuchungen. Gemäss Heimlich und Wember (2016) ist jedoch, gerade weil die Thematik offener Unterricht so breit gefächert ist, eine exakte Effektivitätsmessung nur schwer möglich. Auch den Forschungsstand empfinden sie bis anhin als wenig befriedigend. Dennoch konnten in einigen Untersuchungen Stärken von traditionellem und offenem Unterricht hervorgehoben werden. Während laut Heimlich und Wember (2016) der traditionelle Unterricht seine Stärken im Bereich Leistungsmotivation und Schulleistung hat, werden im offenen Unterricht vor allem überfachliche Kompetenzen gefördert. Zu diesen gehören die Stärkung des Selbstbildes sowie die Förderung der Kreativität und Eigenaktivität. Des Weiteren nehmen die Kinder motivierter teil, was dazu führt, dass sie eine positivere Einstellung zur Schule entwickeln. Heimlich und Wember (2016) betonen, dass sich individualisierender Unterricht

⁹ World Health Organisation

in offenen Settings leichter umsetzen lässt. Da selbstentwickelte Lösungswege dem jeweiligen Lernstand des Kindes entsprechen und die individuellen Lernvoraussetzungen berücksichtigen, erhält die Lehrperson zusätzlich Einblick in den momentanen Entwicklungsstand der Lernenden (Schmassmann & Moser Opitz, 2008). In mehreren unabhängigen Studien wurde zudem bestätigt, «dass Konzepte des entdeckenden Lernens, die viele Elemente offener Lernsituationen enthalten, wie beispielsweise die freie Wahl der Aufgaben, der Sozialpartner und des Lösungswegs, gerade für lernschwache Schüler positive Effekte haben» (Heimlich & Wember, 2016, S. 116). Die aktive Lernzeit zeigte sich in den Studien bei SuS mit Lernschwierigkeiten meist tiefer gegenüber dem traditionellen Unterricht. Scherer und Moser Opitz (2012) betonen deshalb, dass für leistungsschwächere SuS strukturierende Lernhilfen unabdingbar sind, damit die aktive Lernzeit erhöht und dadurch die Schulleistung und einhergehend die Qualität des Unterrichts gesteigert werden kann. Auch Hartke (2002, zitiert in Heimlich & Wember, 2016) verweist darauf, dass SuS mit schwachen Lernleistungen nicht automatisch vom offenen Unterrichtsetting profitieren. Die Analysen von Hartke (2002, zitiert in Heimlich & Wember, 2016) und Wember (2001, zitiert in Heimlich & Wember, 2016) haben ergeben, dass SuS mit Förderbedarf im Bereich Mathematik klar strukturierte und für sie gestufte Lernprogramme sowie gezielte Hilfen zur Steigerung ihrer Arbeitsintensität benötigen. Wember (2001, S. 176, zitiert in Heimlich & Wember, 2016) nennt in Bezug auf die Forschungsergebnisse zudem konkrete Komponenten, die nachweislich die Wirksamkeit des Unterrichts erhöhen:

Dazu zählen u.a. die direkte Unterweisung zentraler Schlüsselqualifikationen, das Schaffen einer leistungsorientierten und kognitiv anregenden Atmosphäre bei sozialer Wertschätzung und emotionaler Akzeptanz aller Schüler, die unterrichtsbegleitende Messung der Lernerfolge und deren systematische Rückmeldung an die Lernenden und besonders die diagnostisch-präskriptive Verschränkung von Lernstatus und Unterricht bei gleichzeitiger Betonung und Förderung der Eigenverantwortung des Lernenden. (S. 117)

Somit kann zusammenfassend gesagt werden, dass SuS mit einem Förderbedarf im Bereich Mathematik durchaus von offenem Unterricht profitieren können. Dafür bedarf es aber klarer Konturen einer Entwicklungs- und Lernförderung. Zudem leistet offener Unterricht «einen Beitrag zur Weiterentwicklung eines Konzepts Adaptiven Unterrichts, indem er mit seinem Schülerbild, seinem Verständnis von Lernen, seinen Intentionen und mit seinen Lernverfahren Anregungen zur 'Öffnung' von Lernsituationen in einem strukturierten und unterstützten Unterrichtsrahmen der Lern- und Entwicklungsförderung gibt» (Heimlich & Wember, 2016, S. 118). Das wiederum stärkt zusätzlich überfachliche Kompetenzen der SuS, was dazu führt, dass diese motivierter an das Fach Mathematik herangehen und allfällige Blockaden besser abgebaut werden können.

3.3. Pädagogische Haltung

Mehrere Autoren weisen darauf hin, dass die Haltung und Einstellung der Lehrpersonen gegenüber offenen Aufgaben einen immensen Einfluss auf deren Wirksamkeit haben. Gemäss Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) muss der Lehrperson insbesondere bewusst sein, dass der Mathematikunterricht vielfältige Anforderungen mit sich bringt. Zudem wird es laut ihnen immer schwieriger, in den unterdessen sehr heterogenen Schulklassen, den Unterricht nach einem geschlossenen Lehrmittel zu gestalten, da diese oft nur unzureichend individualisierende und differenzierende Möglichkeiten bieten. In den

nachfolgenden Kapiteln wird deshalb auf die Rolle der Lehrperson beim aktiv-entdeckenden Lernen eingegangen sowie die Zusammenarbeit von KLP und SHP beleuchtet. Dabei sollte das aktiv-entdeckende Lernen keinesfalls einen Absolutheitsanspruch gegenüber anderen Aufgabenarten erhalten. Krauthausen (2018) betont, dass sich alternative Aufgabentypen durchaus eignen, um Basisfertigkeiten (wie bspw. Einspluseins, Einmaleins, Kopfrechnen usw.) zu fördern und Grundfertigkeiten zu automatisieren. Weil die offenen Aufgaben, welche im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurden, im Bereich aktiv-entdeckendes Lernen anzusiedeln sind, wird nachfolgend auf die Rolle der Lehrperson bei diesem Aufgabentyp vertieft eingegangen.

3.3.1. Rolle der Lehrperson beim aktiv-entdeckenden Lernen

Vom Behrenden zum Lernbegleiter – So bezeichnet Peschel (2019) den Rollenwechsel, welchen die Lehrperson vornehmen muss, wenn sie in ihrem Unterricht selbstgesteuertes Lernen ermöglichen möchte. Kompetenzen von Lernberater_innen und Lernbegleiter_innen sind gefordert, um die SuS in ihrem individuellen Lernprozess zu coachen. Dadurch wird die Schule zu einem gemeinsamen sozialen Erfahrungsraum zwischen Lehrenden und Lernenden. Die Haltung, den SuS die Inhalte schmackhaft zu präsentieren, muss abgelegt werden. Vielmehr geht es darum, dass sich die Kinder aktiv mit dem Stoff auseinandersetzen, unmittelbar an diesem Punkt, wo sie sich leistungsmässig gerade befinden (Peschel, 2019). Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) nennen einige Voraussetzungen, welche die Lehrpersonen erfüllen müssen, um die SuS in diesem Prozess optimal zu fördern und zu begleiten. Entscheidend ist, dass sich die Lehrperson darüber im Klaren ist, welche Ziele sie mit dem aktiv-entdeckenden Lernen verfolgt. Danach gilt es, mithilfe von herausfordernden Lernanlässen die Selbständigkeit und Eigenaktivität der Kinder zu fördern. Gemäss Scherer und Moser Opitz (2012) verlangt dies von der Lehrperson Vertrauen in die Leistung der Lernenden zu entwickeln. So sollten auch unfertige Lernprozesse ausgehalten und unvollständige Schülerdokumente akzeptiert werden. Zudem sollte die Lehrperson laut Krauthausen (2018) ergiebige Arbeitsmittel und produktive Übungsformen bereitstellen. Peschel (2019) sieht die Rolle der Lehrperson als Ansprechpartner_in, Abladeplatz und Sammelstelle für Arbeitsergebnisse, sowie als Berater_in. Bei letzterem bedient die Lehrperson die SuS nicht mit beherrschenden Ratschlägen, sondern vielmehr mit prägnanten Impulsen, die zum Weiterdenken anregen. Dadurch ist es ihr möglich, trotz intensiver Beschäftigung mit jedem_jeder Einzelnen, allen Kindern zur Verfügung zu stehen. Krauthausen (2018) betont, dass die Lehrperson mit allen Lernenden ins Gespräch kommen und diese Kommunikation aufrechterhalten sollte. Diese ist für Lehrende und Lernende gleichermaßen förderlich. Zur Thematik Kontrolle definieren Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) die Aufgabe der Lehrperson im Beobachten der Lernfortschritte und dem zwischenzeitlichen Kontrollieren der Arbeitsergebnisse. Fehler sollten bei offenen Aufgaben nicht einzig als Beurteilungskriterium gesehen, sondern vielmehr als Lernanlässe eingestuft werden (Boissin-Gross & Egloff-Borter, 2007). Auf die produktive Rolle der Fehler wird im nächsten Kapitel genauer eingegangen.

3.3.2. Fehler spielen eine produktive Rolle

Krauthausen (2018) vergleicht kleinschrittiges Lernen auf vorgegebenen Wegen mit ganzheitlichem Lernen auf eigenen Wegen. Während ersteres darauf abzielt, den Stoff aus dem Lehrplan in vorgegebenen Häppchen zu vermitteln und dabei möglichst alle Fehlerquellen bereits im Voraus zu eliminieren, um einen reibungslosen Ablauf zu generieren, spielen Fehler beim Lernen auf eigenen Wegen eine

produktive Rolle. Auch Scherer und Moser Opitz (2012) gehen auf den Umgang mit Fehlern und dessen Einfluss auf den Lernprozess der SuS ein. Das negative Konnotieren von Fehlern seitens der Lehrperson, was laut Scherer und Moser Opitz (2012) im Unterrichtsalltag oft vorkommt, minimiert das Lernpotenzial der SuS. Eine solche negative Konnotation findet bspw. dann statt, wenn die Lehrperson nach einer Lösung fragt, eine falsche Schüler_innenantwort unbeachtet stehen lässt und gleich das nächste Kind zur Nennung der richtigen Lösung aufruft. Auch das Anstreichen von Fehlern in einer Schüler_innenarbeit ohne anschliessende Fehlerbesprechung lässt keinen produktiven Umgang und somit keinen Lernzuwachs für die Lernenden zu. Gegenüber der beschriebenen negativen Fehlerbegegnung beschreiben Scherer und Moser Opitz (2012) einen gewinnbringenden und somit produktiven Umgang mit Fehlern. Auf jedem Lernweg werden Erfahrungen gemacht, die aktiv Einfluss auf das gegenwärtige Wissen von Lernenden nehmen. Dieses Wissen entwickelt sich stetig weiter und baut auf neuen Erfahrungen auf. Somit zeigt sich auch die Relevanz von Fehlern. Denn das Stehenbleiben bzw. nicht-Weiterkommen durch Fehler zeigt den Lernenden, welcher Weg nicht funktioniert und somit falsch ist. «Es handelt sich um Wissen darüber, was nicht zur Sache gehört, was falsch ist, was nicht funktioniert oder nicht getan werden darf und dadurch zur Erkenntnis führt, was richtig ist» (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 66). Bereits 1935 beschrieb Piaget mit einer Aussage die Relevanz von Fehlern beim Lernprozess:

Ein Fehler, der aus intensivem Suchen erwachsen ist, ist häufig viel nützlicher als eine Tatsache, die lediglich nachgesprochen wird, denn die während des Suchens erarbeitete Methode ermöglicht es, den ursprünglichen Fehler zu korrigieren[,] und stellt damit einen echten intellektuellen Fortschritt dar, während die nur reproduzierte Wahrheit schnell vergessen wird und die Wiederholung an sich keinen Eigenwert hat. (Piaget, 1999, zitiert in Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 66f.)

Peschel (2019) sieht die Fehlertoleranz seitens der Lehrpersonen und der Eltern als Gelingensbedingung für eigengesteuertes Lernen.

3.3.3. Die Einstellung der Lehrperson und deren Einfluss auf den Unterricht

Carl Ransom Rogers (zitiert in Peschel, 2019) erwähnt, dass Lehrpersonen mit ihrer Einstellung im offenen Unterricht viel zur Ausgangsstimmung und dem Klassenklima beitragen. Um ein lernförderliches Klima zu schaffen, sollte die Lehrperson Ängste vor widersprüchlichen Absichten ablegen, miteinander in Konflikt stehende Ziele von Lernenden akzeptieren und den Kindern das Gefühl von Freiheit gewähren, sodass sie ihre Bedürfnisse frei äussern können. Sehr passend ist dafür die Grundeinstellung der Montessori-Pädagogik welche lautet:

Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es allein tun. Hab Geduld meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. Mute mir Fehler und Anstrengungen zu, denn daraus kann ich lernen. (Montessori, zitiert von Grindel & Rosenthal, 2021)

Diese Freiheit sollte jedoch nur so weit gehen, wie es für die Lehrperson selbst annehmbar ist. Somit ist es relevant, dass die Lehrperson ihre eigenen Grenzen kennt, diese akzeptiert und das eigene Handeln und den Unterricht gegen aussen positiv vertreten kann.

3.3.4. Zusammenarbeit KLP und SHP

Gemäss der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (Juni / 2019) liegt die Hauptverantwortung für den Unterricht aller SuS sowie die Klassenführung bei den KLP. Demgegenüber wird den SHP die

Verantwortung für eine angemessene Förderung von SuS mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf zugeteilt. Zudem unterstützen sie die gesamte Klasse im Umgang mit heterogenen Lerngruppen. Somit haben KLP und SHP in einer Klasse unterschiedliche Kernaufgaben. Für die Zusammenarbeit beschreibt Lienhard (2014) fünf unterschiedliche Zusammenarbeitsmodelle. Nachfolgend wird auf zwei von Lienhard (2014) entwickelte, für diese Arbeit relevante Modelle eingegangen.

Das Mastermodell

Beim Mastermodell arbeitet die SHP als Fachperson dort, wo ihr Know-how am meisten benötigt wird. Sie stellt sich als fachliche Ansprechperson beratend zur Verfügung. Zudem leitet sie nicht ausgebildete Fachlehrpersonen und Klassenassistenten in heilpädagogischen Belangen an. Gemeinsam mit den Stufenteams und/ oder der Schulleitung wird der Einsatz dieser zusätzlichen Personen geplant. Des Weiteren hütet sie das sonderpädagogische Konzept der Schule und macht Vorschläge zu Weiterentwicklungen (Lienhard, 2014).

Das kooperativ-flexible Modell

Die SHP, KLP und Fachlehrperson sehen sich in diesem Modell als Unterrichtsteam. Der Unterricht und dessen Entwicklung stehen für alle Beteiligten im Zentrum. Deshalb nehmen sich die Beteiligten für die gemeinsame Planung und Besprechung ausreichend Zeit. Die Zusammenarbeitsformen sind dabei nicht fest vorgegeben, sondern orientieren sich an den Bedürfnissen der Klasse. So entstehen gemeinsam geführter Unterricht, Niveaugruppen, temporäre Fördergruppen, Team-Teaching, Einzelförderung oder auch Inputs der SHP für die ganze Klasse. Die Fachkompetenz der SHP wird genutzt, um den Unterricht zu differenzieren und so zu gestalten, dass möglichst alle SuS optimal lernen können (Lienhard, 2014).

Die integrative-kooperative Zusammenarbeit

Baumann, Henrich und Studer (2012) beschreiben drei unterschiedliche Kooperationstypen von Zusammenarbeit. Der erste Typ wird *kokonstruktiver Typ* genannt. Die Beteiligten beschreiben ihre Zusammenarbeit als kooperierend und schätzen die didaktisch-methodische Positionierung sowie das Voneinander-Lernen als sehr hoch ein. Es herrscht ein gegenseitiges Vertrauen und Anerkennung. Dies ist auch die Stärke dieses Typs gegenüber den beiden folgenden. Der zweite Typ nennt sich *wenig kooperierender Typ*. Bei diesem gelingt die Ausgestaltung der Zusammenarbeit weniger gut. Sowohl das Vertrauen, die Anerkennung als auch die Flexibilität der Rollenausführung sind im Vergleich mit den anderen beiden Typen geringer. Diese Zusammenarbeit ist somit davon geprägt, dass beide Personen ihren Bereich abdecken, parallel zueinander arbeiten und dadurch wenig kooperieren. Beim dritten und letzten Typ, dem *Mischtyp*, sind insbesondere die Flexibilität bei der Rollenausführung sowie das gegenseitige Vertrauen und die Anerkennung hoch. Allerdings werden die didaktisch-methodische Positionierung sowie das Voneinander-Lernen gegenüber dem ersten Typ niedriger eingeschätzt.

In einer Umfrage haben Baumann et al. (2012) untersucht, welchen Einfluss die einzelnen Zusammenarbeits-typen im alleinigen Unterricht sowie bei der integrativen Zusammenarbeit auf die Klassenführung haben. Während vom kokonstruktiven und vom Mischtyp gerade die Unterrichtsstörung und Zeitverschwendung im Unterricht zu zweit als geringer wahrgenommen wurde, nahm der wenig kooperierende Typ diese beiden Punkte, gegenüber dem alleinigen Unterrichten, verstärkt wahr. Gemäss Baumann et

al. (2012) könnte diese gegensätzliche Wahrnehmung vom wenig kooperierenden Typ damit zusammenhängen, dass das gegenseitige Vertrauen und die Anerkennung fehlen und die SHP dadurch eher als Belastung oder zusätzliche Störung im Unterricht wahrgenommen wird. Demgegenüber stehen die beiden anderen Kooperationstypen, welche von der Zusammenarbeit profitieren und die Klassenführung im Unterricht zu zweit als qualitativ hochwertig einschätzen. Einzig der Bereich der Störungsprävention wird im Unterricht zu zweit auch von diesen Typen schwächer eingeschätzt, im Vergleich zum alleinigen Unterrichten. Dies könnte gemäss Baumann et al. (2012) daran liegen, dass SHP oft nur wenige Stunden in der Klasse zur Verfügung stehen und dadurch wenig Routine in der Zusammenarbeit besteht. Dies kann zu Unsicherheiten bezüglich Interventionszuständigkeiten führen und dadurch Missverständnisse begünstigen.

Faktoren für eine gelingende Zusammenarbeit

In der Broschüre zur Zusammenarbeit in der integrativen Schule wird von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (Juni / 2019) von Aufgabenfeldern und Kernaufgaben der jeweiligen Lehrpersonen gesprochen. Dabei ist es für eine gelingende Zusammenarbeit essenziell, dass die Lehrpersonen über die gegenseitigen Aufgabenfelder, Kernaufgaben und Kompetenzen Bescheid wissen und die Rollen geklärt sind. Spiess (2004, zitiert in Henrich, Baumann & Studer, 2012) betont zudem, dass es für eine gelingende Zusammenarbeit bedeutsam ist, dass die gemeinsam zu erreichenden Ziele klar definiert werden. Dadurch, dass Kooperation intentional ist, bedarf diese gemäss ihm auch Vertrauen, Reziprozität und Kommunikation. Gleichzeitig wird den Akteuren eine gewisse Autonomie und Eigenverantwortung abverlangt. Als weiterer wichtiger Punkt wird von Henrich et al. (2012) die Vor- und Nachbereitung und die damit einhergehende Besprechungszeit genannt. Diese wurden von Baumann et al. (2012) in einer Umfrage analysiert, wobei sie feststellten, dass sowohl die SHP als auch die KLP meist mit sehr vielen Personen interagieren und deshalb die Besprechungszeiten einen beträchtlichen Umfang einnehmen. Dennoch ist sie mitunter ein wichtiger Gelingensfaktor für die Zusammenarbeit. Erst durch den Austausch, das gemeinsame Planen und anschliessende Reflektieren kann die Qualität des Unterrichts gesteigert und somit auch die Zusammenarbeit verbessert werden. Um die Besprechungszeiten dennoch in Grenzen zu halten, nennen Baumann et al. (2012) Empfehlungen zur Optimierung. Dazu sollte, wenn immer möglich, darauf geachtet werden, dass die Kooperationspartner auf ein Minimum reduziert werden. Als weitere Möglichkeit sehen sie die Reduktion der Präsenzstunden, sodass mehr Zeit für Besprechungen zur Verfügung steht. Hilfreich ist es zusätzlich, wenn verbindliche Besprechungszeiten festgelegt werden. Inhaltlich sollten gemäss Baumann et al. (2012) in der Besprechung Unterrichtsbeobachtungen ausgetauscht werden. Zudem sollten sich die Gesprächspartner methodisch-didaktisch positionieren. Auch die gemeinsame Planung und Vorbesprechung von weiteren Lektionen sollten während der Besprechungszeit eingebaut werden.

Abschliessend kann gesagt werden, dass eine gelingende kooperative Zusammenarbeit zwar zeitintensiv ist, sich aber langfristig in einer positiven Zusammenarbeit und einem grossen Mehrwert für alle Beteiligten ausbezahlt.

4. Produktentwicklung

In diesem Kapitel wird auf die Entwicklung des Lehrmittels für offene Aufgaben im Mathematikunterricht der dritten und vierten Klasse eingegangen. Zuerst werden der Aufbau und die einzelnen Lehrwerksteile erläutert und theoretisch begründet. In einem zweiten Teil wird die Zielgruppe, für welche das Lehrmittel entwickelt wurde, definiert.

4.1. Aufbau des Lehrmittels

Der Aufbau des Lehrmittels ist durch drei Entwicklungsschwerpunkte gekennzeichnet. Das Lehrmittel beinhaltet einerseits offene Aufgaben für den Einsatz im Mathematikunterricht; andererseits wurde ein Instrument erstellt, das Kindern mit gering entwickelten exekutiven Funktionen (wie bspw. Kinder mit einer AD(H)S) dient, um erfolgreich an der Bearbeitung von offenen Aufgaben teilzunehmen. Dieses Instrument ist dem Lehrmittel beigefügt und wird in der Handreichung des Lehrmittels sowie im Kapitel 4.1.2 der Arbeit erläutert. Ausserdem wurde ein Zusammenarbeitsmodell für die KLP und die SHP beim Einsatz des Lehrmittels entwickelt, um eine ressourcenorientierte Zusammenarbeit zu ermöglichen.

4.1.1. Zusammensetzung der Aufgaben

Tabelle 1: Übersicht der offenen Aufgaben des Lehrmittels mit Zuordnung zu den mathematischen Themenbereichen

Zahlen und Ziffern <ul style="list-style-type: none"> • Zahlensteckbrief • Zahlen mal ganz anders • ANNA-Zahlen 	Zahl und Variable
Addition und Subtraktion <ul style="list-style-type: none"> • Aufgabenfolgen • Aufgaben mit einer bestimmten Zielzahl • Zahlenmauer 	
Multiplikation und Division <ul style="list-style-type: none"> • Zwei mal zwei Kühe • Lebenszeiten berechnen • Luftballons im Klassenzimmer 	
Geometrie <ul style="list-style-type: none"> • Kreis unterteilen • Die Welt der Symmetrie • Eine Burg erkunden 	Form und Raum
Grössen und Daten <ul style="list-style-type: none"> • Auf dem Bauernhof • Die Autoschlange • Endlich Jahrmarkt • Eine Abschlussreise planen 	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall

Alle offenen Aufgaben bzw. Aufgabenideen des entwickelten Lehrmittels stammen aus bereits vorhandener Literatur. Die Quelle ist bei den *Unterrichtshinweisen* der jeweiligen offenen Aufgabe im Lehrmittel angegeben. Die Aufgaben wurden den fünf mathematischen Themengebieten des Züricher Mathematiklehrmittels (Keller & Brandenburg, 2012) zugeordnet. Die entsprechenden Farben wurden ebenfalls übernommen. Tabelle 1 sind alle Themenbereiche in den entsprechenden Farben sowie die dazugehörigen offenen Aufgaben des entwickelten Lehrmittels mit Titel zu entnehmen. Im Lehrplan Volksschule Thurgau (Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau, 2021) werden die Themenbereiche *Zahlen und Ziffern*, *Addition und Subtraktion* sowie *Multiplikation und Division* unter dem Kompetenzbereich *Zahl und Variable* zusammengefasst. Der blaue mathematische Bereich *Geometrie* wird im Lehrplan Volksschule Thurgau im Kompetenzbereich *Form und Raum* in-

kludiert. Der Kompetenzbereich *Grössen, Funktionen, Daten und Zufall* umfasst den grünen mathematischen Bereich *Grössen und Daten*. Die Kompetenzbereiche des Lehrplans sind ebenfalls in den grauen Feldern der Tabelle 1 ersichtlich.

Methodisch fundierte und inhaltlich ansprechende Aufgaben werden im Lehrplan Volksschule Thurgau (Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau, 2021) als zentrales Kriterium für guten Unterricht genannt. Dabei gilt es eine Verknüpfung zwischen dem Erwerb fachlicher- und überfachlicher Kompetenzen zu ermöglichen. Der Anforderungsgrad muss gewährleisten, dass jedes Kind herausgefordert, aber nicht überfordert wird. Diese Bedingungen werden durch offene Aufgaben und die daraus resultierende natürliche Differenzierung erfüllt (vgl. Kapitel 2.1.3).

Das entwickelte Lehrmittel bietet, wie oben erwähnt, offene Aufgaben in allen drei mathematischen Kompetenzbereichen des Lehrplans an. Dabei decken

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen			
	Erforschen und Argumentieren			
	Mathematisieren und Darstellen			

Abbildung 5: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte des Lehrplans Volksschule Thurgau (Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau, 2021)

sie jeweils alle drei Handlungsaspekte *Operieren und Benennen*, *Erforschen und Argumentieren* sowie *Mathematisieren und Darstellen* des Lehrplans ab, welche die Inhalte der mathematischen Kompetenzen nach Krauthausen (2018) widerspiegeln (vgl. Kapitel 2.3). Die Intensität der Handlungsaspekte bei der Bearbeitung der offenen Aufgabe ist abhängig von der Darstellungs-, Umsetzungs- und Präsentationsform, für welche sich die Lehrperson in der Unterrichtsumsetzung entscheidet.

Da offene Aufgaben minimale strukturelle Vorgaben beinhalten (Rasch, 2012) und den Lernenden dadurch eine aktive und selbständige Rolle im selbstgesteuerten Lernen zukommt (Boissin-Gross & Egloff-Borter, 2007), werden auch die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans, insbesondere die personalen Kompetenzen, gefordert und gestärkt.

Rahmengeschichte

In den Kapiteln 2.2.2 sowie 2.4.4 wurde der Einfluss des Lebensweltbezugs einer Aufgabe auf die Lernmotivation und -qualität der Kinder erläutert (vgl. *Aufgabenrelevanz*, Boissin-Gross & Egloff-Borter, 2007; Peter-Koop et al., 2009, bzw. *Autonomie*, Carduff et al., 2018). Um diesen zusätzlich zu stützen, wurde von den Studierenden eine Rahmengeschichte geschrieben, die jeweils vor der Bearbeitung einer offenen Aufgabe vorgelesen wird und die Kinder in die Aufgabenstellung einführt. Die offenen Aufgaben orientieren sich an Alltagsgeschichten der beiden zehnjährigen Kinder Otto und Sia. Beide gehen nicht sehr gerne in den Mathematikunterricht an ihrer Schule, interessieren sich aber eigentlich sehr für das Themengebiet. So entdecken sie in ihrer Umwelt vieles, das sich mathematisch betrachten lässt und stellen sich gerne selbsterfundene Aufgaben. Die Geschichten zeigen den SuS auf, wie vielfältig und weitläufig der Bereich Mathematik ist. Womöglich erkennen sie dadurch zukünftig auch in ihrem Alltag hin und wieder mathematische Zusammenhänge.

Abbildung 6: Otto und Sia aus der Rahmengeschichte des Lehrmittels

Die erste Rahmengeschichte sollte von der KLP (und der SHP) vor der ersten Bearbeitung einer offenen Aufgabe vorgelesen werden. Sie ist etwas umfangreicher als die Teilgeschichten, welche danach folgen. In der ersten Geschichte werden die zwei Kinder vorgestellt und der Einsatz der Tippkarten (siehe

weiter unten) spielerisch eingeführt. Die folgenden Teilgeschichten wurden jeweils passend zur entsprechenden offenen Aufgabe erstellt. Diese bauen nicht aufeinander auf, wodurch die offenen Aufgaben in beliebiger Reihenfolge eingesetzt werden können. An einzelnen Stellen der Geschichten bietet es sich an, die Kinder interaktiv miteinzubeziehen. Es ist aber der KLP (bzw. der SHP) überlassen, ob und inwiefern dies gewünscht ist.

Unterrichtshinweise

Zu jeder offenen Aufgabe finden sich Unterrichtshinweise für die Lehrpersonen. Diese beinhalten tabellarische Informationen zu den mathematischen Themen, welche die Aufgabe verfolgt, empfehlenswerte Dokumentations- und Präsentationsmethoden sowie mögliche Hilfsmittel für die Kinder. Ausserdem wird ein grober Zeitbedarf angegeben, welcher jedoch je nach Umsetzung der Lehrperson (z.B. in Abhängigkeit der Präsentationsmethode) auch überschritten werden kann. Zusätzlich wird die Quelle genannt, die zur Idee der offenen Aufgabe führte.

Unter den kurzgehaltenen, tabellarisch aufgeführten Informationen finden sich zusammenfassend die Vorbereitungsaufgaben für die Lehrperson. Diese umfassen bspw. die Bereitstellung des Materials oder das Kopieren der Kopiervorlagen. Für die Lektionsplanung bieten die Studierenden einen möglichen Ablauf mit Einstiegs-, Durchführungs- und Erweiterungs-ideen. Diese können von der Lehrperson übernommen oder als Beispiel betrachtet und flexibel abgeändert werden. Am Ende der Seite finden sich jeweils Beispiele zur Lösung der offenen Aufgabe. Diese stammen teilweise aus bestehenden Lehrmitteln oder aus dem eigenen Unterricht der Studierenden.

ANNA-Zahlen																																																																																				
Themen	systematisches Vorgehen forschen und erklären evtl. schriftliche Subtraktion	Zeitbedarf	1-2 Lektionen																																																																																	
		Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> Placemat Gruppenpuzzle Kurzvortrag 																																																																																	
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> Topfbuch Wandsammlung 	Quelle	1.Au. Meyerhöfer (2018, S.29-32)																																																																																	
Hilfsmittel	Zifferkarten																																																																																			
Vorbereitung: <ul style="list-style-type: none"> Tippkarten vorbereiten und bereitstellen Zifferkarten bereitstellen 																																																																																				
Einstieg: <ul style="list-style-type: none"> Geschichte 'Die neue Schülerin' vorlesen evtl. gemeinsam einige ANNA-Zahlen sammeln klären und visualisieren der Rahmenbedingungen 																																																																																				
Durchführung: <ul style="list-style-type: none"> Kinder beginnen, alle ANNA-Zahlen zu finden Kinder erforschen ANNA-Zahlen Kinder dokumentieren ihre ANNA-Zahlen und Entdeckungen 																																																																																				
Erweiterung: <ul style="list-style-type: none"> Kinder suchen nach dem gleichen Schema LILI oder LOLA oder NAFNAF Zahlen und versuchen besondere Entdeckungen zu machen Gibt es weitere Zahlenkombinationen, die man mit einem Namen benennen könnte? Nach Einführung der schriftlichen Subtraktion (in der 4. Klasse): Immer eine ANNA-Zahl von einer anderen, grösseren ANNA-Zahl subtrahieren. Was fällt auf? 																																																																																				
Beispiele:																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>Ich habe entdeckt: Es gibt 90 ANNA-Zahlen. Bei jeder ANNA-AUFGABE Namen wenn man das Ergebnis aussummiert ist 18! P.S. Wenn man weiterhin die Zahlen entdeckt geht, wird das Ergebnis Immer um 8194 mehr.</p> </div> <table border="1" style="font-size: small; text-align: center;"> <tr><td>1401</td><td>2502</td><td>3103</td><td>4104</td><td>5105</td><td>6106</td><td>7107</td><td>8108</td><td>9109</td></tr> <tr><td>1521</td><td>2112</td><td>3223</td><td>4224</td><td>5225</td><td>6226</td><td>7227</td><td>8228</td><td>9229</td></tr> <tr><td>1331</td><td>2332</td><td>3113</td><td>4334</td><td>5335</td><td>6336</td><td>7337</td><td>8338</td><td>9339</td></tr> <tr><td>1441</td><td>2442</td><td>3143</td><td>4114</td><td>5445</td><td>6446</td><td>7447</td><td>8448</td><td>9449</td></tr> <tr><td>1551</td><td>2552</td><td>3553</td><td>4554</td><td>5115</td><td>6556</td><td>7557</td><td>8558</td><td>9559</td></tr> <tr><td>1601</td><td>2602</td><td>3163</td><td>4164</td><td>5165</td><td>6116</td><td>7167</td><td>8168</td><td>9169</td></tr> <tr><td>1771</td><td>2772</td><td>3773</td><td>4774</td><td>5775</td><td>6776</td><td>7117</td><td>8778</td><td>9779</td></tr> <tr><td>1881</td><td>2882</td><td>3883</td><td>4884</td><td>5885</td><td>6886</td><td>7887</td><td>8118</td><td>9889</td></tr> <tr><td>1991</td><td>2992</td><td>3993</td><td>4994</td><td>5995</td><td>6996</td><td>7997</td><td>8998</td><td>9119</td></tr> </table> </div>				1401	2502	3103	4104	5105	6106	7107	8108	9109	1521	2112	3223	4224	5225	6226	7227	8228	9229	1331	2332	3113	4334	5335	6336	7337	8338	9339	1441	2442	3143	4114	5445	6446	7447	8448	9449	1551	2552	3553	4554	5115	6556	7557	8558	9559	1601	2602	3163	4164	5165	6116	7167	8168	9169	1771	2772	3773	4774	5775	6776	7117	8778	9779	1881	2882	3883	4884	5885	6886	7887	8118	9889	1991	2992	3993	4994	5995	6996	7997	8998	9119
1401	2502	3103	4104	5105	6106	7107	8108	9109																																																																												
1521	2112	3223	4224	5225	6226	7227	8228	9229																																																																												
1331	2332	3113	4334	5335	6336	7337	8338	9339																																																																												
1441	2442	3143	4114	5445	6446	7447	8448	9449																																																																												
1551	2552	3553	4554	5115	6556	7557	8558	9559																																																																												
1601	2602	3163	4164	5165	6116	7167	8168	9169																																																																												
1771	2772	3773	4774	5775	6776	7117	8778	9779																																																																												
1881	2882	3883	4884	5885	6886	7887	8118	9889																																																																												
1991	2992	3993	4994	5995	6996	7997	8998	9119																																																																												

Abbildung 7: Beispiel einer Seite der Unterrichtshinweise aus dem Lehrmittel

Tippkarten

Abbildung 8: Beispiel einer Tippkarte aus dem Lehrmittel

Zu jeder offenen Aufgabe wurden von den Studierenden Tippkarten hergestellt. Sie sind einheitlich aufgebaut und geben den SuS einen Denkanstoss, um in ihrer Bearbeitung weiterzukommen oder neue Aspekte miteinzubeziehen. Es gibt bei jeder Aufgabe drei bis vier nummerierte Tippkarten. Die Randfarbe orientiert sich am mathematischen Themenbereich und der dazugehörige Aufgabentitel ist kursiv in der oberen linken Ecke festgehalten (siehe Abb. 8). Wie der Einsatz der Tippkarten gestaltet wird, ist der KLP überlassen. Es kann bspw. eine Tippkartenwand erstellt werden, welche die SuS selbständig aufsuchen können. Weitere Möglichkeiten wären eine Tippkartenkartei, die

im Schulzimmer einen festgelegten Standort erhält oder ein Tippkartenfächer, welcher alle Karten in einem Ring gesammelt anbietet.

Kopiervorlagen

Zu einigen offenen Aufgaben wurden Kopiervorlagen erstellt. Diese halten themenrelevante Inhalte fest oder dienen als Arbeitsvorlage für die SuS. Die Kopiervorlagen befinden sich im Lehrmittel direkt bei der jeweiligen Aufgabe im Anschluss an die Tippkarten.

4.1.2. Instrument für SuS mit Förderbedarf in den exekutiven Funktionen

Im Kapitel 3.1.1 wurde die Bedeutung der exekutiven Funktionen für selbstgesteuertes Lernen und somit für die erfolgreiche Bearbeitung von offenen Aufgaben beschrieben. Es wurde ausserdem auf Lernende eingegangen, welche über gering entwickelte exekutive Funktionen verfügen und daher durch offene Aufgaben überfordert sind (vgl. Born & Oehler, 2008). Dies kann sich im Falle von Kindern mit einer ADHS durch herausforderndes Verhalten im Unterricht bemerkbar machen, was die Lehrperson stark fordert (Greene, 2019). In der Einleitung (vgl. Kapitel 1) wurde ersichtlich, dass gerade diese SuS die Lehrpersonen daran hindern, offene Aufgaben in ihrem Unterricht einzusetzen.

«So viel Selbständigkeit wie möglich und so viel Unterstützung wie nötig ist ein tolles, aber extrem anspruchsvolles Motto» (Brunsting, 2016). Getreu diesem Zitat verfolgten die Studierenden das Ziel, denjenigen Lernenden, welche mit der offenen Aufgabenstellung und der damit einhergehenden fehlenden Struktur überfordert sind (Born & Oehler, 2008), mit einer passenden Unterstützung Hilfe zu leisten. Es wurde ein Instrument entwickelt, welches bei den genannten Kindern die gering entwickelten exekutiven Funktionen fördern, ihnen eine selbständige Partizipation am Unterricht mit offenen Aufgaben ermöglichen und dadurch die Lehrperson und das Klassengefüge entlasten sollte¹⁰. Das Instrument verleiht den SuS Struktur und leitet sie Schritt für Schritt zu den drei in Kapitel 3.1.1 beschriebenen exekutiven Steuerfunktionen *Handlungsplanung*, *Überwachung* und *Kontrolle* (Brunsting, 2016) an. Für eine strukturierte Einführung des Instruments sowie Begleitung dieser Lernenden und um der ganzen Klasse gerecht zu werden, sehen es die Studierenden als zentrales Kriterium, die Bearbeitung von offenen Aufgaben im Teamteaching von KLP und SHP zu gestalten. Weitere Informationen zur Rollenverteilung folgen im Kapitel 4.1.3.

Das genannte Instrument besteht aus einer Planungsvorlage, einem Flip und Reflexionskarten. Die Planungsvorlage strukturiert und unterstützt die *Handlungsplanung*. Die Handlungssteuerung und damit die *Überwachung* der Planungsumsetzung, wird durch den Einsatz des Flips ermöglicht. Vier Reflexionskarten dienen abschliessend der *Kontrolle* des Planungs- und Arbeitsprozesses. Um die Wirksamkeit des Instruments zu gewährleisten, müssen alle drei Bestandteile eingesetzt werden, da diese aufeinander aufbauen.

Um die Handlungsplanung zu vereinfachen, wird in der Tabelle auf die einzelnen Aspekte *Aufgabe*, *Material*, *Zeit* sowie *Belohnung/Pause* eingegangen¹¹. Dieses Vorgehen soll bei der Umsetzung gewährleisten, dass das Kind bei jedem Handlungsschritt vorbereitet ist. Jede Zeile steht für einen Handlungsschritt. So könnte in der ersten Zeile bspw. *Ideen sammeln* stehen. Nun überlegt sich das Kind

¹⁰ Alle Bestandteile des Instruments finden sich im Anhang 1.

¹¹ Ein Beispiel eines ausgefüllten Handlungsplans ist im Anhang 1 ersichtlich.

(bei der Einführung des Instruments in Zusammenarbeit mit der SHP) welches Material es für diesen Schritt benötigt. Vielleicht muss es recherchieren und braucht einen Laptop oder es möchte seine Ideen auf Post-it Zetteln festhalten, um sie später zu ordnen. Das benötigte Material wird in der Tabelle stichwortartig festgehalten. Als nächstes überlegt das Kind, wie viel Zeit es für den Schritt benötigen wird und trägt es in der grünen Spalte ein. Um die Konzentration

Mein Aufgabenplaner

Was mache ich?	Welches Material brauche ich?	Wie viel Zeit brauche ich dafür?	Belohnung/ Pause

Abbildung 9: Der Aufgabenplaner für die Handlungsplanung

während der Lektion aufrechtzuerhalten, sollen die Lernenden nach jedem Handlungsschritt eine Belohnung respektive Pause einplanen, um Energie für den nächsten Arbeitsschritt zu sammeln. Born und Oehler (2008) postulieren eine Erhöhung der Aufmerksamkeit bei ADHS Kindern, durch den Einsatz von Pausen während der Lernzeit. Diese gilt es vorgängig in die Arbeitsphase miteinzuplanen. Hier eignen sich insbesondere kurze Bewegungspausen, welche die Kinder z.B. im Schulhausgang durchführen können, um die restliche Klasse nicht zu stören.

Nach der sorgfältigen Planung geht es an die Umsetzung. Das Kind weiss nun, was es der Reihe nach machen und wie es die Aufgabe lösen möchte. Um die zuvor ausgefüllte Tabelle schrittweise einzuhalten und alle Informationen zu berücksichtigen, wurde ein passender Flip entwickelt (siehe Abb. 10). Mit diesem kann das Kind Zeile für Zeile die einzelnen Handlungsschritte durcharbeiten. Die Schritte auf dem Flip orientieren sich nicht an den einzelnen Handlungsschritten, sondern an den vier

Abbildung 11: Aufgabenflip für die Handlungsumsetzung

Tabellenspalten innerhalb eines Handlungsschritts. Um die Handhabung zu unterstützen, sind sie farblich einheitlich gekennzeichnet. Hat das Kind jeweils einen Schritt des Flips erledigt, darf es ihn 'umflippen' und zum nächsten Schritt weitergehen (siehe Abb. 11). Wenn es die Belohnung bzw. Pause durchgeführt hat, flippt es alle Kärtchen wieder zurück, sodass es beim nächsten Handlungsschritt der Tabelle den Flip wieder von vorne benutzen kann.

Abbildung 10: Beispiel eines Aufgabenflips im Einsatz

lich einheitlich gekennzeichnet. Hat das Kind jeweils einen Schritt des Flips erledigt, darf es ihn 'umflippen' und zum nächsten Schritt weitergehen (siehe Abb. 11). Wenn es die Belohnung bzw. Pause durchgeführt hat, flippt es alle Kärtchen wieder zurück, sodass es beim nächsten Handlungsschritt der Tabelle den Flip wieder von vorne benutzen kann.

Um die Kontrolle über die exekutiven Steuerfunktionen zu gewährleisten und die SuS durch metakognitive Gespräche (Carduff et al., 2018) in ihrem Lernverhalten weiterzubringen, wurden vier Reflexionskarten in Form von Sprechblasen erstellt (siehe Abb. 12). Auch die Sprechblasen sind farblich den Tabellenspalten zugeordnet. Sie können im Anschluss an die Bearbeitung der offenen Aufgaben eingesetzt werden und die Lernenden zu einem metakognitiven Gespräch anleiten. Wird das Gespräch von der SHP mit allen Kindern, welche mit dem Flip gearbeitet haben, gemeinsam geführt, findet zeitgleich soziales Lernen von- und miteinander statt. Die Fragen leiten dazu an, die Planung und Umsetzung zu reflektieren und daraus Schlüsse für das weitere Vorgehen zu ziehen. Durch das Nachdenken über erfolgreiche sowie wirkungslose Aspekte entwickelt sich das Lernverhalten und die Selbsteinschätzung der Lernenden stetig weiter (Hasselhorn & Gold, 2017).

Abbildung 12: Beispiel einer Reflexionskarte als Kontrolle

4.1.3. Zusammenarbeitsmodell KLP und SHP

Das Lehrmittel wurde für den Einsatz in Teamteaching-Lektionen zwischen KLP und SHP konzipiert. Dafür wurde ein Zusammenarbeitsmodell auf der Grundlage der integrativ-kooperativen Zusammenarbeit entwickelt. Gestützt auf die Empfehlung der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (Juni / 2019) obliegt beim vorliegenden Modell die Hauptverantwortung für die ganze Klasse der Klassenlehrperson, während die SHP für die adäquate Förderung der SuS mit Förderbedarf verantwortlich ist. Diese Zuteilung der jeweiligen Aufgabenfelder und Kernaufgaben ist essenziell für eine gelingende

Abbildung 13: Zusammenarbeitsmodell

Zusammenarbeit, denn durch die klar definierten Zuständigkeiten können Missverständnisse vermieden werden (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2019).

Das Zusammenarbeitsmodell zeigt die Zuständigkeiten sowie die Rollenverteilung auf. Dabei handelt es sich um theoriefundierte Empfehlungen seitens der Studierenden, welche bei Bedarf situativ angepasst werden können.

Abb. 13 zeigt eine Ansicht des Modells¹². In der linken, blauen Spalte finden sich die Aufgaben der KLP. Sie sind gegliedert in Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. In der rechten, grünen Spalte sind die Zuständigkeiten der SHP aufgelistet. Die gemeinsamen Aufgaben, welche in Zusammenarbeit angegangen werden sollen, finden sich im mittleren, orangen Kasten. Nachfolgend werden die Zuständigkeiten der einzelnen Aufgabenfelder erläutert.

Zuständigkeiten KLP

Wie bereits erwähnt, liegt die Hauptverantwortung für die Klasse bei der KLP. Zu Beginn der Lektion verschafft sie sich einen Überblick über die offene Aufgabe. Sie plant die Gestaltung der Lektion und legt die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel sowie die Sozialform fest. Auch die Dokumentations- und allfällige Präsentationsmethode werden im Vorfeld von der KLP festgelegt und eine entsprechende Zeitplanung erstellt. Sobald die Rahmenbedingungen bestimmt sind, bereitet die KLP das Material vor und stellt es bereit.

Während der Lektionsdurchführung ist die KLP hauptverantwortlich für das Klassenmanagement. Sie fordert das Einhalten der geltenden Klassenregeln ein, begleitet die SuS in der Rolle als Lerncoach (vgl. Kapitel 3.3.1) und behält den Überblick über das Klassengeschehen.

Nach Abschluss der Lektion ist die KLP für das Betrachten und Analysieren der Schüler_innenlösungen verantwortlich (wobei hier in Absprache mit der SHP auch eine Material- und dadurch Arbeitsaufteilung erfolgen kann). Die KLP erwägt, welche Art der Rückmeldung an die SuS erfolgt und was mit den Dokumenten der Kinder anschliessend gemacht wird (z.B. eine Ausstellung im Gang, Abheften im Ordner, Briefe versenden, usw.).

Zuständigkeiten SHP

Die SHP ist, wie zuvor beschrieben, für den heilpädagogischen Aspekt zuständig. Sie beobachtet und begleitet Lernende mit erhöhtem Förderbedarf. Beim Einsatz des Lehrmittels widmet sie sich weniger den Lernenden mit Förderbedarf Mathematik, sondern den SuS mit gering entwickelten exekutiven Funktionen. Dies lässt sich mit der offenen Struktur der Aufgaben begründen, welche zu einer natürlichen Differenzierung (vgl. Kapitel 2.1.3) führt. Dadurch können Kinder mit Förderbedarf Mathematik, ausgehend von ihrer individuellen Leistungsmöglichkeit, die Aufgabe ebenso selbständig bearbeiten und von der KLP entsprechend gecoacht werden.

Sobald die SuS mit gering entwickelten exekutiven Funktionen bestimmt sind, werden die Rahmenbedingungen für diese Lernenden sorgfältig durch die SHP geklärt. Jedes Kind wird einzeln von ihr_ihm

¹² Eine grosse Ansicht des Modells findet sich im Anhang 1.

betrachtet und passende Dokumentations- sowie allenfalls Präsentationsmöglichkeiten gewählt. Die SHP überlegt sich im Voraus mögliche Stolpersteine und Handlungsalternativen.

Nach der Bestimmung der Rahmenbedingungen bereitet die SHP das zusätzliche Material¹³ für die genannten SuS vor.

Während der Lektionsdurchführung ist die SHP für die Begleitung der Lernenden mit gering entwickelten exekutiven Funktionen zuständig. Sie führt das Instrument zur Handlungsplanung und -durchführung sorgfältig ein und achtet darauf, dass die SuS anschliessend möglichst selbständig damit arbeiten können. Sie übernimmt die Funktion einer Aussenkontrolle und interveniert, wenn nötig. Ziel ist es, dass diese Lernenden im Klassenverband arbeiten. Es soll keine (räumliche) Separation stattfinden. Einzig bei der Einführung des Instruments könnte eine solche erforderlich und sinnvoll sein. Die SHP beobachtet einzelne Lernende, während diese die Aufgaben bearbeiten. Im Anschluss an die Aufgabenbearbeitung führt sie mit den Lernenden ein metakognitives Reflexionsgespräch durch (vgl. Kapitel 4.1.2).

Gemeinsame Zuständigkeiten

Nebst der klaren Aufteilung der meisten Aufgabenfelder, gibt es bei einer Zusammenarbeit auch immer Bereiche, bei denen die Zuständigkeit zwischen beiden beteiligten Personen geteilt wird. Diese bedarf sowohl für die Vorbereitung und Durchführung als auch für die anschliessende Auswertung bzw. Nachbereitung Absprachen. Solche Vereinbarungen sind zeitaufwendig, jedoch gemäss Henrich et al., 2012 unabdingbar für eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit. Aus diesem Grund wird beim vorliegenden Zusammenarbeitsmodell auf zusätzliche Gesprächstermine für die Nachbesprechung verzichtet und stattdessen empfohlen, diese in der wöchentlichen Besprechung miteinfließen zu lassen. In einer ersten Vorbesprechung sollten die Kinder definiert werden, welche im Bereich der exekutiven Funktionen einen Förderbedarf aufweisen und somit durch die SHP begleitet das entwickelte Instrument (vgl. Kapitel 4.1.2) nutzen werden. Dies bedingt allenfalls zusätzliche Beobachtungen im Unterricht. Die Lektionsdurchführung wird von der KLP und der SHP gemeinsam getragen. So erhält die SHP ebenfalls Einblick in die Aufgabenbearbeitung der anderen SuS und die KLP widmet die Aufmerksamkeit ihrerseits auch den SuS mit Förderbedarf in den exekutiven Funktionen. Es sind alle Kinder Lernende derselben Klasse und dieses Gefühl soll somit auch durch die KLP und SHP vermittelt und getragen werden.

Um die Zusammenarbeit als gewinnbringend wahrzunehmen, müssen gemäss Baumann et al. (2012) die beteiligten Personen entweder kokonstruktiv oder ein Mischtyp sein (vgl. Kapitel 3.3.4). Dies begründet Spiess (2004, zitiert in Henrich et al., 2012) in der Internationalität der Kooperation, welche gegenseitiges Vertrauen, Reziprozität und Kommunikation fordert. Diese Eigenschaften fehlen dem wenig kooperativen Typ (Baumann et al., 2012).

Das Zusammenarbeitsmodell eignet sich insbesondere für Lehrpersonen, die entweder das Master- oder das kooperativ-flexible Modell nach Lienhard (2014) im Berufsalltag verfolgen. Es kann auch in einem Team eingesetzt werden, welches bis anhin eine separative Zusammenarbeit pflegte und nun

¹³ Beim zusätzlichen Material handelt es sich bspw. um Kopiervorlagen für die Handlungsplanung, einen Audio-Aufnahmestift, eine Fotokamera, Material für eine Bewegungspause, o.Ä.

vermehrt integrativ arbeiten möchte. Sie stellt für die Beteiligten jedoch, durch die ungewohnte, neue Arbeitsweise, allenfalls einen höheren Vor- und Nachbereitungsaufwand dar.

Das Zusammenarbeitsmodell kann gegebenenfalls auch auf andere Unterrichtseinheiten adaptiert werden. Dafür ist es laut Spiess (2004, zitiert in Henrich et al., 2012) von grosser Relevanz, neben der zuvor erwähnten Aufteilung der Aufgabenfelder und Kernaufgaben, auch die gemeinsam zu erreichenden Ziele klar zu definieren.

4.2. Zielgruppe

Das Lehrmittel ist für den Einsatz in der dritten und vierten Klassenstufe konzipiert. Durch das Zusammenarbeitsmodell zwischen KLP und SHP findet es im integrativen Unterricht Anwendung, in welchem die Lehrpersonen die Lektionen im Teamteaching mit klar verteilten Rollen halten. Dabei ist das Lehrmittel sowohl für Lehrpersonen geeignet, die mit dem Einsatz offener Aufgaben im eigenen Unterricht vertraut sind als auch für Lehrpersonen, die bis anhin kaum Erfahrungen mit offenen Aufgaben gesammelt haben. Durch die klare Struktur und die Rahmengeschichte, die einen roten Faden durch alle Aufgaben bildet, kann sich die Lehrperson schnell im Aufgabenformat zurechtfinden. Auch die Hilfsmittel sowie Dokumentations- und Präsentationsideen verhelfen ihr, die offenen Aufgaben passgenau in der eigenen Klasse einzusetzen. Dadurch, dass die Aufgaben unabhängig voneinander gelöst werden können, ist das Lehrmittel nicht an einen bestimmten Zeitpunkt im Schuljahr gebunden und kann dadurch flexibel, sowohl zu Beginn als auch während des Schuljahres eingesetzt werden. Da das Lehrmittel unterschiedliche Lern- und Leistungsvoraussetzungen von SuS berücksichtigt, eignet es sich gleichermaßen für Klassen, in welchen die Kinder homogene als auch heterogene Leistungen im Fachbereich Mathematik aufzeigen.

5. Methodisches Vorgehen

5.1. Forschungsdesign

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen erläutert, wobei zuerst das Forschungsdesign beschrieben und nachfolgend die Planung der Durchführung im eigenen und fremden Unterricht dargestellt wird.

5.1.1. Qualitative Studie

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um eine qualitative Studie. Laut Flick (2017) durchläuft die qualitative Forschung einen linearen Prozess, welcher sich nicht isoliert betrachten lässt. Dabei werden Annahmen, die zuvor aus der Theorie formuliert wurden, mithilfe von Interviews und/ oder Beobachtungen überprüft. Zeitgleich wird Neues entdeckt, woraus eine empirisch begründete Theorie entwickelt werden kann. Die Subjektivität des Forschers und der Untersuchten wird dabei zum expliziten Bestandteil des Forschungsprozesses. Beobachtungen und Handlungen werden durch den Forscher reflektiert und fließen dadurch in die Interpretation der Daten mit ein. Damit unterscheidet sich die qualitative von der quantitativen Forschung. Die Qualität der Ergebnisse einer qualitativen Forschung werden gemäss Mayring (2016, S. 140ff.) mithilfe von konkreten Gütekriterien eingeschätzt. Diese Gütekriterien werden nachfolgend kurz zusammengefasst:

Verfahrensdokumentation

Das Vorgehen ist bei einer qualitativen Forschung meist spezifisch auf das Projekt abgestimmt. Um dennoch den Forschungsprozess für alle ersichtlich und nachvollziehbar zu machen, muss das Verfahren detailliert dokumentiert werden. Dazu gehört die Deklaration des Vorverständnisses, die Zusammenstellung der Analysemethoden, der Durchführung und der Auswertung der Datenerhebung.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Interpretationen sollten nicht einfach nur geäußert, sondern argumentativ begründet werden. Dafür muss die Deutung sinnvoll theoriegeleitet sein. Zudem muss die Interpretation in sich schlüssig sein und Alternativdeutungen müssen gesucht und überprüft werden.

Regelgeleitetheit

Zu Beginn einer qualitativen Forschung sollten Analyseschritte festgelegt werden, um die Qualität der anschließenden Interpretation sicherzustellen. Dafür werden vorgängig Einheiten gebildet, welche anschließend schrittweise bearbeitet werden.

Nähe zum Gegenstand

Dieser Punkt wird erreicht, indem möglichst nahe an der Alltagswelt des beforschten Subjektes angeknüpft wird. Dies ist ein Leitgedanke der qualitativen Forschung, welche sich zum Ziel setzt, die natürliche Lebenswelt zu erforschen und dabei zwischen Forscher und beforschtem Subjekt ein offenes und gleichberechtigtes Verhältnis herzustellen.

Kommunikative Validierung

Die Gültigkeit der Ergebnisse und Interpretationen kann validiert werden, indem sie den Probanden nochmals vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden.

Triangulation

Durch die Verbindung von unterschiedlichen Analyseängen kann die Qualität der Forschung maximiert werden. Sowohl Theorieansätze als auch Datenquellen und Interpretationen können dafür genutzt werden. Daraus resultieren Ergebnisse aus unterschiedlichen Perspektiven, die im Anschluss miteinander verglichen werden können.

5.1.2. Einzelfallstudie mit mehreren Einzelfällen

Um im eigenen Unterricht die Wirksamkeit von offenen Aufgaben und ihre Auswirkung auf die aktive Teilnahme der Kinder zu untersuchen, wurde die Einzelfallstudie mit mehreren Einzelfällen gewählt. Vier Fokuskinder bilden die Untersuchungsanlage. Im Kapitel 5.3 wird die Auswahl der Fokuskinder erläutert und begründet sowie jedes Kind kurz vorgestellt. Roos und Leutwyler (2017) erklären, dass es bei Einzelfallstudien wichtig ist, verschiedene Methoden zur Datenerfassung einzusetzen, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Die Fokuskinder werden alle in ihrer Unterrichtsteilnahme beobachtet. Zusätzlich soll bei einigen Kindern eine Dokumentensichtung vorgenommen werden, um die Arbeitsergebnisse sichtbar zu machen. Bei anderen Fokuskindern werden ausserdem die Motivationsfragebogen miteinbezogen. Die Methodenwahl hängt bei jedem Fokuskind davon ab, welche Hypothesen für das Kind aufgestellt wurden.

5.1.3. DBR – Direct Behavior Rating

Für die Erfassung der Eigenaktivität der Kinder wurde eine strukturierte Beobachtung gewählt. Diese wird im Kapitel 5.2.1 genauer erläutert. Das Beobachtungsinstrument basiert auf der Verhaltensbeobachtung und -beurteilung mittels DBR (Huber, 2021). DBR steht für Direct Behavior Rating und ermöglicht es, wie der Name bereits vermuten lässt, ein Verhalten direkt zu bewerten. Dazu muss das Verhalten laut Huber (2021) zuvor mithilfe eines Beobachtungstools erfasst werden. Das Verhalten wird anschliessend auf einer Ratingskala beurteilt. Um die Teilnahme am Mathematikunterricht mit offenen Aufgaben in einen direkten Vergleich zum regulären Mathematikunterricht zu stellen, wurde die relative Zeit-Skala als Rating-Skala gewählt.

Auf ihr ist in prozentualen Anteil die aktive sowie die passive Teilnahmezeit der Lernenden ersichtlich. Die relative

Abbildung 14: Relative Zeit-Skala nach Huber (2021, S. 142)

Zeit-Skala befindet sich auf dem Beobachtungstool und erlaubt dadurch einen direkten Vergleich zwischen der Teilnahme am regulären Unterricht und derjenigen bei der Bearbeitung der offenen Aufgabe. Die aktive Teilnahme ist dabei jeweils grün markiert, die passive Teilnahme rot. Um eine Verhaltensbeurteilung mittels DBR vorzunehmen, bedarf es laut Huber (2021) einer vorgängigen Planung. Üblicherweise wird der Beobachtungszeitraum in zwei Phasen unterteilt, von

Abbildung 15: Beispiel einer ausgefüllten relativen Zeit-Skala auf dem Beobachtungstool

Abbildung 15: Beispiel einer ausgefüllten relativen Zeit-Skala auf dem Beobachtungstool

welchen die erste Phase die bisherige Ausprägung des Zielzustandes ermittelt. Während der zweiten Phase, der Erhebungsphase, werden zusätzlich Interventionen durchgeführt, um deren Wirksamkeit zu überprüfen. Da es sich bei dieser Masterarbeitsthese nicht um eine Intervention handelt, sondern die Teilnahme der SuS in zwei verschiedenen Unterrichtssettings untersucht werden soll, werden die Erhebungsphasen zeitgleich durchgeführt.

5.2. Methoden zur Datenerhebung

In diesem Teilkapitel wird auf die Methoden der Datenerhebung im eigenen sowie im fremden Unterricht eingegangen. Die Beobachtung, der Fragebogen sowie die Dokumentensichtung kommen bei der Datenerhebung im eigenen Unterricht zum Einsatz, das Leitfadenterview dient zur Datenerhebung im fremden Unterricht.

5.2.1. Beobachtung

Wie bereits erwähnt, wurde für die Erfassung der Eigenaktivität der Kinder in der Videoanalyse eine strukturierte Beobachtung gewählt. Diese findet distanziert statt, was laut (Moser, 2015) bedeutet, dass der/die Beobachter_in bspw. durch Videoanalysen Distanz wahrt. Da die Studierende während der Mathematiklektionen als SHP im Klassenzimmer tätig ist, nimmt sie während des Unterrichtsgeschehens die Forscherrolle als vollständige Teilnehmerin ein. Die Rolle als Beobachterin kommt ihr erst bei der Auswertung der Videoaufnahmen zu (Leisering, 2015).

Abbildung 16: Vier mögliche Forscherrollen in natürlichen Beobachtungssituationen nach Leisering (2015, S. 313)

Mithilfe im Voraus definierter Beobachungskriterien, welche in einem Beobachtungsraster festgehalten wurden, kann bei der Videoanalyse das Verhalten der einzelnen Fokuskinder beobachtend festgehalten werden. Die Beobachungskriterien bzw. die interessierenden Kategorien des Beobachtungsrasters basieren auf den theoretischen Grundlagen der Kapitel 2 und 3 sowie den Hypothesen zu den vier Fokuskindern, welche im Kapitel 5.3.4 folgen. Die Eigenaktivität der Kinder wird von den Studierenden als Teilnahme am Unterricht definiert. Diese kann sowohl aktiver als auch passiver Natur sein. Deshalb wurden die Aktivitäten mit operationalisiertem Verhalten jeweils einer dieser beiden Kategorien zugeordnet. So stehen die Aktivitäten *Aufgabe bearbeiten*, *Material untersuchen*, *über das Thema sprechen*, *sich selber Hilfe holen* (*Tippkarten*, *Peer-Gespräche*) und *lesen* im Bereich der aktiven Teilnahme und die Aktivitäten *der Lehrperson zuhören*, *abschweifen/ vermeiden*, *warten* und *sich melden* in der Kategorie passive Teilnahme. Da das Beobachtungsinstrument auf dem Forschungsdesign DBR basiert (vgl. Kapitel 5.1.3) und dabei die Zeit-Skala als Rating-Skala gewählt wurde, werden die einzelnen Aktivitäten zeitlich gemessen und dementsprechend im Raster vermerkt. Die passive Aktivität *sich melden* wird anzahlmässig gemessen, wobei die Zeit während dem Aufhalten im Unterricht dem Bereich *warten* zugezählt wird.

5.2.2. Fragebogen

Die Motivation über Beobachtung messbar zu machen, erweist sich als sehr schwierig. Deshalb entschieden sich die Studierenden für die Methode der Befragung. Diese wird, wie auch die Videoanalyse, sowohl im regulären Mathematikunterricht als auch bei der Bearbeitung der offenen Aufgaben eingesetzt. So kann im Anschluss ein Vergleich der Motivation zwischen den beiden Unterrichtsformen vorgenommen werden. Um die Handhabung für die Kinder und die Studierenden möglichst einfach zu halten, wurde ein Fragebogen (siehe Abb. 17) entwickelt, welchen die SuS jeweils zu Beginn und am Ende der Mathematiklektion ausfüllen. Zu Beginn kreuzen die Kinder an, wie sie sich derzeitig fühlen und wie motiviert sie im Hinblick auf die anstehende Lektion sind. Am Ende der Lektion wird der restliche Fragebogen ausgefüllt, wobei die Kinder reflektieren, wie motiviert sie während der Aufgabenbearbeitung im Unterricht waren und wie zufrieden sie mit der Lektion sind, wenn sie am Ende darauf zurückblicken.

Mein Motivationsbarometer 21.09.2021

So fühle ich mich heute: ☺ ☹ ☹

So motiviert bin ich zu Beginn der Lektion: ☺ ☹ ☹

So motiviert war ich während der Lektion: ☺ ☹ ☹

So motiviert bin ich am Ende der Lektion: ☺ ☹ ☹

Abbildung 17: Motivationsfragebogen

5.2.3. Dokumentensichtung

Um sicherzustellen, dass die zwei Fokuskinder mit mathematischem Förderbedarf (vgl. Kapitel 5.3.3) während der Unterrichtsteilnahme tatsächlich der Aufgabenbearbeitung nachgehen und sinnvolle Lösungswege entwickeln, wird zusätzlich zur Beobachtung eine Dokumentensichtung vorgenommen. Die Dokumente der beiden Kinder werden allerdings aufgrund der begrenzten Zeitmöglichkeit der Studierenden sowie der Komplexität der Masterarbeitsthese nicht systematisch analysiert, sondern lediglich gesichtet. Die Dokumente werden dem Anhang 1 beigefügt. Die daraus hervorgehenden Erkenntnisse fließen in die Hypothesenüberprüfung der beiden Fokuskinder im Kapitel 7.1.3 ein.

5.2.4. Leitfadeninterview

Laut Moser (2015) dient ein Interview dem Zweck, Meinungen, Sichtweisen und Interpretationen zu erheben und deren Sinn besser zu verstehen. Dafür werden die Sichtweisen der befragten Subjekte miteinander verglichen und mit der Theorie verbunden. Roos und Leutwyler (2017) betonen die Wichtigkeit, den Strukturierungsgrad des Interviews zu beachten. Es werden strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Interviews unterschieden. Das Leitfadeninterview, welches in dieser Arbeit zur Datenerhebung im fremden Unterricht gewählt wurde, gehört zu den halbstrukturierten Interviews. Wie der Name besagt, liegt dem Interviewgespräch ein Leitfaden (eine zuvor erstellte Liste offener Fragen) zugrunde. Nachfolgend wird detailliert auf den Aufbau und die Erstellung des Leitfadens eingegangen.

Interviewleitfaden

Gemäss Moser (2015) bildet der Leitfaden ein Gerüst, indem er Inhaltsbereiche, sogenannte Leitthemen, beinhaltet, über welche gesprochen werden sollte. Einige wenige Fragen sind somit Ausgangspunkt für das Interview. Dieses kann sich im Gesprächsverlauf durch gezieltes Nachfragen individuell verästeln. Dementsprechend lässt das Gerüst dem Interviewer offen, in welcher Reihenfolge und Form die einzelnen Leitthemen bearbeitet werden. Die Wortlaute können dabei situativ dem Gegenüber angepasst werden. Helfferich (2011) nennt für die Erstellung des Leitfadens einige Kriterien, die berücksichtigt werden sollten. Zum einen sollten die Fragen offen formuliert sein und dadurch den

Grundprinzipien der qualitativen Forschung gerecht werden. Zudem sollte der Leitfaden formal übersichtlich sein und eine überschaubare Anzahl Fragen beinhalten. Des Weiteren sollte das Interviewgespräch fließend sein, was bedingt, dass die Fragen nicht abgelesen werden müssen und der Leitfaden keine abrupten Themenwechsel beinhaltet. Der spontan produzierten Erzählung gilt es während des ganzen Interviews Priorität beizumessen. Diese spontane Erzählung wird gemäss Koch und Ellinger (2015) bereits mit offenen Fragen suggeriert, kann allerdings mit einer offenen und interessierten Haltung noch verstärkt werden.

Merriam (1988, zitiert in Moser 2015, S. 118) unterscheidet nachfolgende sechs Frageformen, die in einem Leitfaden flexibel eingebaut werden können. Mit *Erfahrungs-/Verhaltensfragen* wird versucht, Beschreibungen von Verhaltensweisen, Erfahrungen, Aktionen usw. hervorzulocken. *Meinungs-/Wertungsfragen* orientieren sich an Wünschen, Zielen, Intentionen und Werten der Befragten und versuchen somit herauszufinden, was diese Person denkt. Mit *Gefühlsfragen* können emotionale Reaktionen verstanden und eingeordnet werden. *Wissensfragen* nehmen Bezug auf Informationen und Fakten. Durch *Hintergrund- oder biografische Fragen* wird versucht, frühere Erfahrungen, Bildungsstand, Alter usw. der Befragten in Erfahrung zu bringen. Die letzte Frageform, die *Sinnesfragen*, zielen darauf ab, die Reaktion der befragten auf sinnlich erfahrbare Stimuli, wie bspw. Blicke, Töne, Gesten usw. zu erfahren.

Um die notwendige Strukturierung des Leitfadens vorzugeben und gleichzeitig die nötige Offenheit zu bewahren, empfiehlt Helfferich (2011), den Leitfaden nach dem SPSS¹⁴-Prinzip zusammenzustellen. Dieses Prinzip beinhaltet vier Schritte. Im ersten Schritt werden mittels Brainstorming möglichst viele Fragen gesammelt und notiert. Dabei werden die Fragen weder sortiert noch filtriert. Nach diesem ersten Punkt, der *Sammeln* genannt wird, folgt das *Prüfen* der gesammelten Fragen. Dabei werden Faktenfragen oder Fragen, die abstrakte Zusammenhänge oder reines Vorwissen erfragen, sowie auch geschlossene Fragen gestrichen. Dadurch wird deren Anzahl reduziert. In einem weiteren Schritt, dem *Sortieren*, geht es darum, die verbleibenden Fragen zu strukturieren und zu bündeln, um sie dadurch in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Im vierten und letzten Schritt, dem *Subsumieren*, werden die Fragen in einem Leitfaden ein- respektive untergeordnet. Diese vier Schritte sind in der Praxis zirkulär miteinander verbunden und dürfen nicht statisch gesehen werden (Helfferich, 2011).

5.3. Durchführung im eigenen Unterricht

Zum einen wird das entwickelte Produkt im eigenen Unterricht eingesetzt und getestet. Um die Durchführung nachzuvollziehen, werden in diesem Teilkapitel die Rahmenbedingungen, zeitliche Planung sowie die Wahl und Voraussetzungen der Fokuskinder erläutert.

5.3.1. Rahmenbedingungen

Bei der Planung der Masterarbeitsthese arbeiteten beide Studierenden in einer 3./4. Primarschulklasse. Dadurch sollte das Produkt in beiden Klassen getestet und ausgewertet werden. Da eine Studierende kurzfristig die Stelle wechselte und dadurch auf der genannten Jahrgangsstufe nicht mehr tätig ist, ergab sich als Forschungsgrundlage im eigenen Unterricht lediglich eine Schulklasse.

¹⁴ SPSS: Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren

Die Studierende arbeitet an einer ländlichen Primarschule im Kanton Thurgau. Dort begleitet sie seit zwei Jahren alle SuS vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse als SHP und war zuvor als KLP in der 3./4. Klasse tätig. Das entwickelte Lehrmittel wird in einer 3./4. Klasse¹⁵ während sieben Wochen eingesetzt und erprobt. Die Klasse setzt sich aus sieben Dritt- und zwölf Viertklasskindern zusammen. Die KLP der 3./4. Klasse arbeitet seit zwei Jahren an der Primarschule. Während fünf Wochenlektionen ist die Studierende in der 3./4. Klasse tätig. Die Förderung findet, wenn immer möglich, integrativ im Klassenzimmer statt, wodurch die SHP auf die Bedürfnisse aller Kinder eingehen kann.

5.3.2. Zeitliche Planung

Der Einsatz des Lehrmittels erfolgt über sieben Schulwochen zwischen Sommer- und Herbstferien. Während jeder Schulwoche wird eine Mathematiklektion mit einer offenen Aufgabe aus dem entwickelten Lehrmittel gestaltet. Die restlichen Mathematiklektionen werden regulär nach dem Zürcher Mathematiklehrmittel (Keller & Brandenburg, 2012) durchgeführt. Davon wird jeweils eine Lektion filmisch festgehalten, um sie später für die Beobachtung der Fokuskinder zu nutzen (vgl. Kapitel 5.2.1). Da die offenen Aufgaben teilweise mehrere Lektionen in Anspruch nehmen, wird jeweils zwei Wochen an derselben Aufgabe gearbeitet, mit Ausnahme der siebten Woche. Die farbliche Kennzeichnung der Lektionen in Tabelle 2 orientiert sich an den im Zürcher Mathematiklehrmittel und im entwickelten Lehrmittel verwendeten Farben für die mathematischen Themenbereiche. Die Farbzusordnungen sind Tabelle 1 (Kapitel 4.1.1) zu entnehmen.

Tabelle 2: Zeitliche Planung der Erfassung im eigenen Unterricht

Bearbeitungszeitraum in Wochen	Unterrichtsinhalte	
	offene Aufgabe	regulärer Unterricht
W 1	Zahlen mal ganz anders <ul style="list-style-type: none"> • Erzählen der Rahmengeschichte • Aufgabenbearbeitung 	3. Klasse: Tausend 4. Klasse: 1000 Tausender <ul style="list-style-type: none"> • Übungslektion
W 2	Zahlen mal ganz anders <ul style="list-style-type: none"> • Aufgabenbearbeitung 	Raum und Bewegung <ul style="list-style-type: none"> • Übungslektion
W 3	Zahlenmauern <ul style="list-style-type: none"> • Erzählen der Rahmengeschichte • Aufgabenbearbeitung 	3. Klasse: Hunderter-Zehner-Einer 4. Klasse: Stellenwert <ul style="list-style-type: none"> • Übungslektion
W 4	Zahlenmauern <ul style="list-style-type: none"> • Aufgabenbearbeitung 	3. Klasse: Stellenwert 4. Klasse: Zahlen und Ziffern <ul style="list-style-type: none"> • Übungslektion
W 5	Luftballons im Klassenzimmer <ul style="list-style-type: none"> • Erzählen der Rahmengeschichte • Aufgabenbearbeitung 	Zahlenstrahl <ul style="list-style-type: none"> • Einführungslektion
W 6	Luftballons im Klassenzimmer <ul style="list-style-type: none"> • Aufgabenbearbeitung 	Zahlen ordnen <ul style="list-style-type: none"> • Übungslektion

¹⁵ Die Primarschulklassen werden aufgrund der niedrigen Schülerzahlen im Zweiklassensystem beschult, was bedeutet, dass zwei Jahrgangsstufen in einer Klasse unterrichtet werden.

W 7	Zwei mal zwei Kühe <ul style="list-style-type: none"> • Erzählen der Rahmengeschichte • Aufgabenbearbeitung 	Zahlen untersuchen <ul style="list-style-type: none"> • Übungslektion
-----	--	---

5.3.3. Wahl der Fokuskinder

Für die Erfassung der Unterrichtsteilnahme wurden vier Fokuskinder gewählt. Da es sich um eine qualitative Studie handelt, erfolgte die Auswahl anhand von Kriterien der inhaltlichen Bedeutsamkeit (Roos & Leutwyler, 2017). Die inhaltliche Relevanz stützt sich dabei auf die theoriegeleiteten Erkenntnisse aus den Kapiteln 2 und 3. Sie umfassen die Merkmale *Teilnahme am Unterricht*, *Motivation* und *mathematisches Lernen*. Die Wahl fiel schliesslich auf zwei Dritt- und zwei Viertklässler¹⁶, welche in den Bereichen *Allgemeines Lernen*, *Mathematisches Lernen* oder *Umgang mit Anforderungen* nach SSG (Schulisches Standortgespräch) (Hollenweger & Lienhard, 2007) Auffälligkeiten zeigen. Die vier Fokuskinder und deren Voraussetzungen werden im folgenden Teilkapitel genauer beschrieben. Ausserdem wurden für jedes Fokuskind theoriegeleitete Hypothesen bezüglich der Auswirkungen von offenen Aufgaben auf ihre Teilnahme am Unterricht bzw. auf ihre Motivation gebildet.

5.3.4. Voraussetzungen der Fokuskinder und Hypothesenbildung

Die vier Kinder wurden mithilfe der ICF-CY (WHO, 2017) bezüglich ihrer Körperfunktionen, Aktivitäten, Partizipation und Kontextfaktoren analysiert. In der Schule wurden sie vorgängig im Mathematikunterricht betreffend ihrer Motivation und ihrer Partizipation sowie Aktivität von der SHP und der KLP beobachtet. Die Erkenntnisse wurden in einem ICF-CY-Analyseraster festgehalten¹⁷. Folgend wird jedes Fokuskind kurz vorgestellt und wichtige Voraussetzungen in den Aktivitätsbereichen *Allgemeines Lernen*, *Mathematisches Lernen* und *Umgang mit Anforderungen* nach SSG (Hollenweger & Lienhard, 2007) tabellarisch festgehalten.

Voraussetzungen O.S.

O.S. ist ein neunjähriger Junge und besucht momentan die dritte Klasse. Er wohnt mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder in einem Einfamilienhaus nahe der Schule. Beide Eltern sind schweizerischer Herkunft. O.S. verfügt, nach Einschätzung der Studierenden und der KLP, über ein durchschnittliches Denkt tempo und eine durchschnittliche Intelligenz. Im Schulalltag, ausgenommen im Fach Sport, zeigt sich O.S. oftmals unmotiviert, was sich durch seine körperliche Haltung, seine negativen Äusserungen sowie seine Vermeidungsstrategien äussert. Im Fach Mathematik zeigt O.S. durchschnittliche Leistungen, wobei er nach Einschätzung der Studierenden und der KLP durch mehr Engagement bessere Leistungen erbringen könnte. Ausserhalb der Unterrichtszeit zeigt sich O.S. als aufgeschlossener und fröhlicher Junge, welcher sowohl mit seinen Mitschüler_innen als auch mit den Lehrpersonen gerne in Kontakt tritt.

¹⁶ Da es sich um vier Jungen handelt, wird hier auf die Nennung des weiblichen Geschlechts verzichtet.

¹⁷ Die ICF-CY-Analyseraster für die vier Fokuskinder sind im Anhang 1 ersichtlich.

Tabelle 3: Einschätzung der Kompetenzen und Schwierigkeiten von O.S. nach SSG

Aktivität nach SSG	Kompetenzen	Schwierigkeiten
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • kann Gelerntes auf neue Aufgaben übertragen • kann Durchhaltevermögen zeigen, wenn er motiviert ist 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeit scheint motivationsabhängig zu sein; zeigt dadurch geringes Durchhaltevermögen, wenn ihn die Aufgabe nicht interessiert
Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • versteht mathematische Zusammenhänge • verfügt über klare Vorstellung von Mengen und Zahlenraum 	<ul style="list-style-type: none"> • lässt sich teilweise nicht auf Problemlösen ein (vermutlich motivationsbedingt)
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • versteht gestellte Aufgaben oder Anforderungen und fragt ggf. nach • erledigt Hausaufgaben selbstständig 	<ul style="list-style-type: none"> • lässt sich in kooperativen sowie in Einzel-Settings oftmals durch andere Themen ablenken, die ihn mehr interessieren

Hypothesen zur Motivation und Unterrichtsaktivität von O.S.

O.S. zeigt sich im Unterricht oftmals desinteressiert und unmotiviert. Dadurch geht er vermehrt eigenen Interessen nach, was dazu führt, dass Aufträge nur bedingt erfüllt und Unterrichtsinhalte nicht oder nur teilweise verstanden werden. Da offene Aufgaben über ein hohes Aktivierungspotential verfügen (Krauthausen & Scherer, 2007, zitiert in Matter, 2017) und individuelle Bearbeitungswege zulassen (Boissin-Gross & Egloff-Borter, 2007), könnte sich die Motivation von O.S. steigern, was seine aktive Teilnahme am Unterricht erhöhen würde. Auch in den Motivationstheorien (vgl. Kapitel 2.4) wurden die Selbstwirksamkeit sowie der Alltagsbezug als relevante Einflussfaktoren auf die Leistungsmotivation genannt.

Durch die Bearbeitung von offenen Aufgaben steigert sich die Motivation von O.S. sowie die aktive Teilnahme, im Gegensatz zum regulären Unterricht.

Voraussetzungen N.B.

N.B. besucht momentan die dritte Klasse und ist acht Jahre alt. Er hat einen älteren Bruder in der fünften Klasse und eine einjährige Halbschwester. Vor zweieinhalb Jahren liessen sich die Eltern von N.B. scheiden. Damals war die familiäre Situation zuhause belastend, was sich im Verhalten von N.B., wie auch in seinen schulischen Leistungen bemerkbar machte. Seither hat sich die Situation deutlich verbessert und N.B. ist in sein früheres Verhalten zurückgekehrt. Er hat viele Freunde und eine gute Beziehung zu den Lehrpersonen. Im Unterrichtsalltag zeigt sich N.B. grundsätzlich sehr motiviert. Er nimmt aktiv am Unterricht teil. In den Sprachfächern zeigt N.B. sehr gute Leistungen. Das Fach Mathematik bereitet ihm teilweise Mühe. Dies zeigt sich im Unterricht durch seine schnelle Verunsicherung bei der Aufgabenbearbeitung. Dadurch stellt N.B. viele Fragen, was wiederum zu langen Wartezeiten führt, bis sich die Lehrperson ihm widmen kann. Meist sind es Absicherungsfragen seitens N.B., ob er beim Rechnen alles richtig macht. Fehler frustrieren ihn und er probiert diese bestmöglich zu umgehen und bereits zuvor sicherzustellen, dass er auf dem richtigen Weg befindet.

Tabelle 4: Einschätzung der Kompetenzen und Schwierigkeiten von N.B. nach SSG

Aktivität nach SSG	Kompetenzen	Schwierigkeiten
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> hohe Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer zuhören 	<ul style="list-style-type: none"> traut sich wenig zu, was zu vielen Meldungen führt
Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> beherrscht die Basisfertigkeiten der 1./ 2. Klasse Einmaleins automatisiert, durch häufiges Üben 	<ul style="list-style-type: none"> braucht viel Übungszeit, um mathematische Inhalte zu festigen ist schnell verunsichert
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> erledigt Aufträge sowie Hausaufgaben pflichtbewusst hohe Selbststeuerung 	<ul style="list-style-type: none"> grosse Unsicherheit wenig Selbstvertrauen negatives Fehlerempfinden

Hypothesen zur Unterrichtsaktivität von N.B.

Dadurch, dass N.B. Fehler bestmöglich zu vermeiden versucht, versichert er sich des Öfteren bei der Lehrperson mittels Nachfragen. Während des Meldens, kommt es für ihn zu Wartezeiten, welche ihn an der aktiven Lernzeit hindern. Im Kapitel 3.3.2 wird auf Krauthausen (2018) sowie auf Scherer und Moser Opitz (2012) eingegangen, welche die positive Fehlerkultur und deren Auswirkung auf das Lernen beschreiben. Gelingt es der KLP und der SHP eine solche Kultur aufzubauen und zu unterstützen, schaffen sie eine Gelingensbedingung für das selbstgesteuerte Lernen. Dadurch wächst das Selbstvertrauen des Kindes, wobei es Fehler ebenfalls als Erfahrungswert wahrnimmt und die Relevanz dieser für das eigene Lernen erkennt. Im Falle von N.B. würde es dadurch zu weniger Meldungen kommen, was sich auf eine geringere Wartezeit sowie höhere Lernzeit auswirken würde.

Die Anzahl der Meldungen minimiert sich bei N.B. im Unterricht mit offenen Aufgaben, im Gegensatz zum regulären Unterricht.

Durch die minimierte Anzahl Meldungen kommt es zu einer geringeren Wartezeit, was die aktive Teilnahme am Unterricht mit offenen Aufgaben, im Gegensatz zum regulären Unterricht, erhöht.

Voraussetzungen C.L.

C.L. besucht momentan die vierte Klasse und ist neun Jahre alt. Gemeinsam mit seinem Zwillingbruder und seinen Eltern wohnt er in einem Einfamilienhaus. Die Eltern sind beide arbeitstätig und stammen aus der Schweiz.

C.L. zeigte während der Unterstufe grosse Mühe und Unsicherheiten im Fachbereich Mathematik. Die unzureichende Simultanerfassung von Mengen sowie das fehlende Zahlverständnis zeigten einen Förderbedarf auf. Durch eine andauernde Förderung konnten Basisfertigkeiten erworben und gefestigt werden. Auch heute braucht C.L. viel Übungszeit und adäquate Hilfsmittel, um mathematischen Lernerfolg zu haben und grundlegende Mathematikkennnisse zu festigen. Im Mathematikunterricht lässt sich

beobachten, dass C.L. viel Zeit braucht, bis er mit der Aufgabenbearbeitung startet. Während der Bearbeitung scheint er schnell verunsichert zu sein und fragt dann häufig bei der Lehrperson nach. Es sind sowohl Verständnis- als auch Absicherungsfragen (wie bspw. *Stimmt das so?*). Da die Mathematiklektionen in der ganzen Klasse stattfinden und die KLP diese meist allein durchführt, kommt es bei Meldungen häufig zu längeren Wartezeiten. Während diesen ist C.L. unproduktiv und nimmt nur passiv am Unterricht teil. Dadurch verringert sich seine Lernzeit. Wenn C.L. das Gefühl hat, dass eine Aufgabe seine Leistungsmöglichkeit übersteigt, zeigt er Vermeidungsstrategien wie bspw. Toilettengänge, Trinkpausen oder Gespräche mit seinen Mitschüler_innen, welche nicht die Aufgabenthematik betreffen.

Tabelle 5: Einschätzung der Kompetenzen und Schwierigkeiten von C.L. nach SSG

Aktivität nach SSG	Kompetenzen	Schwierigkeiten
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> gelernte Strategien anwenden 	<ul style="list-style-type: none"> tiefes Selbstvertrauen schnell abgelenkt Abruf erlernter Informationen erschwert
Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> Einmaleins automatisiert, durch häufiges Üben erkennt mathematische Zusammenhänge 	<ul style="list-style-type: none"> viele Flüchtigkeitsfehler hat Mühe sich im Zahlenraum zu orientieren
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> kann Bedürfnisse äussern 	<ul style="list-style-type: none"> tiefe Frustrationstoleranz negatives Fehlerempfinden tiefe Selbstregulation

Hypothesen zu C.L. Unterrichtsaktivität

Offene Aufgaben verfügen weder über einen klar vorgegebenen Lösungsweg, noch über ein einzig richtiges Resultat. Laut Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) sollen besonders langsamere Lernende davon profitieren, ihre eigenen, für sie verständlichen, Wege gehen zu dürfen, wodurch sie diese fortlaufend weiterentwickeln und ausbauen können. Die niedrige Eingangsschwelle, die Krauthausen (2018) als Kriterium für offene Aufgaben nennt, sorgt dafür, dass jedes Kind auf seinem aktuellen Leistungsstand sowie anhand seines individuellen Vorwissens (Boissin-Gross & Egloff-Borter, 2007) an eine offene Aufgabenstellung herangeht. Somit werden Lernende aller Leistungsniveaus gleichermaßen produktiv tätig.

Das offene Aufgabenformat, welches individuelle Bearbeitungswege und Lösungen zulässt, nimmt C.L. seine Unsicherheit. Dadurch verringert sich die Anzahl der Meldungen im Unterricht, was zu einer verkürzten Wartezeit und weniger Vermeidungsstrategien führt.

Daraus resultiert eine höhere aktive Teilnahme am Unterricht mit offenen Aufgaben im Vergleich zum regulären Mathematikunterricht.

Voraussetzungen F.L.

F.L. ist der Zwillingbruder von C.L. Er besucht ebenfalls die vierte Klasse. Das Leistungsprofil von F.L. unterscheidet sich von demjenigen seines Zwillingbruders im Fachbereich Mathematik. In diesem zeigt F.L. gute Leistungen. Auch im Charakter unterscheiden sich die beiden Brüder. Während C.L. durch seine extrovertierte und teilweise laute Art in der Klasse eher auffallend ist, nimmt F.L. eine passive und ruhige Rolle ein. Während den letzten Jahren, in welchen die Studierende F.L. als SHP begleitete, stellte sie eine grosse Unsicherheit und ein tiefes Selbstwertgefühl bei ihm fest. Dies äussert sich im Schulalltag durch seine bedrückte Stimmung und antriebslose Art. Da er sich eher verschlossen zeigt, ist es zudem schwierig, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Es fällt auf, dass F.L. im Unterricht häufig Fragen stellt und ausführliche Erklärungen seitens der Lehrpersonen verlangt, obwohl diese davon ausgehen, dass er die Aufgaben auch ohne Unterstützung selbständig meistern könnte. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde den Eltern eine Psychomotorik Therapie für F.L. empfohlen, welche er nun seit ca. drei Monaten besucht. Seither zeigen sich deutliche Veränderungen in seinem Auftreten. Er wirkt fröhlicher und gibt sich kommunikativer und offener. Im Unterricht zeigt sich F.L. oftmals unmotiviert, wobei diese fehlende Motivation ebenfalls dem tiefen Selbstvertrauen zugeschrieben werden könnte. In Situationen, in welchen F.L. ein niedriges Selbstwertgefühl verspürt, überspielt er dieses durch respektlose Aussagen.

Tabelle 6: Einschätzung der Kompetenzen und Schwierigkeiten von F.L. nach SSG

Aktivität nach SSG	Kompetenzen	Schwierigkeiten
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> kann lange Zeit und gut zuhören Lösungen finden und umsetzen 	<ul style="list-style-type: none"> Motivationsschwierigkeiten in allen Fachbereichen, welche ihn an der Aktivität hindern
Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> gute mathematische Fertigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> das Wissen verschriftlichen fällt ihm schwer Motivation wirkt sich auf seine Arbeitsergebnisse aus
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> Erfolgserlebnisse motivieren ihn sehr 	<ul style="list-style-type: none"> tiefes Selbstwertgefühl tiefe Frustrationstoleranz hat Mühe über Gefühle oder Bedürfnisse zu sprechen

Hypothesen zur Unterrichtsaktivität von F.L.

Durch den Einsatz von offenen Aufgaben verändert sich laut Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) die Funktion der Lehrperson. Sie nimmt eine begleitende und moderierende Rolle ein, wodurch Selbständigkeit der SuS verlangt wird und sie dadurch Verantwortung für ihr Lernen übernehmen. So würden im Fall von F.L. die Erklärungen seitens der Lehrperson weniger Raum einnehmen und damit mehr Zeit der Aufgabenbearbeitung zukommen. Da die Bearbeitungswege individuell gewählt werden können (Boissin-Gross & Egloff-Borter, 2007), bedarf es auch keiner detaillierten Aufgabenbeschreibung durch die Lehrperson. Dies könnte zudem einen positiven Einfluss auf das Selbstwertgefühl von F.L. haben,

da er die Angst vor Fehlern ablegen könnte. Zieht man die Erwartung-mal-Wert-Theorie der Leistungsmotivation (siehe Kapitel 2.4.2) von Wilbert (2010) bei, so könnten sich durch die Bearbeitung offener Aufgaben sowohl die Erfolgserwartung als auch der subjektive Wert erhöhen. Durch die zuvor genannte individuelle Bearbeitung und die Möglichkeit verschiedener Resultate, könnten Hemmungen abgebaut werden und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gesteigert werden. Eine Werterhöhung könnte sich durch die Aufgabenrelevanz (vgl. Kapitel 2.2.2) ergeben. Ein sinnvolles Problem stellt für Lernende eine zusätzliche Motivation dar (Caduff et al. 2018) und erhöht die Lernqualität durch die Inklusion bereits vorhandenen Wissens in die Aufgabenbearbeitung. Das Autonomieempfinden, welches durch die Eigeninitiative beim selbstgesteuerten Lernen gegeben ist (Caduff et al., 2018), könnte ebenfalls einen positiven Effekt auf die Motivation von F.L. haben.

Durch die Bearbeitung von offenen Aufgaben steigert sich die Motivation von F.L. im Mathematikunterricht, im Vergleich zu den regulären Lektionen. Dadurch kommt es zusätzlich zu einer höheren aktiven Teilnahme.

Da offene Aufgaben über geringe strukturelle Vorgaben verfügen, verringern sich die Meldungen von F.L. im Unterricht mit offenen Aufgaben, was dazu führt, dass er weniger Zeit damit verbringt, der Lehrperson zuzuhören, als im regulären Unterricht.

5.4. Durchführung im fremden Unterricht

Neben der Durchführung im eigenen Unterricht wurde das Produkt zusätzlich im fremden Unterricht von anderen Lehrpersonen getestet. Wie bereits im Kapitel 5.2.4 erwähnt, wurde für die Datenerhebung im fremden Unterricht ein Leitfadeninterview durchgeführt. Laut Roos und Leutwyler (2017) ist diese Art von Interview insbesondere für die Erfassung subjektiver Bedeutungen und persönlicher Interpretationen geeignet. Nachfolgend wird auf die Umsetzung des Interviewleitfadens, die Interviewpartner, den Zeitplan, die Durchführung sowie die Datenaufbereitung der Interviews eingegangen.

5.4.1. Umsetzung des Interviewleitfadens

Beim Erstellen des Interviewleitfadens wurden die im Kapitel 5.2.4 beschriebenen theoretischen Grundlagen beachtet. Schliesslich entstand mithilfe des SPSS-Prinzips ein Interviewleitfaden mit sechs Leitthemen zu denen jeweils einige Unterfragen erstellt wurden. Dieser befindet sich, wie auch die Interviewvorbereitung, im Anhang 2. Neben *Erfahrungs-/Verhaltensfragen* und *Meinungs-/Wertungsfragen* beinhaltet der Fragebogen ausserdem einige *Wissens-*, *Gefühls-* sowie ein paar wenige *Hintergrundfragen*. Somit wurden fast alle von Merriam (1988, zitiert in Moser 2015, S. 118) genannten Frageformen in den Leitfaden eingebaut. Zudem wurde darauf geachtet, die drei Teile (Einstieg, Hauptteil und Abschluss) nach Roos und Leutwyler (2017) zu berücksichtigen. Dazu werden zu Beginn eine Begrüssung sowie eine Danksagung eingeplant. Des Weiteren wurden die Rahmenbedingungen geklärt und der Kontext der Befragung nochmals kurz erläutert. Im Hauptteil erfolgen dann die eigentlichen Fragen. Als Abschluss bekommen die Befragten die Möglichkeit, Ungefragtes oder Ergänzungen zu einer Thematik anzubringen. Danach wird das weitere Vorgehen kurz thematisiert und anschliessend ein Dank für die Teilnahme ausgesprochen.

5.4.2. Interviewpartner

Für die Erprobung des Produktes im fremden Unterricht wurden Lehrpersonen (KLP und SHP) gesucht, die in einer 3. und/oder 4. Klasse integrativ unterrichten. Durch diese weiteren Sichtweisen kann die Triangulation nach Mayring (2016) gewährleistet werden. Gemäss Moser (2015) beschränkt man sich bei qualitativen Interviews auf ein paar wenige Probanden. Weil bei einer Masterthese darauf verzichtet werden sollte, zahlreiche Schulen für die Testung des Produktes anzufragen, stützten sich die Studierenden auf ihr Umfeld. Somit wurden Lehrpersonen angefragt, zu welchen die Studierenden einen direkten oder indirekten Bezug haben. Weil die Erprobung gerade zu Beginn des Schuljahres stattfand, gestaltete sich die Suche schwieriger als zu Beginn gedacht. Schliesslich liessen sich vier SHP-KLP Teamteaching-Tandems finden, die sich bereit erklärten, das Produkt zu erproben. Um den von Roos und Leutwyler (2017) genannten vertraulichen Umgang mit den Daten zu gewährleisten, werden die Interviewtandems anonymisiert in die Gruppen A bis D eingeteilt. In Tabelle 7 werden zu den einzelnen Teamteaching-Tandems wichtige Hintergrundinformationen aufgelistet.

Tabelle 7: Hintergrundinformationen zu den Interviewtandems

Gruppe	Information zu den Personen	Weitere relevante Informationen zum Unterrichtssetting und zur Zusammenarbeit
A	<p>Klassenlehrperson</p> <ul style="list-style-type: none"> • arbeitet seit mehreren Jahren auf dem Beruf und in dieser VSG (Volksschulgemeinde). • unterrichtet jeweils 3./4. Klässler, wodurch sie im Sommer neue 3. Klässler bekommt und die zukünftigen 5. Klässler weitergibt. <p>Schulische Heilpädagogin</p> <ul style="list-style-type: none"> • arbeitet seit mehreren Jahren auf dem Beruf und in dieser VSG. • arbeitet vom KiGa (Kindergarten) bis zur 6. Klasse auf allen Stufen integrativ 	<ul style="list-style-type: none"> • KLP und SHP arbeiten bereits seit mehreren Jahren integrativ zusammen • die Schule befindet sich in einer ländlichen Schulgemeinde direkt am See • die Kinder kommen überwiegend aus bildungsnahen Familien • insgesamt 19 SuS besuchen aktuell diese 3./4. Klasse
B	<p>Klassenlehrpersonen</p> <ul style="list-style-type: none"> • die beiden KLP haben im Sommer die PHTG abgeschlossen und starten an dieser VSG neu in je einer 3./4. Klasse <p>Schulische Heilpädagogin</p> <ul style="list-style-type: none"> • schloss vor sieben Jahren die Ausbildung in Deutschland ab und arbeitet seither in der gleichen VSG an mehreren Schulstandorten. • arbeitet seit dem Sommer 2021 neu integrativ in allen Primarschulklassen 	<ul style="list-style-type: none"> • integrative Zusammenarbeit startet im Sommer 2021 • zuvor arbeitete die SHP bereits separativ mit einigen SuS aus der Klasse • die Schule befindet sich in einer ländlichen Schulgemeinde. • das Produkt wird in beiden Schulklassen (Parallelklassen) durchgeführt. • die Klassenzusammenstellungen sind sehr heterogen einige wenige Kinder besuchen aktuell den 'Deutsch als Zweitsprache' Unterricht • die Kinder kommen sowohl aus bildungsnahen als auch bildungsfernen Familien • in jeder 3./4. Klasse sind knapp 20 SuS

C	<p>Klassenlehrperson</p> <ul style="list-style-type: none"> • arbeitet seit mehreren Jahren auf dem Beruf an derselben Schule • unterrichtet eine Jahrgangsklasse von der 1. bis zur 3. Klasse. Somit hat sie diese Klasse bereits seit zwei Jahren <p>Schulische Heilpädagogin</p> <ul style="list-style-type: none"> • arbeitet seit einigen Jahren auf dem Beruf und seit drei Jahren an dieser Schule • arbeitet teils integrativ und teils separativ in allen 1., 2. und 3. Klassen des Schulhauses 	<ul style="list-style-type: none"> • KLP und SHP arbeiten seit drei Jahren zusammen • die meisten zur Verfügung stehenden Lektionen werden jedoch separativ abgehalten • das Schulhaus befindet sich in einer Stadt • mit über 70% mehrsprachigen SuS ist der Anteil an fremdsprachigen Kindern in der Klasse sehr hoch. Viele Kinder kommen aus bildungsfernen Familien • drei Kinder in der Klasse haben eine Lernzielanpassung im Fachbereich Mathematik • Alle SuS der Klasse sind aktuell in der 3. Klasse
D	<p>Klassenlehrperson</p> <ul style="list-style-type: none"> • arbeitet seit mehreren Jahren auf dem Beruf und seit Sommer 2021 an dieser VSG • Unterrichtet seit Sommer 2021 eine 3./4. Klasse • Aus gesundheitlichen Gründen fiel diese KLP über einen längeren Zeitraum aus, weshalb das Interview nur mit der SHP durchgeführt wurde <p>Schulische Heilpädagogin</p> <ul style="list-style-type: none"> • arbeitet seit mehreren Jahren auf dem Beruf und in dieser VSG • arbeitet vom KiGa bis zur 6. Klasse in allen Klassen integrativ 	<ul style="list-style-type: none"> • KLP und SHP arbeiten Sommer 2021 integrativ miteinander • das Schulhaus befindet sich in einer ländlichen Region • die Kinder kommen überwiegend aus bildungsnahen Familien • insgesamt 24 SuS besuchen aktuell diese 3./4. Klasse • ein Schüler hat eine Lernzielanpassung im Bereich Mathematik • ein Schüler hat ein diagnostiziertes ADHS und ist gerade dabei, die Medikation korrekt einzustellen

5.4.3. Zeitliche Planung

Die Testpersonen bekommen Ende Sommerferien das aufbereitete Produkt. Dieses beinhaltet sowohl das gesamte Produkt in gebundener als auch in digitaler Form. Zudem werden alle Hilfsmaterialien sowie Kopievorlagen einsatzbereit mitgeliefert. Die Probanden haben anschliessend ein Quartal (bis zu den Herbstferien) Zeit, einige offene Aufgaben in ihrem Unterricht einzusetzen und dabei sowohl die Aufgaben als auch das Instrument für Kinder mit gering entwickelten exekutiven Funktionen und das vorgeschlagene Zusammenarbeitsmodell zu erproben. In den Herbstferien werden anschliessend Termine für die Interviews vereinbart, um die Erfahrungen der Probanden und deren individuelle Rückmeldungen einzuholen.

5.4.4. Durchführung des Interviews

Gemäss Koch und Ellinger (2015) ist es essenziell, das Interview von Angesicht zu Angesicht durchzuführen. Zudem wird empfohlen, mithilfe eines Aufnahmegerätes, die Informationen festzuhalten. Dadurch können sich alle Beteiligten auf das Gespräch fokussieren. Da die SHP und die KLP jeweils zeitgleich befragt werden, entsteht ein Gruppeninterview. In diesem dürfen die Befragten gemäss Roos und Leutwyler (2017) Bezug aufeinander nehmen und gegenseitig die Aussagen ergänzen. Damit sich

alle Beteiligten in einem Gruppeninterview wohlfühlen und ein offenes Gespräch entstehen kann, muss gemäss Moser (2015) eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen werden. Dazu erweist es sich als hilfreich, das Interview klar zu strukturieren. Um dies zu erreichen, wird der Aufbau nach Roos und Leutwyler (2017) beachtet, welcher im Kapitel 5.4.1 beschrieben wurde. Das Interview beginnt mit einer Einleitung, in welcher der Ablauf und das Ziel des Interviews bekanntgegeben werden. Nach dem Hauptteil, welcher sich an den Leitthemen und Fragen des Interviewleitfadens orientiert, folgt der Abschluss, in welchem den Befragten die Möglichkeit gegeben wird, Inhalte zu präzisieren oder Ungefragtes zu ergänzen.

5.4.5. Datenaufbereitung

Wie zuvor erwähnt, empfiehlt Koch (2015) die Nutzung eines Aufnahmegerätes, um die Informationen festzuhalten. Dafür wird bei den einzelnen Interviews die Aufnahmefunktion eines Tablets verwendet. Roos und Leutwyler (2017) betonen die Relevanz, die Interviewdaten umgehend nach deren Durchführung auszuwerten. Mithilfe einer Transkription werden die Inhalte des Interviews in eine schriftliche Form gebracht. Dabei kann diese Transkription verschiedene Genauigkeitsgrade aufweisen. Für die Interviews in dieser Arbeit wird die geglättete Form gewählt. Diese Form wird von Roos und Leutwyler (2017) für teilstrukturierte Interviews empfohlen, bei welchen vorwiegend der Sinngehalt der Aussagen analysiert wird. Dabei wird bei dieser Transkriptionsvariante das Interview grundsätzlich Wort für Wort niedergeschrieben. Seufzer, unverständliche Wendungen, Stammeln, abgebrochene Sätze o.Ä. werden hingegen ausgemerzt. Während der Transkription werden Interviewinhalte zur Unterstützung des Leseflusses in normales Schriftdeutsch übertragen und Satzaufbaufehler behoben. Die Personalien werden anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf die Probanden gezogen werden können. Die geglätteten Interviewtranskriptionen befinden sich im Anhang 2. Im Anschluss an die Transkription wird das Datenmaterial gemäss Roos und Leutwyler (2017) gefiltert und strukturiert. Dieser Prozess nennt sich *Codieren*. Dafür werden Codes erstellt, welche im Wechselverhältnis zur Theorie und zum konkreten Datenmaterial stehen. Mithilfe des Computerprogrammes MaxQDA werden Textausschnitte aus dem Interview den einzelnen Codes zugeordnet, um diese anschliessend im Kapitel 6.2 darzustellen und im Kapitel 7.2 auf Grundlage der Theorie zu diskutieren.

6. Ergebnisse

Dieses Kapitel dient der Darstellung der erzielten Ergebnisse. Im ersten Teil wird auf die Ergebnisse des eigenen Unterrichts eingegangen und im zweiten Teil folgen die Ergebnisse aus dem fremden Unterricht.

6.1. Ergebnisse aus dem Unterricht der Studierenden

6.1.1. Ergebnisse der Unterrichtsteilnahme

Wie im Kapitel 5.3.2 beschrieben, wurden jeweils während zwei Wochenlektionen im Mathematikunterricht Daten erhoben. Eine der beiden Mathematiklektionen wurde gewöhnlich anhand des Regellehrmittels gehalten und eine weitere Lektion basierte auf dem Einsatz von offenen Aufgaben aus dem erstellten Lehrmittel der Studierenden. Die Erhebungen erfolgten während sieben Schulwochen. Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den Videoanalysen für die vier Fokus Kinder dargestellt. Die einzelnen Beobachtungsinstrumente finden sich im Anhang 1.

Ergebnisse von O.S.

In den ersten vier Wochen beim Einsatz von offenen Aufgaben zeigen sich die Werte von O.S. aktiver Teilnahme (blau) leicht abnehmend. Danach steigen sie bis zur Woche 6 steil an und nehmen in der siebten Woche wieder leicht ab. Der durchschnittliche Wert der aktiven Teilnahme beträgt bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben 77%. Die Werte des regulären Unterrichts (grau) schwanken unregelmäßig ungefähr zwischen 30% und 70%. Der Tiefstwert im regulären Unterricht misst 32% und liegt dabei 36% unter dem Tiefstwert bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben, welcher 68% misst. Die beiden Höchstwerte im regulären Unterricht und im Unterricht mit offenen Aufgaben liegen 15% auseinander, wobei derjenige im regulären Unterricht 71% und derjenige beim Einsatz von offenen Aufgaben 86% beträgt. Die Differenz der beiden Durchschnittswerte liegt bei 20%.

Abbildung 18: Aktive Teilnahme von O.S. am Mathematikunterricht

Das Diagramm in Abb. 19 zeigt die durchschnittliche prozentuale Teilnahme an den verschiedenen Aktivitäten. Die grün unterstrichenen Aktivitäten zählen der aktiven Teilnahme zu, die rot unterstrichenen Aktivitäten der passiven Teilnahme (vgl. Kapitel 5.2.1).

Vergleicht man die blauen Werte aus dem Unterricht mit offenen Aufgaben mit den grauen Werten aus dem regulären Mathematikunterricht, so fällt auf, dass O.S. bei der Bearbeitung der offenen Aufgaben ca. 10% mehr Zeit bei der Aufgabenbearbeitung aufgewendet hat, als im regulären Unterricht. Vermeidungsstrategien oder Abschweifen zeigten sich im regulären Unterricht mehr als doppelt so oft, als bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben. Auch die Wartezeit fiel geringer aus. Im regulären Unterricht kam dem Sprechen über das Thema etwas mehr Zeit zu, als bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben. Dieselbe Tendenz zeigt sich beim Lesen. In den Mathematiklektionen mit offenen Aufgaben wurden ca. 2 % mehr Zeit für das Zuhören der Lehrperson investiert, im Gegensatz zum regulären Unterricht.

Abbildung 19: Durchschnittliche prozentuale Teilnahme von O.S. an den Aktivitäten im Mathematikunterricht

In Abb. 20 sind die Ergebnisse aus den Motivationsfragebogen von O.S. ersichtlich. In der oberen, blau hinterlegten Tabelle zeigt sich bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben eine Motivationssteigerung zu Beginn und während der Lektion. Die Werte der unteren Tabelle, aus dem regulären Unterricht, zeigen sich konstanter. Vergleicht man beide Tabellen, lässt sich im offenen Unterricht eine höhere Motivation erkennen, im Vergleich zum regulären Unterricht.

	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
Wohlbefinden	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Motivation zu Beginn der L.	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Motivation während der L.	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Motivation am Ende der L.	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
Wohlbefinden	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Motivation zu Beginn der L.	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊
Motivation während der L.	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊
Motivation am Ende der L.	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Abbildung 20: Ergebnisse aus dem Motivationsfragebogen von O.S.

Ergebnisse von N.B.

Die Messwerte des Unterrichts mit offenen Aufgaben zeigen von Woche 1 bis 6 eine kontinuierliche Steigung. Der durchschnittliche Wert der aktiven Teilnahme bei der Bearbeitung offener Aufgaben liegt bei N.B. im Bereich von 82%. Bei der Betrachtung der Messwerte im Unterricht mit offenen Aufgaben fällt ausserdem auf, dass N.B. seine aktive Teilnahme jeweils von der ersten zur zweiten Lektion bei der Bearbeitung derselben Aufgabe steigerte. Bei den Themen *Zahlen mal ganz anders* in den Wochen 1 und 2 sowie beim Thema *Luftballons im Klassenzimmer* in den Wochen 5 und 6 beträgt diese Steigerung jeweils rund 10%. Der tiefste Wert, der bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben gemessen wurde, liegt bei 66%. Der Höchstwert liegt bei 94%. Daraus ergibt sich eine Differenz von 28%.

Im regulären Unterricht zeigen sich schwankende Werte. In Woche 5 erreicht die aktive Teilnahme ihren Tiefstwert mit 49%. Der Höchstwert entspricht 84% in Woche 6. Im regulären Unterricht beträgt die Differenz vom Tiefst- zum Höchstwert 35%. Der Durchschnittswert während der sieben Wochen liegt im regulären Unterricht bei 69% und somit um 13% tiefer, als beim Einsatz von offenen Aufgaben.

Abbildung 21: Aktive Teilnahme von N.B. am Mathematikunterricht

Das Kreisdiagramm in Abb. 22 zeigt die totale Anzahl Meldungen von N.B. in beiden Unterrichtsarten. Mit 30 Meldungen im regulären Unterricht meldete sich N.B. mehr als doppelt so oft, als bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben. Dies entspricht im regulären Unterricht einem durchschnittlichen Wert von 4.3 Meldungen pro Lektion. Im Unterricht mit offenen Aufgaben entspricht dieser 1.9 Meldungen pro Lektion.

Abbildung 22: Anzahl Meldungen von N.B. in den beiden Unterrichtsarten

In beiden Unterrichtsarten zeigt N.B. einen hohen Anteil bei der Aufgabenbearbeitung. Drei Säulen (siehe Abb. 23) zeigen eine deutliche Anteilsabweichung von der Bearbeitung offener Aufgaben zum regulären Unterricht. Während im regulären Unterricht lediglich 2% der Teilnahme dem Untersuchen von Material zukommt, fällt der Wert im Unterricht mit offenen Aufgaben mit 14% deutlich höher aus. Im regulären Unterricht zeigt N.B. zu durchschnittlich 15% ein vermeidendes Verhalten, was sich im Unterricht mit offenen Aufgaben mit durchschnittlich 6% messen liess. Die Wartezeit misst im regulären Unterricht mit durchschnittlich 5% ebenfalls mehr, als bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben, wo sie durchschnittlich 1% beträgt.

Abbildung 23: Durchschnittliche prozentuale Teilnahme von N.B. an den Aktivitäten im Mathematikunterricht

Ergebnisse von C.L.

Die erste visuelle Betrachtung des Liniendiagramms in den beiden Unterrichtsarten (siehe Abb. 24) lässt erkennen, dass die Werte beim Einsatz von offenen Aufgaben relativ ausgeglichen sind, während die Werte des regulären Unterrichts stark schwanken. Der berechnete Höchstwert beim Unterricht mit offenen Aufgaben weicht mit 81% um 14% vom Tiefstwert ab, welcher 66% beträgt. In zwei von drei Fällen steigerte C.L. seine aktive Teilnahme jeweils von der ersten zur zweiten Lektion bei der Bearbeitung derselben Aufgabe. Einzig beim Thema *Zahlenmauern* wurde eine Aktivitätsminderung von der ersten zur zweiten Lektion festgestellt. Im regulären Unterricht misst der Höchstwert in Woche 2 71%, der Tiefstwert in Woche 5 24%. Daraus ergibt sich eine Diskrepanz von 47% zwischen dem Höchst- und dem Tiefstwert. Die durchschnittliche aktive Teilnahme im Unterricht mit offenen Aufgaben liegt dabei mit 73% um 28% höher, als im regulären Unterricht, in welchem sie 45% beträgt. Während allen sieben Wochen liegt der erfasste Wert der aktiven Teilnahme im Unterricht mit offenen Aufgaben höher, im Vergleich zum regulären Unterricht.

Abbildung 24: Aktive Teilnahme von C.L. am Mathematikunterricht

Vergleicht man die Anzahl Meldungen in den beiden Unterrichtsarten (siehe Abb. 25), so kommt man in den sieben Lektionen mit offenen Aufgaben auf insgesamt 18 Meldungen. Im regulären Mathematikunterricht wurden gesamthaft 41 Meldungen gezählt. Dies entspricht durchschnittlich mehr als doppelt so vielen Meldungen im regulären Unterricht, als während der Bearbeitung von offenen Aufgaben.

Abbildung 25: Anzahl Meldungen von C.L. in den beiden Unterrichtsarten

In Abb. 26 ist die durchschnittliche prozentuale Teilnahme an den Aktivitätsarten ersichtlich. Es wurde in beiden Unterrichtsarten ungefähr gleich viel Zeit über das Thema gesprochen und der Lehrperson zugehört. In beiden Unterrichtsarten fiel der Anteil am Lesen und sich selbst Hilfe holen gering aus. Während bei der aktiven Teilnahme in den Bereichen *Aufgabe bearbeiten* und *Material untersuchen* bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben ein deutlich höherer Anteil gemessen wurde, fiel in den passiven Bereichen die Wartezeit sowie das Abschweifen oder Vermeiden im regulären Unterricht signifikant stärker ins Gewicht. Die Wartezeit betrug im regulären Mathematikunterricht mehr als das Sechsfache im Vergleich zum Unterricht mit offenen Aufgaben. Vermeidungsstrategien bzw. abschweifendes Verhalten zeigten sich bei C.L. mehr als doppelt so oft im regulären Unterricht.

Abbildung 26: Durchschnittliche prozentuale Teilnahme von C.L. an den Aktivitäten im Mathematikunterricht

Ergebnisse von F.L.

Die aktive Teilnahme von F.L. am Unterricht fällt in beiden Settings schwankend aus. In den Wochen 2, 3, 5 und 7 zeigt er bei der Bearbeitung der offenen Aufgaben eine höhere Aktivität als im regulären Unterricht. In den Wochen 1, 4 und 6 zeichnet sich ein gegenteiliges Bild ab, wobei die Werte deutlich näher beieinander liegen. Der Durchschnittswert der aktiven Teilnahme liegt im Unterricht mit offenen Aufgaben bei 67%. Im regulären Unterricht liegt der Durchschnittswert bei 53% und somit um 14% tiefer. Die blaue Linie steigt bis zu Woche 3 kontinuierlich, bricht dann in Woche 4 um 33% ein und nimmt danach wieder stetig zu. Im regulären Unterricht erreicht die aktive Teilnahme in Woche 6 den Höchstwert von 75%. Der Tiefstwert liegt bei 38%. Der Höchstwert im Unterricht mit offenen Aufgaben liegt in Woche 3 bei 84%, der Tiefstwert in Woche 4 bei 51%. Somit liegt der Höchstwert bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben um 9% höher, als der Höchstwert im regulären Unterricht. Der Tiefstwert liegt im regulären Unterricht um 13% tiefer, als derjenige im Unterricht mit offenen Aufgaben.

Abbildung 27: Aktive Teilnahme von F.L. am Mathematikunterricht

Abb. 28 zeigt die Ergebnisse der Motivationserfassung von F.L. während der sieben Erhebungswochen in den beiden Unterrichtsarten. Die Ergebnisse aus dem Unterricht mit offenen Aufgaben finden sich in der blau hinterlegten Tabelle, diejenigen aus dem regulären Unterricht in der grau hinterlegten Tabelle. Im Unterricht mit offenen Aufgaben wird die Motivation zu Beginn der Lektion von F.L. in vier Fällen als hoch, in zwei Fällen als mittel und in einem Fall als gering angegeben. Die Motivation während der Lektion ergibt ein ähnliches Bild und die Motivation am Ende der Lektion fällt am besten aus. Vergleicht man die Motivation in den beiden Unterrichtsarten,

	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
Wohlbefinden	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Motivation zu Beginn der L.	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊
Motivation während der L.	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Motivation am Ende der L.	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
Wohlbefinden	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Motivation zu Beginn der L.	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊
Motivation während der L.	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Motivation am Ende der L.	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Abbildung 28: Ergebnisse aus den Motivationsfragebogen von F.L.

sieht man bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben eine insgesamt höhere Motivation sowie eine Motivationssteigerung während der sieben Erhebungswochen. Im regulären Unterricht sind die Motivationswerte tiefer und zeigen keinen eindeutigen Trend.

Wenn man die durchschnittliche prozentuale Teilnahme an den verschiedenen Aktivitätsarten von F.L. betrachtet (siehe Abb. 29), sieht man bei der Aktivität *abschweifen/ vermeiden* die grösste Diskrepanz zwischen den beiden Säulen. Im regulären Unterricht kommt F.L. auf einen Wert von 26.5%, der doppelt so hoch ist, wie der erfasste Wert bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben. Ebenfalls visuell auffällig ist die Materialuntersuchung, die im regulären Unterricht nicht vorkam, beim Einsatz von offenen Aufgaben hingegen 10% der durchschnittlichen Teilnahme ausmacht. Die Wartezeit im regulären Unterricht war mit 7.5% Teilnahmeanteil über siebenmal höher als im Unterricht mit offenen Aufgaben, in welchem der Wert 1% beträgt. In Verbindung dazu ist zudem auffällig, dass F.L. sich bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben häufiger selbst Hilfe geholt hat als im regulären Unterricht. Während der Bearbeitung von offenen Aufgaben kam der passiven Aktivität *der Lehrperson zuhören* mit 18% ein höherer Anteil zu als im regulären Unterricht mit 13%. Bei der Aufgabenbearbeitung sowie der Unterhaltung über das Thema sind jeweils im Unterricht mit offenen Aufgaben prozentual leicht höhere Werte ersichtlich, als im regulären Setting.

Abbildung 29: Durchschnittliche prozentuale Teilnahme von F.L. an den Aktivitäten im Mathematikunterricht

Allgemeine Ergebnisse

Tabelle 8 zeigt die Anzahl Meldungen der vier Fokuskinder im Beobachtungszeitraum der sieben Wochen. Die blauen Zeilen weisen die Werte für den Unterricht mit offenen Aufgaben aus, die grauen Zeilen für den regulären Unterricht. Auf der rechten Seite sind das Total aller getätigten Meldungen des Kindes im jeweiligen Unterricht sowie ein Durchschnittswert an Meldungen pro Lektion zu sehen. Da der Durchschnittswert eine reine Berechnung darstellt, entstehen Dezimalzahlen, die so als Meldungen nicht gemessen werden könnten. Bei der Betrachtung der Werte fällt auf, dass sich alle vier Fokuskinder im regulären Setting häufiger gemeldet haben, als im Unterricht mit offenen Aufgaben.

Tabelle 8: Anzahl Meldungen der vier Fokuskinder im Beobachtungszeitraum von sieben Wochen in den beiden Unterrichtsarten

Anzahl Meldungen im Beobachtungszeitraum von sieben Wochen									
Kind	W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	Total	Ø
O.S.	1	2	1	2	2	1	2	11	1.6
O.S.	4	4	1	7	5	3	2	26	3.7
N.B.	3	2	3	2	0	2	1	13	1.9
N.B.	6	6	4	2	3	3	6	30	4.3
C.L.	5	3	4	2	2	0	2	18	2.6
C.L.	6	7	4	7	5	6	6	41	5.9
F.L.	1	4	2	2	3	3	2	17	2.4
F.L.	2	1	4	5	3	3	6	24	3.4

Tabelle 9 zeigt die Summe der Meldungen aller vier Fokuskinder zusammen im regulären Unterricht und bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben. Daraus abgeleitet findet sich ebenfalls ein durchschnittlicher Anteil Meldungen pro Lektion.

Tabelle 9: Summe der Meldungen aller vier Fokuskinder zusammen in beiden Unterrichtsarten

	Total Anzahl Fragen	Ø Fragen pro Lektion
Unterricht mit offenen Aufgaben	59	8.4
Regulärer Unterricht	121	17.3

Betrachtet man die totale Anzahl Meldungen der Fokuskinder während der beiden Unterrichtsarten, so kommt man beim Unterricht mit offenen Aufgaben auf 59 Meldungen, was einem durchschnittlichen Meldungswert von 8.4 Meldungen pro Lektion entspricht. Im regulären Unterricht wurden insgesamt 121 Meldungen gezählt, was durchschnittlich 17.3 Meldungen pro Lektion entspricht. Damit sind doppelt so viele Meldungen im regulären Setting erfolgt, im Vergleich zum Unterricht mit offenen Aufgaben.

Abbildung 30: Kreisdiagramm mit der Anzahl Meldungen aller vier Fokuskinder in beiden Unterrichtsarten

6.1.2. Ergebnisse der Motivation

Lektionen mit offenen Aufgaben:

	W1			W2			W3			W4			W5			W6			W7		
	😊	😐	😞	😊	😐	😞	😊	😐	😞	😊	😐	😞	😊	😐	😞	😊	😐	😞	😊	😐	😞
Wohlbefinden	13	6	0	12	6	0	14	5	0	14	5	0	11	7	0	15	4	0	14	4	0
Motivation zu Beginn der L.	14	4	1	10	7	1	18	1	0	17	2	0	17	1	0	19	0	0	11	7	0
Motivation während der L.	17	2	0	15	2	1	18	1	0	17	2	0	18	0	0	18	1	0	16	2	0
Motivation am Ende der L.	18	1	0	15	3	0	15	4	0	19	0	0	18	0	0	18	1	0	16	2	0

Normale Mathelektion:

	W1			W2			W3			W4			W5			W6			W7		
	😊	😐	😞	😊	😐	😞	😊	😐	😞	😊	😐	😞	😊	😐	😞	😊	😐	😞	😊	😐	😞
Wohlbefinden	14	4	0	14	3	1	16	3	0	15	3	1	14	3	0	15	3	1	16	2	0
Motivation zu Beginn der L.	14	4	0	15	2	1	15	4	0	8	10	1	14	3	0	14	4	1	10	8	0
Motivation während der L.	17	1	0	16	2	0	15	4	0	14	4	1	12	4	1	14	4	1	12	4	2
Motivation am Ende der L.	16	2	0	13	4	1	18	0	1	14	4	1	16	1	0	14	4	1	13	4	1

Abbildung 31: Auswertung der Motivations-Fragebogen

In Abb. 31 sieht man die Auswertung der Motivations-Fragebogen aus dem Unterricht mit offenen Aufgaben (oben) und aus dem regulären Unterricht (unten). Da teilweise SuS krankheitshalber gefehlt haben, sind an einigen Tagen weniger als 19 Totalstimmen ausgewertet. Bei der Betrachtung der einzelnen Fragebogen fiel den Studierenden auf, dass das Wohlbefinden in den meisten Fällen keinen Einfluss auf die Motivation der Kinder hatte. So kreuzten viele SuS beim Wohlbefinden einen mittleren oder traurigen Smiley an, waren aber trotzdem sehr motiviert (lächelnder Smiley) im Hinblick auf die Lektion. Auch Gegenteiliges, also ein gutes Wohlbefinden, jedoch mittlere bis geringe Motivation kamen häufig vor. Betrachtet man die obere der beiden Tabellen, fällt auf, dass ab Woche 3 keine traurigen Smileys mehr bei der Motivation vorkamen. Bei der Motivation zu Beginn und während der Lektion fällt auf, dass diese in den ersten beiden Wochen im regulären Unterricht besser ausfällt. Ab der dritten Woche ist eine Steigerung der Motivation im offenen Unterricht erkennbar. Ebenfalls ersichtlich ist, dass die Motivation am Ende der Lektion bei offenen Aufgaben mit Ausnahme der dritten Woche immer höher ausfällt. Während sich die Motivationswerte bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben stetig verbessern, zeigen sie sich im regulären Unterricht schwankend bis leicht abnehmend.

6.2. Ergebnisse aus dem fremden Unterricht

Roos und Leutwyler (2017, S. 283f.) nennen einige Punkte, die bei der Darstellung einer Analyse hilfreich sein könnten. Wichtig ist dabei, dass die Darstellung in einer Berichtform erfolgt. Zudem sollten Darstellung und Diskussion der Ergebnisse getrennt werden. Auch sollten umfangreiche Textstellen in eigenen Worten verdichtet werden und wörtliche Zitate nur zur Illustration von zentralen Aussagen genutzt werden. Das Herausarbeiten von Strukturen mithilfe von Tabellen und Schemata gehören gemäss Roos und Leutwyler (2017) ebenfalls zu einer guten Analyse dazu. Besondere Vorsicht ist bei Verallgemeinerungen qualitativer Auswertungen geboten. Im Zweifelsfall können Erkenntnisse als Hypothesen formuliert werden. Da es bei qualitativen Untersuchungen um allgemeine Prinzipien geht, ist eine Anonymisierung notwendig.

Mithilfe des Computerprogramms MaxQDA wurden Code-Matrizen zur Visualisierung der Rückmeldungen aus den Interviews erstellt. Mit diesen wird die zusammengefassten Textstellen strukturiert, präsentiert und erläutert. Diese Code-Matrizen geben einen Überblick darüber, wie oft ein Code in den

einzelnen Interviews erwähnt wurde. Dabei ist die Code-Matrix wie folgt zu lesen: In der obersten Zeile werden die Interviews A bis D angezeigt. Die ausgewählten Kategorien und Codes sind in der linken Spalte aufgelistet. Die Grösse der Quadrate zeigt an, wie oft der Code im Interview genutzt wurde. Je grösser das Quadrat, desto häufiger wurde dieser Code von der Probandin¹⁸ verwendet. Mit dieser Übersicht können die codierten Segmente in den Interviews verglichen sowie generelle Unterschiede oder Gemeinsamkeiten festgestellt werden.

Anschliessend werden die einzelnen Codes, welche aus den Text-Retrievals¹⁹ resultieren, zusammengefasst und interpretiert. In den nachfolgenden Kapiteln werden alle Haupt- und Unterkategorien der Code-Matrizen zusammenfassend dargestellt und beschrieben. Aufgrund der umfangreichen Ergebnisse erscheint es den Studierenden sinnvoll, bereits in diesem Kapitel Hypothesen zu den einzelnen Bereichen zu bilden. Diese sind im Text violett markiert. Im Kapitel 7.2 werden lediglich die für die Fragestellungen relevanten Ergebnisse mit der Theorie in Verbindung gebracht und diskutiert.

6.2.1. Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene offener Aufgaben

Wie bereits erwähnt, kann anhand der Grösse eines Quadrates die Häufigkeit des verwendeten Codes im jeweiligen Interview bestimmt werden. In der ersten Code-Matrix geht es um den Hauptcode *offene Aufgaben*. In drei von vier Interviews wurde angegeben, dass bereits vor der Erprobung des Lehrmittels offene Aufgaben im Unterricht eingesetzt wurden. Von allen Interviewten wurden Vorteile von offenen Aufgaben genannt. Die meisten Vorteile nannten die Probandinnen im Interview A, die wenigsten wurden von den Probandinnen im Interview B erwähnt. Zu den Nachteilen offener Aufgaben äusserten sich drei von vier Interviewten. Die meisten Nachteile wurden dabei von den Probandinnen im Interview B erwähnt.

Codesystem	Interview A	Interview B	Interview C	Interview D
Offene Aufgaben				
Bereits zuvor offene Aufgaben genutzt	■		■	■
Vorteile von offenen Aufgaben	■	■	■	■
Nachteile von offenen Aufgaben	■	■		■

Abbildung 32: Code-Matrix offene Aufgaben

Bereits zuvor offene Aufgaben genutzt

Die Vorkenntnisse im Bereich offener Aufgaben erwiesen sich bei den Interviewten Tandems als divergent. Von den befragten SHP gaben drei von vier an, dass sie bereits offene Aufgaben eingesetzt haben. Die SHP aus dem Interview A und D setzten diese bereits in einer ganzen Klasse ein, während sie im Interview C vorwiegend in der Begabtenförderung eingesetzt wurden. Somit kann gesagt werden, dass die Mehrheit der befragten SHP bereits über Erfahrungen mit offenen Aufgaben verfügt und dadurch deren individualisierenden und experimentellen Charakter kennt.

Von den KLP äusserte sich lediglich die Probandin im Interview A über bestehende Vorkenntnisse zu offenen Aufgaben durch bereits erfolgte Einsätze. Allerdings betonte sie, dass ihr während der Durchführung offener Aufgaben nicht bewusst war, dass es sich um solche handelte. Somit flossen sie ohne

¹⁸ Da es sich bei den Interviewten nur um weibliche Personen handelt, wird auf die männliche Form verzichtet.

¹⁹ Die Text-Retrievals sind im Anhang 2 ersichtlich.

zuvor definierte Ziele oder Absichten in den Unterricht mit ein. Die anderen KLP gaben an, dass sie bis zur Produkttestung diese Art von Aufgaben nicht in ihrem Unterricht eingesetzt zu haben. Spannend zu sehen ist, dass insbesondere die KLP aus den Interviews B und D, welche erst vor kurzem die Ausbildung abgeschlossen haben, diese Art von Aufgaben bis anhin noch nicht in ihrem Unterricht einsetzten. Wie sie selbst äusserten, arbeiten sie aktuell im Unterricht mit Mathematikplänen, welche sich stark am Zürcher Mathematiklehrmittel (Keller & Brandenburg, 2012) orientieren und somit kaum Zeit für die Integration offener Aufgaben vorhanden war. Daraus stellt sich für die Studierenden die Frage, inwieweit offene Aufgaben in der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule thematisiert wurden.

Anhand der beschriebenen Resultate kann die Hypothese gebildet werden, dass SHP den Fokus vermehrt auf das selbstgesteuerte Lernen setzen, während die KLP den Schwerpunkt auf die fachlich, messbaren Kompetenzen legen.

Vorteile von offenen Aufgaben

Unabhängig von der Häufigkeit und Erfahrung beim Einsatz von offenen Aufgaben, wurde das individuelle Arbeiten auf dem jeweiligen Lernstandes der SuS einstimmig als vorteilhaft wahrgenommen. Ein Stichwort, welches bei jedem Interview als positiver Aspekt genannt wurde, ist die Individualität. Die KLP aus den Interviews A und C betonen zudem, dass sie die Beschäftigung aller Kinder durch den Einsatz von offenen Aufgaben als nützlich empfinden. Dies lässt sich mit der zuvor genannten Individualität begründen. Dadurch, dass alle SuS auf ihrem individuellen Niveau arbeiten können, sind sie weder unter- noch überfordert.

Dies könnte bei der KLP aufgrund der im Zusammenarbeitsmodell zugeteilten Hauptverantwortung für die ganze Klasse begründen lassen. Durch die Beschäftigung aller Kinder kann die KLP die Zeit für individuelle Beratungen und Inputs nutzen.

Von SHP, welche offene Aufgaben mit einem heilpädagogischen Blick betrachten, wurde die Ermöglichung individueller Beratung, welche in der Differenzierung resultiert, ebenfalls als Vorteil genannt. Auch der Anreiz, den offene Aufgaben durch ihren aktiv-entdeckenden Charakter schaffen, wurde von der SHP aus dem Interview D als positiver Punkt erwähnt. Dadurch hätten die SuS die Lerninhalte nicht als typische Matheaufgaben betrachtet und dadurch motivierter am Unterricht partizipiert.

Somit lässt sich die Hypothese bilden, dass das offene Aufgabenformat zusätzlich motivationale Aspekte fördert und dazu führt, dass die Kinder, unabhängig von ihrer Leistungsmöglichkeit in diesem Fachbereich, freier an die Aufgaben herangehen.

Aus der Codematrix zeigt sich zudem, dass in der Gruppe A, wo bereits beide Lehrpersonen mit offenen Aufgaben gearbeitet haben, am meisten Vorteile genannt wurden, während die Gruppe B, in welcher zuvor noch niemand mit offenen Aufgaben gearbeitet hat, am wenigsten Vorteile aufgezählt werden konnten.

Daraus lässt sich die Hypothese bilden, dass es eine gewisse Erfahrung braucht, bis man die Vorteile von offenen Aufgaben vollumfänglich erkennen und äussern kann.

Nachteile von offenen Aufgaben

Die Beurteilung, respektive die Überprüfung der Lernfortschritte, galt in drei von vier Interviews als grösster Nachteil. Es wurde geäussert, dass ihnen Möglichkeiten und Ideen zur Überprüfung der Lernfortschritte fehlten. Die SuS arbeiteten jeweils mindestens eine Lektion an einer offenen Aufgabe. Die Probandinnen wünschen, den SuS eine adäquate und zeitnahe Rückmeldung zu ihren Resultaten zu geben. Im Vergleich zu geschlossenen Aufgaben, wie sie typischerweise in vielen Lehrmitteln zu finden sind, gibt es bei offenen Aufgaben nicht eine eindeutig richtige Antwort. Auch das Erkennen der Lernfortschritte der Kinder bedarf laut der Probandinnen eine detaillierte Dokumentenanalyse seitens der Lehrperson. Dafür müsse diese sich in die Überlegungen und Gedankengänge der Kinder eindenken, was die Überprüfung erschwere und zu einem Mehraufwand in der Nachbereitung führen würde.

Die Studierenden gehen davon aus, dass Lehrpersonen annehmen, bei geschlossenen Aufgaben einen detaillierteren Einblick in den Leistungsstand der Kinder zu erlangen, als bei offenen Aufgaben. Ihre Annahme stützt sich dabei auf das vorgegebene Resultat, welches zu einer raschen Überprüfung führt.

Deshalb, so wurde es von der SHP aus dem Interview D geäussert, bevorzugen viele Lehrpersonen geschlossene Aufgaben. Wenn die SuS keine sinnvollen Vorgehensweisen entwickeln, kann dies teilweise erst spät von der Lehrperson erkannt werden. Dies wurde als weitere Schwierigkeit von den Probandinnen der Gruppe A geäussert. Zeitgleich konnte sie in ihrem Kritikpunkt positive Aspekte erkennen, da die Produktion der Kinder gerechtfertigt sei.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass als weitere Hilfestellung ein zusätzliches Kapitel, zur Thematik *Überprüfung und Beurteilung*, dem Produkt angefügt werden kann. Mit konkreten Umsetzungsideen kann dadurch dem Hauptkritikpunkt entgegengewirkt werden.

6.2.2. Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Produkt

In der zweiten Code-Matrix geht es um den Hauptcode Produkt. Dabei wurden die Interviewten über das entwickelte Produkt befragt. Wird die gesamte Matrix betrachtet, so fällt auf, dass sich alle Probandinnen intensiv zu den Vorteilen des Produktes äusserten. Auch zur Einsetzbarkeit im Alltag gab es zahlreiche Stellungnahmen. Wenig Rückmeldungen aus den Interviews B, C und D betrafen die Nachteile des Produktes. Insgesamt konnten 100 Textstellen den nachfolgenden Codes zugeordnet werden.

Codesystem	Interview A	Interview B	Interview C	Interview D
Produkt	■			
Einfach einsetzbar im Alltag	■	■	■	■
Vorteile des Produktes	■	■	■	■
Nachteile des Produktes		■	■	■
Einfluss der Rahmengeschichte	■	■	■	■
Aufgabenformat	■	■	■	■
Erweiterungsideen/Änderungsvorschläg	■	■	■	■

Abbildung 33: Code-Matrix Produkt

Zum Produkt selbst wurde im Interview A abschliessend betont, dass die Probandinnen dieses als sehr gelungen empfinden und sich darüber freuen, etwas in der Hand zu halten, das man gerne sogleich im

Unterricht einsetzt. Weiter äusserte die SHP einen Drang, dieses Lehrmittel nutzen zu wollen, wie sie ihn noch nie zuvor verspürte. Nachfolgend werden die Rückmeldungen zu den einzelnen Teilcodes genauer beleuchtet.

Einfach einsetzbar im Alltag

In allen Interviews wurde bestätigt, dass das Produkt einen einfachen Einsatz von offenen Aufgaben im Schulalltag ermöglicht und sie dieses deshalb zukünftig vermehrt nutzen möchten. In drei von vier Interviews wurde von den SHP betont, dass dank dem Lehrmittel eine geringe Vorbereitungszeit aufwenden zu müssen. Im Interview B wurde diese verkürzte Vorbereitungszeit dem Übersichtsblatt aus dem Lehrmittel zugeschrieben, auf welchem einleitend für jede offene Aufgabe alle wichtigen Unterrichtshinweise zusammengefasst vorzufinden sind. Von vielen KLP wurde zudem die Klarheit des Aufgabenformats erwähnt. Dabei schätzen sie, dass sowohl durch das einheitliche Layout als auch durch die klare Struktur. Zusätzlich konnten sie in der Rahmengeschichte einen roten Faden erkennen, was zu einer leichteren Integration der Aufgaben in den Unterrichtalltag führt. Dass die genannte Klarheit und Übersichtlichkeit auch für Einsteiger eine Unterstützung bieten, wurde in zwei Interviews bestätigt; Sowohl die KLP im Interview B als auch jene im Interview C integrierten zuvor noch nie offenen Aufgaben in ihrem Unterricht. Trotzdem betonten sie, dass sich dieses Lehrmittel in diesem Bereich eignet, da man sich gut einen Überblick über die Thematik verschaffen kann. Weitere Punkte, die für die vereinfachte Einsetzbarkeit im Alltag genannt wurden, sind die farbliche Kennzeichnung der mathematischen Themengebiete, welche mit denjenigen des Zürcher Mathematiklehrmittels (Keller & Brandenburg, 2012) korrelieren. Auch SuS, welche im Bereich offene Aufgaben unerfahren sind, können durch die klare Struktur des Lehrmittels an der Bearbeitung partizipieren.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Befragten davon überzeugt sind, offene Aufgaben mithilfe des Produktes einfacher im Schulalltag einsetzen zu können. Dies aufgrund der zuvor genannten Vorteile, welche es auch Anfänger_innen erlauben, sich schnell in die Didaktik von offenen Aufgaben einzufinden und den Vorbereitungsaufwand stark minimieren.

Vorteile des Produktes

Es lässt sich logisch schlussfolgern, dass die zuvor genannten Punkte, welche für einen vereinfachten Einsatz des Produktes im Schulalltag sprechen, auch als Vorteile des Produktes wahrgenommen werden. Positives Feedback bekam das Produkt somit für die Klarheit, den roten Faden und sowie für die Übersichtlichkeit, die es mitunter durch das einleitende Übersichtsblatt zur jeweiligen offenen Aufgabe bietet. All dies ermöglicht es, das Produkt mit geringer Vorbereitungszeit sofort im Unterricht einzusetzen, was als weiterer Vorteil betrachtet wird. Auch der Ideenpool wurde als Vorteil in allen vier Interviews genannt.

Sowohl die Übersichtlichkeit als auch das breite Ideenangebot führen bei den Lehrpersonen zu einer verkürzten Vorbereitungszeit, was sie als gewinnbringend erachten.

Die Dokumentations- und Präsentationsideen ermöglichten es der Lehrpersonen jeweils eine ideal Variante für sich und ihre Klasse auszuwählen. Die Rahmengeschichte wurde einerseits aufgrund des

roten Fadens geschätzt, andererseits wurde sowohl von beiden Personen im Interview A als auch von der SHP im Interview B deren Einfachheit betont.

Die Rahmengeschichte des Lehrmittels trägt Grossteil dazu bei, dass das Produkt als kindgerecht wahrgenommen wird. Dies sehen die Lehrpersonen als Vorteil.

Ein weiterer positiver Punkt war der Abgleich mit dem Zürcher Lehrmittel, wodurch dank der farblichen Kennzeichnung der Aufgaben einen Transfer zu den Übungshefte des Lehrmittels gemacht werden kann. Dadurch dass die Aufgaben trotz dem einheitlichen Format nicht aufeinander aufbauen, können diese auch frei und in einer flexiblen Reihenfolge eingesetzt werden. Dies wiederum ermöglicht dem Benutzer eine grosse Freiheit in der Bearbeitung der Aufgaben. Die SHP aus dem Interview D erkannte als weitere Vorteil dieses Aufgabenformates, die Kinder dadurch in einem anderen Setting beobachten zu können.

Nachteile des Produktes

Die SHP aus den Interviews C und D äusserten die Befürchtung, welche sie vor dem Einsatz des Lehrmittels hatten, dass die Geschichten für ihre SuS zu schwierig geschrieben sein könnten. Während sich diese in der Klasse von D nicht bestätigte und die Kinder der Geschichte ohne Mühe folgen konnten, bewahrheitete sie sich in der Klasse von C. Aus ihrer Sicht ist die Geschichte für auditiv schwache SuS zu lange und beinhaltet viele komplexe Wörter, welche von Kindern mit Migrationshintergrund womöglich nicht verstanden werden. Obwohl die Geschichte von vielen Probandinnen als Mehrwert betrachtet wird und dadurch bei den Vorteilen genannt wurde, führt sie dazu, dass die Lektionen der offenen Aufgaben sprachlastig werden. Dies kann für Kinder mit einem entsprechenden Förderbedarf eine zusätzliche Schwierigkeit darstellen.

Aus Sicht der KLP im Interview B waren die Aufgaben zudem zu einfach für die Klasse, wodurch die Lektionen von den SuS eher als Spasslektionen gesehen wurden. Zukünftig würde sie das Lehrmittel deshalb vor den Ferien oder themenspezifisch einsetzen.

Daraus lässt sich die Hypothese bilden, dass sich eine natürliche Differenzierung nicht automatisch durch den Einsatz offener Aufgaben ergibt, sondern auch die Rolle der Lehrperson einen wichtigen Einfluss auf deren Erfolg einnimmt.

Einfluss der Rahmengeschichte

Zum Einfluss der Rahmengeschichte wurden bereits wesentliche Punkte beim Kapitel *Einfach einsetzbar im Alltag* sowie bei den *Vor- und den Nachteilen des Produkts* erläutert. In drei von vier Untersuchungsgruppen kam diese sehr gut an. In der vierten Klasse hatten die Kinder zwar Freude an der Geschichte, konnten dieser aufgrund von auditiven und/oder sprachlichen Barrieren jedoch nur teilweise folgen. Die beiden Protagonisten führten gemäss der SHP aus dem Interview C dazu, dass sich die Kinder mit ihrem eigenen Namen auseinandersetzten. Zudem konnten sich einige SuS mit den beiden Kindern identifizieren und sich so für die Aufgaben motivieren. Dies stellten beide SHP in den Interviews B und D fest. Im Interview B wurde dies durch das Erwähnen der beiden Figuren während verschiedener Unterrichtsfächer seitens der Kinder festgestellt. Gemäss der SHP im Interview D erkannten die Kinder

dank der Geschichte den Sinn der Aufgaben, was sich ebenfalls motivationssteigernd auswirkte. Von mehreren Probandinnen wurden Umsetzungs- und Ergänzungsideen für die Geschichten genannt, auf welche im Punkt *Erweiterungsideen/ Änderungsvorschläge* genauer eingegangen wird.

Aufgabenformat

Aus allen Rückmeldungen der Testpersonen ist zu entnehmen, dass das Aufgabenformat einen grossen Einfluss auf die Vorbereitungszeit hat. Auch die farbliche Verbindung zum Zürcher Lehrmittel (Keller & Brandenburg, 2012), welche bereits erwähnt wurde, trägt laut Interviewaussagen zur positiven Bewertung des Aufgabenformates bei.

Erweiterungsideen/ Änderungsvorschläge

In den Interviews wurden einige Erweiterungsideen und Änderungsvorschläge geäussert. Zum einen wurden zeitliche und formale Anpassungen bei konkreten Aufgaben empfohlen. So empfahl die SHP aus dem Interview B, bei der Aufgabe *endlich Jahrmarkt* die Preisangaben in CHF umzuändern, sowie bei der Aufgabe *die Autoschlange* den Stau auf einen Kilometer zu kürzen. Dadurch erhofft sie sich für die Kinder höhere Erfolgchancen, in der angegebenen Zeit die Aufgabe fertig zu lösen. Die Klasse aus dem Interview D hätte bei der Aufgabe *Zahlen mal ganz anders* mehr Zeit benötigt. Bei der Aufgabenübersicht würde sich die SHP aus dem Interview B wünschen, dass die Aufgaben in zwei Niveaus eingeteilt werden, sodass auf einen Blick die einfacheren und die schwierigeren Aufgaben erkannt werden.

Hält die Lehrperson an der äusseren Differenzierung fest, kann keine natürliche Differenzierung erfolgen.

Von den Testpersonen aus dem Interview C wurden Änderungsideen für die Rahmengeschichte angebracht. Zum einen wurde vorgeschlagen die Geschichte mit Bildern zu ergänzen und jeweils eine weitere, vereinfachte sowie gekürzte Version für SuS mit Deutsch als Zweitsprache zur Verfügung zu stellen. Wie bereits erwähnt wünschen sich allen Testpersonen konkrete Umsetzungsideen zur Beurteilung der Aufgaben.

Als Ergänzung zum Flip wäre aus Sicht der SHP aus dem Interview D ein Checklistenblatt sinnvoll, auf welchem das Kind die vier Aspekte des Flips stattdessen abhaken kann. Dies begründete sie mit einem Kind ihrer Klasse, welches ein ausgeprägtes ADHS aufweist und für welches der Fächer zu filigran war. Des Weiteren wurde die Idee geäussert, einige Aufgaben durch ein Aufgabenblatt zu ergänzen, auf welchem als Einstimmung zuerst ein paar geschlossenen oder halboffenen Aufgaben notiert werden. Daraus verspricht sich die Probandin einen einfacheren Einstieg für SuS, die kaum Erfahrungen mit offenen Aufgaben haben.

Es wurden einige Punkte genannt, die im Lehrmittel bereits vorhanden sind.

Das Lehrmittel wurde den Probanden einsatzbereit ausgehändigt. Einige Aussagen der Interviews lassen vermuten, dass dies die Lehrpersonen dazu verleitete, dieses direkt einzusetzen, ohne es zuvor gänzlich gelesen zu haben. Dadurch wurden Hinweise zur Durchführung und Umsetzung übersehen.

6.2.3. Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Klasse

Die nachfolgende Code-Matrix (siehe Abb. 34) verbildlicht alle Codes und die Häufigkeit deren Nutzung in den einzelnen Interviews zum Thema Klasse. Insgesamt konnten diesen 102 Textstellen zugeordnet werden. Die meisten Rückmeldungen erfolgten durch die Probandinnen der Interviews A und B zum Thema Motivation. Anders als bei den vorherigen Code-Matrix gibt es bei dieser in jedem Interview Codes, die nicht angesprochen wurden. Das Nichtansprechen eines Codes kann dabei unterschiedliche Gründe haben. Meist ist es damit zu begründen, dass diese Thematik im Unterricht nicht behandelt wurde bzw. nicht aufgetaucht ist. So gab es bspw. nicht in jeder Klasse Kinder mit Förderbedarf im Bereich der exekutiven Funktionen oder im Bereich Mathematik.

Codesystem	Interview A	Interview B	Interview C	Interview D
Klasse				
Motivation	■	■	■	■
Konzentration	■	■	■	■
Entdeckendes Lernen	■	■	■	■
Interesse am Neuen	■	■	■	■
Eigenaktivität	■	■	■	■
Differenzierung	■	■	■	■
Mathematisch schwache SuS	■	■	■	■
Mathematisch begabte SuS	■	■	■	■
Förderbedarf exekutive Funktionen	■	■	■	■
Unerwartetes	■	■	■	■
Unterschiede zum Regelunterricht	■	■	■	■

Abbildung 34: Code-Matrix Klasse

Motivation

Wie bereits zuvor erwähnt, kamen sehr viele Rückmeldungen zum Thema Motivation. In jedem Interview wurde ausführlich erzählt, dass die Kinder die offenen Aufgaben sehr motiviert bearbeiteten. Der hohe motivationale Aspekt der offenen Aufgaben erstaunte die Befragten Personen. Dabei wurde die Motivation durch Unterrichtsbeobachtungen begründet. Dort wurde sichtbar, dass die Kinder schnell und zielstrebig die Aufgaben in Angriff nahmen. In einigen Klassen verbalisierten die SuS ihre Motivation und Begeisterung für die offenen Aufgaben gegenüber den Lehrpersonen. Die Motivation war für die Lehrperson auch gut spürbar durch den starken Wiedererkennungswert. So erzählte die SHP aus dem Interview A, dass die SuS bereits mit Begeisterung reagierten, wenn die Wandtafel gedreht wurde und dort die beiden Figuren der Rahmengeschichte zu sehen waren. Auch wurde bei der Durchführung mehrfach festgestellt, dass die Motivation lange anhielt und die Kinder nur ungern die offenen Aufgaben beendeten. Es wurde von mehreren Kindern berichtet, die sich im Regelunterricht kaum begeistern liessen und demgegenüber bei offenen Aufgaben eine ausserordentlich hohe Motivation zeigten. Im Interview A wurde die Motivation in Verbindung mit den Differenzierungseigenschaften der offenen Aufgaben angebracht. Dadurch, dass alle Kinder auf ihrem individuellen Niveau arbeiten konnten, entstand weder eine Unter- noch eine Überforderung, die sich negativ auf die Motivation hätte auswirken können. Dies hatte zur Folge, dass sich die Kinder bezüglich ihrer Leistung nicht vergleichen konnten und dadurch kein entsprechender Druck aufkam. Aus der Sicht der KLP aus dem Interview B war dies ein

weiterer Grund, weshalb die Kinder motivierter an den offenen Aufgaben arbeiteten als während dem Wochenplan im Mathematikunterricht.

Konzentration

Nebst der Motivation konnte bei allen Klassen auch eine hohe Konzentrationsleistung wahrgenommen werden. Dies erwies sich für einige Testpersonen als sehr überraschend. So wurde von der KLP aus dem Interview A berichtet, dass die Kinder bis zu 30 Minuten konzentriert an ihrem Platz, arbeiten konnten. Bei einzelnen Kindern beobachtete die SHP aus dem Interview B, dass diese hin und wieder kurz abschweiften. Jedoch fanden sie viel schneller und vor allem selbständig wieder zurück in die Arbeit. Einzig ein paar Kinder der KLP C, welche mit den offenen Aufgaben überfordert waren, zeigten gemäss der SHP bei den offenen Aufgaben eine geringere Konzentrationsleistung.

Im Interview C wurde gesagt, dass wenige Kinder mit der Bearbeitung der offenen Aufgaben überfordert waren und dadurch eine geringere Konzentrationsleistung zeigten. Der Einsatz des Instruments aus dem Lehrmittel wäre für die genannten Lernenden eine Unterstützungsmöglichkeit gewesen, welche durch die SHP nicht wahrgenommen wurde.

Entdeckendes Lernen

In drei von vier Interviews wurde betont, dass entdeckendes Lernen durch die offenen Aufgaben gefördert wurde. Gemäss den SHP aus den Interviews A und B konnte dieses entdeckende Lernen durch die Lehrpersonen noch zusätzlich gesteigert werden, indem weitere Inputs gegeben wurden. Dadurch konnte der Transfer zur Alltagswelt der Kinder weiter gestärkt und die Inhalte lebendig gemacht werden.

Interesse an Neuem

Das Interesse an Neuem wurde je nach Aufgabe von den Probandinnen unterschiedlich stark wahrgenommen. Die SHP aus dem Interview D geht davon aus, dass allein durch die Rahmengeschichte das Interesse an etwas Neuem bei vielen Kindern geweckt werden konnte. Aus Sicht der KLP aus dem Interview B war der *Zahlensteckbrief* für einige Kinder zu abstrakt, als dass sie bei dieser Aufgabe explorieren konnten.

Bei der Aufgabe *Zahlensteckbrief* erwies sich der Transfer zur Bezugswelt, im Gegensatz zu anderen gewählten Aufgaben (z.B. *Jahrmarkt* oder *Autoschlange*) als weniger offensichtlich. Dies wiederum schränkt die SuS in der Aufgabenexploration ein.

Eigenaktivität

Zur Eigenaktivität haben sich die Testpersonen nur wenig geäussert. Bei den Äusserungen kam heraus, dass diese stark von der Motivation und der Konzentration abhängig war und somit ebenfalls sehr hoch ausfiel.

Differenzierung

Die Differenzierungsleistung der offenen Aufgaben wurde bereits beim Punkt Motivation kurz erwähnt. Die SHP aus dem Interview B betonte, dass die offenen Aufgaben zu einer natürlichen Differenzierung

fürten und somit alle SuS auf ihrem individuellen Niveau arbeiten konnten. Dies wurde auch von der SHP aus dem Interview D beobachtet. Zudem erwähnte diese den bereits zuvor erwähnten Vorteil der offenen Aufgaben, dass diese über kein eindeutiges Resultat verfügen und kein Leistungsdruck entsteht.

Mathematisch schwache SuS

In zwei Klassen, in welchen das Produkt getestet wurde, gab es zum Erprobungszeitpunkt Kinder, die einen Förderbedarf im Fachbereich Mathematik auswiesen und eine Lernzielanpassung hatten. Während die SHP im Interview D davon berichtete, dass das Kind mit Lernzielanpassung auf seinem Niveau die offenen Aufgaben sehr selbständig lösen konnte, erzählte die SHP aus dem Interview C davon, dass die Kinder mit Förderbedarf aus ihrer Klasse mit dem neuen Aufgabenformat nicht zurechtkamen und mit den Aufgaben überfordert waren. Über dieselbe Klasse berichtete die SHP und erwähnte dabei, dass sie gute Resultate von starken SuS bereits während der Bearbeitung hervorhob und allen Kindern zeigte. Dem Gegenüber wurde das zuvor genannte Kind mit einer Lernzielanpassung aus dem Interview D nicht mit anderen Lösungen konfrontiert und erfreute sich an seinen eigenen Fortschritten.

Daraus ergibt sich die Hypothese, dass Kinder mit dem Förderbedarf durch die Wertung guter Beispiele unter Druck gesetzt werden. Dies kann umgangen werden, indem alle Lösungswege von der Lehrperson als gleichwertig interessant angeschaut werden.

Mathematisch begabte SuS

Die Lehrpersonen konnten in allen Klassen beobachten, dass die mathematisch begabten SuS von den offenen Aufgaben profitieren konnten. Sowohl die KLP aus dem Interview A als auch die SHP aus den Interviews B und D stellten fest, dass einige starke Kinder jedoch in einem sicheren Rahmen blieben und nicht über diesen hinaus explorierten. Als mögliche Gründe wurden dabei genannt, dass diesen SuS teilweise die Fantasie dafür fehlte oder dass sie erst noch mutiger werden müssten. Die KLP aus dem Interview A nahm sich deshalb vor, bei zukünftigen Durchführungen vermehrt darauf zu achten, dass die starken SuS mehr zu fordern und aus ihrer Komfortzone herauszulocken. Viele begabte Kinder konnten aber auch ihr volles Potential ausschöpfen und liessen sich gemäss der SHP aus dem Interview B leicht durch die Zusatzaufgaben begeistern.

Somit kann zusammenfassend festgehalten werden, dass mathematisch begabte Kinder vom offenen Setting profitieren konnten und es bei einigen zusätzliche Unterstützung braucht, damit sie noch mehr gefordert werden können und sich mehr zutrauen.

Förderbedarf exekutive Funktionen

In zwei Klassen gab es Kinder, welche im Bereich der exekutiven Funktionen einen Förderbedarf hatten. Im Interview B erklärte die SHP, dass die Kinder auch im regulären Unterricht Mühe mit der Konzentration haben. Auf die Bearbeitung der offenen Aufgaben konnten sie sich besser einlassen, als es ihnen im regulären Unterricht gelingt. Die SHP aus dem Interview D konnte ebenfalls beobachten, dass ein Kind mit gering entwickelten exekutiven Funktionen von den offenen Aufgaben profitieren konnte. Die Umsetzung gelang ihm unterschiedlich gut; Während er sein Potential beim *Zahlensteckbrief*

vollumfänglich zeigen konnte, erwies es sich bei der Aufgabe *Zahlen mal ganz anders* schwieriger. Bei den Rückmeldungen war für die Studierende erkennbar, dass die SHPs positiv überrascht sind vom Einfluss der offenen Aufgaben auf Kinder mit einem Förderbedarf in den exekutiven Funktionen.

Unerwartetes

Es wurden in allen Interviews Punkte genannt, die aus der Sicht der Befragten unerwartet waren. Diese Überraschungen waren alle positiv konnotiert. So wurde, wie bereits erwähnt, weder die Intensität der Motivation noch der Konzentration von den Probandinnen erwartet. Auch überraschten einige Resultate, Leistungsfortschritte sowie der Ideenreichtum von gewissen SuS die Lehrpersonen. Während viele Kinder mehr zeigten, als von ihnen erwartet wurde, gab es auch starke Kinder, die sich unerwartet konsequent in einem sicheren Rahmen bewegten und diesen nicht verliessen. Die SHP aus dem Interview D berichtete ergänzend, wie erstaunt sie über die Einfluss der Rahmengeschichte war. Trotz deren Länge konnte sie die Kinder komplett mitreißen.

Unterschiede zum Regelunterricht

Einige Unterschiede gegenüber dem Regelunterricht wurden in den vorherigen Punkten bereits geäußert. So die Kinder von den Lehrpersonen motivierter wahrgenommen. Sie konnten sich intensiver auf die Aufgaben fokussieren sowie einen starken Willen entwickelten, an der Aufgabe dranzubleiben. Die KLP aus dem Interview A bestärkt diese Tatsache zusätzlich. Im Interview C wurde von der SHP darauf hingewiesen, dass es im Regelunterricht oft Kinder gäbe, die unter- oder überfordert seien und dies durch die offenen Aufgaben, zumindest die Unterforderung, komplett verhindert werden konnte.

6.2.4. Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Durchführung

Beim Hauptcode Durchführung zeigte sich in den Interviewaussagen eine Divergenz der Schwerpunkte. Im Interview C wurden von den Probandinnen die meisten Aussagen zu den einzelnen Codes gemacht. In den Interviews A und D bildeten die Schlüsse, welche die Lehrpersonen zum Entwicklungsstand der SuS bilden konnten, den Schwerpunkt der Aussagen. Insgesamt konnten 49 Textstellen der Thematik Durchführung zugeordnet werden.

Codesystem	Interview A	Interview B	Interview C	Interview D
Durchführung				
Herangehensweisen	•	■	■	■
Bearbeitungsweise		■	■	■
Dokumentationsart	•	■	■	■
Präsentationsart	■	■	■	■
Schlüsse über Entwicklungsstand	■		■	■

Abbildung 35: Code-Matrix Durchführung

Herangehensweisen

Die Befragten Lehrpersonen sind sich einig, dass alle SuS beim Einsatz des Lehrmittels schnell in die Aufgabenbearbeitung starteten. In der Art und Weise, wie sie sich an die Arbeit machten, konnten jedoch von mehreren Personen Unterschiede festgestellt werden. Die SHP aus dem Interview D vermutet, dass dies sehr stark mit dem Charakter des Kindes zusammenhängt. Somit unterschieden sich die Herangehensweisen vor allem im Bereich der Strukturierung. Dazu konnte die SHP aus dem Interview

D von Beobachtungen berichten, in welchen sich einige Kinder zuerst die komplette Struktur im Kopf zurechtlegten und teilweise das System bereits knackten, bevor sie eine Idee auf dem Papier verschriftlichten. Dem gegenüber beobachtete sie andere Kinder, die bei der Aufgabe *ANNA-Zahlen* herausgefundene Zahlen vorzu ohne System notierten.

Bearbeitungsweise

Die Aussagen zur Bearbeitungsweise decken sich in vielen Bereichen mit den zuvor erwähnten Punkten zur Herangehensweise. Aus den Interviews wurde erkennbar, dass die Aufgaben von einigen Kindern mit viel Struktur erarbeitet wurden, während andere ihre Ideen systemlos verfolgten.

Daraus lässt sich die Hypothese bilden, dass sowohl die Herangehens- als auch die Bearbeitungsweise sowohl vom Charakter des Kindes, als auch von seinen individuellen Leistungsfähigkeiten abhängt.

Bezüglich der Bearbeitungszeit wurde von mehreren Probandinnen erwähnt, dass die Kinder noch mehr Zeit für die Bearbeitung hätten gebrauchen können.

Dokumentationsart

Bei der Dokumentationsart gab es zwischen den Interviewten einige Unterschiede. In zwei Klassen entschieden sich die Lehrpersonen durchgängig für dieselbe Dokumentationsart, in den anderen beiden Klassen wurden verschiedene Arten eingesetzt. Im Interview A wurden alle Resultate der SuS jeweils auf einem A4 Papier festgehalten, während die Lehrpersonen aus dem Interview B das Notizheft für die Verschriftlichung wählten. Im Interview D wollte man ebenfalls keine Vermischung mit den regulären Aufgaben des Matheplans und nutzte deshalb das Matheheft. Den Zahlensteckbrief gestalteten sie allerdings auf ein Blatt, um es anschliessend im Schulzimmer aufzuhängen. Dies handhabten die Lehrpersonen aus dem Interview C gleichermassen. Zusätzlich wählten sie bei einer Aufgabe die Idee der Post-it Zettel, für die Aufgabe *ANNA-Zahlen* wurde das Matheheft verwendet und die weiteren Aufgaben wurden von den SuS ins Notizheft gelöst. Somit nutzte die Gruppe C die meisten Dokumentationsvarianten.

Gemäss den Rückmeldungen waren alle Probandinnen mit ihrer gewählten Dokumentationsart zufrieden und würden es bei einer weiteren Durchführung genauso handhaben.

Daraus lässt sich schliessen, dass die Dokumentationsmöglichkeiten des Lehrmittels sinnvoll gewählt sind und den Lehrpersonen in ihrer Umsetzung eine Unterstützung bieten.

Präsentationsart

In allen Klassen wurden mehrere unterschiedliche Präsentationsarten ausprobiert. Die Ideenauswahl wurde somit nicht nur als Vorteil des Produktes gesehen, sondern auch genutzt. Die Art und Weise der Präsentation wurde dabei individuell an die entsprechende Aufgabe angepasst. So wurde der *Zahlensteckbrief* in mehreren Klassen präsentiert. Zweimal wurden die Präsentationen als Rätsel gestaltet, sodass die anderen Kinder im Anschluss die Zahl erraten konnten. Sehr beliebt schien die Variante eines Museumrundgangs. Dieser wurde von drei der vier Interviewtandems bei mindestens einer

offenen Aufgabe angewendet. Die SHP aus dem Interview D betonte, dass sie gerade bei der Präsentation verschiedene Varianten schätzt und sie durch die Ideen des Lehrmittels wieder einmal die Möglichkeit hatte, neue Varianten auszuprobieren.

Daraus kann geschlossen werden, dass der Ideenpool zu den Präsentationsarten, gleichermassen wie die Dokumentationsarten, nicht von allen Lehrpersonen gleich stark genutzt wurden. Im Vergleich zum vorherigen Ideenpool wurde auf diesen mit den Präsentationsarten vermehrt zugegriffen.

Schlüsse über Entwicklungsstand

Die Resultate der offenen Aufgaben liessen laut Aussagen der Probandinnen Schlüsse über den Entwicklungsstand der SuS zu. Die Befragten äusserten dabei, dass die Erkenntnisse sich mit den Beobachtungen aus dem Regelunterricht deckten. Im Interview C, wie auch im Interview D wurde betont, dass man insbesondere bei der Aufgabe *ANNA-Zahlen* sehr gut erkennen konnte, welchen Entwicklungsstand die SuS haben. Wie bereits bei der Herangehens- und Bearbeitungsweise geschrieben wurde, gab es in den genannten Klassen Kinder, von denen gedacht wurde, dass sie in ihrer Entwicklung bereits weiter sind und andere, die mehr zeigen konnten, als die Lehrpersonen erwartet hatten.

6.2.5. Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Zusatzmaterial

Die Code-Matrix in Abb. 36 zeigt eine Übersicht der Anzahl Rückmeldungen zum Hauptcode Zusatzmaterial. Je nachdem, ob und wie intensiv das Material in den Unterrichtseinheiten eingesetzt wurde, konnte mehr oder weniger darüber berichtet werden. Da der Anybookstift in keiner Klasse Gebrauch fand, konnten die Befragten nichts über dessen Anwendung berichten. Im Interview B wurden die offenen Aufgaben in zwei leistungsstarken Klassen umgesetzt, wodurch die Kinder kaum materielle Zusatzunterstützung brauchten. Deshalb kamen im entsprechenden Interview nur sehr wenige Rückmeldungen zu diesem Bereich. Dem gegenüber konnte im Interview A, insbesondere zu den Tippkarten und dem Aufgabensteuerungsfächer, einiges berichtet werden. Insgesamt wurden dem Thema Zusatzmaterial 71 Textstellen zugeordnet.

Codesystem	Interview A	Interview B	Interview C	Interview D
Zusatzmaterial				
Tippkarten				
Umsetzung				
Klientel	■			■
Nutzen	■			■
Menge				
Aufgabensteuerungsfächer				
Umsetzung	■		■	
Klientel	■			■
Nutzen	■		■	■
Kritikpunkte	■		■	■
Handlungsplanung				
Anybookstift				

Abbildung 36: Code-Matrix Zusatzmaterial

Tippkarten

Die Tippkarten wurden von allen Befragten als hilfreich erachtet und aktiv im Unterricht eingesetzt. In jeder Klasse wurden die Tippkarten bei mindestens einer Aufgabe an die Wandtafel gehängt und so für alle Kinder zugänglich gemacht. Beim Interview C nahm die SHP bei einer offenen Aufgabe die Tippkarten an sich und verteilte sie den SuS nach Bedarf, was sie selbst als elegante Lösung empfand. So konnte sie den Kindern wortlos eine Hilfestellung zur Verfügung stellen. Andererseits konnten die Kinder dadurch nicht selbst entscheiden, welcher Tipp ihnen am meisten entsprach.

Die Lehrpersonen beobachteten, dass die Tippkarten sowohl von starken SuS, die sich dadurch weitere Herausforderung erhofften, als auch von schwächeren SuS, welche bei der Aufgabenbearbeitung stagnierten, genutzt wurden. Während die SHP aus dem Interview D beobachten konnte, dass alle Kinder mindestens einmal eine Tippkarte nutzten, wurde dies von der KLP im Interview A anders wahrgenommen. In ihrem Unterricht wurden die Tippkarten lediglich von einer kleinen Anzahl SuS genutzt, was sie selbst erstaunte. Ähnliches stellte die KLP im Interview B fest. Sie äusserte, dass für ihre Klasse die Aufgaben wohl zu einfach waren, als dass die Tippkarten von vielen Kindern gebraucht worden wären.

Der Gebrauch der Tippkarten wurde von niemandem als störend empfunden. Bei SuS-Gesprächen, welche die SHP im Interview D vor der Tippkartenwand beobachten konnte, handelte es sich ausschliesslich um Fachgespräche. Die SHP aus dem Interview A konnte zudem beobachten, dass die Tippkarten bei einzelnen Kindern zu einer Weiterführung eigener Ideen führten, ohne dass die Tipps dabei direkt umgesetzt wurden. Auch stellte sie fest, dass alle Kinder, nachdem sie bei den Tippkarten waren, ihre Arbeit fortsetzen konnten. Für die Einsatzgestaltung der Tippkarten wurden laut Aussagen der Probandinnen vom Lehrmittel ausreichend Tipps geliefert.

Aus den Interviewrückmeldungen lässt sich schliessen, dass die Tippkarten für alle Lernende eine Unterstützungsmöglichkeit bieten, welche individuell genutzt wird. Sie zeigen einen positiven Effekt auf die Weiterarbeit sowie einen kommunikationsfördernden Aspekt.

Die SHP aus dem Interview A hatte zusätzlich die Idee, die vorhandenen Tippkarten durch Ideen der SuS zu ergänzen, sodass sich die Kinder gegenseitig Inputs bieten könnten. Insgesamt wurden die Tipps als eine wertvolle Unterstützung wahrgenommen und die SHP aus dem Interview D nahm diese zudem als grosse Entlastung für die Lehrperson wahr, weshalb sie diese Art der Hilfestellung unterdessen bereits in andere Unterrichtsfächer adaptiert hat.

Aufgabensteuerungsfächer

Alle SHP aus den vier Interviews haben das Instrument für Kinder mit gering entwickelten exekutiven Funktionen vor dem Einsatz der ersten offenen Aufgabe mit einem Teil der SuS eingeführt. Der Einsatz bei den offenen Aufgaben gestaltete sich anschliessend unterschiedlich. Die SHP aus dem Interview A merkte an, dass die Aufgabenkomplexität zu niedrig war, als dass die SuS das Instrument dafür hätten gebrauchen können. Ähnlich nahm dies die SHP aus dem Interview B wahr. Sie merkte an, dass die Aufgaben wahrscheinlich zu einfach waren und das Instrument dadurch nicht genutzt wurde. Wären komplexere Aufgaben vorhanden, würden aus ihrer Sicht eher die mathematisch schwachen Kinder vom Einsatz des Instruments profitieren. Die SHP aus dem Interview C äusserte, dass sie

Schwierigkeiten bei der Anwendung des Instruments in Kombination mit den offenen Aufgaben beobachtete. Sie vermutet, dass das Instrument bei geschlossenen Aufgaben einfacher anwendbar wäre, da für die SuS klar ist, wann ein Arbeitsschritt abgeschlossen ist. Aus diesem Grund möchte sie den Flip zukünftig vermehrt bei geschlossenen Aufgaben einsetzen. Im Interview D wurde von der SHP erläutert, dass das Instrument von zwei Kindern erfolgreich angewendet wurde und sie dadurch eine gewisse Sicherheit erlangten. Auch sie bestätigt die Beobachtungen aus den Interviews A und B, dass das Instrument mit der Zeit nicht mehr benötigt worden wäre, da die SuS die Schritte verinnerlicht hatten. Bei einem weiteren Schüler beobachtete die SHP aus dem Interview D ähnliches, wie bereits die SHP im Interview C erwähnte. Für ihn erwies es sich teilweise als schwierig, die Informationen auf dem Fächer mit den Inhalten der offenen Aufgaben zu verknüpfen.

Über alle Rückmeldungen hinweg ist ersichtlich, dass der Aufgabensteuerungsfächer ein sehr spezifisches Hilfsmittel ist, welches nicht von allen SuS gleich erfolgreich genutzt werden kann. Es zeigt sich zudem, dass die Befragten schnell erkannten, ob dieser für ihre SuS geeignet war oder nicht.

Handlungsplanung

Die Handlungsplanung wurde in keiner Klasse getestet. Die SHP aus dem Interview A äusserte dazu, dass die Aufgaben aus ihrer Sicht zu wenig Arbeitsschritte vorwiesen. Die Klasse der Lehrpersonen aus dem Interview B sei zu leistungsstark, wodurch sie dieses Hilfsmittel nicht benötigt hätten.

Da die Handlungsplanung aus den genannten Gründen nicht genutzt wurde, wird dem Produkt ein Beispiel eines ausgefüllten Handlungsplans angefügt. Dadurch kann den Lehrpersonen aufgezeigt werden, dass auch bei vorerst nicht sehr komplex erscheinenden Aufgaben durchaus mehrere Handlungsschritte zur Umsetzung geplant werden können.

Anybookstift

Der Anybookstift wurde ebenfalls in keiner Klasse eingesetzt. Die SHP im Interview B hätte ihn bei Aufgaben mit einer höheren Schreibbelastung genutzt. Im Interview D meinte die SHP, dass dieser in einer anderen Klasse zum Einsatz gekommen wäre, in ihrer aktuellen Klasse jedoch kein Kind mit entsprechendem Bedarf vorhanden sei.

Daraus lässt sich schliessen, dass auch dieses Hilfsmittel in spezifischen Fällen hilfreich sein kann und ansonsten nicht genutzt wird.

6.2.6. Ergebnisse und Auswertung auf der Ebene Zusammenarbeit

In der letzten Code-Matrix (siehe Abb. 37) wurden alle Rückmeldungen zum Thema Zusammenarbeit visuell dargestellt. Darauf lässt sich erkennen, dass in allen vier Interviews einige Äusserungen zu den Themen *Setting zwischen KLP und SHP*, *Vorteile* sowie *Unterschiede gegenüber der regulären Zusammenarbeit* gemacht wurden. Zu den *Nachteilen* und *Erweiterungsideen/Änderungsvorschlägen* für das erarbeitete Zusammenarbeitsmodell gab es hingegen keine Rückmeldungen. Total konnten dadurch 51 Textstellen diesem Bereich zugeordnet werden.

Codesystem	Interview A	Interview B	Interview C	Interview D
Zusammenarbeit				
Zusammenarbeitsmodell	■		■	
Klassenführung	■	■		
Setting KLP/SHP	■	■	■	■
Vorteile	■	■	■	■
Nachteile				
Unterschiede zur regulären Zusammena	■	■	■	■
Erweiterungsideen/Änderungsvorschläg				

Abbildung 37: Code-Matrix Zusammenarbeit

Zusammenarbeitsmodell

Zum Zusammenarbeitsmodell haben sich alle Befragten positiv geäußert. Resümierend kann gesagt werden, dass die Lehrpersonen durch dieses Modell die Aufgaben klar zugeteilt haben, dadurch weniger Absprachen treffen und gleichzeitig Vorbereitungszeit einsparen konnten. Weitere Vorteile des Zusammenarbeitsmodells können dem gleichnamigen Kapitel entnommen werden.

Klassenführung

Beide Lehrpersonen, die sich zum Thema Klassenführung äusserten, beschrieben diese als einfacher im Vergleich zum regulären Unterricht. Begründet wurde dies damit, dass die Kinder alle beschäftigt und motiviert waren. Zudem sei es auch leiser gewesen und durch die unterschiedlichen Bearbeitungsweisen wurde einander nicht abgeschaut.

Setting KLP/SHP

Das Setting wurde von allen Beteiligten als positiv betrachtet und geschätzt. Die Befragten sind sich einig, dass eine SHP in diesem Setting notwendig ist, sobald in der Klasse Kinder mit Förderbedarf vertreten sind. Gemäss der SHP aus dem Interview A hat dies zudem Einfluss auf die Qualität. Sie könnte sich sogar vorstellen, eine dritte Person in das Arbeitssetting miteinzubeziehen, um die Qualität zusätzlich zu erhöhen. Dies begründet die SHP mit der Zeit, welche es braucht, um die Gedanken der SuS nachzuvollziehen und sie anschliessend auf ihrem Niveau weiter zu fördern. Die SHP im Interview B betont, dass nicht nur schwache, sondern auch mittelstarke SuS Unterstützung benötigten und auf einen Input angewiesen waren. Deshalb werde die Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP beim Einsatz von offenen Aufgaben, laut Aussagen der SHP aus dem Interview A, noch relevanter, als im Regelunterricht, in welchem alle SuS Aufgabe für Aufgabe abarbeiten. Auf die Frage der Studierenden, ob statt einer SHP auch eine Unterrichtsassistenz eingesetzt werden könnte, wurde geantwortet, dass dies sicherlich von deren Können sowie Ausbildungsstand abhängig ist und ebenfalls die Qualität beeinflussen könnte. Weiter würden sie eine solche Entscheidung vom Niveau der Klasse abhängig machen. Bei einer leistungsstarken Klasse, in welcher keine SuS mit Förderbedarf vertreten wären, könnten sie sich eine entsprechende Zusammenarbeit ebenfalls vorstellen. Die SHP aus dem Interview B geht davon aus, dass die Lektionen zu den offenen Aufgaben auch von einer KLP allein durchgeführt werden könnten, jedoch die Qualität, im Sinne einer optimalen Förderung und einem hohem Kompetenzerwerb, darunter leiden würde.

Durch die Rückmeldungen aus den Interviews wird davon ausgegangen, dass das Zusammenarbeitsmodell und die dazugehörigen Zuständigkeiten beim Einsatz von offenen Aufgaben als sinnvoll und ressourcenfördernd betrachtet werden. Sie begünstigt die Zusammenarbeit und verringert Absprachen sowie den Vorbereitungsaufwand.

Vorteile

Als Hauptvorteil wurde die klare Rollenverteilung genannt, welche durch das Zusammenarbeitsmodell gegeben wurde und die Absprachen deutlich verringerte. Eine unharmonische Zusammenarbeit kann, nach Ansicht der SHP aus dem Interview D, durch die Schaffung klarer Verhältnisse begünstigt werden. Von den SHP aus den Interviews B und C wurde der integrative Grundgedanke des Zusammenarbeitsmodells geschätzt, welcher es der SHP erlaubte mit der gesamten Klasse in Kontakt zu treten. Ausserdem wurde dadurch eine Separation der SuS mit Förderbedarf vermieden.

Nachteile

Zum Zusammenarbeitsmodell aus dem Produkt wurden keine Nachteile oder Kritikpunkte genannt.

Unterschiede zur regulären Zusammenarbeit

Sowohl die SHP im Interview B als auch diejenige im Interview C genossen die Arbeit mit der gesamten Klasse, welche durch das Zusammenarbeitsmodell gegeben war. Im regulären Unterricht arbeiten beide SHP vermehrt separat mit einzelnen Kindern. Durch das neue Zusammenarbeitsmodell hatten sie die Möglichkeit auch mit anderen SuS in Kontakt/ Beziehung zu treten, wodurch die Kinder mit Förderbedarf weniger stark in ihrem Fokus waren und in die Klasse integriert wurden. Das Teamteaching-Tandem aus dem Interview A passt die Art der Zusammenarbeit im Regelunterricht jeweils situativ an, wodurch sich sowohl integrative als auch separative Sequenzen ergeben. Ein vorgegebenes Zusammenarbeitsmodell, wie dasjenige des Produkts, nutzten sie bis anhin noch nie. Auch die Lehrpersonen aus dem Interview D passen ihre Zusammenarbeit jeweils der Situation an. Die SHP erkannte im Zusammenarbeitsmodell des Produkts einen Vorteil im geringeren Zeitaufwand für Absprachen.

Erweiterungsideen / Änderungsvorschläge

Zum Zusammenarbeitsmodell wurden keine Änderungsvorschläge oder Erweiterungsideen geäußert.

Daraus lässt sich schliessen, dass das Zusammenarbeitsmodell auch in weiteren Klassen zukünftig umgesetzt werden kann. Diese Art der Zusammenarbeit schätzen besonders die SHP, durch die integrative Arbeit in der ganzen Klasse.

7. Diskussion

Anhand der im Kapitel 6 beschriebenen Ergebnisse werden in diesem Kapitel die gewonnenen Daten diskutiert. Dabei fließen die theoretischen Erkenntnisse aus den Kapiteln 2 und 3 mit ein. Im ersten Teil werden die Ergebnisse des eigenen Unterrichts interpretiert, im zweiten Teil diejenigen aus dem fremden Unterricht. Danach folgt die Beantwortung der Forschungsfragen aus dem Kapitel 1.4. Zuletzt werden die gewählten Forschungsmethoden sowie die Durchführung kritisch und sorgfältig reflektiert und Veränderungsmöglichkeiten des entwickelten Produkts beschrieben. Abgeschlossen wird das Kapitel durch ein Fazit, welches die rückblickenden Erkenntnisse aus der Bearbeitung der Masterarbeitsthese berücksichtigt.

7.1. Diskussion der Ergebnisse im eigenen Unterricht

7.1.1. Diskussion der Unterrichtsteilnahme

Um Aussagen zur Unterrichtsteilnahme der vier Fokuskinder zu machen, werden die Ergebnisse aus Kapitel 6 beigezogen und diskutiert. Betrachtet man die Diagramme zur aktiven Teilnahme am Mathematikunterricht, lässt sich bei drei von vier Kindern feststellen, dass sie zu allen sieben Erhebungszeitpunkten im Unterricht mit offenen Aufgaben eine höhere aktive Teilnahme zeigten, im Vergleich zum regulären Unterricht. Bei F.L. kann dies an vier Erhebungszeitpunkten ebenfalls bestätigt werden. Bei den übrigen drei Zeitpunkten zeigt sich ein gegenteiliges Bild. Dabei liegt die prozentuale aktive Teilnahme bei allen vier Fokuskindern im Unterricht mit offenen Aufgaben höher als im regulären Unterricht. In der Literatur werden verschiedene Funktionen von offenen Aufgaben genannt (vgl. Kapitel 2.2.2). Hierbei könnten einige davon die höhere aktive Teilnahme bei der Bearbeitung offener Aufgaben begründen. Zum einen werden die Lernenden bei offenen Aufgaben mit sinnvollen Problemen konfrontiert, welche einen Realitätsbezug schaffen und auf das Vorwissen der Kinder aufbauen (Boissin-Gross & Egloff-Borter, 2007). Zum anderen erfolgte die Aufgabenbearbeitung weitestgehend durch die Lernenden selbst, was sich durch die veränderte Rolle der Lehrperson, welche im Unterricht mit offenen Aufgaben als Lerncoach fungiert und damit selbstgesteuertes Lernen der SuS fördert, begründen lässt (Boissin-Gross & Egloff-Borter, 2007). Devlin (zitiert in Matter, 2017) verbindet Eigenschaften wie Fantasie sowie Freude am eigenen Denken mit dem aktiv-entdeckenden Lernen, welches durch offene Aufgaben gefördert wird. Nicht zuletzt erlauben offene Aufgaben das entwickeln eigener Lösungs- und Denkwege und geben somit kein eindeutig richtiges Resultat vor. Das Interesse dient dabei in erster Linie dem Erarbeitungsweg (Boissin-Gross & Egloff-Borter, 2007).

Die erhobenen Werte im regulären Unterricht zeigen sich bei allen vier Fokuskindern als stark schwankend, während sie beim Einsatz von offenen Aufgaben deutlich regelmässiger ausfallen. Die schwankenden Werte könnten damit zusammenhängen, dass im regulären Unterricht wöchentlich ein Thema behandelt wird und das Interesse sowie die Aktivitätsbereitschaft der Kinder davon beeinflusst wird. So würden sich bspw. die relativ hohen Werte in Woche 2 durch das Geometriethema begründen lassen, welches den meisten Kindern grosse Freude bereitet. Die offenen Aufgaben wurden hingegen aus verschiedenen mathematischen Themenbereichen gestreut, wobei sie stets ein realitätsbezogenes Problem aus der Alltagswelt der Kinder darstellen. Dieses von Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) mit

dem Begriff Aufgabenrelevanz betitelte Kriterium führt bei den Kindern dazu, dass sie das Problem als sinnvoll erleben und es unter Einbezug ihrer Vorkenntnisse zu lösen versuchen.

Werden die Diagramme mit der durchschnittlichen prozentualen Teilnahme an Aktivitäten im Mathematikunterricht der vier Fokuskinder betrachtet, fallen drei Säulen besonders auf. Alle vier Kinder investierten bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben deutlich mehr Zeit damit, Material zu untersuchen, als dies im regulären Unterricht der Fall war. In den ersten beiden Wochen wurde die offene Aufgabe *Zahlen mal ganz anders* eingesetzt. Bei dieser lernten die Kinder Zahlendarstellungen früherer Völker kennen. Anhand dieser experimentierten sie und entwickelten teilweise eigene Zahlendarstellungen. Die Kopiervorlage, auf der kurze Infotexte sowie Beispiele der Zahlendarstellungen abgebildet sind, boten Untersuchungs- und Entdeckungsanlass für die SuS. Während der fünften und sechsten Woche wurden die Kinder mit der Aufgabe *Luftballons im Klassenzimmer* konfrontiert, bei welcher sie berechnen mussten, wie viele Ballone ins eigene Klassenzimmer passen würden. Hier boten Luftballone, Messwerkzeuge und das Zimmer selbst Untersuchungsmöglichkeiten, welche die Kinder aktiv nutzten. In der siebten Woche suchten die Kinder auf zwei Wimmelbildern Multiplikationsmuster. Auch in diesem Fall bot eine Kopiervorlage Entdeckungsanlass, wobei die Wimmelbilder erforscht wurden. Das Zürcher Mathematiklehrmittel (Keller & Brandenburg, 2012), welches im regulären Unterricht eingesetzt wird, bietet wenige Untersuchungsanlässe für die Kinder. Während der sieben Erhebungswochen konnten lediglich bei der Bearbeitung des Geometriethemas in der zweiten Woche Materialuntersuchungen seitens der Kinder beobachtet werden.

Die zweite Säule, welche bei der Betrachtung der Diagramme auffällt, misst das Abschweifen bzw. Vermeidungsverhalten der Kinder. Bei allen vier Fokuskindern fällt der Wert im regulären Unterricht mindestens doppelt so hoch aus, wie derjenige beim Einsatz von offenen Aufgaben. Auch in diesem Fall können die Ergebnisse mit den zuvor beigezogenen theoretischen Erkenntnissen zu offenen Aufgaben begründet werden. Bei der Aktivität *warten* zeigt sich ein noch grösserer Unterschied zwischen dem regulären Unterricht und dem Unterricht mit offenen Aufgaben. Hier betrug dieser zwischen dem Dreibis zum Siebeneinhalbfachen. Einerseits könnte die geringere Wartezeit beim Einsatz von offenen Aufgaben damit zusammenhängen, dass diese Lektionen im Teamteaching geführt wurden und somit jeweils zwei Lehrpersonen im Unterricht anwesend waren. Dies könnte bei einer Meldung zu einer geringeren Wartezeit führen. Andererseits könnte die geringere Wartezeit mit der geringeren Anzahl Meldungen korrelieren. Die totale Anzahl Meldungen im regulären Unterricht betrug mehr als das Doppelte, im Vergleich zum Unterricht mit offenen Aufgaben.

7.1.2. Diskussion der Motivation

Im Kapitel 6.1.2 wurden die Ergebnisse aus den Motivationsfragebogen tabellarisch dargestellt und beschrieben. Auffallend ist, dass sich die Motivation vor, während und am Ende der Lektion bei der Bearbeitung offener Aufgaben von Erhebungsbeginn bis zum -ende deutlich steigerte. Da es sich bei offenen Aufgaben um ein Format handelt, welches den Kindern zuvor nicht bekannt war und keinen Einsatz im Mathematikunterricht fand, stellte es für die SuS ein Novum dar. Im Kapitel 3.3.1 wurde auf den Rollenwechsel der Lehrperson beim aktiv-entdeckenden Lernen eingegangen. Für die Lehrperson stellt dies einen Entwicklungsprozess dar, der Zeit braucht. Dies lässt sich auch auf die neue Situation der SuS übertragen. Es wird von den Kindern selbstgesteuertes Lernen verlangt, wobei sie Verantwortung für

ihr Lernen übernehmen und ihre Eigenaktivität in den Fokus rückt (Konrad & Traub, 2018). Dies kann zu Beginn eine Herausforderung darstellen, da sie es gewohnt sind, eher als passive Konsumenten die Informationen der Lehrperson zu erhalten und deren Aufträge auszuführen. Mit der grossen Verantwortung, welche den SuS übertragen wird, ergeben sich zeitgleich auch Freiheiten. Diese im Sinne von Kompetenzerleben, Autonomieempfinden sowie sozialer Eingebundenheit (Caduff et al. 2018). Sie sind nicht weiter gezwungen das Gedankengut anderer zu reproduzieren, sondern können auf eigenen Wegen ihre individuellen Ideen verfolgen. Dadurch erleben sie sich als selbstwirksam und selbstbestimmt. Laut Deci und Ryan (zitiert in Wilbert, 2010) hat die Selbstbestimmung einen hohen Einfluss auf die Motivation von Lernenden. Dies könnte die Begründung für die steigende Motivation während der sieben Erhebungswochen sein. Bei der Motivation im regulären Mathematikunterricht fällt auf, dass sie durchgehend schwankend bis leicht abnehmend ist. Dies könnte damit zusammenhängen, dass das Interesse und die Motivation der Kinder ebenso themenorientiert sind, wie die zuvor genannte Eigenaktivität.

7.1.3.Überprüfung der Hypothesen der Fokuskinder

In diesem Kapitel werden die Hypothesen zu den Fokuskindern aus dem Kapitel 5.3.4 anhand der dargestellten Ergebnisse des Kapitels 6.1.1 überprüft.

Hypothesen zu O.S.

Durch die Bearbeitung von offenen Aufgaben steigert sich die Motivation von O.S. sowie die aktive Teilnahme, im Gegensatz zum regulären Unterricht.

Betrachtet man Abb. 18 ist ersichtlich, dass die aktive Teilnahme im Unterricht mit offenen Aufgaben zu allen sieben Erhebungszeitpunkten höher ausfiel, als im regulären Unterricht. Dabei liegt die errechnete Durchschnittsbeteiligung bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben um 20% höher, als im regulären Unterricht. Im Fall von O.S. bestätigt sich also die theoriegeleitete Hypothese, dass sich seine aktive Teilnahme am Unterricht durch den Einsatz offener Aufgaben steigert.

Abb. 20 zeigt die Fragebogenergebnisse von O.S. Motivation während der sieben Erhebungswochen in beiden Unterrichtsarten. Zu Beginn lassen sich in beiden ähnliche Werte betrachten. Im Verlaufe der sieben Wochen zeigt sich allerdings eine klare Steigerung der Motivation im Unterricht mit offenen Aufgaben, während die Werte im regulären Unterricht leicht schwankend ungefähr gleichbleiben. Somit lässt sich auch diese Hypothese mit den theoretischen Leitgedanken im Falle von O.S. bestätigen.

Hypothesen zu N.B.

Die Anzahl der Meldungen minimiert sich bei N.B. im Unterricht mit offenen Aufgaben, im Gegensatz zum regulären Unterricht.

Durch die minimierte Anzahl Meldungen kommt es zu einer geringeren Wartezeit, was die aktive Teilnahme am Unterricht mit offenen Aufgaben, im Gegensatz zum regulären Unterricht, erhöht.

In Abb. 22 ist die Anzahl Meldungen von N.B. im regulären Unterricht sowie bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben ersichtlich. Bei den Werten aus dem Unterricht mit offenen Aufgaben fällt auf, dass in der ersten Hälfte der Erhebungszeitpunkte die Anzahl Meldungen höher ausfallen als in der zweiten

Hälfte. Dies könnte daran liegen, dass N.B. sich an den offenen Aufgabentyp gewöhnen musste und zu Beginn allenfalls noch Verständnisfragen aufkamen. Es könnte sein, dass er im Laufe der sieben Wochen an Sicherheit gewinnen und somit die Anzahl Meldungen verringern konnte. Im regulären Unterricht zeigen sich die Werte ausgeglichener. Insgesamt wurden im regulären Unterricht mehr als doppelt so viele Meldungen gezählt als beim Einsatz von offenen Aufgaben. Die Hypothese, dass sich die Anzahl Meldungen bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben im Gegensatz zum regulären Unterricht minimieren, kann somit im Falle von N.B. bestätigt werden.

Betrachtet man Abb. 23 können die prozentualen Werte der Wartezeiten während der beiden Unterrichtsformen verglichen werden. Auch diese fällt im regulären Unterricht mit 5% deutlich höher aus als im Unterricht mit offenen Aufgaben, wo der Anteil 1% beträgt. Die Vermutung, dass die Wartezeit mit der Anzahl Meldungen korreliert, könnte sich im Falle von N.B. also bestätigen.

Die aktive Unterrichtsteilnahme, welche in Abb. 21 ersichtlich ist, zeigt sich beim Einsatz von offenen Aufgaben als konstanter und höher als im regulären Unterricht. Zu allen sieben Erhebungszeitpunkten fallen die Werte bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben höher aus. Die durchschnittliche aktive Teilnahme liegt dabei im Unterricht mit offenen Aufgaben um 13% höher als im regulären Unterricht. In der Dokumentensichtung (siehe Anhang ...) lässt sich erkennen, dass N.B. bei allen vier offenen Aufgaben sinnvolle Vorgehensweisen gewählt hat. Bei den Themen *Zahlenmauern* und *Zwei mal zwei Kühe* fällt ausserdem auf, dass er sich stetig herausforderndere Aufgaben zugetraut hat. Bei der Aufgabe *Luftballone im Klassenzimmer* nutzte N.B. selbständig die Tippkarten, als er in der Weiterarbeit stagnierte. Dadurch kann auch diese theoriegeleitete Hypothese im Falle von N.B. verifiziert werden.

Hypothesen zu C.L.

Das offene Aufgabenformat, welches individuelle Bearbeitungswege und Lösungen zulässt, nimmt C.L. seine Unsicherheit. Dadurch verringert sich die Anzahl der Meldungen im Unterricht, was zu einer verkürzten Wartezeit und weniger Vermeidungsstrategien führt.

Daraus resultiert eine höhere aktive Teilnahme am Unterricht mit offenen Aufgaben im Vergleich zum regulären Mathematikunterricht.

In Abb. 25 ist die Anzahl Meldungen von C.L. in den beiden Unterrichtsarten ersichtlich. Ähnlich wie bei N.B. meldete sich auch C.L. in der ersten Erhebungshälfte bei der Bearbeitung offener Aufgaben deutlich häufiger als in der zweiten Hälfte. Im regulären Unterricht verteilten sich die Meldungen gleichmässiger über die sieben Erhebungswochen. Dabei wurden mit insgesamt 41 Meldungen mehr als doppelt so viele Meldungen gemessen als beim Einsatz von offenen Aufgaben mit total 18 Meldungen. Es bestätigt sich also die Hypothese, dass sich die Anzahl Meldungen durch den Einsatz von offenen Aufgaben im Falle von C.L. verringern lassen. Abb. 26, welche die durchschnittlich prozentuale Teilnahme an den verschiedenen Aktivitäten im Mathematikunterricht von C.L. aufzeigt, lässt sich gut erkennen, dass sich sowohl die Vermeidungsstrategien als auch die Wartezeit bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben, im Vergleich zum regulären Unterricht, deutlich verringert haben. Bei den Vermeidungsstrategien konnten mit 12%, weniger als halb so viele Prozentanteile wie im regulären Unterricht, mit 29%, gemessen werden. Bei der Wartezeit übersteigen die gemessenen Werte im regulären Unterricht das Sechsfache derjenigen, welche beim Einsatz von offenen Aufgaben ermittelt wurden. Es lässt sich auch hier

darauf schliessen, dass die Anzahl Meldungen im Falle von C.L. sowohl einen Einfluss auf die Wartezeit, als auch auf den Einsatz von Vermeidungsstrategien haben könnten.

Die aktive Teilnahme von C.L., welche sich in Abb. 24 zeigt, liegt während allen Erhebungszeitpunkten im Unterricht mit offenen Aufgaben höher als im regulären Unterricht. Aus den relativ gleichmässigen Werten im Unterricht mit offenen Aufgaben ergibt sich eine durchschnittliche aktive Teilnahme von 73%, welche um 28% höher liegt, als diejenige im regulären Unterricht. Diese weist stark schwankende Werte auf. Die Dokumentensichtung (siehe Anhang ...) zeigt, dass sich C.L. während der Bearbeitung der offenen Aufgaben intensiv mit dem jeweiligen Thema auseinandergesetzt hat. Bei der Aufgabe *Zahlen mal ganz anders* versuchte er sich an den Zahldarstellungen der verschiedenen Völker der Kopiervorlage. Zusätzlich schrieb er damit eigene Rechnungen. Bei der römischen Zahldarstellung zeigte er sein Verständnis für die additive als auch für die kombinierte Strategie (mit Subtraktion). Beim Thema *Zahlenmauern* startete C.L. mit einfachen Aufgaben und forderte sich stetig weiter heraus. Dabei versuchte er verschiedene Muster aus (z.B. Verdopplung). C.L. nutzte bei der Aufgabe *Luftballone im Klassenzimmer* selbständig die Tippkarten und konnte dadurch seinen Bearbeitungsweg sinnvoll anpassen. Somit kann auch die Hypothese der Aktivitätssteigerung von C.L. bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben bestätigt werden.

Hypothesen zu F.L.

Durch die Bearbeitung von offenen Aufgaben steigert sich die Motivation von F.L. im Mathematikunterricht, im Vergleich zu den regulären Lektionen. Dadurch kommt es zusätzlich zu einer höheren aktiven Teilnahme.

Da offene Aufgaben über geringe strukturelle Vorgaben verfügen, verringern sich die Meldungen von F.L. im Unterricht mit offenen Aufgaben, was dazu führt, dass er weniger Zeit damit verbringt, der Lehrperson zuzuhören, als im regulären Unterricht.

In Abb. 28 sind die Ergebnisse aus den Motivationsfragebogen von F.L. ersichtlich. Zu Beginn des Einsatzes von offenen Aufgaben sind die Motivationswerte von F.L. tiefer, steigern sich während der sieben Erhebungswochen jedoch stetig. Die zu Beginn tiefere Motivation könnte seinem geringen Selbstwertgefühl zugeschrieben werden. Durch den hohen Anteil an Selbstverantwortung und keiner klaren strukturellen Vorgaben in den Aufgaben, könnte F.L. zu Beginn durch den neuen Aufgabentyp überfordert gewesen sein. Die Werte aus den Motivationsfragebogen des regulären Unterrichts lassen keine Steigerung erkennen und zeigen sich schwankend. Somit kann die Hypothese einer Motivationssteigerung bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben im Fall von F.L. bestätigt werden.

Betrachtet man die in Abb. 27 dargestellte aktive Teilnahme von F.L., so lässt sich erkennen, dass er zu drei Erhebungszeitpunkten während der regulären Lektionen höhere Werte erzielte, als bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben. Zu den übrigen vier Erhebungszeitpunkten zeigt sich ein gegenteiliges Bild. Der Durchschnittswert liegt dabei im Unterricht mit offenen Aufgaben um 14% höher, als im regulären Unterricht. Es kann daraus geschlossen werden, dass die Bearbeitung offener Aufgaben bei F.L. zu einer durchschnittlich höheren aktiven Teilnahme führt, im Vergleich zum regulären Mathematikunterricht.

Sieht man sich die Anzahl Meldungen von F.L. während der sieben Erhebungswochen in den beiden Unterrichtsarten an, so zeigt sich im Unterricht mit offenen Aufgaben eine ziemlich ausgeglichene Anzahl Meldungen pro Lektion. Die Werte im regulären Unterricht sind hingegen eher schwankend. Insgesamt wurden im regulären Unterricht mehr Meldungen gezählt als beim Einsatz von offenen Aufgaben. In Abb. 29 zeigt sich die durchschnittlich prozentuale Teilnahme an den Aktivitäten in den beiden Unterrichtsarten. Dort wird ersichtlich, dass F.L. entgegen der hypothetischen Annahme der Studierenden im Unterricht mit offenen Aufgaben mehr Zeit damit verbracht hat, der Lehrperson zuzuhören als dies im regulären Unterricht der Fall war. Dies könnte einerseits mit der Rahmengeschichte zusammenhängen, welche jeweils zu Beginn der Lektion vorgelesen wurde. Zum anderen könnte es auch darauf hindeuten, dass F.L. bei Meldungen längere Erklärungssequenzen seitens der Lehrperson benötigte.

7.2. Diskussion der Ergebnisse im fremden Unterricht

Im nachfolgenden Abschnitt werden die für die Forschungsfragen relevanten Ergebnisse aus dem Kapitel 6.2 mit dem theoretischen Bezugsrahmen verknüpft und diskutiert.

7.2.1. Förderbereich Mathematik und offene Aufgaben

Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, inwiefern sich SuS mit einem Förderbedarf im Bereich Mathematik aktiv an offenen Aufgaben beteiligen und von diesen profitieren können. Heimlich und Wember (2016, S. 115) äusserten Schwierigkeiten, die mit der Aktivitätsmessung bei offenen Aufgaben einhergehen, aufgrund der breit gefächerten Thematik. Dieser weitläufige Einflussbereich spiegelte sich auch in den Interviews wider. Während in der einen Klasse vom Interview D ein Kind mit einer Lernzielanpassung im Bereich Mathematik aktiv am offenen Unterricht beteiligt war, zeigten sich in der anderen Klasse aus dem Interview C einige Kinder mit dem Aufgabenformat überfordert und mehrheitlich passiv. Dadurch, dass in beiden Klassen mit dem gleichen Aufgabenformat gearbeitet wurde, lässt sich erkennen, dass es weitere wesentliche Faktoren gibt, von denen die Aktivität der SuS mit einem Förderbereich abhängig sind.

Als möglicher Grund für das Gelingen, nannte die SHP im Interview D unter anderem, dass das Kind nicht in Kontakt mit Resultaten von anderen SuS kam und sich dadurch an den eigenen Fortschritten mass und erfreute. Demgegenüber äusserte die SHP im Interview C, dass sie bereits während dem Erarbeiten der Aufgabe gute Resultate hervorhob und so den Kindern Lösungsideen präsentieren wollte. Solche beherrschenden Ratschläge sollten gemäss Peschel (2019) bei offenen Aufgaben dringend vermieden werden. Durch das Präsentieren von anderen Lösungswegen wurde den Kindern ein vorgefertigter Rahmen gezeigt, was sie in ihrer Kreativität einschränkte. Dadurch konnten die Kinder im Interview C ihre überfachlichen Kompetenzen, wie bspw. die Steigerung der Eigenaktivität, der Kreativität und des Selbstbildes, weniger stärken. Zudem kann das Zeigen von Beispielslösungen die SuS frustrieren, weil sie selbst noch nicht so weit sind. Dadurch könnte sich ihre Motivation sowie Eigenaktivität minimieren. Gleichzeitig schränkt es ihr Selbstbild ein, da sie sich das Erarbeiten der offenen Aufgabe selbst nicht zutrauen. Durch das Präsentieren von guten Beispielen wurden somit die Hauptstärken von offenen Aufgaben nach Heimlich und Wember (2016) reduziert. Dies könnte mitunter auch dazu geführt haben, dass die Kinder eine geringere Motivation gegenüber den offenen Aufgaben zeigten und weniger davon profitieren konnten. Demgegenüber profitierte das Kind, das im Interview D genannt wurde, von den zuvor genannten Stärken von offenen Aufgaben, da es keine Vergleichsmöglichkeiten hatte und

somit in seiner Kreativität uneingeschränkt war. Dies führte womöglich dazu, dass es ein aktives Arbeitsverhalten zeigte und sich an seinen eigenen, individuellen Fortschritten erfreute, was sich wiederum positiv auf sein Selbstbild auswirkte. Weiter könnte aus kritischer Sicht das Präsentieren von guten Beispielen, wie dies im Fall der Lehrpersonen aus dem Interview C der Fall war, in Frage gestellt werden. Dadurch werden wesentliche Funktionen von offenen Aufgaben behindert. Gemäss der SHP aus dem Interview C wollte sie den SuS durch das Präsentieren weitere Ideen geben und so deren Aktivität vorantreiben. Womöglich hatte die SHP Mühe, das langsame Arbeitstempo sowie die wenig umfangreichen und teils unfertigen Produkte der Kinder zu akzeptieren. Dies kann eine Schwierigkeit für Lehrpersonen bei offenen Aufgaben darstellen, ist jedoch gemäss Scherer und Moser Opitz (2012) von enormer Relevanz für gelingende Lernprozesse. Um dies aushalten zu können, muss die Lehrperson gemäss ihnen Vertrauen in die Leistung der Lernenden entwickeln.

Ein wichtiger Punkt, welcher von Heimlich und Wember (2016) zur Begünstigung der aktiven Lernzeit von SuS mit Förderbedarf im Bereich Mathematik genannt wurde, ist das Individualisieren des Unterrichts. Bei jedem Kind sollten die individuellen Lernfortschritte berücksichtigt werden, wobei die Lehrperson laut Peschel (2019) einen Rollenwechsel - weg vom Belehrenden, hin zum Lernbegleiter - vornehmen muss. In Bezug auf die oben beschriebenen Settings im Interview C und D kann vermutet werden, dass die SHP im Interview C vermehrt noch als Belehrende agierte, während die SHP im Interview D bereits die Rolle der Lernbegleiterin einnahm. Den Aussagen der SHP aus dem Interview D kann entnommen werden, dass sie im Hintergrund agierte und individuell auf einzelne SuS einging und diese förderte. Daraus können auch Vermutungen zur Lernatmosphäre in der Klasse aufgestellt werden. Diese sollte laut Heimlich und Wember (2016) leistungsorientiert und kognitiv anregend sein, wobei sich alle SuS gleichzeitig wertgeschätzt und akzeptiert fühlen sollten. Die SHP aus dem Interview D konnte eine solche Lernumgebung wahrnehmen, indem sie davon berichtete, dass insbesondere das Kind mit der Lernzielanpassung eine aktive Bearbeitung der Aufgaben zeigte. Anders nahm dies die SHP aus dem Interview C in ihrer Klasse war. Einige Kinder resignierten und kamen mit dem Aufgabenformat nicht zurecht. Aus ihrer Sicht waren die Kinder mit den zur Verfügung stehenden Lernhilfen überfordert und konnten sie nicht sinnvoll nutzen. Genau diese sind jedoch laut Scherer und Moser Opitz (2012) für SuS, welche einen Förderbedarf im Bereich Mathematik aufweisen, notwendig, um die aktive Lernzeit zu optimieren. Auch Krauthausen (2018) betont die Relevanz von ergiebigen Arbeitsmitteln, welche durch die Lehrperson zur Verfügung gestellt werden. Weshalb die im Produkt mitgelieferten Hilfsmittel von den SuS nicht vollumfänglich genutzt wurden, kann aufgrund fehlender Hinweise nicht abschliessend evaluiert werden. Insgesamt wurde von den entwickelten Hilfsmitteln nur ein Teil genutzt, wodurch sich für die Studierenden die Frage stellt, ob in der Produktbeschreibung womöglich zu wenig auf die Wichtigkeit sowie den Nutzen der Hilfsmittel eingegangen wird.

7.2.2. Motivation

Den Einfluss offener Aufgaben auf die Motivation konnten alle Probanden eindrücklich erleben. In jedem Interview wurde ein Motivationszuwachs gegenüber dem regulären Mathematikunterricht beobachtet. Dies kam für einige Interviewte sehr überraschend. Laut Wilbert (2010) kann das beabsichtigte Verhalten, auf welches in dieser Arbeit der Begriff Motivation abzielt, mit dem Begriff Handlung gleichgestellt werden. Gemäss Caduff et al. (2018) wird diese Handlung freier wahrgenommen, wenn sich der Grad

der Selbstbestimmung erhöht. Dazu sollte das Handeln durch persönliches Interesse, Neugier oder eigene Werte geleitet werden und intrinsische Motivation angestrebt werden. Aus der Sicht der Befragten motivierte die Kinder insbesondere die Rahmengeschichte. Die SuS konnten sich mit den Protagonisten identifizieren und gemäss der SHP aus dem Interview D, erkannten sie dank der Geschichte einen Sinn in den Aufgaben, wodurch das Lösen dieser bedeutsam wurde. Auch hatten die beiden Figuren laut der SHP im Interview A einen hohen Wiedererkennungswert, sodass sich die Kinder bereits auf die Lektion freuten, wenn sie die Bilder der beiden Figuren sahen. Durch die Rahmengeschichte konnte die Neugier und das Interesse der Kinder geweckt werden. Das präsentierte Problem in der Geschichte gab den Kindern zudem den Anreiz, die Aufgabe selbst zu lösen, wodurch die Tätigkeit gemäss Caduff et al. (2018) freudvoll und ausdauernd ausgeübt wird. Im Hinblick auf das Rubikon-Modell der Handlungsphasen nach Kuhl und Heckhausen (1996) lässt sich die Hypothese bilden, dass dank der offenen Aufgaben, welche vielfältige Lösungen zulassen, die Wahrscheinlichkeit des Zielerreichens von den Kindern höher eingeschätzt wird. Dadurch dauert die prädeziionale Phase, in welcher die SuS die Wahrscheinlichkeit des Erfolges abwägen und Handlungsziele festlegen, nur sehr kurz. Das konnten auch die Interviewten mit der Beobachtung, dass sich alle Kinder ruhig und konzentriert an ihrem Platz sogleich an die Aufgabenbearbeitung wagten, bestätigen. Die Dauer der präaktionalen Phase, in welcher die Handlung geplant wurde, zeigte sich gemäss der SHP aus dem Interview D bei den SuS sehr unterschiedlich. Sie vermutet, dass diese Phase der Planung auch stark mit dem Charakter der Kinder zusammenhängt. In der aktionalen Phase wurde die offene Aufgabe bearbeitet und anschliessend das Resultat in der postaktionalen Phase reflektiert. Weil bei offenen Aufgaben variable Lösungswege akzeptiert und gefördert werden, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit höher. Dies führt dazu, dass in der postaktionalen Phase ein positives Fazit gezogen werden kann, was wiederum die Intension stärkt, bei einer weiteren Aufgabe mit demselben Format dieselbe Erfolgchance zu erzielen.

Eine weitere Theorie, welche die Annahme der Interviewten, dass die Rahmengeschichte massgebend zur Motivation beigetragen hatte, unterstützt, ist die Erwartung-mal-Wert-Theorie (Wilbert, 2010). Diese misst der Erwartung ein Ziel zu erreichen sowie dem Wert des Zielzustandes eine gleichermassen wichtige Rolle für die Motivation bei. Dabei werden die beiden Werte miteinander multipliziert, um die Motivation messbar zu machen. Wird diese Theorie mit der Rahmengeschichte in Verbindung gebracht, entsteht die Vermutung, dass durch die Identifikation der SuS mit den Protagonisten die Erwartung der Zielerreichung gesteigert wird. Dies deshalb, weil die Kinder davon ausgehen, dass sich die Fähigkeit, die Aufgabe zu meistern, seitens der beiden Figuren auf sie selbst übertragen würde. Gleichzeitig sind die Geschichten so aufgebaut, dass die Kinder durch das Lösen der Aufgaben den Hauptakteuren weiterhelfen, wodurch auch der Wert der Lösung von den SuS als hoch eingestuft wird. Ersteres wurde von einem Kind aus der Klasse D geäussert. In seiner Aussage bekräftigte es die Annahme, die Aufgabe lösen zu können, da es die beiden Protagonisten ebenfalls geschafft haben.

Caduff et al. (2018) nennen Punkte, die das Engagement und die Motivation der SuS fördern. Dazu gehören das Erleben von Kompetenzen, die Autonomie und die soziale Eingebundenheit. Diese Aspekte wurden in den offenen Aufgaben realisiert. Zum einen wurde darauf geachtet, dass die Aufgaben dem Anforderungsniveau der beiden Klassenstufen entsprechen, wodurch nach Caduff et al. (2018) das Erleben von Kompetenzen ermöglicht wird. Dies wurde im Interview A von der SHP bestätigt, indem

sie äusserte, dass durch die Differenzierungseigenschaften der offenen Aufgaben keine Unter- oder Überforderung stattfand. Zudem konnten sich die Kinder, aufgrund der unterschiedlichen Lösungswege, bezüglich ihrer Leistung nicht vergleichen, was wiederum den Druck gemäss SHP im Interview D minderte. Gleichzeitig entstand durch die flexiblen Lösungswege und das selbstgesteuerte Lernen eine gewisse Autonomie, welche durch den Lebensbezug mit der Rahmengeschichte zusätzlich gestärkt werden konnte. Der letzte förderliche Punkt nach Caduff et al. (2018) ist die soziale Eingebundenheit. Dies konnte gewährleistet werden, indem alle Kinder am gleichen Problem arbeiteten und die Lösungswege zum Schluss einander präsentiert wurden.

Abgeschlossen kann gesagt werden, dass im Hinblick auf verschiedene Motivationstheorien wesentliche motivationssteigernde Punkte durch das Produkt und insbesondere die Rahmengeschichte aktiviert werden konnten, was sich in den Interviewaussagen widerspiegelte.

7.2.3. Zusammenarbeitsmodell

Zum Zusammenarbeitsmodell äusserten sich die Befragten ausschliesslich positiv. In den Interviews wurde als Hauptvorteil die klare und eindeutige Rollenaufteilung genannt. Somit wusste jede Lehrperson, für welchen Bereich sie zuständig war und konnte dementsprechend die nötigen Vorbereitungen treffen. Die klaren Zuständigkeitsbereiche sind laut der SHP im Interview D insbesondere hilfreich, wenn die Zusammenarbeit nicht harmoniert. Denn durch die eindeutige Aufteilung können klare Verhältnisse geschaffen werden. Zudem wurden die Zuständigkeiten neutral definiert, was die Akzeptanz beider Parteien förderte.

Den Interviews B und C ist zu entnehmen, dass sich das Zusammenarbeitsmodell gut für Teamteaching-Teams eignet, welche noch wenig Erfahrung in der integrativ-kooperativen Zusammenarbeit haben. In beiden Interviews äusserten die SHP, dass sie das Setting in der ganzen Klasse genossen haben, da sie dadurch auch mit anderen Kindern in Kontakt treten konnten. Weiter wurde als klarer Vorteil formuliert, dass keine Separation der Kinder mit Förderbedarf stattgefunden hat. Im Hinblick auf die Zusammenarbeitsmodelle nach Lienhard (2014) arbeiteten die Lehrpersonen im Interview B und C im regulären Unterricht mehrheitlich nach dem Mastermodell und die Personen der anderen beiden Interviews nach dem kooperativ-flexiblen Modell. Diese Schlüsse werden aus den Interviewaussagen der Probandinnen gezogen. Wie bereits im Kapitel 4.1.3 betont, ist das Zusammenarbeitsmodell für die beiden genannten Modelle ideal. Aus diesem Grund wurde bereits bei der Wahl der Testpersonen darauf geachtet, dass sie eines der beiden Modelle im regulären Unterricht umsetzen.

Die Aufteilung der Zuständigkeiten stützt sich auf die Empfehlungen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (Juni / 2019). Die Aufteilungen wurden von den Probandinnen so umgesetzt, wie es vom Produkt vorgesehen ist. Daraus kann geschlossen werden, dass diese stimmig und sinnvoll sowie gut umsetzbar sind. Änderungswünsche wurden zu diesem Bereich in keinem Interview erwähnt. Die SHP im Interview D äusserte, dass es aus ihrer Sicht auch legitim wäre, die Vorgaben auf ein bestehendes Zusammenarbeitsverhältnis anzupassen, sofern diese beiden gut harmonieren. Dies sollte dann jedoch in gemeinsamer Absprache gemacht werden, sodass nach wie vor beide Parteien hinter der Zusammenarbeit stehen. Dadurch, dass Kooperation intentional ist, braucht es gemäss Spiess (2004, zitiert in Henrich et al., 2012) nebst einem guten Austausch auch viel Vertrauen und Reziprozität. Nur

so kann gewährleistet werden, dass alle Akteure einen Mehrwert in der Zusammenarbeit erkennen und diese schätzen.

Im entwickelten Zusammenarbeitsmodell sind nicht nur die aufgeteilten Bereiche klar definiert, sondern auch konkrete Punkte beschrieben, die aufgrund gemeinsamer Zuständigkeiten zusätzliche Absprachen verlangen. Dadurch kann die Besprechungszeit reduziert werden. Die vorgegebenen Lektionsplannungen wirken sich ebenfalls positiv auf die Besprechungszeit aus. Gemäss den Interviewten konnten diese genauso übernommen werden, wobei nur vereinzelt kleinere Anpassungen vorgenommen wurden. Die SHP aus dem Interview B äusserte, dass sie vor allem dank der *Unterrichtshinweise* Vorbereitungszeit eingespart hätte. Die übersichtliche Darstellung aller wichtigen Informationen auf einer A4 Seite erwies sich für sie als besonders hilfreich. Auch andere Befragte äusserten, dass sie nur sehr wenig Vorbereitungszeit benötigten. Gemäss Baumann et al. (2012) ist gerade die Besprechungszeit bei einer integrativ-kooperativen Zusammenarbeit sehr intensiv. Denn meist agieren beide Lehrpersonen noch mit zahlreichen weiteren Personen, wodurch viele zusätzliche Absprachen notwendig sind. Die Zeitersparnis ist somit sehr wertvoll und kann als weiterer Vorteil des Zusammenarbeitsmodells betrachtet werden.

Für die notwendigen Besprechungszeiten sollten gemäss Baumann et al. (2012) verbindliche Zeitfenster eingeplant werden. Um für die erforderlichen Besprechungen der offenen Aufgaben nicht weitere Zeitfenster zu beanspruchen, wird im Produkt empfohlen, die Nachbesprechungen in die vorhandenen Besprechungszeitfenstern zu inkludieren. Den Aussagen der Interviewten ist zu entnehmen, dass sie in der Nachbesprechung vorwiegend Beobachtungen ausgetauscht und die nächste offene Aufgabe besprochen haben. Seltener wurden die Resultate der SuS analysiert und auf konkrete individuelle Rückmeldungen wurde verzichtet. Hauptgrund dafür war, dass den Probandinnen Ideen zu Rückmeldungsmöglichkeiten fehlten. Zudem vermutete die SHP aus dem Interview D, dass das Erarbeiten der individuellen Rückmeldungen viel Zeit beanspruchen würde. Eine Ergänzung des Produktes mit diesem Punkt würden die Probandinnen begrüßen.

Auf die Frage, wie das Setting SHP und KLP wahrgenommen wurde und ob aus ihrer Sicht auch ein anderes Setting möglich gewesen wäre, kamen sehr unterschiedliche Rückmeldungen. Einig waren sich die Probandinnen darin, dass das Setting die Qualität beeinflusst. In einem anderen Setting, in welchem die KLP allein mit der Klasse die Aufgaben bearbeitet oder eine Unterrichtsassistenz beigezogen wird, müsste somit mit Qualitätseinbussen gerechnet werden. Insbesondere dann, wenn in der Klasse Kinder mit einem Förderbedarf vertreten sind, benötigt man eine SHP. Werden offene Aufgaben von der KLP allein durchgeführt, sollten diese gemäss der SHP aus dem Interview B als Spasslektionen betrachtet werden. Die SHP aus dem Interview A äusserte, dass aus ihrer Sicht das vorliegende Setting bei offenen Aufgaben gewinnbringender ist als bei geschlossenen Aufgaben. Dies deshalb, weil es individuelle Lösungswege gibt und es deshalb mehr Zeit braucht, sich in die Denkwege der Kinder hineinzuversetzen, um ihnen anschliessend auf ihrem Niveau weiterzuhelfen. Auch wenn diese individuelle Beratung mehr Zeit benötigt, ist sie gemäss Peschel (2019) unabdingbar und es sollte keinesfalls darauf verzichtet werden. Zudem betont Peschel (2019) die Relevanz, dass die Lehrperson als Lernbegleiter allen Kindern zur Verfügung stehen sollte. Diese theoretische Annahme wurde von der SHP aus dem Interview B bestätigt, indem sie feststellte, dass nicht nur SuS mit einer Lernzielanpassung, sondern

auch stärkere Kinder hin und wieder auf eine Beratung angewiesen waren. Somit kann abschliessend festgehalten werden, dass es dieses Setting für einen qualitativ hochwertigen Unterricht mit offenen Aufgaben benötigt.

7.3. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Teilkapitel werden die im Kapitel 1.4 erstellten Forschungsfragen mithilfe der gewonnenen Daten beantwortet. Da es sich um eine qualitative Studie handelt, können zur Beantwortung dieser Fragestellung einerseits die Erkenntnisse zu den vier Fokuskindern, welche im eigenen Unterricht untersucht wurden, andererseits die Interviewergebnisse der Probandinnen beigezogen werden. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Beantwortung damit auf die beschriebenen Fälle beschränkt und nicht pauschalisiert werden kann.

Steigert sich die aktive Teilnahme der Lernenden mit Förderbedarf Mathematik bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben im Vergleich zum regulären Mathematikunterricht²⁰?

Für diese Fragestellung dienten die Ergebnisse der zwei Fokus Kinder mit Förderbedarf Mathematik sowie die Erkenntnisse der Interviews C und D. Während der sieben Erhebungswochen konnte bei beiden Fokuskindern eine deutlich höhere aktive Teilnahme bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben im Vergleich zum regulären Unterricht festgestellt werden. Dies zeigt sich nicht nur in den ermittelten Durchschnittswerten, sondern auch zu allen Erhebungszeitpunkten. Diese Erkenntnis wird durch die Dokumentensichtung (siehe Anhang ...) gestützt, bei welcher sich zeigt, dass sich beide Kinder intensiv mit der jeweiligen Thematik auseinandergesetzt und sinnvolle Lösungswege entwickelt haben. In einzelnen Aufgaben ist zudem ersichtlich, dass sich die Kinder selbständig durch die Betrachtung der Tippkarten weiterhalfen und sich stetig weiter herausforderten, was ein wachsendes Selbstvertrauen vermuten lässt.

In den Interviews wurde ersichtlich, dass die Probandinnen unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Während die SuS mit Lernzielanpassung im Interview C mit den Aufgaben überfordert waren und resignierten, war das Kind in der Klasse D aktiv beteiligt und konnte vom Aufgabensetting profitieren. Dies führte die SHP vor allem darauf zurück, dass es keinem Vergleich mit den anderen SuS ausgesetzt war und somit auf seinem Niveau und in seinem Tempo vorwärtsarbeiten konnte. Auch erkannte es, durch die nicht vorhandenen Musterlösungen, seine eigenen Fortschritte und erfreute sich an diesen. Da sich in drei Fällen eine deutliche Aktivitätssteigerung bei der Bearbeitung offener Aufgaben zeigte, kann geschlossen werden, dass Lernende mit Förderbedarf Mathematik von diesem Aufgabentyp profitieren können. Die Rückmeldungen aus dem Interview C zeigten aber auch, dass es Faktoren gibt, die das Lernen von SuS mit Förderbedarf Mathematik hemmen.

²⁰ Unter 'regulärem Mathematikunterricht' verstehen die Studierenden den Unterricht, welcher bis anhin an der eigenen Schule praktiziert wurde. Dieser ist in seiner Struktur beständig und bietet wenig Spielraum für die Eigendynamik der Lernenden. Die Aufgabentypen im regulären Unterricht sind klar vorgegeben und lassen wenig bis gar keine differenzierte Bearbeitungstiefe und -art zu.

Inwiefern wirkt sich das aktiv-entdeckende Lernen bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben auf die Motivation der SuS aus?

Die Motivation, welche im eigenen Unterricht von der ganzen Klasse erhoben wurde, zeigte bei der Bearbeitung offener Aufgaben über den Erhebungszeitraum eine Steigerung. Ebenfalls konnte eine höhere Motivation festgestellt werden im Vergleich zum regulären Mathematikunterricht. Dies könnte einerseits mit der Selbstwirksamkeit der SuS zusammenhängen, welche durch das selbstgesteuerte Lernen beim Einsatz von offenen Aufgaben gegeben ist (Deci & Ryan, zitiert in Wilbert, 2010).

Alle Probandinnen äusserten sich zu dieser Thematik sehr positiv und fügten hinzu, dass sie die starke Motivation für die Aufgaben überraschte. Die Interviewten konnten die Motivation sowohl spüren als auch sehen. Zudem kamen auch zahlreiche Rückmeldungen von den SuS zu dieser Thematik, welche selbst eine höhere Motivation bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben wahrnehmen konnten. Somit wurde von allen Probandinnen eine positive Auswirkung des aktiv-entdeckenden Lernens auf die Motivation beobachtet. Diese Erfahrungen bestätigen die theoretischen Grundlagen aus dem Kapitel 2.4. Im Rahmen dieser Masterarbeitsthese kann gesagt werden, dass sich das aktiv-entdeckende Lernen bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben positiv auf die Motivation der SuS auswirkt.

Erleichtert das Zusammenarbeitsmodell des entwickelten Produkts der Studierenden die Zusammenarbeit und Unterrichtsumsetzung von KLP und SHP?

- Ist die Rollenaufteilung klar definiert und während der Bearbeitung der offenen Aufgaben uneingeschränkt umsetzbar?
- Wird der Aufgabenbereich, welcher den KLP bzw. SHP zukommt, als ressourcenorientiert und für die Lektion gewinnbringend betrachtet?

Das Zusammenarbeitsmodell wurde von allen Beteiligten sehr positiv bewertet. Von grossem Vorteil ist, dass durch das Zusammenarbeitsmodell Vorbereitungs- und Besprechungszeit eingespart werden. Dies deshalb, weil es nur noch wenige Absprachepunkte gibt und ein Grossteil dieser bereits durch das Modell bestimmt wurde. Dadurch lässt es keine Besprechungspunkte offen. Die eingesparte Zeit ist insofern sehr wertvoll, als dass bei einer Befragung von Baumann et al. (2012) herauskam, dass insbesondere die Besprechungen als sehr zeitintensiv und belastend erlebt werden.

Die definierten Aufgabenbereiche konnten laut Interviewaussagen während der Bearbeitung uneingeschränkt umgesetzt werden. Dabei waren sie für alle Probandinnen klar verständlich und es wurden keinerlei Änderungswünsche geäussert. Auch fanden sich die Befragten in ihrer Rolle zurecht und mussten bei dieser keine Anpassungen und keinen Abtausch vornehmen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Rollenaufteilung prägnant und verständlich beschrieben wurde und im Unterrichtsalltag gut umgesetzt werden kann.

In den Interviews waren sich die Befragten einig, dass es dieses Setting braucht, um einen qualitativ hochwertigen Unterricht beim Einsatz von offenen Aufgaben zu erreichen. Die Ressourcen wurden als notwendig betrachtet, um alle SuS der Klasse adäquat auf ihrem individuellen Niveau zu fördern und zu begleiten. Anders als bei geschlossenen Aufgaben werden bei offenen Aufgaben individuelle Lösungswege vorausgesetzt, in die sich die Lehrpersonen eindenken müssen, um die Denkprozesse der Kinder

nachzuvollziehen. Daraus kann geschlossen werden, dass dieses Setting ideal ist und die Ressourcen nicht ohne Qualitätseinbussen verringert werden können.

Aufgrund der Interviewaussagen wird die Rollenaufteilung als klar definiert betrachtet und kann während der Bearbeitung offener Aufgaben uneingeschränkt umgesetzt werden. Der Aufgabenbereich wird dabei als ressourcenorientiert und für die Lektionsumsetzung gewinnbringend betrachtet.

7.4. Kritische Reflexion

7.4.1. Forschungsmethoden

Beobachtung

Um die Teilnahme der vier Fokuskinder am Unterricht zu erheben, wurden die Lektion filmisch festgehalten. Zu Beginn der Erhebungen schienen die Kinder durch die beiden Kameras irritiert. Dies könnte ihr Verhalten beeinflusst haben. Im Verlaufe der sieben Wochen gewöhnten sich die Kinder an die Situation. Zur Beobachtung wurde ein selbstentwickeltes Raster eingesetzt. Dieses beinhaltete verschiedene Kategorien, welchen das beobachtete Verhalten zugeordnet wurde. Es erwies sich teilweise als schwierig, die Aktivität der Fokuskinder eindeutig einer Kategorie zuzuweisen. Dies lässt sich an den Beispielen der Kategorien *lesen* und *Material untersuchen* sowie *über das Thema sprechen* und *abschweifen/ vermeiden* verdeutlichen. Roos und Leutwyler (2017) weisen darauf hin, dass Beobachtungen aufgrund der eingeschränkten menschlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten so gut wie nie realitätsgetreuen Abbildungen entsprechen. «Deshalb sind Beobachtungen zwangsläufig immer selektiv» (vgl. Schnell, Hill & Esser, 2005, S.394, zitiert in Roos & Leutwyler, 2017, S. 211).

Fragebogen

Grundsätzlich gestaltete sich die Handhabung des Motivationsfragebogens sowohl für die Lehrpersonen als auch für die SuS gleichermassen unkompliziert. Die Skala mittels Smileys vereinfachte den Gebrauch zusätzlich, durch deren klare Verständlichkeit. Die Bedeutung jedes Items wurde in den ersten beiden Erhebungswochen durch die Studierende klar ausgeführt. Beim letzten Item, welches die Motivation am Ende der Lektion erfasste, vermutet die Studierende teilweise ein verfälschtes Bild. Dies aufgrund der Annahme, dass die Kinder ihre Motivation nicht auf den Rückblick im Sinne einer Arbeitsbewertung reflektierten, sondern im Hinblick auf das Lektions- bzw. Unterrichtsende.

Interview

Als grosser Vorteil des Leitfadeninterviews erwies sich das Entdecken subjektiver Empfindungen und Strukturen der Probandinnen. Dies wird in der Literatur von Roos und Leutwyler (2017) bestätigt. Die Teilstrukturierung ermöglichte es der Studierenden flexibel auf die Aussagen der Befragten einzugehen und gezielt nachzufragen. Dies wirkte sich positiv auf das Gesprächsklima aus, da die Probandinnen ihre Rückmeldungen frei formulieren und sich ungehemmt ausdrücken konnten. Gleichzeitig forderte es die Studierende heraus, den Überblick über alle Themenbereiche zu behalten und den Interviewleitfaden flexibel zu handhaben. Es entstanden teilweise kurze Gesprächspausen, in welchen die Studierende sich einen Überblick über die verbleibenden Fragen verschaffte. Da die Interviewtandems gemeinsam befragt wurden, vermutet die Studierende ein verfälschtes Bild bei der Rückmeldung zur Zusammenarbeit. Womöglich beeinflusste die Anwesenheit der Tandempartnerin die Aussagen, wodurch mögliche Kritikpunkte der Zusammenarbeit ungenannt blieben.

7.4.2. Durchführung des Projekts

Da die Studierenden bis zu den Sommerferien mit der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen sowie der Produktentwicklung beschäftigt waren, wurde dies im Zeitraum zwischen Sommer- und Herbstferien erprobt. Dadurch, dass der Beginn des Schuljahres nach den Sommerferien stets mit viel Neuem in Verbindung steht und die Lehrpersonen demnach stark gefordert sind, erwies sich der Evaluierungszeitraum aus Sicht der Studierenden als nicht optimal.

7.4.3. Veränderungsmöglichkeiten Projekt

Im Interview wurden Veränderungsmöglichkeiten und -wünsche der Probandinnen erfragt. Einige davon wurden von den Studierenden berücksichtigt und in das Lehrmittel integriert. Diese werden nachfolgend erläutert. Für Kinder mit gering entwickelten exekutiven Funktionen erwies sich das Instrument in der Handhabung als anspruchsvoll. Dies lässt sich einerseits damit begründen, dass in allen Fällen nicht beide Teile des Instruments genutzt wurden, sondern lediglich der Flip zur Handlungsumsetzung. Da dieser jedoch auf der Handlungsplanung basiert, ist eine erfolgreiche Umsetzung nur durch den Einsatz beider Hilfsmittel gewährleistet. Um dies zukünftigen Nutzern des Lehrmittels zu verdeutlichen, wurde in der Handreichung die Erklärung des Instruments entsprechend angepasst. Zusätzlich wurde ein Beispiel eines ausgefüllten Handlungsplans dem Lehrmittel beigelegt, um aufzuzeigen, dass auch auf den ersten Blick wenig komplexe Aufgaben mehrere Arbeitsschritte erfordern. Um die Nachhaltigkeit des Instruments für Kinder mit gering entwickelten exekutiven Funktionen zu begünstigen, erstellten die Studierenden Reflexionskarten, mit welchen in einem gemeinsamen Gespräch zwischen SHP und Lernenden die Überprüfung der Handlungsplanung sowie -umsetzung evaluiert werden kann.

Die Probandinnen äusserten den Wunsch einiger Rückmeldungs- und Beurteilungsideen seitens des Lehrmittels. Die bereits enthaltenen Möglichkeiten wurden bei der Überarbeitung des Lehrmittels mit weiteren Vorschlägen ergänzt und in einem separaten Kapitel festgehalten.

Eine Probandin hatte die Idee, die SuS eigene Tippkarten erstellen zu lassen, um ihre Ideen mit den Mitschüler_innen zu teilen. Da die Tippkarten als Denkanstoss für die Kinder fungieren und deshalb klar formuliert sowie inhaltlich korrekt sein sollten, bewerteten die Studierenden diese Idee als kritisch. Stattdessen wurde eine Möglichkeit entwickelt, AHA-Erkenntnisse²¹ seitens der Kinder auf entsprechenden Kärtchen schriftlich festhalten zu lassen. Diese können anschliessend bspw. an der Wandtafel oder einem anderen Ort gesammelt der ganzen Klasse dargeboten werden. Eine Erklärung zur Handhabung der AHA-Erkenntnis-Kärtchen wurde der Handreichung des Lehrmittels beigelegt. Die Vorlage für die Kärtchen findet sich bei den Unterrichtsmaterialien.

7.5. Fazit

Diese Masterarbeitsthese gründete auf dem persönlichen Anliegen der Studierenden, offene Aufgaben künftig im Mathematikunterricht möglichst vieler Klassen zu realisieren. Dies durch die theoretisch begründeten Funktionen offener Aufgaben, welche heutige Gesellschaftswerte wie Selbstbestimmung, Mündigkeit, Zufriedenheit sowie innovatives Denken fördern.

²¹ Als Aha-Erlebnis wird das «plötzliche Erkennen eines Zusammenhanges zweier Vorgänge o.Ä.» (Duden, 2021) beschrieben.

Dafür wurde ein entsprechendes Lehrmittel entwickelt, das Lehrpersonen den Einsatz offener Aufgaben durch eine einfache Handhabung sowie die Beseitigung weitverbreiteter Hemmfaktoren erleichtern soll. Ein erarbeitetes Instrument für Kinder mit gering entwickelten exekutiven Funktionen soll die KLP gleichermassen wie das Klassenklima entlasten und es allen Kindern ermöglichen, erfolgreich an der Bearbeitung offener Aufgaben zu partizipieren. Das für das Lehrmittel entwickelte Zusammenarbeitsmodell zeigt die Lektionsdurchführung im Teamteaching zwischen KLP und SHP auf und schafft dabei klare Rollenverhältnisse sowie Zuständigkeiten. Diese führen zu einem ressourcenorientierten Unterricht und entlasten die Lehrpersonen in ihrer Vorbereitungs- und Besprechungszeit.

Die Wirksamkeit offener Mathematikaufgaben wurde durch den Einsatz des Lehrmittels im eigenen sowie im fremden Unterricht erforscht. Dabei bildeten drei Aspekte die Untersuchungsgrundlage. Einerseits wurde die Unterrichtsteilnahme von Kindern mit Förderbedarf Mathematik untersucht und mit dem regulären Unterricht verglichen. Des Weiteren lag der Fokus auf der Motivation der SuS, welche ebenfalls im regulären Unterricht sowie bei der Bearbeitung offener Aufgaben erforscht wurde. Zuletzt evaluierten die Studierenden anhand der Interviewrückmeldungen aus dem fremden Unterricht die Wirksamkeit des Zusammenarbeitsmodells. In allen drei untersuchten Aspekten konnten wichtige Erkenntnisse gesammelt werden, welche sowohl Optimierungsbedarf aufzeigten als auch die Wirksamkeit bestätigten. Anhand der errungenen Erkenntnisse überarbeiteten die Studierenden das entwickelte Lehrmittel, um dessen zukünftigen Einsatz zu verbessern.

Die Studierenden blicken auf eine intensive und spannende Zeit zurück, die sie in ihrer persönlichen Entwicklung weitergebracht hat und ihre Kompetenzen in diversen Bereichen hat wachsen lassen.

In diesem Sinne bedanken sich die Studierenden herzlich bei allen Mitwirkenden für ihre Unterstützung und ihren wichtigen Beitrag zur daliegenden Masterarbeitsthese.

8. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

8.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modellierungskreislauf nach Storz (2018, S. 109)	15
Abbildung 2: Verschiedene Formen der Motivation auf einem Kontinuum der Selbstbestimmung nach Deci und Ryan (1993, S. 225 – 258, zitiert in Caduff et al., 2018, S. 38)	18
Abbildung 3: Rubikon-Modell der Handlungsphasen nach Heckhausen (1987; Heckhausen & Gollwitzer, 1987; Überblick bei Achtziger & Gollwitzer, 2010, zitiert in Dresel & Lämmle, 2017, S. 83).....	18
Abbildung 4: Modell zur Förderung selbstregulierten Lernens nach Caduff et al. (2018, S. 57)	22
Abbildung 5: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte des Lehrplans Volksschule Thurgau (Lehrplan Volksschule Thurgau, 2021).....	30
Abbildung 6: Otto und Sia aus der Rahmengeschichte des Lehrmittels	30
Abbildung 7: Beispiel einer Seite der Unterrichtshinweise aus dem Lehrmittel	31
Abbildung 8: Beispiel einer Tippkarte aus dem Lehrmittel	31
Abbildung 9: Der Aufgabenplaner für die Handlungsplanung	33
Abbildung 10: Aufgabenflip für die Handlungsumsetzung	33
Abbildung 11: Beispiel eines Aufgabenflips im Einsatz.....	33
Abbildung 12: Beispiel einer Reflexionskarte als Kontrolle	34
Abbildung 13: Zusammenarbeitsmodell	34
Abbildung 14: Relative Zeit-Skala nach Huber (2021, S. 142).....	39
Abbildung 15: Beispiel einer ausgefüllten relativen Zeit-Skala auf dem Beobachtungstool	39
Abbildung 16: Vier mögliche Forscherrollen in natürlichen Beobachtungssituationen nach Leisering (2015, S. 313).....	40
Abbildung 17: Motivationsfragebogen	41
Abbildung 18: Aktive Teilnahme von O.S. am Mathematikunterricht.....	53
Abbildung 19: Durchschnittliche prozentuale Teilnahme von O.S. an den Aktivitäten im Mathematikunterricht.....	54
Abbildung 20: Ergebnisse aus dem Motivationsfragebogen von O.S.	54
Abbildung 21: Aktive Teilnahme von N.B. am Mathematikunterricht	55
Abbildung 22: Anzahl Meldungen von N.B. in den beiden Unterrichtsarten	55
Abbildung 23: Durchschnittliche prozentuale Teilnahme von N.B. an den Aktivitäten im Mathematikunterricht.....	56
Abbildung 24: Aktive Teilnahme von C.L. am Mathematikunterricht	57
Abbildung 25: Anzahl Meldungen von C.L. in den beiden Unterrichtsarten.....	57
Abbildung 26: Durchschnittliche prozentuale Teilnahme von C.L. an den Aktivitäten im Mathematikunterricht.....	58
Abbildung 27: Aktive Teilnahme von F.L. am Mathematikunterricht.....	59
Abbildung 28: Ergebnisse aus den Motivationsfragebogen von F.L.	59
Abbildung 29: Durchschnittliche prozentuale Teilnahme von F.L. an den Aktivitäten im Mathematikunterricht.....	60

Abbildung 30: Kreisdiagramm mit der Anzahl Meldungen aller vier Fokuskinder in beiden Unterrichtsarten	61
Abbildung 31: Auswertung der Motivations-Fragebogen	62
Abbildung 32: Code-Matrix offene Aufgaben	63
Abbildung 33: Code-Matrix Produkt	65
Abbildung 34: Code-Matrix Klasse	69
Abbildung 35: Code-Matrix Durchführung	72
Abbildung 36: Code-Matrix Zusatzmaterial	74
Abbildung 37: Code-Matrix Zusammenarbeit	77

8.2. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der offenen Aufgaben des Lehrmittels mit Zuordnung zu den mathematischen Themenbereichen	29
Tabelle 2: Zeitliche Planung der Erfassung im eigenen Unterricht	43
Tabelle 3: Einschätzung der Kompetenzen und Schwierigkeiten von O.S. nach SSG	45
Tabelle 4: Einschätzung der Kompetenzen und Schwierigkeiten von N.B. nach SSG	46
Tabelle 5: Einschätzung der Kompetenzen und Schwierigkeiten von C.L. nach SSG	47
Tabelle 6: Einschätzung der Kompetenzen und Schwierigkeiten von F.L. nach SSG	48
Tabelle 7: Hintergrundinformationen zu den Interviewtandems	50
Tabelle 8: Anzahl Meldungen der vier Fokuskinder im Beobachtungszeitraum von sieben Wochen in den beiden Unterrichtsarten	61
Tabelle 9: Summe der Meldungen aller vier Fokuskinder zusammen in beiden Unterrichtsarten	61

9. Literaturverzeichnis

- Baumann, B., Henrich, C. & Studer, M. (2012). Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte. Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation, S. 42–47.
- Boissin-Gross, U. & Egloff-Borter, I. (2007). *Offene Aufgaben - Offenheit in der Mathematik*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Born, A. & Oehler, C. (2008). *Lernen mit ADS-Kindern. Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten* (6., überarb. und erw. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Brunsting, M. (2016). Exekutive Funktionen, Selbstregulation und ihre Bedeutung für die Neuropsychologie des Lernens. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 188–203). Bern: Hogrefe.
- Caduff, C., Pfiffner, M. & Bürgi, V. (2018). *Lernen. Didaktische Hausapotheke* (Didaktische Hausapotheke, Band 11, 1. Auflage, 11 Bände). Bern: hep der bildungsverlag.
- Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau (Hrsg.). (2021). *Lehrplan Volksschule Thurgau*. Zugriff am 22.10.2021. Verfügbar unter: <https://tg.lehrplan.ch/>
- Dresel, M. & Lämmle, L. (2017). Motivation. In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (UTB, Bd. 3481, 2. Auflage, S. 80–142). Stuttgart: UTB GmbH; Schöningh.
- Duden. (2021). *Aha-Erlebnis*, Bibliographisches Institut GmbH. Zugriff am 05.12.2021. Verfügbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/Aha_Erlebnis
- Flick, U., Kardorff, E. von & Steinke, I. (Hrsg.). (2017). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (Rororo Rowohlt's Enzyklopädie, Bd. 55628, 12. Auflage, Originalausgabe). Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Greene, R. W. (2019). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Grindel & Rosenthal. (2021). *Grundgedanken der Montessori-Pädagogik*, Montessori-Schule Münster e.V. Zugriff am 30.11.2021. Verfügbar unter: <https://www.montessori-muenster.org/montessori-p%C3%A4dagogik/die-p%C3%A4dagogik/>
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2017). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren* (4. aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer Verlag. Verfügbar unter: <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:24-epflicht-1292898>
- Heimlich, U. & Wember, F. B. (Hrsg.). (2016). *Didaktik des Unterrichts bei Lernschwierigkeiten. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (3., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. Verfügbar unter: https://content-select.com/media/moz_viewer/56cee377-62cc-4cfe-bbf4-1dd5b0dd2d03/language:de
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (SpringerLink Bücher, 4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92076-4>
- Henrich, C., Baumann, B. & Studer, M. (2012). Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte. Ausgestaltung der Unterrichtsbezogenen Kooperation, S. 35–41.

- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2007). *Schulisches Standortgespräch*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Huber, C. (2021). Verhaltensverlaufsdiagnostik. In K. Seifried, S. Drewes & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch Schulpsychologie. Psychologie für die Schule* (3. überarbeitete Auflage, S. 138–148). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich. (Juni / 2019). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagog*innen und Klassenlehrpersonen*. Broschüre. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich.
- Keller, B. & Brandenburg, M. (2012). *Mathematik. Primarstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag Kanton Zürich.
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe.
- Konrad, K. & Traub, S. (2018). *Selbstgesteuertes Lernen. Grundwissen und Tipps für die Praxis* (6. überarbeitete und erweiterte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Krauthausen. (2018). *Einführung in die Mathematikdidaktik – Grundschule*. Berlin: Springer Spektrum.
- Kuhl, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.). (1996). *Enzyklopädie der Psychologie. Motivation, Volition und Handlung* (1. Aufl., 4 Bände). Motivation und Emotion. Göttingen [u.a.]: Hogrefe.
- Leisering, A. (2015). Beobachtungsstudien. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (S. 311–318). Göttingen: Hogrefe.
- Leiss, D. & Tropper, N. (2014). *Umgang mit Heterogenität im Mathematikunterricht. Adaptives Lehrerhandeln beim Modellieren* (Mathematik im Fokus). Berlin: Springer-Verlag.
<https://doi.org/10.1007/9783642451096>
- Lienhard, P. (2014, Januar). *Mögliche Modelle der Zusammenarbeit zwischen Regellehrpersonen und Fachpersonen in Schulischer Heilpädagogik*. Präsentationsskript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mettauer, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Matter, B. (2017). *Lernen in heterogenen Lerngruppen. Erprobung und Evaluation eines Konzepts für den jahrgangsgemischten Mathematikunterricht*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., neu ausgestattete, überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz. Verfügbar unter: <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-epflicht-1127318>
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (6. Aufl.). Freiburg: Lambertus.
- Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche/Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik, Band 31, 2. Auflage). Bern: Haupt Verlag.
- Müller, G. N., Selter, C. & Wittmann, E. C. (Hrsg.). (2012). *Zahlen, Muster und Strukturen. Spielräume für aktives Lernen und Üben* (Mathe 2000, 1. Auflage). Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
- Peschel, F. (2019). *Offener Unterricht* (Basiswissen Grundschule, Band 9, 10. unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

- Peter-Koop, A., Lilitakis, G. & Spindeler, B. (2009). *Lernumgebungen*. Offenburg: Mildenerger Verlag.
- Rasch, R. (2012). *Offene Aufgaben für individuelles Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule. Aufgabenbeispiele und Schülerbearbeitung* (1. Aufl., 4. Dr). Donauwörth: Vpm Lernbuchverl.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe* (Mathematik Primar- und Sekundarstufe, Nachdruck). Heidelberg: Spektrum Akad. Verl.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar 4 zum Schweizer Zahlenbuch. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer.
- Storz, R. (2018). *Mathematik kompetenzorientiert unterrichten. Kommunizieren, Argumentieren, Modellieren* (1. Auflage). Seelze: Aulis Verlag in Friedrich Verlag GmbH.
- WHO (Hrsg.). (2017). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. korrigierte). Bern: Hogrefe.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen* (Fördern lernen, 17 : Prävention). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang 1

Offene Aufgaben im Mathematikunterricht der 3./ 4. Klasse

Der Einfluss offener Aufgaben auf die Eigenaktivität sowie die
Motivation der Schülerinnen und Schüler

eingereicht von: Leandra Blättler und Donatella Taddeo

Begleitung: Liliana Tönnissen

12.12.2021

Inhaltsverzeichnis

1. Aufgabenplaner für die Handlungsplanung aus dem Lehrmittel	2
2. Beispiel eines ausgefüllten Handlungsplans	3
3. Aufgabenflip für die Handlungsumsetzung aus dem Lehrmittel	4
4. Reflexionskarten für die Kontrolle aus dem Lehrmittel.....	8
5. Zusammenarbeitsmodell aus dem Lehrmittel	12
6. ICF-CY-Analyse-Raster für O.S.	13
7. ICF-CY-Analyse-Raster für N.B.....	14
8. ICF-CY-Analyse-Raster für C.L.....	15
9. ICF-CY-Analyse-Raster für F.L.	16
10. Dokumentensichtung N.B.....	17
11. Dokumentensichtung C.L.	23
12. Beobachtungsraster Woche 1	29
13. Beobachtungsraster Woche 2	33
14. Beobachtungsraster Woche 3	37
15. Beobachtungsraster Woche 4	41
16. Beobachtungsraster Woche 5	45
17. Beobachtungsraster Woche 6	49
18. Beobachtungsraster Woche 7	53
19. Auswertung aller DBR Zeit-Skalen	57
20. Beobachtungsraster mit Durchschnittswerten der 7 Wochen	61

1. Aufgabenplaner für die Handlungsplanung aus dem Lehrmittel

Mein Aufgabenplaner

Was mache ich?	Welches Material brauche ich?	Wie viel Zeit brauche ich dafür?	Belohnung/ Pause

2. Beispiel eines ausgefüllten Handlungsplans

Mein Aufgabenplaner – Beispiel für Zahlensteckbrief

Was mache ich?	Welches Material brauche ich?	Wie viel Zeit brauche ich dafür?	Belohnung/ Pause
Eine Zahl auswählen, die mir gefällt	-	3 Minuten	-
Zahlennachbarn suchen	Tausenderbuch	5 Minuten	10 x Trampolin hüpfen
Zahl zeichnen	Dines-Material	8 Minuten	-
Überlegen, wo die Zahl vorkommt	-	10 Minuten	20 Hampelmänner
Rechnungen mit der Zahl schreiben	Notizblock	10 Minuten	15 x springseilen
Quersumme ausrechnen	Notizblock	5 Minuten	-
Steckbrief noch schön gestalten	Farbstifte, Lineal	10 Minuten	10 x Trampolin hüpfen

3. Aufgabenflip für die Handlungsumsetzung aus dem Lehrmittel

1.	2.	3.	4.	5.
<p>Verschafe dir einen Überblick über den nächsten Arbeitsschritt.</p> <p>→ Was tust du als Nächstes?</p>				

SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	SCHRITT 4	SCHRITT 5
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufgabensteuerung

Konntest du die Handlungsschritte in der geplanten Reihenfolge erledigen?

Falls nein:

- Woran könnte das liegen?
- Was könntest du beim nächsten Mal anders machen?

Welches Material hast du verwendet?

- Welches Material hat dir bei der Bearbeitung geholfen?
- Wie hat es dir geholfen?

- Welches Material hat dir bei der Bearbeitung nicht geholfen?
- Woran könnte das liegen?

Konntest du deine geplanten Zeiten einhalten?

Falls nein:

- Woran könnte das liegen?
- Was könntest du beim nächsten Mal anders machen?

Welche Pausen oder Belohnungen hast du geplant?

→ Konntest du nach den Pausen konzentriert weiterarbeiten?

Falls nein:

→ Woran könnte das liegen?

→ Gibt es andere Pausen, bei denen du besser Energie tanken könntest?

5. Zusammenarbeitsmodell aus dem Lehrmittel

Zusammenarbeitsmodell KLP+SHP

Zuständigkeiten

	KLP	gemeinsam	SHP
Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> Planung der Rahmenbedingungen (<i>Sozialform, Zeit, Hilfsmittel, Dokumentationsart, evtl. Präsentationsart,...</i>) Vorbereitung des Materials (<i>Tippkarten, Hilfsmittel, Kopiervorlagen,...</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> SuS mit Förderbedarf in den exekutiven Funktionen bestimmen 	<ul style="list-style-type: none"> Planung der Rahmenbedingungen für SuS mit Förderbedarf in den exekutiven Funktionen Vorbereitung des zusätzlichen Materials (<i>Anybookstift, Kamera, Pamiir, Kopiervorlage Handlungsplanung, Bewegungspausen...</i>)
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> Hauptverantwortung für die Klasse (<i>Verhalten, Lautstärke, Begleitung,...</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Lektionsdurchführung 	<ul style="list-style-type: none"> Hauptverantwortung für die SuS mit Förderbedarf in den exekutiven Funktionen Einführung des Instruments für die Handlungsplanung und -durchführung Schülerbeobachtung
Auswertung	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentenanalyse der SuS (<i>Lösungswege nachvollziehen, Zone der nächsten Entwicklung bestimmen,...</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Besprechung von Beobachtungen und Dokumentenanalyse 	

6. ICF-CY-Analyse-Raster für O.S.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen für O.S.

7. ICF-CY-Analyse-Raster für N.B.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen für N.B.

8. ICF-CY-Analyse-Raster für C.L.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen für C.L.

9. ICF-CY-Analyse-Raster für F.L.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen für F.L.

10. Dokumentensichtung N.B.

Zahlen mal ganz anders
Ziffern der Mayas

eigene Zahlendarstellung
lässt Muster der Zahlendarstellungen der
Kopiervorlage erkennen

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
 70	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20

CV	III	I:::	...	XXV	MMM	CXXV
150,	111,	18,	3,	25,	3000,	125,

Zahldarstellung römische Ziffern: additives Prinzip nur teilweise verstanden (bei 150, 25, 3000 und 125), teilweise das Dezimalsystem von unserer Zahldarstellung übernommen (III als 111 anstatt als $1+1+1=3$)

Zahldarstellung römische Ziffern ausprobiert:
korrekt: 3 (vertikal dargestellt anstatt horizontal)
fehlerhaft: 18 (Strich als Zehner verstanden, vermutlich durch die Zehnerstange aus dem Lehrmittel. Striche müssten für Fünfer stehen und dadurch drei Striche und drei Punkte geschrieben werden)

Mit Deckstein 100 gestartet, zuerst halbiert zu unterst aufgeteilt mit Muster

Mit Deckstein 200 gestartet und dann immer halbiert

Mit Deckstein 300 gestartet, zuerst halbiert, dann aufgeteilt. Aussen grössere Steine als innen.

Mit den Grundsteinen 50 gestartet, dadurch Verdopplungsaufgaben

Mit den Grundsteinen gestartet, Muster entstanden

Mit drei Grundsteinen begonnen

Mit Deckstein 55 gestartet, immer Zahlen aus der Fünferreihe gewählt

Mit den Grundsteinen 25 gestartet, dadurch immer verdoppelt

Mit dem Deckstein 24 gestartet, immer halbiert

Mit den Grundsteinen gestartet, dadurch nach oben Schnapszahlen erhalten

Mit den Grundsteinen 10 gestartet, dadurch Verdopplungsaufgaben erhalten ✓

Mit dem Deckstein 1000 gestartet, danach bis zur zweituntersten Zeile halbiert ✓

Mit den Grundsteinen 6 gestartet, dadurch Verdopplungsaufgaben erhalten ✓

Mit den Grundsteinen 1 gestartet, dadurch Verdopplungsaufgaben erhalten ✓

Luftballons im Klassenzimmer

Länge 9m 50cm

breite 7m 50cm

höhe 3m

Zuerst das Hilfsmittel
Messwerkzeug verwendet und das
Zimmer ausgemessen

Dann die Tippkarten 1 bis 3 genutzt und die Ballone im
Zimmer ausgelegt und gezählt

52 Ballone in einer Länge.

28 Ballone in der Breite.

10 Ballone in der Höhe

$$52 \cdot 28 = 1456$$

Multiplikationen gefunden
und mit dem Taschenrechner
(Hilfsmittel) ausgerechnet

$$10 \cdot 1456 = 14560$$

14560

Zwei mal zwei Kühe

Mais wurde nicht eingezeichnet, vermutlich weil die Zeit nicht gereicht hat
-> die Multiplikation wurde korrekt erkannt

Zwei mal zwei Kühe

~~2.2K = 4 Kühe~~

4 · 6H = 24 Himbeeren

~~2 · 4S = 8 Schafe~~

2 · 3T = 6 Tannen

~~2 · 11 = 11 Häuser~~

Nur zwei der Häusergruppen erkannt (vermutlich wegen der Darstellung)

8 · 3W = 24 Häuser

Häuser anstatt Wolken geschrieben, im Bild aber richtig markiert

7 · 4K = 28 Karoten

3 · 3B = 9 Büsche

6 · 9B = 54 Blumenkohl

8 · 9M = 71 Mais

Falsches Resultat
Vermutung: Es wurde über die Nachbarrechnung $10 \cdot 8 = 80$ gerechnet, und dann 9 anstatt 8 subtrahiert (Reihenverwechslung)

11. Dokumentensichtung C.L.

Zahlen mal ganz anders

594

DLXXXIV = 594

DXCIV = 594

Zahldarstellung Keilschrift
(60, 8, 30)

Zahldarstellung Ziffern der Maya's
(20, 11, 18)

Rechnung mit der Keilschrift
(600 + 600 = 1200)

Zahldarstellung indische Ziffern
(66)

Zahldarstellung indische Ziffern
(1'000'000)

Rechnung mit den Ziffern der Maya's
(15 + 15 = 30)

Rechnung mit römischen Ziffern
(1000 + 1000 = 2000)

Rechnung mit der Keilschrift
(10 · 10 = 100)

Zahldarstellung römische Ziffern
(zwei Varianten)

500 + 50 + 10 + 10 + 10 + 10 + 4
additives Prinzip

500 + (100 - 10) + 4
kombiniertes Prinzip (Addition und Subtraktion)

Mit dem Deckstein 1000 gestartet

Mit dem Deckstein 10 gestartet

Mit dem Deckstein 600 gestartet, halbiert und dann aufgeteilt (Muster)

Mit dem Deckstein 100 gestartet, zuerst gleichmässig aufgeteilt, bei den Grundsteinen ein Muster kreiert

Mit dem Deckstein 987 gestartet, dann in Hunderter, sowie Zehner und Einer aufgeteilt und in die äusseren Steine einfliessen lassen
Muster mit der 0

Mit den Grundsteinen 1
gestartet, dadurch
Verdopplungsmuster erhalten

Mit den vier Grundsteinen
gestartet
an eine schwierigere Rechnung
herangewagt

Luft Ballon im Klassenzimmer

Zuerst wurde ein Ballon ausgemessen

Dann wurden die Tippkarten 1 und 2 angeschaut und die Ballone im Zimmer gelegt

Ballon
Höhe
83cm

75cm Umfang

34 und 41
Ballons
haben gerade
baden Länge Platz

Tippkarte 3 wurde angeschaut und die Ballone in der Höhe übereinandergestapelt (so weit es ging und dann geschätzt)

Zimmer Höhe etwa 14-15 Ballons

41 B.

15 B.

34 B.

Tipp der Lehrperson: Eine Skizze zeichnen (um das Multiplikationsmuster zu erkennen)

$$41 \cdot 34 = 1394$$

$$15 \cdot 1394 = 20910 \text{ Ballons}$$

Multiplikation selber gefunden
Mit dem Taschenrechner
(Hilfsmittel) ausgerechnet

Zwei mal zwei Kühe

Wolken zuerst nicht als Gruppen erfasst

Zwei mal zwei Kühe

$$3 \cdot 3 = 9 \text{ Apfelbäume}$$

$$4 \cdot 2 = 8 \text{ Schafe}$$

$$9 \cdot 6 = 54 \text{ Glätze}$$

$$7 \cdot 4 = 28 \text{ Karoten}$$

$$3 \cdot 2 = 6 \text{ Tannen}$$

$$3 \cdot 8 = 24 \text{ Wolken}$$

$$3 \cdot 7 = 21 \text{ Häuser}$$

$$8 \cdot 9 = 74 \text{ Meis}$$

Rechenfehler bei der letzten Aufgabe

12. Beobachtungsraster Woche 1

Name: O.S. Beobachtungszeitraum: Woche 1

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Zahlen mal ganz anders

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	18:01		
	Material untersuchen	2:38		
	über das Thema sprechen	3:32		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	1:32		
	lesen	4:26	30:09	75 %
passiv	der Lehrperson zuhören	6:39		
	abschweifen/ vermeiden	3:12		
	warten	0	9:51	25 %
	Anzahl Meldungen	1 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: O.S. Beobachtungszeitraum: Woche 1

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Tausend

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	12:32		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	5:10		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	1:06	18:48	47 %
passiv	der Lehrperson zuhören	3:13		
	abschweifen/ vermeiden	15:10		
	warten	2:49	21:12	53 %
	Anzahl Meldungen	4 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 1

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Zahlen mal ganz anders

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	16:06		
	Material untersuchen	3:00		
	über das Thema sprechen	1:50		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	1:55		
	lesen	3:44	26:35	66 %
passiv	der Lehrperson zuhören	8:43		
	abschweifen/ vermeiden	4:23		
	warten	0:19	13:25	34 %
	Anzahl Meldungen	3 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 1

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Tausend

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	17:01		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	3:12		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	1:42		
	lesen	2:24	24:19	61 %
passiv	der Lehrperson zuhören	2:37		
	abschweifen/ vermeiden	11:06		
	warten	1:58	15:41	39 %
	Anzahl Meldungen	6 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 1 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe Thema: Zahlen mal ganz anders

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	18:21		
	Material untersuchen	1:40		
	über das Thema sprechen	2:43		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	1:22		
	lesen	2:45	26:51	67 %
passiv	der Lehrperson zuhören	7:22		
	abschweifen/ vermeiden	4:38		
	warten	1:09	13:09	33 %
	Anzahl Meldungen	5 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 1 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion Thema: 1000 Tausender

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	14:14		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	4:51		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	0	19:05	47 %
passiv	der Lehrperson zuhören	3:20		
	abschweifen/ vermeiden	11:27		
	warten	6:08	20:55	53 %
	Anzahl Meldungen	6 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 1 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe Thema: Zahlen mal ganz anders

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	12:04		
	Material untersuchen	2:07		
	über das Thema sprechen	7:05		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	2:04		
	lesen	3:08	26:28	66 %
passiv	der Lehrperson zuhören	7:30		
	abschweifen/ vermeiden	3:38		
	warten	2:24	13:32	34 %
	Anzahl Meldungen	1 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 1 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion Thema: 1000 Tausender

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	20:57		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	3:30		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	1:20		
	lesen	1:13	27:00	67 %
passiv	der Lehrperson zuhören	2:22		
	abschweifen/ vermeiden	7:54		
	warten	2:44	13:00	33 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

13. Beobachtungsraster Woche 2

Name: O.S. Beobachtungszeitraum: Woche 2

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Zahlen mal ganz anders

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	16:48		
	Material untersuchen	3:48		
	über das Thema sprechen	6:30		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	1:33		
	lesen	1:39	30:18	76 %
passiv	der Lehrperson zuhören	4:29		
	abschweifen/ vermeiden	4:49		
	warten	0:24	9:42	24 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: O.S. Beobachtungszeitraum: Woche 2

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Raum und Bewegung

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	11:26		
	Material untersuchen	1:40		
	über das Thema sprechen	11:44		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	1:23		
	lesen	1:12	27:25	69 %
passiv	der Lehrperson zuhören	1:10		
	abschweifen/ vermeiden	10:24		
	warten	1:01	12:35	31 %
	Anzahl Meldungen	4 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 2

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Zahlen mal ganz anders

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	22:49		
	Material untersuchen	4:33		
	über das Thema sprechen	0:58		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	2:04		
	lesen	2:00	32:24	81 %
passiv	der Lehrperson zuhören	1:08		
	abschweifen/ vermeiden	6:19		
	warten	0:09	7:36	19 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 2

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Raum und Bewegung

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	22:22		
	Material untersuchen	3:33		
	über das Thema sprechen	1:54		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	3:36		
	lesen	0:35	32:00	80 %
passiv	der Lehrperson zuhören	0:54		
	abschweifen/ vermeiden	3:41		
	warten	3:25	8:00	20 %
	Anzahl Meldungen	6 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 2 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe Thema: Zahlen mal ganz anders

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	17:31		
	Material untersuchen	2:40		
	über das Thema sprechen	6:44		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0:20		
	lesen	2:56	30:11	75 %
passiv	der Lehrperson zuhören	2:35		
	abschweifen/ vermeiden	5:53		
	warten	1:21	9:49	25 %
	Anzahl Meldungen	3 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 2 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion Thema: Raum und Bewegung

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	21:02		
	Material untersuchen	2:41		
	über das Thema sprechen	2:20		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0:18		
	lesen	2:03	28:24	71 %
passiv	der Lehrperson zuhören	1:50		
	abschweifen/ vermeiden	6:44		
	warten	3:02	11:36	29 %
	Anzahl Meldungen	7 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 2 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe Thema: Zahlen mal ganz anders

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	13:58		
	Material untersuchen	3:09		
	über das Thema sprechen	4:38		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	2:58		
	lesen	3:20	28:03	70 %
passiv	der Lehrperson zuhören	6:32		
	abschweifen/ vermeiden	5:25		
	warten	0	11:57	30 %
	Anzahl Meldungen	4 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 2 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion Thema: Raum und Bewegung

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	11:23		
	Material untersuchen	0:43		
	über das Thema sprechen	0		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0:29		
	lesen	2:58	15:33	39 %
passiv	der Lehrperson zuhören	6:34		
	abschweifen/ vermeiden	15:57		
	warten	1:56	24:27	61 %
	Anzahl Meldungen	1 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

14. Beobachtungsraster Woche 3

Name: O.S. Beobachtungszeitraum: Woche 3

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Zahlenmauern

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	20:48		
	Material untersuchen	1:54		
	über das Thema sprechen	5:34		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	1:14		
	lesen	0	29:30	74 %
passiv	der Lehrperson zuhören	6:10		
	abschweifen/ vermeiden	3:32		
	warten	0:48	10:30	26 %
	Anzahl Meldungen	1 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: O.S. Beobachtungszeitraum: Woche 3

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Hunderter-Zehner-Einer

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	13:34		
	Material untersuchen	1:00		
	über das Thema sprechen	0:58		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	6:26	21:58	55 %
passiv	der Lehrperson zuhören	3:04		
	abschweifen/ vermeiden	14:32		
	warten	0:26	18:02	45 %
	Anzahl Meldungen	1 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 3

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Zahlenmauern

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	30:56		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	1:36		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0		
	lesen	0	32:32	81 %
passiv	der Lehrperson zuhören	5:10		
	abschweifen/ vermeiden	1:06		
	warten	1:12	7:28	19 %
	Anzahl Meldungen	3 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 3

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Hunderter-Zehner-Einer

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	24:36		
	Material untersuchen	0:44		
	über das Thema sprechen	0:36		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	0:20	26:16	66 %
passiv	der Lehrperson zuhören	4:10		
	abschweifen/ vermeiden	9:00		
	warten	0:34	13:44	34 %
	Anzahl Meldungen	4 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 3 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe Thema: Zahlenmauern

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	24:54		
	Material untersuchen	1:50		
	über das Thema sprechen	3:49		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	1:08		
	lesen	0	31:41	79 %
passiv	der Lehrperson zuhören	4:59		
	abschweifen/ vermeiden	2:41		
	warten	0:39	8:19	21 %
	Anzahl Meldungen	4 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 3 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion Thema: Stellenwert

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	8:24		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	0		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	1:18		
	lesen	0:50	10:32	26 %
passiv	der Lehrperson zuhören	5:24		
	abschweifen/ vermeiden	22:00		
	warten	2:04	29:28	74 %
	Anzahl Meldungen	4 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 3 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe Thema: Zahlenmauern

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	23:24		
	Material untersuchen	1:00		
	über das Thema sprechen	6:00		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	2:58		
	lesen	0	33:22	84 %
passiv	der Lehrperson zuhören	1:32		
	abschweifen/ vermeiden	4:46		
	warten	0:20	6:38	16 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 3 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion Thema: Stellenwert

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	13:32		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	0:42		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	4:34	18:48	47 %
passiv	der Lehrperson zuhören	6:00		
	abschweifen/ vermeiden	9:12		
	warten	6:00	21:12	53 %
	Anzahl Meldungen	4 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 4 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe Thema: Zahlenmauern

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	21:08		
	Material untersuchen	1:52		
	über das Thema sprechen	6:24		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	3:32		
	lesen	0:44	33:40	84 %
passiv	der Lehrperson zuhören	2:34		
	abschweifen/ vermeiden	3:22		
	warten	0:24	6:20	16 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 4 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion Thema: Stellenwert

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	16:40		
	Material untersuchen	0:42		
	über das Thema sprechen	9:38		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	4:08	31:08	78 %
passiv	der Lehrperson zuhören	1:10		
	abschweifen/ vermeiden	7:14		
	warten	0:28	8:52	22 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 4 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe Thema: Zahlenmauern

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	21:52		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	4:02		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0:58		
	lesen	0	26:52	67 %
passiv	der Lehrperson zuhören	2:28		
	abschweifen/ vermeiden	9:34		
	warten	1:06	13:08	33 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 4 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion Thema: Ziffern und Zahlen

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	14:12		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	8:34		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	3:24	26:10	65 %
passiv	der Lehrperson zuhören	0:52		
	abschweifen/ vermeiden	5:48		
	warten	7:10	13:50	35 %
	Anzahl Meldungen	7 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 4 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe Thema: Zahlenmauern

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	17:16		
	Material untersuchen	1:18		
	über das Thema sprechen	1:48		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0		
	lesen	0	20:22	51 %
passiv	der Lehrperson zuhören	5:38		
	abschweifen/ vermeiden	13:44		
	warten	0:16	19:38	49 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 4 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion Thema: Ziffern und Zahlen

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	19:54		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	1:42		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	1:22	22:58	57 %
passiv	der Lehrperson zuhören	3:52		
	abschweifen/ vermeiden	9:28		
	warten	3:42	17:02	43 %
	Anzahl Meldungen	5 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

16. Beobachtungsraster Woche 5

Name: O.S. Beobachtungszeitraum: Woche 5

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Luftballons im Klassenzimmer

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	17:53		
	Material untersuchen	7:54		
	über das Thema sprechen	5:08		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0		
	lesen	0	30:55	77 %
passiv	der Lehrperson zuhören	8:17		
	abschweifen/ vermeiden	0		
	warten	0:48	9:05	23 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: O.S. Beobachtungszeitraum: Woche 5

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Zahlenstrahl

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	9:40		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	2:39		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	0:36	12:55	32 %
passiv	der Lehrperson zuhören	15:57		
	abschweifen/ vermeiden	6:02		
	warten	5:06	27:05	68 %
	Anzahl Meldungen	5 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 5

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Luftballons im Klassenzimmer

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	17:36		
	Material untersuchen	9:47		
	über das Thema sprechen	6:17		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0		
	lesen	0	33:40	84 %
passiv	der Lehrperson zuhören	6:20		
	abschweifen/ vermeiden	0		
	warten	0	6:20	16 %
	Anzahl Meldungen	0 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 5

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Zahlenstrahl

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	14:06		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	2:51		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	2:30		
	lesen	0	19:27	49 %
passiv	der Lehrperson zuhören	17:08		
	abschweifen/ vermeiden	1:39		
	warten	1:46	20:33	51 %
	Anzahl Meldungen	3 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 5

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Luftballons im Klassenzimmer

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	14:40		
	Material untersuchen	7:20		
	über das Thema sprechen	4:21		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0		
	lesen	0	26:21	66 %
passiv	der Lehrperson zuhören	12:28		
	abschweifen/ vermeiden	1:11		
	warten	0	13:39	34 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 5

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Zahlenstrahl

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	9:09		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	0:11		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0:20		
	lesen	0	9:40	24 %
passiv	der Lehrperson zuhören	17:17		
	abschweifen/ vermeiden	7:21		
	warten	5:42	30:20	76 %
	Anzahl Meldungen	5 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 5 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe Thema: Luftballons im Klassenzimmer

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	13:52		
	Material untersuchen	6:54		
	über das Thema sprechen	1:39		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0:56		
	lesen	0	23:21	58 %
passiv	der Lehrperson zuhören	14:53		
	abschweifen/ vermeiden	1:10		
	warten	0:36	16:39	42 %
	Anzahl Meldungen	3 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 5 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion Thema: Zahlenstrahl

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	10:18		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	4:01		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	0:45	15:04	38 %
passiv	der Lehrperson zuhören	15:40		
	abschweifen/ vermeiden	7:54		
	warten	1:22	24:56	62 %
	Anzahl Meldungen	3 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 6

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Luftballons im Klassenzimmer

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	18:44		
	Material untersuchen	9:28		
	über das Thema sprechen	9:20		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0		
	lesen	0	37:32	94 %
passiv	der Lehrperson zuhören	1:38		
	abschweifen/ vermeiden	0:35		
	warten	0:15	2:28	6 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 6

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Zahlen ordnen

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	28:57		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	1:56		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	2:56	33:49	84 %
passiv	der Lehrperson zuhören	0:35		
	abschweifen/ vermeiden	4:25		
	warten	1:11	6:11	16 %
	Anzahl Meldungen	3 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 6 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe Thema: Luftballons im Klassenzimmer

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	14:42		
	Material untersuchen	10:24		
	über das Thema sprechen	6:15		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0		
	lesen	0	31:21	78 %
passiv	der Lehrperson zuhören	2:30		
	abschweifen/ vermeiden	6:09		
	warten	0	8:39	22 %
	Anzahl Meldungen	0 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 6 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion Thema: Zahlen ordnen

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	1:42		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	8:18		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	4:05	14:05	35 %
passiv	der Lehrperson zuhören	5:00		
	abschweifen/ vermeiden	13:02		
	warten	7:53	25:55	65 %
	Anzahl Meldungen	6 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 6 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe Thema: Luftballons im Klassenzimmer

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	12:19		
	Material untersuchen	6:21		
	über das Thema sprechen	8:43		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0		
	lesen	0	27:23	69 %
passiv	der Lehrperson zuhören	10:27		
	abschweifen/ vermeiden	2:10		
	warten	0	12:37	31 %
	Anzahl Meldungen	3 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 6 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion Thema: Zahlen ordnen

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	15:20		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	7:36		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	7:02	29:58	75 %
passiv	der Lehrperson zuhören	1:18		
	abschweifen/ vermeiden	6:58		
	warten	1:46	10:02	25 %
	Anzahl Meldungen	3 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

18. Beobachtungsraster Woche 7

Name: O.S. Beobachtungszeitraum: Woche 7

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Zwei mal zwei Kühe

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	16:27		
	Material untersuchen	7:53		
	über das Thema sprechen	2:03		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	5:07		
	lesen	1:36	39:06	82 %
passiv	der Lehrperson zuhören	3:12		
	abschweifen/ vermeiden	1:46		
	warten	1:56	6:54	18 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: O.S. Beobachtungszeitraum: Woche 7

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Zahlen untersuchen

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	15:24		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	7:18		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	2:42		
	lesen	1:48	27:12	68 %
passiv	der Lehrperson zuhören	0:10		
	abschweifen/ vermeiden	9:41		
	warten	2:57	12:48	32 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 7

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Zwei mal zwei Kühe

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	20:49		
	Material untersuchen	10:31		
	über das Thema sprechen	2:54		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0		
	lesen	0:48	35:02	87 %
passiv	der Lehrperson zuhören	3:24		
	abschweifen/ vermeiden	1:21		
	warten	0:13	4:58	13 %
	Anzahl Meldungen	1 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Woche 7

Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Zahlen untersuchen

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	18:32		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	3:47		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	1:24		
	lesen	2:20	26:03	65 %
passiv	der Lehrperson zuhören	3:27		
	abschweifen/ vermeiden	5:43		
	warten	4:47	13:21	35 %
	Anzahl Meldungen	6 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 7 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Zwei mal zwei Kühe

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	16:48		
	Material untersuchen	9:18		
	über das Thema sprechen	1:58		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0:49		
	lesen	1:49	32:29	81 %
passiv	der Lehrperson zuhören	3:21		
	abschweifen/ vermeiden	3:24		
	warten	0:46	7:31	19 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Woche 7 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Zahlen untersuchen

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	8:54		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	6:02		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	3:58		
	lesen	0	18:54	48 %
passiv	der Lehrperson zuhören	3:20		
	abschweifen/ vermeiden	14:36		
	warten	3:10	21:06	52 %
	Anzahl Meldungen	6 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 7 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Thema: Zwei mal zwei Kühe

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	16:35		
	Material untersuchen	8:12		
	über das Thema sprechen	2:55		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	1:52		
	lesen	0	29:34	74 %
passiv	der Lehrperson zuhören	5:02		
	abschweifen/ vermeiden	4:56		
	warten	0:28	10:26	26 %
	Anzahl Meldungen	2 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Woche 7 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Thema: Zahlen untersuchen

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	10:47		
	Material untersuchen	0		
	über das Thema sprechen	4:58		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0		
	lesen	3:17	19:02	48 %
passiv	der Lehrperson zuhören	0:48		
	abschweifen/ vermeiden	16:44		
	warten	3:26	20:58	52 %
	Anzahl Meldungen	6 x		

Prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 40 Minuten.

19. Auswertung aller DBR Zeit-Skalen

Auswertung DBR – O.S.

Woche	Erfassung – Unterricht mit offenen Aufgaben	Erfassung – regulärer Mathematikunterricht
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Durchschnitt		
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; background-color: #c8e6c9; text-align: center;">77 %</div> <div style="width: 45%; background-color: #ffcdd2; text-align: center;">23 %</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; background-color: #c8e6c9; text-align: center;">57 %</div> <div style="width: 45%; background-color: #ffcdd2; text-align: center;">43 %</div> </div>

Auswertung DBR – N.B.

Woche	Erfassung – Unterricht mit offenen Aufgaben	Erfassung – regulärer Mathematikunterricht
1	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>
2	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>
3	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>
4	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>
5	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>
6	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>
7	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>

Durchschnitt	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 82 % 18 % </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 69 % 31 % </div>

Auswertung DBR – C.L.

Woche	Erfassung – Unterricht mit offenen Aufgaben	Erfassung – regulärer Mathematikunterricht
1	 0% nie 50% manchmal 100% immer	
2	 0% nie 50% manchmal 100% immer	
3	 0% nie 50% manchmal 100% immer	
4	 0% nie 50% manchmal 100% immer	
5	 0% nie 50% manchmal 100% immer	
6	 0% nie 50% manchmal 100% immer	
7	 0% nie 50% manchmal 100% immer	

Durchschnitt	 0% nie 50% manchmal 100% immer	
	73 %	55 %

Auswertung DBR – F.L.

Woche	Erfassung – Unterricht mit offenen Aufgaben	Erfassung – regulärer Mathematikunterricht
1	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>
2	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>
3	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>
4	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>
5	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>
6	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>
7	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>

Durchschnitt	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	<p>0% nie 50% manchmal 100% immer</p>	
	67 %	33 %	53 %

20. Beobachtungsraster mit Durchschnittswerten der 7 Wochen

Name: O.S. Beobachtungszeitraum: Wochen 1-7 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Durchschnittswerte

	Aktivität	Zeitdauer/%	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	18:31/ ≈ 46%		
	Material untersuchen	5:08/ ≈ 13%		
	über das Thema sprechen	4:32/ ≈ 11%		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	1:30/ ≈ 4%		
	lesen	1:06/ ≈ 3%	≈30:47	77 %
passiv	der Lehrperson zuhören	4:42/ ≈ 12%		
	abschweifen/ vermeiden	3:38/ ≈ 9%		
	warten	0:53/ ≈ 2%	≈9:13	23 %
	Anzahl Meldungen	≈ 1.6 x		

Durchschnittlicher, prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 7 Wochen à 40-Minuten Lektionen.

Name: O.S. Beobachtungszeitraum: Wochen 1-7 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Durchschnittswerte

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	14:34/ ≈ 36%		
	Material untersuchen	0:23/ ≈ 1%		
	über das Thema sprechen	5:12/ ≈ 13%		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0:35/ ≈ 2%		
	lesen	2:03/ ≈ 5%	≈22:47	57 %
passiv	der Lehrperson zuhören	4:08/ ≈ 10%		
	abschweifen/ vermeiden	10:39/ ≈ 27%		
	warten	2:26/ ≈ 6%	≈17:13	43 %
	Anzahl Meldungen	≈ 3.7 x		

Durchschnittlicher, prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 7 Wochen à 40-Minuten Lektionen.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Wochen 1-7 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Durchschnittswerte

	Aktivität	Zeitdauer/%	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	21:10/ ≈ 53%		
	Material untersuchen	5:36/ ≈ 14%		
	über das Thema sprechen	4:11/ ≈ 10%		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	1:04/ ≈ 2.5%		
	lesen	1:02/ ≈ 2.5%	≈33:03	82 %
passiv	der Lehrperson zuhören	4:08/ ≈ 11%		
	abschweifen/ vermeiden	2:27/ ≈ 6%		
	warten	0:22/ ≈ 1%	≈6:57	18 %
	Anzahl Meldungen	≈ 1.9 x		

Durchschnittlicher, prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 7 Wochen à 40-Minuten Lektionen.

Name: N.B. Beobachtungszeitraum: Wochen 1-7 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Durchschnittswerte

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	20:19/ ≈ 51%		
	Material untersuchen	0:43/ ≈ 2%		
	über das Thema sprechen	3:25/ ≈ 8%		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	1:19/ ≈ 3%		
	lesen	1:49/ ≈ 5%	≈27:35	69 %
passiv	der Lehrperson zuhören	4:17/ ≈ 11%		
	abschweifen/ vermeiden	6:07/ ≈ 15%		
	warten	2:01/ ≈ 5%	≈12:25	31 %
	Anzahl Meldungen	≈ 4.3 x		

Durchschnittlicher, prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 7 Wochen à 40-Minuten Lektionen.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Wochen 1-7 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Durchschnittswerte

	Aktivität	Zeitdauer/%	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	18:24/ ≈ 46%		
	Material untersuchen	4:45/ ≈ 12%		
	über das Thema sprechen	4:16/ ≈ 11%		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	0:40/ ≈ 1%		
	lesen	1:04/ ≈ 3%	≈29:09	73 %
passiv	der Lehrperson zuhören	5:06/ ≈ 13%		
	abschweifen/ vermeiden	4:47/ ≈ 12%		
	warten	0:43/ ≈ 2%	≈10:36	27 %
	Anzahl Meldungen	≈ 2.5 x		

Durchschnittlicher, prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 7 Wochen à 40-Minuten Lektionen.

Name: C.L. Beobachtungszeitraum: Wochen 1-7 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Durchschnittswerte

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	11:05/ ≈ 28%		
	Material untersuchen	0:23/ ≈ 1%		
	über das Thema sprechen	4:19/ ≈ 11%		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0:51/ ≈ 2%		
	lesen	1:29/ ≈ 3%	≈18:07	45 %
passiv	der Lehrperson zuhören	5:18/ ≈ 13%		
	abschweifen/ vermeiden	11:34/ ≈ 29%		
	warten	5:01/ ≈ 13%	≈21:53	55 %
	Anzahl Meldungen	≈ 5.9 x		

Durchschnittlicher, prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 7 Wochen à 40-Minuten Lektionen.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Wochen 1-7 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Mathematiklektion mit offener Aufgabe

Durchschnittswerte

	Aktivität	Zeitdauer/%	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	15:38/ ≈39%		
	Material untersuchen	4:10/ ≈ 10%		
	über das Thema sprechen	4:41/ ≈ 11%		
	sich selber Hilfe holen (Tippkarten, Peer-Gespräche)	1:33/ ≈3.5%		
	lesen	1:52/ ≈ 4%	≈17:54	67 %
passiv	der Lehrperson zuhören	7:23/ ≈ 18.5%		
	abschweifen/ vermeiden	5:07/ ≈ 13%		
	warten	0:36/ ≈ 1%	≈12:06	33 %
	Anzahl Meldungen	≈ 2.4 x		

Durchschnittlicher, prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 7 Wochen à 40-Minuten Lektionen.

Name: F.L. Beobachtungszeitraum: Wochen 1-7 Beobachtungsziel: Teilnahme am Unterricht

Reguläre Mathelektion

Durchschnittswerte

	Aktivität	Zeitdauer	Zeit Total	Prozent
aktiv	Aufgabe bearbeiten	14:36/ ≈ 36%		
	Material untersuchen	0:06/ ≈ 0%		
	über das Thema sprechen	3:13/ ≈ 8%		
	sich selber Hilfe holen (Peer-Gespräche)	0:16/ ≈ 1%		
	lesen	3:02/ ≈ 8%	≈21:13	53 %
passiv	der Lehrperson zuhören	5:13/ ≈ 13%		
	abschweifen/ vermeiden	10:35/ ≈ 26.5%		
	warten	2:59/ ≈ 7.5%	≈18:47	47 %
	Anzahl Meldungen	≈ 3.4 x		

Durchschnittlicher, prozentualer Anteil des Verhaltens im Beobachtungszeitraum von 7 Wochen à 40-Minuten Lektionen.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang 2

Offene Aufgaben im Mathematikunterricht der 3./ 4. Klasse

Der Einfluss offener Aufgaben auf die Eigenaktivität sowie die Motivation der Schülerinnen und Schüler

eingereicht von: Leandra Blättler und Donatella Taddeo

Begleitung: Liliana Tönnissen

12.12.2021

Inhaltsverzeichnis

1. Interviewleitfaden.....	2
2. Interview Vorbereitung.....	4
3. Transkribierte Interview A.....	5
4. Transkribierte Interview B.....	16
5. Transkribierte Interview C.....	25
6. Transkribierte Interview D.....	33
7. Text-Retrievals.....	44
7.1. Offene Aufgaben.....	44
7.2. Produkt.....	46
7.3. Klasse.....	56
7.4. Durchführung.....	68
7.5. Zusatzmaterial.....	74
7.6. Zusammenarbeit.....	81

1. Interviewleitfaden

Begrüßung

Allgemein

- Hattet ihr zuvor bereits offene Aufgaben in eurem Unterricht eingebaut?
- o Falls ja, wie oft und welche? (Inwiefern unterscheiden sich diese von unseren offenen Aufgaben?)
- o Falls nein, wie trainiert ihr die exekutiven Funktionen im Schulalltag?
- (Was hindert euch daran, offene Aufgaben mehr im Unterricht einzusetzen?)
- Worin seht ihr die Vor- / Nachteile von offenen Aufgaben?
- Denkt ihr, dass unser Lehrmittel den Einsatz von offenen Aufgaben im Unterrichtsalltag vereinfachen kann? Würdet ihr damit öfters offene Aufgaben in eurem Unterricht einsetzen? Wenn ja, wieso?

Zum Produkt

- Fiel es dir leicht, das Produkt einzusetzen, wenn ja wieso? Wenn nein wieso nicht?
- Was gefiel dir besonders / was weniger? Weshalb?
- Wie (schnell) hast du dich mit dem Aufgabenformat zurechtgefunden?
- Wie viel Zeit brauchtest du noch für die Vorbereitung? War das ausgeglichen? Gäbe es die Möglichkeit, die Zeit zu verkürzen, wenn etwas am Produkt geändert werden würde?

Zur Durchführung mit der gesamten Klasse

- Wie reagierte die Klasse?
- o In der Literatur wird erwähnt, dass offene Mathematikaufgaben ein hohes Motivationspotential haben, konntet ihr dies in eurem Unterricht ebenfalls feststellen? Woran lag dies wohl?
- o Gibt es in der Klasse SuS mit Motivationsproblemen? Falls ja, wie gingen diese motivational an die Aufgabe heran? Gab es Unterschiede zum regulären Mathematikunterricht?
- o Gibt es besonders unkonzentrierte Kinder? Wenn ja, wie konzentriert waren diese bei der Bearbeitung der Aufgaben? Gab es Unterschiede zum regulären Mathematikunterricht?
- o Wollten die SuS mit dem Produkt etwas Neues lernen?
- o Konnten die SuS mit dem Lehrmittel aktiv-entdeckend lernen? Falls ja, wie hat sich dies gezeigt/konnte dies beobachtet werden?
- o Konnten die mathematisch begabten Kinder ihr Wissen zeigen?
- o Haben sie Kinder mit Förderbedarf in den exekutive Funktionen oder mit gering entwickelten exekutiven Funktionen? Wie sind diese an die Aufgaben herangegangen?
- Wie fandet ihr die Rahmengeschichte? Wie kam diese bei den SuS an?
- Inwiefern haben die Aufgaben zu einer Differenzierung geführt? Konntet ihr unterschiedliche Herangehensweisen und Arten der Bearbeitung der Aufgaben beobachten?
- o Wie gingen schwache SuS an die Aufgaben heran?
- o Wie gingen starke SuS an die Aufgaben heran?
- o Konnten sich alle SuS inklusiv am Unterricht beteiligen?
- Hat euch etwas bei der Durchführung überrascht?
- Gibt es etwas, das ihr bei einer weiteren Durchführung ändern würdet? Warum?
- Gibt es etwas, was wir für die Durchführung noch ändern oder ergänzen könnten?

Hilfsmittel

Tippkarten

- Wie habt ihr die Tippkarten im Unterricht eingesetzt?
- Wie häufig wurden die Tippkarten im Unterricht von den Schülern genutzt?
- Gab es eine Gruppe von SuS, welche die Tippkarten häufig nutzten?
- Konntet ihr etwas in Bezug auf das Nutzen der Karten beobachten?
- Waren es immer die gleichen SuS, welche die Karten genommen haben?
- Waren es ausreichend Tippkarten oder zu viele/zu wenige?
- Habt ihr noch Änderungsvorschläge/-wünsche für die Tippkarten?

Handlungsplanung und Aufgabensteuerungsfächer

- Wie habt ihr diese Unterstützung genau eingesetzt?
- Wie selbständig konnte das Tool verwendet werden?
- Wie sah die Einführung des Tools durch die SHP aus?
- Inwiefern haben sich die Partizipation und die Organisation seitens des Kindes dadurch verändert im Gegensatz zum regulären Mathematikunterricht?
- Wie kam die Unterstützung bei den SuS an?
- Wie kamen die SuS damit klar/zurecht?
- Gab es Schwierigkeiten? Wenn ja, welche?
- Habt ihr Verbesserungsvorschläge / -wünsche die es den SuS noch weiter erleichtern könnten?

Anybookstift

- Wie habt ihr diesen Stift eingesetzt?
- Inwiefern hat er den Unterricht für das Kind bzw. für die Lehrperson erleichtert?
- Wie kam er bei den SuS an?
- Wie kamen die SuS damit klar?
- Gab es Schwierigkeiten?

Nachbereitung

- Konntet ihr anhand der Dokumente Schlüsse über den Entwicklungsstand des Kindes erfahren?
- Gab es Unterschiede in der Bearbeitungsweise zwischen den Kindern? Wenn ja, welche?
- Habt ihr mehr / weniger von den Resultaten erwartet?
- Welche Art der Dokumentation habt ihr genutzt? Was waren die Vorteile davon?
- Falls mehrere, welche bevorzugt ihr?
- Welche Art der Präsentation habt ihr genutzt? Was waren die Vorteile davon?
- Falls mehrere, welche bevorzugt ihr?
- Würdet ihr dies wieder so machen?

Zusammenarbeit

- Wie verlief die Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP?
- Wie empfanet ihr die Zusammenarbeit miteinander? Habt ihr die Aufgaben anhand des Zusammenarbeitsmodells aufgeteilt?
- Erleichterte die konkrete Aufteilung des Zusammenarbeitsmodells die konkrete Zusammenarbeit? Wie zeigt sich dies konkret?
- Wie schätzt du deine Klassenführung während den offenen Aufgaben im Vergleich zum regulären Mathematikunterricht?
- Wurde die Zusammenarbeit positiv/negativ beeinflusst?
- Ist es eurer Meinung nach sinnvoll, diese Lektionen gemeinsam durchzuführen? Warum (nicht)?
- Welchen Vorteil brachte die Zusammenarbeit für die KLP bzw. die SHP?

Abschluss

- Gibt es sonst noch etwas, das ihr uns gerne rückmelden möchtet?

2. Interview Vorbereitung

Interviewbezeichnung	Datum	Ort	Dauer
----------------------	-------	-----	-------

Vorbereitung und Einführung:

1. Begrüssung der Interviewpartnerinnen
2. Im folgenden Interview geht es um die Erprobung des Produktes zu offenen Aufgaben in eurem Unterricht.
3. Das Ziel des Interviews ist es, Kenntnisse zu euren Erfahrungen mit dem Produkt zu erlangen.
4. Der Zeitrahmen beträgt in etwa 45 Minuten.
5. Das Interview ist freiwillig. Falls ihr eine Frage nicht beantworten möchtet, können wir diese auslassen. Falls ihr euch unwohl fühlt, können wir das Interview jederzeit unter- oder abbrechen.
6. Das Interview wird mittels iPad aufgezeichnet, damit ich im Anschluss die Inhalte verschriftlichen und auswerten kann. Die Aussagen werden anonymisiert.
7. Gibt es noch Unklarheiten?

Material:

- iPad
- Interviewfragen
- Schreibzeug

3. Transkribierte Interview A

Interview A	13.10.2021	Kesswil	Zeit: 48 Minuten
-------------	------------	---------	------------------

1	Hattet ihr zuvor bereits offene Aufgaben in eurem Unterricht eingebaut?
2	Vereinzelt schonmal, zum Beispiel: Finde Rechnungen, die 1000 geben. Oder eine Rechnung und möglichst viele Rechnungswege dazu suchen. Ab und zu wurden solche Aufgaben eingesetzt.
3	Wie regelmässig wurden offene Aufgaben in der Klasse bearbeitet?
4	Nicht jede Woche, aber mehrfach im Quartal.
5	Inwiefern unterschieden sich diese Aufgaben von unseren Aufgaben?
6	Ich habe nun bewusster gemerkt, dass dies nun offene Aufgaben sind. Zuvor habe ich diese eher unbewusst einfach ab und zu in der Klasse gemacht, ohne konkreter Hintergedanke. Zudem machte ich die offenen Aufgaben einfach zwischendurch und nicht eine komplette Lektion. Es waren eher kleinere Sequenzen.
7	Worin seht ihr die Vor- / Nachteile von offenen Aufgaben?
8	Als Vorteil sehe ich, dass die Kinder einfach produzieren können und es nicht wirklich ein Ende hat. Es gibt keine Kinder, die bereits fertig sind oder Kinder, die noch nicht so weit sind. Auch können sie ihrem Lernstand entsprechend Aufgaben notieren und somit für sich schwierigere oder einfachere Aufgaben lösen.
9	Die Differenzierung ist sicherlich ein grosser Vorteil. Mit der gleichen Ausgangslage können alle SuS beschäftigt werden. Zudem wird einem ermöglicht, mit einzelnen Kindern zu arbeiten und man fällt nicht in das Korrigieren und Abhäkeln von Aufgaben. Die Kinder sind alle voll dran und man hat so Kapazität für einzelne Kinder und kann sich für diese Zeit nehmen.
10	Es kann passieren, dass ein Kind viel produziert und dann geht es der KLP und SHP unter, dass das Kind am Ziel vorbeischießt, und man merkt es womöglich erst am Schluss. Auf der anderen Seite, wenn es dennoch etwas mathematisches gemacht hat, hat es dennoch seine Berechtigung.
11	Denkt ihr, dass unser Lehrmittel den Einsatz von offenen Aufgaben im Unterrichtsalltag vereinfachen kann? Würdet ihr damit öfters offene Aufgaben in eurem Unterricht einsetzen? Wenn ja, wieso?
12	Ja ich finde schon, weil es sehr übersichtlich ist. Es hat einen klaren Einstieg, danach die offenen Aufgaben, Ideen, wie man es mit der Klasse auswerten kann. Dadurch ist es stark vereinfacht, weil man sich selbst nicht mehr viele Gedanken machen muss. Es ist sehr klar aufgebaut.

13	Ich finde, es erleichtert es auch für die Kinder. Der Aufbau ist mit der Rahmengeschichte, welche den roten Faden gibt, gefolgt von den Aufgaben und den Tippkarten, immer gleich. Es sind zwar unterschiedliche Aufgaben, aber sie sind stets in den gleichen Rahmen gesetzt und dies erleichtert es ziemlich, um die Lektionen vorzubereiten und auch für die Kinder. Es geht einfach schneller, um es zu gebrauchen. Alles, was relativ schnell einsetzbar ist, ist attraktiver, als wenn es für beide Seiten sehr aufwendig und unübersichtlich ist.
14	Zum Produkt
15	Fiel es dir leicht, das Produkt einzusetzen, wenn ja wieso?
16	Ich fand es wirklich leicht, das Produkt in der Klasse einzusetzen, gerade weil es so klar aufgebaut ist und eine klare Struktur hat. Dank dem ging es für mich als KLP sehr gut, das Produkt einzusetzen.
17	Was gefiel dir besonders / was weniger? Weshalb?
18	Ich fand es toll, dass es immer so den gleichen Rahmen hat mit dieser Geschichte, dies motivierte auch die Kinder sehr. Sie mochten es sehr die Geschichte zu hören und danach selbst etwas zu arbeiten. Das gefiel mir wirklich sehr.
19	Wie (schnell) hast du dich mit dem Aufgabenformat zurechtgefunden?
20	Donatella hat mir kurz erklärt, wie es funktioniert. Danach konnte ich dies einmal so durchlesen und dann war mir klar, wie es läuft.
21	Mir ging es gleich. Ich fand es noch gut, dass man nach Thema auswählen kann, welche Aufgabe man machen möchte. Man muss nicht aufbauend von einem zum nächsten und dadurch, sowie dank der Übersicht mit den Themen und Zielen kann man ganz gezielt aussuchen. Ich denke, den Gesamtüberblick hat man sehr schnell und danach plant man es ein und ich habe es jeweils vor der Lektion nochmals kurz angeschaut, um zu schauen, wie es genau geht. So ging es sehr gut, sich mit dem Format zurechtzufinden.
22	Gäbe es aus eurer Sicht noch eine Vereinfachung, die man ins Produkt einbauen könnte? Oder etwas, das euch beim Produkt noch fehlte?
23	Nein, da kommt mir wirklich nichts in den Sinn. Ich fand es bereits jetzt sehr einfach und übersichtlich.
24	Mehr servieren auf dem Tablett kann man fast nicht mehr.
25	Wie reagierte die Klasse
26	In der Literatur wird erwähnt, dass offene Mathematikaufgaben ein hohes Motivationspotential haben, konntet ihr dies in eurem Unterricht ebenfalls feststellen? Woran lag dies wohl?

- 27 Doch, ich fand in diesen Lektionen war die Motivation immer sehr hoch, und zwar von allen Kindern. Alle SuS waren voll dran am Arbeiten. Die Motivation erkannte ich zum einen, wie die SuS an die Aufgaben herangingen. Sie machten immer sehr schnell vorwärts, um möglichst schnell mit dem Notieren ihrer Ideen zu beginnen. Zum andern äusserten sie auch, dass sie die Aufgaben toll fanden.
- 28 Einmal drehte ich die Tafel auf die Seite, wo die Tippkarten waren, wollte aber eigentlich etwas anderes machen und dann dachten die SuS bereits, sie machen an den offenen Aufgaben weiter und riefen «Jeeh» und ich sagte nein, wir machen etwas anderes. Daran erkannte ich auch, dass der Widererkennungswert bei den Kindern sehr gross ist. Ich denke was für die SuS besonders motivierend ist, dass es für niemanden zu schwierig ist. Sie können dort arbeiten, wo es ihnen möglich ist. Die einen produzieren einfach auch gerne und arbeiten, arbeiten und arbeiten. Ich glaube auch, weil es nicht im üblichen Matheunterricht ist mit dem Lehrmittel und so und es kein reines Abarbeiten und Abhäkeln ist, ist für einige sicherlich auch noch gut. Zudem ist es auch spielerisch und sehr lustvoll.
- 29 Gibt es in der Klasse SuS mit Motivationsproblemen? Falls ja, wie gingen diese motivational an die Aufgabe heran? Gab es Unterschiede zum regulären Mathematikunterricht?
- 30 Es hat schon einzelne Kinder, die nicht immer gleich motiviert sind. Aber sie sind nicht motiviert und lassen sich dennoch begeistern und mitreissen. Aus meiner Sicht hat es somit keine Kinder, die nicht für den Mathematikunterricht motiviert sind.
- 31 Gibt es besonders unkonzentrierte Kinder? Wenn ja, wie konzentriert waren diese bei der Bearbeitung der Aufgaben? Gab es Unterschiede zum regulären Mathematikunterricht?
- 32 Es geht, wir haben schon gemerkt als wir miteinander besprochen haben, welche SuS in meinen Bereich fallen von den exekutiven Funktionen her, dass es keine extremen Ausprägungen hat. Es gibt schon einzelne, wo es ein Thema ist, sich zu konzentrieren oder dranzubleiben, aber nicht sehr ausgeprägt.
- 33 Man merkte aber schon, dass sie sich mehr auf die Aufgaben einlassen konnten und vor allem auch dranblieben. Im Regelunterricht schweifen sie eher mal noch ab und bei diesen Aufgaben hatte ich wirklich das Gefühl, das sie sehr dran blieben und haben auch produziert und die Aufgaben gelöst. Oder gerade auch am Anfang, wenn ich etwas erkläre und sie dann mit dem Arbeiten beginnen sollten, dann kann es sein, dass die einen Kinder nicht wissen, was sie nun machen müssen und dies war bei diesen Aufgaben nie der Fall. Dadurch dass Kathrin mit dem Fächer vorgängig mit ihnen das alles nochmals angeschaut hatte, musste ich nicht nochmals etwas anschauen oder bei ihnen über die Schultern schauen, sondern es lief einfach.
- 34 Was war der Schlüssel, dass die SuS dranbleiben konnten und nicht abgeschweift sind?
- 35 Vom Dranbleiben her denke ich schon, dass es die offenen Aufgaben und nicht der Fächer waren. Diesen haben wir nur am Anfang genutzt. Ich bin mir wie auch noch nicht ganz sicher, welche Gewichtung dieser Fächer in eurer Arbeit hat. Ist dies

einfach ein Teil oder wäre es ein grösserer Teil? Denn für mich hatten die Aufgaben viel mehr Gewichtung. Ich denke auch für die Kinder, um dranzubleiben.

- 36 Für mich waren auch die Aufgaben zu wenig komplex, als dass es diesen Fächer gebraucht hätte. Wir haben drei Aufgaben gelöst und ich fand ihn super, um damit zu starten. Aber danach brauchte es diesen nicht mehr, weil es viel zu wenig komplex war. Als Beispiel die Aufgabe 2x2 Kühe, da ist man dran und dran und hat noch die Tippkarten.
- 37 Wie habt ihr den Fächer genau eingesetzt?
- 38 Ich habe diesen zuvor bereits bei anderen Aufgaben mit den SuS angeschaut, wie er funktioniert, was die einzelnen Schritte sind und dann sind wir diesen einfach am Anfang durchgegangen und dann brauchten wir ihn nicht mehr. Wir besprachen lediglich nochmals, was die Aufgabe ist und wie sie an die Aufgabe herangehen, welches Material sie brauchen und die Zeit war meist vorgegeben. Für mich hatte es wie zu wenig Arbeitsschritte, als dass wir diesen gebraucht hätten. Wir haben auch nie etwas aufgeschrieben, weil ich dachte, es wird nur noch komplizierter und die SuS benötigen dies nicht. Es hätte aus meiner Sicht wie mehrere verschiedene Arbeitsschritte benötigt und dann vom einen zum nächsten Schritt hätte man diesen zücken können, um sich neu zu orientieren.
- 39 Verstehe ich dich richtig, dass man aus deiner Sicht den Fächer gebrauchen könnte, wenn die Aufgabenstellung komplexer ist, aber die Kinder dann zuerst eine umfangreichere Einführung benötigen würden?
- 40 Ja aus meiner Sicht bräuchte es dann einen grossen Einstieg am Anfang und dann eine gewisse Regelmässigkeit und immer wieder, bis dies läuft. Jetzt hatte ich zum Beispiel einen Schüler, welcher immer sehr viel Material auf dem Tisch hat und dann hatte ich auch einen weiteren Schritt eingebaut, dass er nicht nur schaut, welches Material, dass er braucht, sondern auch welches er nicht braucht und dieses dann weglegt. Ansonsten würde es sich überhäufen. Und wenn ich mir nun vorstelle, dass er noch diesen Fächer auf dem Pult gehabt hätte, sowie ein Blatt, um alles zu notieren, dann würde man sein Problem aus meiner Sicht eher noch verstärken, statt zu helfen.
- 41 Ein weiterer Punkt war, dass diese SuS, welche Mühe hatten mit den exekutiven Funktionen, waren auch SuS die Schwierigkeiten in Mathe hatten und dadurch waren es wie zwei Herausforderungen aufeinander. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, wenn der Fächer zuerst in einem Schulfach gebraucht wird, in welchem das Kind Stärken hat.
- 42 Hast du eine konkrete Idee, wie wir diesen Fächer noch verbessern könnten, damit er danach einfacher einsetzbar ist, oder denkst du, den bräuchte es nicht?
- 43 Ja, ich finde er hat ein bisschen viele Schritte, wobei ich diese nachvollziehen kann, wenn es eine komplexere Aufgabe wäre, und dann würde man ja auch mehr Zeit einplanen und dies wiederum würde es für mich rechtfertigen, diesen auch einzusetzen. Ansonsten glaube ich, geht so viele Zeit verloren für den Fächer und dann hat das Kind nicht wirklich viel erledigt. Aus meiner Sicht müsste man diesen zuvor ganz sauber einführen, vielleicht überlegen, was muss man alles genau

notieren oder auch die Formen der Präsentation, dass man vielleicht bereits bei der Vorbereitung einen Teil über den Anybookstift machen könnte. Ja ich denke, man müsste dies sicherlich ausprobieren, und zwar zuerst in Fächern, wo das Kind Stärken hat, damit nicht zwei Herausforderungen aufeinandertreffen. Oder vielleicht auch miteinander, sodass man auch zu zweit oder zu dritt beginnen kann und nicht jeder für sich. Vielleicht könnte man diesen auch in einer Gruppenaufgabe einführen, damit sich das Kind nicht allein mit all dem beschäftigen muss.

44 Wollten die SuS mit dem Produkt etwas Neues lernen?

45 Einzelne Kinder schon, ein Drittklässler hat es zum Beispiel genutzt, um weiter zu rechnen über Tausend bis zu einer Million und hat dann sehr grosse Freude daran und fragte auch nach, ob das so stimme, was er nun mit 100'000 Zahlen rechne. So konnte er dies für sich entdecken. Er ist auch ein Schüler, der im Bereich Mathematik ziemlich stark ist.

46 Ich denke je nach Aufgabe. Der Zahlensteckbrief, dort denke ich, konnten die SuS am meisten von der Offenheit profitieren. Gerade auch weil sie viele eigene Ideen hatten und auch voneinander profitieren konnten. Bei den Aufgabenfolgen konnten einzelne Neues entdecken und anderen musste man ein wenig nachhelfen. Da gab es auch viele, die einfach produzierten. Und bei der Aufgabe 2x2 Kühe, da stelle ich mir sogar die Frage, ob dies eine offene Aufgabe ist. Ich sehe sie eher als geschlossene offene Aufgabe. Dort finde ich es auch schwierig, um sich weiterzuentwickeln und neue Einsichten zu gewinnen.

47 Konnten die SuS mit dem Lehrmittel aktiv-entdeckend lernen? Falls ja, wie hat sich dies gezeigt/konnte dies beobachtet werden?

48 Dies konnten wir vor allem beim Zahlensteckbrief und bei den Zahlenfolgen erkennen. Ein Kind probierte als Resultat immer Schnapszahlen zu bekommen und hat entdeckt, dass wenn er vorne Zahlen ändert, dass es dann immer Schnapszahlen gibt und hat so eine Zahlenfolge herausgefunden.

49 Ich denke auch, wenn wir in einem weiteren Schritt versuchen, noch mehr dranzubleiben und mehr Inputs geben würden, dann glaube ich, würden sie gut darauf eingehen und dies auch noch weiterentwickeln. Ich denke, dies wäre gut möglich.

50 Konnten die mathematisch begabten Kinder ihr Wissen zeigen?

51 Ja ein Teil der Kinder schon. Es gab aber auch Kinder da war ich ziemlich erstaunt, weil diese sehr einfache Aufgaben wählten und einfach Spass daran hatten, möglichst viel zu arbeiten. Aber ich fand, dies ist für einmal so ok. Aber es gab durchaus auch Kinder, die in diesem Setting zeigen konnten, was sie konnten.

52 Habt ihr es anschliessend mit diesen SuS reflektiert und nachgefragt, wieso sie so einfache Aufgaben wählten, oder nicht?

53 Nein...

- 54 Wenn wir es im Unterricht direkt gesehen haben, dann fragten wir das Kind oder schauten noch genauer hin. Manchmal half auch der Tipp, sie sollen mal noch in die andere Richtung gehen und schauen, was da passiert. Aber im Nachhinein haben wir es nicht noch reflektiert.
- 55 Wie fandet ihr die Rahmengeschichte? Wie kam diese bei den SuS an?
- 56 Wir fanden die Rahmengeschichte sehr toll und auch bei den Kindern kam diese sehr gut an. Die Kinder hörten der Geschichte immer sehr gerne zu und waren voll dabei beim Zuhören.
- 57 Konntet ihr unterschiedliche Herangehensweisen und Arten der Bearbeitung der Aufgaben beobachten?
- 58 Alle SuS haben sogleich mit dem Arbeiten begonnen. Es gab keine Kinder, die zuerst zu den Tippkarten gingen. Es gab Kinder, die einfach mehr Zeit brauchten und dadurch am Schluss weniger als Produkt hatten im Vergleich zu anderen. Aber das störte oder stresste niemanden.
- 59 Gab es Kinder, die fast eine eins zu eins Betreuung / viel Unterstützung brauchten?
- 60 Nein, es konnten alle gut und selbständig an den Aufgaben arbeiten.
- 61 Alle konnten gleichermassen an den Aufgaben arbeiten.
- 62 Hat euch etwas bei der Durchführung überrascht/erstaunt?
- 63 Mich erstaunte die Motivation, welche die Kinder hatten. Einfach rangehen und dranzubleiben. Ich dachte zu Beginn, eine solche offene Aufgabe geht sicherlich nicht eine ganze Lektion mit Einführung, respektive die SuS mögen nicht so lange an ihren eigenen Sachen dranbleiben. Aber es waren wirklich alle 20-30min still an ihrem Platz mit der Aufgabe beschäftigt.
- 64 Stellst du da einen Unterschied zum Regelunterricht fest? Respektive brauchen sie im Regelunterricht häufiger eine Pause/einen Wechsel?
- 65 Ja kann ich mir schon vorstellen. Oder eben auch das, dass alle am Gleichen dranbleiben. Im Regelunterricht ist es eher so, dass die einen an dem Arbeiten und andere an etwas anderem und zwischendurch müssen sie zum Beispiel noch einen Computer holen und hier bei diesen Aufgaben waren sie einfach am Platz für sich 20-30min und die Konzentration blieb die komplette Zeit bestehen.
- 66 Gibt es etwas, das ihr bei einer weiteren Durchführung ändern würdet? Warum?
- 67 Grundsätzlich würde ich es wieder so machen. Vielleicht einfach das, was bereits zuvor ein wenig erwähnt wurde. Dass man bei Schülern, die noch mehr Potential hätten, genauer hinschaut und sie nicht einfach weiter produzieren lässt, sondern sie noch ein wenig dazu bringt, mehr zu zeigen.

- 68 Gibt es etwas, was wir für die Durchführung noch ändern oder ergänzen könnten?
- 69 Ja eben, es kommt ein wenig darauf an, wie stark dieser Fächer im Zentrum steht. Ansonsten denke ich, dass man dort noch ein paar Hinweise geben könnte, wobei es dafür wohl noch ein wenig erprobter sein müsste. Wie fängt man am besten an? Denn ich denke, dies ist der entscheidende Moment. Dann könnte man dem noch mehr Gewicht geben. Was gibt es für Möglichkeiten, um dies anzugehen oder was gibt es für Ideen, worauf müsste man achten, damit er dann auch wirklich einen Nutzen hat?
- 70 Ansonsten finde ich es von den Aufgaben wirklich sehr toll und auch mit der Geschichte. Dann auch kurz zusammengefasst für die LP, wie der Ablauf genau ist und dann noch ein Beispiel, das fand ich auch sehr hilfreich, um zu sehen, wie es in etwa gemeint ist. Auch die Tippkarten, die wir einfach aufhängen konnten, also das fand ich wirklich sehr toll.
- 71 Wurden die Tippkarten von den Kindern gebraucht?
- 72 Ja ein paar brauchten sie. Ich war aber erstaunt, dass es wirklich nur vereinzelte Kinder waren und nicht alle nach vorne gingen und mal schauen, was da so stand. Die meisten sind drangeblieben, einigen gingen jedoch die Ideen aus und dann konnten sie dort nachschauen und ich fand es wirklich super, dass die Tippkarten zur Verfügung standen. So konnten die SuS, welche keine Ideen mehr hatten dort mal lesen und dann wussten sie selbst wieder weiter und konnten weiterarbeiten.
- 73 Ja die Kinder haben wirklich gut nach Bedarf entschieden.
- 74 Konntet ihr dort beobachten, dass es immer die gleichen (vielleicht eher schwächeren) Kinder nutzten oder nicht?
- 75 Es waren eher verschiedene Kinder, die Bedarf hatten. Wobei dies nicht die Kinder waren, welche besonders schwach waren.
- 76 Konntet ihr beobachten, dass sie durch die Tippkarten auch weiterkamen und einen Anstoss bekamen?
- 77 Ja sie gingen lesen und danach zurück an den Platz und arbeiteten weiter. Dadurch habe ich gemerkt, dass sie wirklich einen Tipp aufgenommen haben. Ein paar haben vom Tipp noch weitere eigene Ideen entwickelt, aber es brauchte wie diesen Input, um auf weitere eigene Ideen zu kommen und dann weiterzuarbeiten.
- 78 Ja genau das konnte ich auch beobachten. Es nahm mich auch wunder und deshalb beobachtete ich dies und manchmal war es wirklich so, dass die SuS dies auch umsetzten und manchmal, wie bereits gesagt wurde, entstand durch den Tipp eine andere Idee und somit wurde nicht direkt der Tipp umgesetzt.
- 79 Wie sah es aus mit der Menge der Tippkarten?
- 80 Ich fand es sehr übersichtlich mit den Tippkarten und reichte aber auch.

- 81 Das fand ich auch so und mir kam noch die Idee, dass man es noch ausweiten könnte, indem auch Kinder Tippkarten schreiben und so die Sammlung noch ergänzen können.
- 82 Habt ihr noch Ergänzungen zur Handlungsplanung und zum Aufgabensteuerungsfächer?
- 83 Wie ich bereits zuvor erwähnte, war dieser für mich vor allem am Anfang eine Unterstützung. Dadurch dass die Kinder einfach nochmals mit Katrin alles Schritt für Schritt durchschauten und danach begonnen haben.
- 84 Gerade der erste Schritt, sprich sich nochmals genau überlegen, was die Aufgabe ist und diese in eigene Worte fassen, hat aus meiner Sicht den Kindern sehr geholfen.
- 85 Wie habt ihr den Anybookstift eingesetzt?
- 86 Nein, den setzten wir nicht ein. Aus meiner Sicht brauchte es diesen für diese Aufgaben und die Kinder, die wir hatten, auch nicht.
- 87 Konntet ihr anhand der Dokumente der SuS Schlüsse über deren Entwicklungsstand ziehen?
- 88 Ja man hat schon sehr unterschiedliche Sachen gesehen. Die einen, die einfachere Sachen wählten und noch im Zahlenraum bis 100 arbeiteten und andere die gerade im 3./ 4. Klassen Zahlenraum waren und andere, die noch mehr probierten. Es war auch sehr treffen gegenüber dem, was ich sonst im Unterricht beobachte.
- 89 Gab es Unterschiede bei der Bearbeitungsweise der SuS?
- 90 Nicht gross. Die einen waren zwar ein wenig langsamer und andere ein wenig schneller, jedoch war das Vorgehen ziemlich identisch.
- 91 Was für eine Dokumentationsmöglichkeit nutzten die SuS?
- 92 Beim Zahlensteckbrief durften sie diesen den anderen Kindern zeigen und dann hatten sie sogleich selbst die Idee, dass sie nun den Zahlensteckbrief vorlesen könnten und die anderen dann die Zahl erraten können. Bei den anderen beiden Aufgaben durften die SuS einfach herumgehen und schauen, was die anderen Kinder erarbeitet hatten.
- 93 Habt ihr es immer auf einem Blatt verschriftlichen lassen oder hattet ihr ein Heft dafür?
- 94 Sie schrieben ihre Resultate immer auf ein Blatt.
- 95 Gab es bei den Resultaten auch ganz unerwartete Resultate?

- 96 Ich habe es schon ungefähr erwartet. Bei einem Teil der Kinder fand ich, dass diese wirklich noch mehr zeigten, als sie dies im regulären Matheunterricht machen, weil es vom Lehrmittel noch nicht so weit geht.
- 97 Wie verlief die Zusammenarbeit?
- 98 Dadurch dass das Lehrmittel, welches ihr gemacht habt, sehr übersichtlich war, war es für mich auch sehr klar, was ich zu tun habe / was meine Aufgabe war und für Cathrin war dies ebenfalls klar. Somit mussten wir uns beim Vorbereiten kaum austauschen. Wir lasen einfach beide die Vorbereitung durch und weil es so klar und eindeutig formuliert war, gab es keine Missverständnisse oder Unklarheiten.
- 99 Für mich war es auch so. Ich finde einfacher geht es kaum noch. Ihr habt ja auch notiert, wer was machen soll und welche Bereiche von beiden abgedeckt werden soll und dementsprechend brauchte es kaum noch etwas. Es wäre jetzt anders, wenn der Ablauf unklar wäre und man alles nochmals durchdenken müsste. Aber dies war nicht so und es hat sich alles passend so ergeben.
- 100 Habt ihr es somit eins zu eins so umgesetzt, wie wir es vorgeschlagen haben?
- 101 Ja genau.
- 102 Arbeitet ihr auch sonst in einem Teamteaching Setting oder habt ihr andere Settings?
- 103 Es kommt ein wenig darauf an. Wir haben unterschiedliche Gestaltungsformen. Es kann sein, dass wir die Klasse mal aufteilen und einfach mal Grundsätzliches absprechen, oder das wir an einem Thema gemeinsam dran sind und einmal bereitet die eine Person vor und beim nächsten Mal die andere Person, sodass es so ein Zusammenspiel gibt. Dabei kann es auch sein, dass die eine Person der anderen dann auch einen Teil abgibt und die Klasse aufgeteilt wird, damit die SuS mehr zum Zug kommen. Teilweise haben wir auch ein Fördergrüppchen draussen, sodass es unabhängig läuft. Auch schon haben wir die Gruppe für den Einstieg geteilt. Aber so, dass wir in der Zusammenarbeit wie etwas Fixes nehmen und so eins zu eins durchführen, haben wir bis jetzt noch nie gemacht.
- 104 Wie habt ihr die Klassenführung im Bezug zum regulären Matheunterricht eingeschätzt?
- 105 Ja es war eigentlich einfach, weil sie motiviert waren, um daran zu arbeiten und auch konzentriert dranblieben. Es brauchte für die Klassenführung kaum noch etwas. Dies ist ansonsten jeweils ein wenig schwieriger, gerade auch weil die Kinder an unterschiedlichen Orten dran sind und jeder etwas anderes machen muss und dadurch eine gewisse Unruhe entsteht. Bei diesen Aufgaben hingegen war es sehr ruhig.
- 106 Wollten die Kinder auch nicht aneinander anschauen?

- 107 Zwischendurch war dies Mal kurz ein Thema, aber dann haben wir gesagt: Nein wir präsentieren später, jetzt ist jeder noch für sich dran. Dann war dies wieder in Ordnung und jeder hat für sich weitergearbeitet.
- 108 Ist es aus eurer Sicht sinnvoll, diese Aufgaben gemeinsam als KLP und SHP in diesem Setting durchzuführen?
- 109 Ich denke schon, denn dadurch gibt es eben genau diese Möglichkeit, sich für die Kinder Zeit zu nehmen und mit ihnen zusammen zu arbeiten. Somit ist es schon toll, wenn man zu zweit ist. Aus meiner Sicht ist es da auch sinnvoller, als wenn man das Matheheft abarbeitet.
- 110 Denkt ihr, dass es auch wichtig ist, dass es eine SHP und eine KLP ist oder würde auch eine UA reichen?
- 111 Es kommt ein wenig darauf an, wie die UA aufgestellt ist. Bei uns haben wir lauter Lehrpersonen, die in der Funktion als UA arbeiten. Dann wäre es aus meiner Sicht schon möglich, wenn es eine Person ist, die in diesem Fachbereich drauskommt. Ansonsten denke ich, ist es einfach immer eine Frage der Qualität und man müsste sich überlegen vorauf willst du mit der Begleitung abzielen.
- 112 Was waren aus eurer Sicht für euch selbst die Vorteile, dass ihr zu zweit im Raum wart?
- 113 Ja ich denke, gerade am Anfang war es eine grosse Entlastung, als Cathrin mit den einen Kinder das Ganze nochmals anschauen konnte. So konnte ich schon im Raum umhergehen und schauen, was die anderen Kinder machen und darauf achten, dass jeder für sich arbeitet. Darum verlief es auch sehr ruhig. Wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich zuerst mit diesen Kindern nochmals schauen müssen und dann weiss ich nicht, wie gut die anderen schon hätten starten können.
- 114 Ich denke, es ist immer eine Frage, wie viel du begleiten und unterstützen möchtest. Ich denke, es wäre durchaus auch ohne mich gegangen, jedoch hätte man dann weniger Ideen geben können und auch eher weniger etwas feststellen können. Aber das ist aus meiner Sicht auch ansonsten immer ein Thema im Unterricht. Es ist immer toll, wenn das Angebot gut ist, um miteinander dran zu arbeiten. Aus meiner Person könnte man sogar noch eine dritte Person mitreingeben und noch mehr herausholen. Man müsste sich dann wohl einfach nochmals genauer überlegen, worum geht es noch und was möchten wir noch erreichen. Aber wenn du das Ziel festlegst, was du genau machen möchtest, dann kannst du sicherlich auch drei Personen gebrauchen.
- 115 Die Kinder, welche ihr zu Beginn nochmals genauer instruiert habt, sind die auch im Regelunterricht in einer gemeinsamen Gruppe oder habt ihr diese Gruppe für die offenen Aufgaben zusammengestellt?
- 116 Nein wir haben gemeinsam zuvor besprochen, welche Kinder eine Einführung mit dem Aufgabensteuerungsfächer bekommen.
- 117 Gibt es ansonsten noch etwas, dass ihr noch erwähnen möchtet oder für uns wichtig sein könnte?

- 118 Ja vielleicht einfach nochmals zusammenfassend: Ich finde es eine mega Arbeit, die ihr da gemacht habt und ihr habt ein super Produkt erstellt, welches sehr anmüchelich ist und es ist fachlich und gestalterisch sehr hochstehend. Für mich kommt es so daher, dass ich es sehr gerne nehme und auch brauche, und das gibt es bei mir ansonsten praktisch nie. In der Regel finde ich immer etwas, wo ich sage, ach nein und das finde ich ist euch wirklich supergut gelungen. Ein Gesamtpaket, das man wirklich gut gebrauchen kann und mir sowohl als Lehrperson zusagt, als auch gut für die Kinder passt. Wirklich sehr läss.
- 119 Ja dem kann ich mich nur anschliessen. Auch das Gesamtprodukt mit den verschiedenen Themenbereichen und das wir auswählen konnten, was gerade von all diesen Aufgaben in den Unterricht passt. Auch die Vielfältigkeit ist super, ich kann mir vorstellen, dass man das ganze Jahr immer mal wieder eine offene Aufgabe zücken könnte.
- 120 Ja das finde ich wirklich auch einen grossen Vorteil, den habe ich zuvor bereits erwähnt. Du musst nicht von vorne bis hinten durcharbeiten, sondern kannst etwas auswählen und sogleich ins Arbeiten kommen. Ich finde es gibt nichts Mühsameres, als dass ich zuerst den Theorieteil bis zum Abwinken lesen muss, bis ich endlich drauskomme und beginnen kann. Dies kam bei euch sehr gut zum Ausdruck.

4. Transkribierte Interview B

Interview B	18.10.2021	Sulgen	Zeit: 40 Minuten
-------------	------------	--------	------------------

1	Interview B
2	Habt ihr schon einmal mit offenen Aufgaben im Unterricht gearbeitet?
3	Nein so nicht.
4	Wir sind auch beide frisch von der PH und arbeiten zurzeit mit Matheplänen und da bleibt kaum Zeit für offene Aufgaben.
5	Wieso nicht?
6	Wie bereits erwähnt, sind die LPs noch ziemlich neu im Schulhaus und frisch von der PH. Ich denke, da muss man erst einmal starten und mit der Zeit, wenn man im Alltag angekommen ist, hat man dann auch Zeit, um solche Aufgaben auszuprobieren.
7	Worin siehst du Vor- / respektive Nachteile von offenen Aufgaben?
8	Die Vorteile sind, dass alle auf ihrem Niveau mitmachen können und niemand muss irgendwohin gepusht werden. Alle machen das, was sie können, insbesondere auch die mit besonderen Bedürfnissen. Nachteil finde ich, dass der Unterricht nicht sehr gehaltvoll ist. Dies habt auch ihr beiden zurückgemeldet. Zumindest ist es nicht so sichtbar gehaltvoll. Das heisst, es ist nicht so prüfbar, wie wenn wir zum Beispiel das 1x1 lernen. So hat man das Gefühl, dass man nicht sehr viel vermittelt. Aber es geht um Kompetenzen und die sind nicht sichtbar.
9	Mir würde einfach aktuell auch die Zeit fehlen. Ich möchte nebst dem Matheplan nicht noch mehr Mathe mit der Klasse machen. Zudem schaut aus meiner Sicht auch nicht viel raus bei diesen Aufgaben, das ich überfordert wäre, diese Aufgaben danach zu beurteilen und bewerten.
10	Also verstehe ich das richtig, dass euch eine Überprüfung gefehlt hat?
11	Ja, mhm, genau. Ich meine wir haben für jede Einheit mindestens eine Lektion benötigt und das braucht es auch, also diese Zeit, um die Aufgaben zu bearbeiten. Ansonsten arbeiten sie halt am Wochenplan. Dieser wird am Montag eingeführt und dann arbeiten die Kinder jeden Tag auf konkreten Seiten und es ist für alle sichtbar, was gemacht wurde. Und genau diese Sichtbarkeit hat den Lehrpersonen gefehlt. Aber man muss halt auch offen sein, damit man sich darauf einlassen kann.
12	Auf alle Fälle wäre es sicherlich spannend zu sehen, wie ihr diese Aufgaben beurteilen würdet oder welche Rückmeldungsmöglichkeiten ihr vorschlagen würdet.

- 13 Denkt ihr, dass unser Lehrmittel den Einsatz von offenen Aufgaben im Unterrichtsalldtag vereinfachen kann? Würdet ihr damit öfters offene Aufgaben in eurem Unterricht einsetzen? Wenn ja, wieso?
- 14 Auf jeden Fall. Ich denke ihr habt das sehr übersichtlich gestaltet. Gerade anhand des ersten Blattes, des Übersichtsblattes, weiss ich sofort, was ich brauche, wieviel Zeit ich benötige und was sind meine Lernziele. Das finde ich sehr gut. Also sehr übersichtlich. Auch die Kopiervorlagen sind gut. Wenn man dann eine solche Handhabung hat, dann nutzt man diese auch tatsächlich und setzt diese ein.
- 15 Ich kann mir auch vorstellen, dank diesem Lehrmittel öfters offene Aufgaben in den Unterricht einzubauen. Für mich wären dies jedoch eher Spasslektionen, die ich vor den Ferien oder so mal einsetze oder halt passend zu einem Thema. Wenn ich zum Beispiel das Thema Jahrmarkt habe, könnte ich dann diese Aufgabe noch einbauen.
- 16 Zum Produkt
- 17 Fiel es dir leicht, das Produkt einzusetzen, wenn ja wieso?
- 18 Ja, man muss sich schon einlesen, gerade in den ersten Seiten, was so eure Intensionen waren. Wenn man dies allerdings einmal gemacht hat, dann weiss man, worum es grundsätzlich geht, und dann reicht es auch, einfach das erste Übersichtsblatt anzuschauen. Danach ist man vorbereitet.
- 19 Da ich zuvor nur an der PH einmal darüber einige Infos erhalten habe, habe ich mich zu Beginn sehr intensiv damit befasst. Als ich jedoch in etwa wusste, wie es gemeint ist, war es einfach umsetzbar.
- 20 Was gefiel dir besonders / was weniger? Weshalb?
- 21 Für mich war das Übersichtsblatt am hilfreichsten. Mir gefiel jedoch alles. Einzig bei diesem Fächer wusste ich nicht genau, wie ich diesen konkret einsetzen soll. In meinen beiden Klassen benötigten diesen die Kinder nicht wirklich. Oft wurde der erste und zweite Schritt bereits im Kopf gemacht und wurde sogleich übersprungen.
- 22 Aus meiner Sicht waren die Aufgaben ein wenig zu einfach. Ich würde sagen eher für 2. Klässler oder schwache 3. Klässler. Ich denke deshalb brauchte auch niemand diesen Fächer.
- 23 Wie (schnell) hast du dich mit dem Aufgabenformat zurechtgefunden?
- 24 Recht schnell. Du hast es mir ja zu Beginn kurz erläutert und dann hat man hier den Aufbau und die Orientierung am Lehrmittel und ihr habt ja die gleichen Farben genommen vom Zürcher Lehrmittel. Das kennt man und somit kann man sich leicht daran orientierten und weiss bereits, zu welchem Thema die einzelnen Aufgaben gehören. Danach hat es, wie bereits zuvor gesagt, gereicht, das Übersichtsblatt anzuschauen und die Tippkarten kurz zu überfliegen.
- 25 Dem kann ich nur zustimmen.

26	Somit brauchtest du für die Vorbereitung anschliessend nicht mehr viel Zeit?
27	Nein. Ich habe auch nicht jedes Mal die Sia und Otto Geschichte vorgängig durchgelesen, sondern direkt der Klasse vorgelesen. Weil ich gemerkt habe, dass die Geschichte von euch einfach geschrieben wurde und es keine Begriffe zu klären gab. Also ich wusste, dass die Geschichten einfach geschrieben waren, sodass jeder mitkam und das heisst, ich musste nicht unbedingt das Ganze so exakt durchlesen.
28	Also ich brauchte auch nicht viel Zeit. Die Geschichte lies ich jedoch zuvor immer einmal durch, einfach auch um mich selbst einzustimmen und zu wissen, worum es genau gehen wird.
29	Wie reagierte die Klasse
30	In der Literatur wird erwähnt, dass offene Mathematikaufgaben ein hohes Motivationspotential haben, konntet ihr dies in eurem Unterricht ebenfalls feststellen? Woran lag dies wohl?
31	Die Kinder fanden es grossartig und es war eine richtige Spasslektion.
32	Ja, sie waren wirklich extrem motiviert. Sogar an so etwas Leichtem wie der Zahlensteckbrief, die haben so gerne mitgearbeitet und mitgemacht. Da möchte ich euch wirklich ein Lob aussprechen. Jede Aufgabe, die ich gemacht habe, waren die Kinder Feuer und Flamme dafür.
33	Wie war diese Motivation spürbar/hast du sie gemerkt? Konntest du etwas beobachten, oder haben die Kinder dir mündlich eine Rückmeldung gegeben?
34	Ja sie waren einfach immer voll dabei, wenn wir sagten, dass wir wiederum offene Aufgaben machen. Eigentlich fing es an, sobald wir Sia und Otto an die Wandtafel hängten.
35	Ja, ich habe es sowohl gespürt und auch beobachtet. Eine Rückmeldung direkt gaben die SuS keine. Am Schluss der Lektion hatten wir jeweils eine Präsentationsrunde und keine Reflexionsrunde, wie die Aufgabenstellung war. Ich habe jedoch gesehen, wie motiviert sie daran arbeiten, wie zügig sie an die Arbeit gingen nach dem los und konnte es daran beobachten. Zudem war es auch erstaunlich, wie sehr sie jeweils daran auch weiterarbeiten wollten.
36	Habt ihr Kinder in der Klasse, die Motivationsschwierigkeiten im Bereich Mathematik haben?
37	Ja es sind schon ein paar dabei.
38	Wie sind die mit den Aufgaben umgegangen?
39	Da erinnere ich mich an den Zahlensteckbrief. Manchen fiel es schwer, eine Zahl sich zu überlegen, zu welcher sie den Zahlensteckbrief machen möchten. Sie sassen eher lange herum, während andere bereits begonnen und teilweise schon eine halbe Seite

geschrieben haben. Es waren auch diese Kinder, welche jeweils auch nicht wissen, wie und womit sie beginnen sollen. Sie kamen dann aber gut in ihre Arbeit hinein. Wir konnten sie ja auch betreuen und fördern, weil wir wussten, zu wem wir müssen. So konnten wir auch schauen, dass sie vorwärtskommen.

40 Dazu kann ich selbst nicht so viel sagen, da D. mit diesen SuS gearbeitet hat.

41 Hast du einen Unterschied gespürt gegenüber dem regulären Unterricht, dass diese Kinder sich eher mit der Aufgabe zurechtfinden?

42 Das weiss ich nicht genau, weil mir dafür der Überblick über den regulären Wochenplanunterricht fehlt. Ich war zwar integrativ, gerade in den ersten Schulwochen anwesend, aber habe in den letzten Wochen doch eher separativ gearbeitet und habe nicht immer den ganzen Überblick über die Klasse.

43 Dazu kann ich mehr sagen. Aus meiner Sicht waren sie durchaus motivierter, aber sie hatten ja auch keinen Druck und mussten in dieser Zeit nicht das und das erledigt haben. Ich denke das ist ein grosser Unterschied zu Wochenplanarbeiten, wo sie genau wissen, bis dann muss ich dort und dort sein und dies und das erledigt haben. Bei den offenen Aufgaben waren sie viel freier und solange sie am Arbeiten waren, waren wir zufrieden.

44 Gibt es auch Kinder in der Klasse, die im regulären Unterricht oft unkonzentriert sind?

45 Ja sicher.

46 Konnten sich diese Kinder mehr auf die Aufgabe einlassen?

47 Ja sie konnten sich definitiv mehr auf die Aufgabe einlassen. Klar waren sie auch bei diesen Aufgaben hin und wieder abgelenkt, jedoch konnten sie sich länger konzentrieren und fokussiert bleiben. Oder auch schneller wieder zur Aufgabe zurückgeholt werden.

48 Dies fiel mir auch sehr auf. Das fand ich wirklich beeindruckend. Die Klassenführung war definitiv viel einfacher, weil alle dabei waren und ich nicht ständig Kinder zum Arbeiten bewegen musste.

49 Wollten die SuS mit dem Produkt etwas Neues lernen?

50 Ja besonders bei den Aufgaben «die Autoschlange» und auch der Jahrmarkt waren sehr motivierend für sie.

51 Ja ich denke, die Aufgabe mit dem Zahlensteckbrief überforderte einige Kinder, weil es zu abstrakt war und sie keine Ideen hatten, was sie hätten schreiben können.

52 Konnten die SuS mit dem Lehrmittel aktiv-entdeckend lernen? Falls ja, wie hat sich dies gezeigt/konnte dies beobachtet werden?

- 53 Ja definitiv. Allerdings bedarf es teilweise noch ein bisschen Erweiterung durch die Lehrperson, sprich ein wenig lebendig machen. Ihr habt das so schön aufgeschrieben, aber weil es so übersichtlich ist, ist es auch kurz und da passt nicht alles rein. Deshalb muss man es als Lehrperson noch ein bisschen lebendig machen. Endlich Jahrmarkt habe ich zum Beispiel in dieser Woche gemacht, als in St. Gallen die Olma begann. Dann konnte ich da die Verknüpfung herstellen. Oder bei der Aufgabe Autoschlange habe ich mit den Kindern nochmals das Thema Längenmasse repetiert und jedem ein Massband in die Hand gedrückt. Mit diesem sind ein paar Kinder nach der Einführung sogleich nach draussen gerannt und haben die Autos ausgemessen. Somit wurde mit dieser Aufgabe auch ein Lebensweltbezug hergestellt.
- 54 Ja ich fand, D. hat dies sehr gut gemacht. Dies war für mich auch ein massgebender Punkt, weshalb die Kinder so viel Spass an den Aufgaben hatten.
- 55 Konnten die mathematisch begabten Kinder ihr Wissen zeigen?
- 56 Auch die waren sehr motiviert. Bei endlich Jahrmarkt kam ein starker Schüler zu mir und meinte, ich bin fertig mit der Aufgabe. Danach sagte ich, oh super, nun stell dir vor du hättest nicht 65, sondern 100 Euro, das ist Plan B, wofür gibst du dies aus. Danach hat der Junge gestrahlt und meinte, oh Plan B, ok. Danach ging er sogleich wieder an seinen Platz und begann damit, weiterzurechnen. Oder bei der Autoschlange war ein Junge auch sehr schnell und hatte sogleich ausgerechnet, wie viele Autos da waren und auch mit meinem Hinweis, dass die Autos nicht dicht an dicht stehen, sondern ein bisschen Abstand brauchen konnte er etwas anfangen. Anschliessend besprachen wir beide, was in dieser Schlange auch noch stehen könnte und dann meinte er, es könnte auch ein Flugzeug dort stehen und hatte dessen Länge berechnet. Danach berechnete er, wie oft das Flugzeug dort reinpassen würde.
- 57 Aus meiner Sicht gab es aber auch begabte Kinder, die zu wenig Fantasie hatten und somit nur sehr minimalistische Resultate lieferten. Sie waren teilweise nicht in der Lage, über den Gartenhaag hinauszudenken. Ich denke Kinder mit einer guten Fantasie und kreative Kinder die gleichzeitig noch im Bereich Mathematik stark sind, konnten am meisten aufblühen und die besten Resultate liefern.
- 58 Habt ihr auch Kinder mit Förderbedarf in den exekutiven Funktionen?
- 59 Ja, haben wir auch. Das deckt sich bei uns mit den Kindern, die unkonzentriert sind und sich leicht ablenken lassen. Sie konnten sich schnell auf die Aufgabe einlassen, weil es sie motivierte und es auf ihrem Niveau war. Dementsprechend konnten sie gut in die Aufgabe einfinden.
- 60 Wie fandet ihr die Rahmengeschichte? Wie kam diese bei den SuS an?
- 61 Sehr gut. Es gab zu Beginn immer eine kurze Lesesequenz und das fand ich sehr schön. Auch wenn es Mathematikunterricht und Rechnen ist und dies im Vordergrund stehen sollte, finde ich es toll, wenn man mit einer Geschichte starten kann. Die Kinder konnten sich auch gut mit den Beiden identifizieren.
- 62 Ja die beiden Kinder waren danach auch in anderen Lektionen präsent. Im Zeichnungsunterricht hat ein Kind die Beiden bei der Freiarbeit nachgezeichnet oder

	im Turnen meinten sie, ob die Kinder da wohl auch mathematische Aufgaben finden würden.
63	Inwiefern führten die Aufgaben zu einer Differenzierung?
64	Es war eine natürliche Differenzierung. Alle SuS arbeiteten soweit und so tiefgründig, wie sie konnten und auf ihrem persönlichen Niveau.
65	Ja jeder konnte in seinem Tempo und in seinem Zahlenraum arbeiten.
66	Konntet ihr unterschiedliche Herangehensweisen und Arten der Bearbeitung der Aufgaben beobachten?
67	Alle Kinder gingen sehr ähnlich an die Aufgabe heran. Wenn dann waren es eher Unterschiede bei der Darstellung und in ihrer Ausarbeitung.
68	Die einen SuS waren strukturierter und die anderen weniger. Ansonsten waren alle Kinder gleich rangegangen.
69	Hat euch etwas bei der Durchführung überrascht/erstaunt?
70	Ja, ich glaube einfach diese Motivation und diese Lust, mit welcher die Kinder an die Aufgaben rangingen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die Kinder so motiviert sind und so gerne daran arbeiteten. Auch war ich beeindruckt, wie jeder seine eigenen Ideen hatte. Beim Zahlensteckbrief hatten in beiden Klassen kaum ein Kind die gleiche Zahl.
71	Ja das stimmt, diese Grundmotivation überraschte mich schon auch sehr. Vor allem war sie auch sehr mitreissend und man konnte gar nicht anders als motiviert sein.
72	Gibt es etwas, was wir für die Durchführung noch ändern oder ergänzen könnten?
73	Ja, was ich nicht gut fand, war das Thema Jahrmarkt. Es gibt ja auch Jahrmarkt in der Schweiz und ich würde die Geschichte umändern, sodass die Kinder mit Schweizerfranken arbeiten und nicht mit Euros. Zudem habe ich bei der Autoschlange den Stau auf einen Kilometer verkürzt und nicht die vorgeschlagenen 6km. Diese habe ich dann erst für die Starken genommen. So konnte ich auch gewährleisten, dass am Schluss alle etwas zum Präsentieren hatten.
74	Ansonsten finde ich es sehr gut. Teilweise könnte man die Zusatzaufgabe noch ein wenig ausarbeiten. Beim Zahlensteckbrief ist zum Beispiel geschrieben, dass die Kinder einen weiteren Zahlensteckbrief schreiben können, dies fand ich jedoch nicht sehr motivierend und deshalb gab ich den Kindern Hinweise, dass sie noch etwas zur Zahl zeichnen könnten.
75	Ja und mich würde, wie bereits erwähnt, noch interessieren, wie ihr solche Aufgaben beurteilen würdet und ob und wie ihr den SuS Rückmeldungen geben würdet.

76	Wie habt ihr die Tippkarten im Unterricht eingesetzt?
77	Gerade beim Zahlensteckbrief fand ich diese besonders hilfreich, weil den Kindern teilweise die Ideen ausgingen und sie dann dort nochmals nachschauen konnten. Bei zwei Mal zwei Kühe hat es diese nur bei der Einführung kurz gebraucht und danach nutzten die Kinder diese nicht mehr. Bei Jahrmarkt und Autoschlange habe ich sie bereitgelegt, sie hingen immer an der Wandtafel, die Kinder benötigten diese jedoch nicht.
78	Aus meiner Sicht sind die Aufgaben für unsere Schüler zu einfach gewesen, als dass sie diese Tippkarten noch benötigt hätten. Die Idee finde ich jedoch grundsätzlich toll.
79	Konntet ihr dort beobachten, dass es immer die gleichen (vielleicht eher schwächeren) Kinder nutzten oder nicht?
80	Es waren eher die Kinder, die angestanden sind und einen neuen Impuls brauchten.
81	Findet ihr, es gab genügend Tippkarten?
82	Ja mir reichten die zur Verfügung gestellten Tippkarten. Die Einen konnte ich mehr einsetzen als Andere, ich denke jedoch, dass dies auch eine Typ Sache ist. Deswegen, die Anzahl Tippkarten sind aus meiner Sicht gut.
83	Wie hast du den Fächer eingesetzt?
84	Ich habe ihn allen Kindern gezeigt und erklärt. Danach kamen die Kinder bei den Aufgaben jedoch sehr gut draus und benötigten diesen nicht. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich Themen wählte, die nicht besonders schwierig waren. Also der Zahlensteckbrief und das mit den Kühen war sehr einfach und die Autoschlange und endlich Jahrmarkt waren aus meiner Sicht mittlere Themen. Ihr habt aber auch noch andere, schwierigere Aufgaben da drin mit Volumen berechnen und so und da denke ich, dass schwache Kinder bestimmt auf den Fächer angewiesen sind und diesen gut gebrauchen können.
85	Mit diesem habe ich mich nicht befasst.
86	Hast du die Handlungsplanung auch eingesetzt?
87	Nein, die haben wir nicht genutzt. Ich muss dazu aber auch sagen, dass wir zwei sehr starke Klassen haben. Dies war auch der Grund, weshalb ich nur zwei einfache Aufgaben und danach sogleich mittlere Aufgaben wählte. Ich merkte, dass ich die Kinder auch ein wenig fordern muss.
88	Hast du den Anybookstift genutzt?
89	Nein, den haben wir ebenfalls nicht genutzt. Ich denke dieser wäre zum Zuge gekommen, wenn die Kinder mehr hätten schreiben und dokumentieren müssen. Dies war bei meinen gewählten Aufgaben jedoch nicht der Fall.

- 90 Habt ihr die Struktur ein wenig vorgegeben oder wie haben die Kinder ihre Lösungen und Ideen dokumentiert?
- 91 So konnten die Aufgaben in ihrem Notizheft festhalten.
- 92 Welche Präsentationsmöglichkeiten habt ihr bei den einzelnen Aufgaben gewählt?
- 93 Beim Zahlensteckbrief machten wir in beiden Klassen einen Museumsrundgang. Jeder hat sein Steckbrief am Platz gehabt, Musik lief und sie durften sich, während die Musik lief, die anderen Steckbriefe anschauen und lesen. Bei zwei Mal zwei Kühe hatten wir ebenfalls einen Museumsrundgang, endlich Jahrmarkt hatten wir vorlesen lassen, weil es da zu kompliziert gewesen wäre, wenn die SuS sich zuerst hätten einlesen müssen und Autoschlange haben sie ebenfalls selbst vorgestellt. Sprich ich habe auch ein wenig darauf geschaut, wie die Resultate daherkamen und wie übersichtlich die Lösung war. Ich fand auch das Placemap eine sehr tolle Präsentationsmöglichkeit, jedoch reichte uns dafür die Zeit nicht. Ich fand es übrigens sehr toll in eurem Dokument, dass ihr diese verschiedenen Möglichkeiten aufzeigten, sowohl bei den Dokumentations- als auch Präsentationsmöglichkeiten. So hat man eine Übersicht, was man alles machen kann und macht nicht immer nur das Altbekannte. Für mich waren es keine neuen Ideen, aber dennoch waren die meisten bei mir nicht mehr präsent und ich hätte nicht von mir aus diese Ideen sofort ausgedacht.
- 94 Würdest du die Dokumentations- und Präsentationsmöglichkeiten wieder so nutzen oder bei einer weiteren Durchführung etwas ändern?
- 95 Ja, ich würde es wieder so machen. Die Lehrpersonen wollten es nicht im Matheheft, weil dort halt schon alles so fix drin ist vom Matheplan. Deshalb wählten wir das Notizheft.
- 96 Ja ich wollte nicht, dass es eine Vermischung gab. Ich denke jedoch, dass dies kein Problem war, dass wir es ins Notizheft und nicht ins Matheheft schrieben, da es ja nicht direkt mit dem Stoff und dem Matheplan zu tun hatte.
- 97 Wie verlief die Zusammenarbeit?
- 98 In der ersten Lektion tauschten wir noch die Rolle, sodass ich die Funktion der KLP übernahm und die KLP für die individuelle Förderung zuständig war. Dies vor allem deshalb, weil ich mich bereits besser mit eurem Dokument auskannte und die Lehrpersonen auch beide noch jung und frisch von der PH sind. Nach der ersten Lektion setzten wir uns zusammen, reflektierten die Lektion und besprachen euer Zusammenarbeitsmodell. Der Vorteil an eurem Zusammenarbeitsmodell ist ganz klar, dass jeder seine konkrete Aufgabe hatte. Somit war es sehr gut im Alltag einsetzbar. Ich fand jedoch auch der Rollentausch in der ersten Lektion sehr lehrreich, weil ich dadurch für einmal die Klassenführung hatte und nicht im Hintergrund stand. Im Alltag bin ich aktuell sehr selten integrativ, weshalb ich die einen Kinder auch kaum kenne.
- 99 Ich fand es auch toll, so wie wir es gemacht haben. Die Kinder freuten sich sehr, dass sie D. mehr sahen, und ich fand es toll, für eine Lektion die SHP zu sein und so diese Rolle besser kennenzulernen. Euer Zusammenarbeitsmodell ist sehr leicht umsetzbar und macht für mich sehr viel Sinn. Ich war froh, dies gleich zu Beginn des Schuljahres

zu bekommen, weil wir an der PH auch nicht immer so genau informiert wurden, wer nun wofür zuständig ist.

100 Somit gefiel euch die integrative Zusammenarbeit?

101 Ich fand es toll und möchte dies zukünftig vermehrt machen.

102 Ja ich fand dies sehr gut. Ich schätze dies sehr, integrativ zu arbeiten, da dadurch die Kinder mit Förderbedarf auch nicht offensichtlich präsentiert werden, indem diese mit mir raus müssen.

103 Ist es aus eurer Sicht sinnvoll, diese Aufgaben gemeinsam als KLP und SHP in diesem Setting durchzuführen?

104 Ja und nein. Man könnte es nötigenfalls auch alleine durchführen, wenn die Ressourcen nicht vorhanden sind. Dann darf man aber den Fokus nicht darauflegen, dass die Kinder diese Kompetenzen erwerben, sondern eher, dass sie einfach mal eine solche Aufgabe erarbeiten. Wenn ich jedoch einen Lernzuwachs bei den Kindern möchte, braucht es zwingend zwei Lehrpersonen, um auch die Kapazität zu haben, einzelne Kinder zu fördern, und zwar nicht nur die schwachen Schüler, sondern auch bei den mittelstarken Schülern mal einen Input geben kann.

105 Also ich hätte nicht auf D. verzichten wollen.

106 Denkst du es braucht dafür auch eine SHP oder würde eine UA reichen?

107 Aus meiner Sicht reicht eine UA nicht, da es ja darum geht, die Lernziele zu erreichen und eine UA ist nicht ausgebildet dafür. Ich denke ihr würde dafür die Fachkompetenz fehlen.

108 Das sehe ich genau gleich.

109 Gibt es ansonsten noch etwas, dass ihr noch erwähnen möchtet oder für uns wichtig sein könnte?

110 Vielleicht könntet ihr die Aufgaben noch ein wenig strukturieren in zwei Niveaus. Sodass ihr bei der Übersicht ein Niveau 1 und ein Niveau 2 macht, sodass ich gleichsehe, dass zum Beispiel der Zahlensteckbrief Niveau 1 ist und so etwas wie eine Abschlussreise planen ist Niveau zwei. Damit man selbst einen besseren Überblick über das Niveau hat. Weil so habe ich mir zuerst alle Aufgaben angeschaut, um mir einen Eindruck des Niveaus zu machen. So könntet ihr dies noch ein wenig vereinfachen. So würde man auf einen Blick sehen, wie komplex die Lektion ist.

111 Ansonsten fand ich es sehr gut. Aus meiner Sicht sind offene Aufgaben sehr wertvoll, jedoch können sich viele Lehrpersonen zu wenig darauf einlassen, was ich persönlich sehr schade finde.

112 Ich möchte mich dafür bedanken, dass ich da mitmachen durfte und so eine neue Art von Aufgabe kennenlernen durfte.

5. Transkribierte Interview C

Interview C	19.10.2021	Mettlen	Zeit: 39 Minuten
-------------	------------	---------	------------------

1	Interview Romanshorn
2	Habt ihr zuvor bereits offene Aufgaben im Unterricht eingesetzt?
3	Mit der gesamten Klasse so in diesem Rahmen nicht. Es kann sein, dass bereits die eine oder andere Aufgabe ein wenig offen war, jedoch nicht so offen wie eure Aufgaben. In der Begabtenförderung habe ich jedoch bereits offene Aufgaben eingesetzt.
4	Ich habe bis jetzt noch nicht mit offenen Aufgaben gearbeitet.
5	Gibt es einen bestimmten Grund?
6	Ich orientiere mich ziemlich stark am Lehrmittel und da bleibt mir kaum Zeit, offene Aufgaben einzusetzen. Zudem habe ich aktuell eine sehr schwache Klasse, die grosse Mühe hat im Fachbereich Mathematik und aus diesem Grund ist es nur schon schwierig, während den zur Verfügung gestellten Stunden einigermaßen dem Stoff nachzukommen.
7	Wir arbeiten normalerweise auch nicht in diesem Setting so zusammen.
8	Worin siehst du Vor- und oder Nachteil von offenen Aufgaben?
9	Ich sehe als grosser Vorteil, dass alle Kinder beschäftigt sind.
10	Ja, das sehe ich auch so und vor allem gibt es durch offene Aufgaben die Möglichkeit, dass alle Kinder auf ihrem Niveau arbeiten können. Bei uns war es aber auffällig, dass die schwachen Kinder keine Strategie hatten, wie sie bei diesen Aufgaben vorgehen sollen, um eine solche Aufgabe zu bearbeiten. Zudem waren sie es sich auch nicht gewohnt, offene Aufgaben zu lösen und deshalb war es für sie auch neu, dass es mehrere Lösungswege und nicht nur diesen einen Lösungsweg gibt. Deshalb fragten sie sehr oft nach, weil sie sehr unsicher waren.
11	Habt ihr dafür den Aufgabensteuerungsflip genutzt?
12	Ja, ich habe diesen eingeführt aber merkte, dass sie es irgendwie nicht zusammenbringen konnten. Das heisst, sie konnten die Punkte auf dem Flip nicht auf ihre eigene Aufgabe übertragen. Dadurch wurden sie irritiert und aus meiner Sicht wurden sie nur noch mehr abgelenkt. Für die SuS waren es wie zwei Aufgaben und sie wussten dann nicht, ob sie nun am Flip oder an der offenen Aufgabe arbeiten sollen.
13	Was hätte ihnen aus eurer Sicht geholfen?

- 14 Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Kinder zunehmend an solche Aufgaben gewöhnen, wenn sie diese regelmässiger bekommen.
- 15 Ich bin mir nicht sicher, ob es an der fehlenden Übung liegt oder daran, dass die Kinder einfach sehr schwach sind und «keinen Plan von Mathematik» haben.
- 16 Denkt ihr, dass man mit diesem Dokument eher offene Aufgaben im Unterricht integriert?
- 17 Dies auf jeden Fall. Ich finde, ihr habt das sehr schön gestaltet und vor allem kommt man auch als Anfänger in diesem Bereich sogleich draus.
- 18 Mir persönlich hat eure Vorarbeit sehr viel abgenommen. Insbesondere, dass bereits alles aufgearbeitet war, fand ich grossartig. Wirklich ein toller Luxus. Dadurch machst du die Aufgaben auch wirklich und integrierst es viel schneller. Ich sehe in Lehrmitteln oft nur eine Auflistung von Möglichkeiten mit einem Schülerbeispiel und dann habe ich den gesamten Aufwand trotzdem und deshalb integriere ich es oft nicht, weil es einfach zu viel Zeit beansprucht, die mir im Alltag oft fehlt.
- 19 Viel es euch leicht, das Produkt anschliessend im Unterricht einzusetzen, oder hattet ihr noch viel Aufwand für die Vorbereitung?
- 20 Du hast uns das Ganze ja zuerst erklärt. Um ehrlich zu sein, haben wir danach einfach mal begonnen und uns zu Beginn nicht ganz genau an eure Angaben gehalten. Ich funktioniere so, dass ich in der Regel mir etwas nur kurz anschau, ziemlich schnell den Inhalt durchblicke und danach das Ganze für meine Klasse anpasse und einfach mal beginne.
- 21 Inwiefern habt ihr die Aufgaben den eurerer Klasse angepasst?
- 22 Aus meiner Sicht haben wir nicht viel angepasst, oder?
- 23 Ich habe vor allem in der Geschichte die Wörter vereinfacht, weil wir viele fremdsprachige Kinder haben und diese gewisse Wörter, wie zum Beispiel mürrisch, nicht verstehen.
- 24 Was gefiel euch besonders gut am Dokument und was weniger?
- 25 Ich finde, ihr habt Grossartiges geleistet. Aus meiner Sicht kommt das Produkt sehr anschaulich, übersichtlich und kindgerecht daher.
- 26 Ja, dass alles bereits so fixfertig vorbereitet ist, finde ich ganz toll. Ich finde es ebenfalls sehr gut dem Alter angepasst. Auch die Geschichte fand ich theoretisch ganz toll, jedoch haben wir extrem viele Kinder, die auditiv grossen Förderbedarf haben und deshalb hatten sie grosse Mühe, der Geschichte zu folgen. Sie war für diese Kinder viel zu lang. Dadurch haben die Kinder abgehängt. Das, was immer wieder kritisiert wird, dass der Mathematikunterricht nicht sprachlastig sein sollte, wurde mit eurem Produkt eher noch verstärkt. So kam es, dass diese Kinder während der Geschichte völlig davonschweiften und so auch den eigentlichen Auftrag der Geschichte nicht entnehmen konnten und nach der Geschichte unmittelbar

nachfragten, was sie nun machen müssen. Sie waren aber dennoch jedes Mal wieder erfreut darüber, als ich die Figuren hingelegt hatte. Diesen hatten einen grossen Wiedererkennungswert. In der Klasse gab es aber natürlich auch 4-5 SuS die der Geschichte gut folgen konnten. Diese wussten beim nächsten Mal auch noch, was das vorherige Mal passiert war und konnten dies den anderen Kindern nochmals ins Gedächtnis rufen.

27 Wie viel Zeit brauchtet ihr noch für die Vorbereitung?

28 Nur noch sehr kurz.

29 Ja bei mir dauerte es auch maximal noch 15 Minuten.

30 In der Literatur steht immer wieder, dass offene Aufgaben motivationsfördernd sind. Konntet ihr dies auch so in eurem Unterricht erleben?

31 Ja ich war also wirklich erstaunt, diese nicht ganz einfache Klasse so motiviert und engagiert zu sehen.

32 Ja motiviert waren alle Kinder dabei. Für die schwachen war die offene Aufgabe mehr ein Rätsel und für die starken Kinder war es eine tolle Herausforderung und ihnen glühten die Backen.

33 Seht ihr noch Möglichkeiten, wie man unser Produkt für eure Kinder noch anpassen könnte?

34 Für den auditiven Teil würden sicherlich Bilder noch helfen. Wie bereits erwähnt, habe ich bei den Geschichten auch die Wörter teilweise vereinfacht. Zudem habe ich noch mehr Beispiele gebracht, sodass die Kinder mehr Formen davon hatten, wie das Produkt aussehen könnte und sich dadurch eine Vorstellung machen konnten. Während dem Prozess habe ich auch immer wieder unterbrochen und gute Beispiele hervorgehoben und den anderen Kindern als weitere Idee präsentiert. Vielleicht könnte ich zukünftig auch noch mehr die Teamarbeit fördern.

35 Wie haben die Kinder die Resultate dokumentiert?

36 Dies war unterschiedlich. Den Zahlensteckbrief schrieben sie auf ein Blatt, die ANNA-Zahlen ins Matheheft und bei Zahlen mal ganz anders schrieben sie immer eine Art auf ein A5 Zettel, die wir dann an die Pinwand gehängt haben.

37 Dazu kommt mir gerade die ANNA-Zahlen in den Sinn. Da war es spannend zu sehen, wie die einen eine Dokumentationsstrategie entwickelten, wie sie vorgehen können, damit sie schlussendlich alle Zahlen haben und andere einfach wild und willkürlich ANNA-Zahlen in ihr Heft schrieben.

38 Wie habt ihr die Produkte präsentieren lassen?

39 In dieser Klasse haben wir aktuell drei Schülerinnen und Schüler, die eine Lernzielanpassung haben und unter anderen Umständen hätten wohl in einer anderen

Klasse nochmals zwei Kinder das Potential für eine Lernzielanpassung. Somit waren einige SuS ziemlich überfordert mit den offenen Aufgaben und fanden sich kaum zurecht. Ihnen fehlte der konkrete Arbeitsauftrag. Deshalb machten wir es im Unterricht, wie bereits erwähnt, so, dass wir gute Beispiele bereits während der Erarbeitung immer wieder hervorhoben und die Kinder auch während der Arbeit davon einen Augenschein nehmen durften.

- 40 Ja aber am Schluss durften trotzdem alle noch ihre Resultate präsentieren. Einmal machten wir den Museumsrundgang, den Steckbrief durften sie als Rätsel vorlesen und dort, wo sie die Zahlen anders darstellen konnten, haben wir eine Pinwand gemacht, wo die Resultate eine Woche aufgehängt waren.
- 41 Waren die SuS gegenüber dem regulären Mathematikunterricht konzentrierter bei den offenen Aufgaben?
- 42 Ich würde sagen, dass jene Kinder, die im regulären Unterricht eher ein wenig unterfordert sind, bei diesen Aufgaben wesentlich fokussierter waren. Dies deshalb, weil sie «abdüsen» und ihr Können zeigen konnten. Die Kinder, welche mit den offenen Aufgaben überfordert waren, waren eher unkonzentrierter, weil sie nicht wussten, was sie machen sollen und dementsprechend oft nachfragten und Störgeräusche wie «Hää», «Waa» machten.
- 43 Ja die Klasse ist halt wirklich schwach. Deshalb waren es einfach auch mal andere Kinder, die sehr konzentriert waren. Aber über alles gesehen würde ich sagen, dass die Konzentration bei diesen Aufgaben höher war.
- 44 Wie empfindet ihr die Rahmengeschichte?
- 45 Sie war für viele Kinder zu lange, sodass sie nach einer Zeit abschweiften und so dann auch den Auftrag verpassten. Teilweise musste ich auch die Wörter vereinfachen. Dadurch, dass wir sehr viele SuS mit Deutsch als Zweitsprache haben, verstanden sie gewisse Adjektive wie zum Beispiel mürrisch nicht. Ich denke, mit Bildern würde es sicherlich noch ansprechender werden und das Ganze vereinfachen.
- 46 Hatten sie aber grundsätzlich Freude an der Geschichte?
- 47 Ja total und das mit Otto und Sia, sprich mit diesen beiden Namen, das ist ihnen nun auch geblieben und das werden sie nicht mehr so schnell vergessen. Wir suchten in der Klasse dann spontan auch noch Namen, die ähnlich sind und haben Eigenschaften erarbeitet, wie man Namen vergleichen kann. Dadurch wurde es ihnen auch bewusster, wie ihr Name aufgebaut ist, wie viele Buchstaben sie haben etc.
- 48 Wie lange habt ihr für eine Einheit eingeplant?
- 49 Eigentlich haben wir für jede Einheit eine Lektion geplant. Parallel hatten wir aber noch Wochenplan und dann war dies im Zusatz drin und sie konnten noch weiter daran arbeiten.
- 50 Den Zahlensteckbrief wollten wir zum Beispiel, dass diesen alle Kinder fertig hatten und deshalb stellten wir ihnen dafür auch mehr Zeit zur Verfügung. Aus meiner Sicht

gibt es Aufgaben, bei denen man endlos einfach weiterprobieren kann und andere, die man besser sauber abschliesst und dazu zählte ich den Zahlensteckbrief. Klar hätten die Kinder dort auch laufend noch Infos ergänzen können, aber wir wollten diese danach aufhängen.

51 Gibt es Dinge, die du bei einer weiteren Durchführung ändern würdest?

52 Ich bin eine, die einfach mal macht und oft erst im Anschluss reflektiert und vielleicht das eine oder andere nochmals genauer liest. Wenn ich eure Aufgaben in zwei Jahren wieder einführe, würde ich mich noch mehr an eure Ideen halten und auch andere Vorschläge insbesondere bei der Präsentation noch ausprobieren.

53 Gibt es etwas, was wir nebst den Bildern aus deiner Sicht noch ergänzen könnten?

54 Vielleicht noch eine Vereinfachung für Klassen, die noch nie mit solchen Aufgaben gearbeitet haben. Ich weiss jedoch aktuell auch gerade nicht, wie dies in der Umsetzung aussehen könnte.

55 Ich habe zuvor mal das Wort Arbeitsblatt erwähnt, dies macht die Aufgabe jedoch wieder sehr eng. Ich könnte mir noch vorstellen, dass man für Klassen, die offene Aufgaben nicht so sehr gewohnt sind, zuerst 2-3 enge Aufgaben zum Thema gibt und erst dann die Aufgabe offen weiterführend stellt. Sodass es zuerst wie mehr geführt ist zu Beginn. Als Beispiel könnte man beim Zahlensteckbrief zuerst sagen, sie sollen sie alle schön notieren, danach die Nachbarszahlen notieren, dann eine Rechnung damit schreiben und danach weitere Informationen zu dieser Zahl notieren.

56 Wie habt ihr die Tippkarten genutzt?

57 Unterschiedlich. Einmal habe ich sie an die Wandtafel gehängt, sodass sie für alle zugänglich waren und einmal habe ich sie zu mir genommen und punktuell einem Kind, das gerade nicht mehr weiterkam, hingelegt. Für zweiteres war die Anzahl Tippkarten jedoch fast ein wenig knapp, respektive musste ich diese immer wieder einsammeln gehen. Ich fand es aber eine elegante Variante, einem Kind diesen Tipp einfach so hinzulegen. So musste ich nichts sprechen und konnte sogleich weiter. Dadurch sprach ich nicht in den Prozess rein.

58 Ich persönlich fand die Variante an der Wandtafel einfacher, weil man so die Kinder einfach mal nach vorne schicken konnte und diese sich dann auch gerade noch ein wenig bewegen konnten. Für den Wochenplan legten wir die Tippkarten in ein Kärtchen.

59 Waren es aus eurer Sicht ausreichend Tipps?

60 Ja für eine Lektion fand ich die Anzahl ideal.

61 Wie habt ihr den Aufgabensteuerungsfächer und die Handlungsplanung genutzt?

62 Ja, ich habe den Flip vorgängig einer Gruppe von Kindern eingeführt. Dies funktionierte auch gut und sie verstanden das Prinzip. Sie fanden es auch sehr toll, dass sie diesen bekommen haben und fühlten sich ziemlich cool damit. In

Kombination mit den offenen Aufgaben waren sie danach jedoch verwirrt und konnten das Gelernte nicht bei den offenen Aufgaben umsetzen. Es funktionierte einfacher und war für die SuS logischer bei regulären Aufgaben im Buch und Heft, weil da auch klar war, wann der Prozess erledigt war und ein neuer begann. Ich möchte diesen unbedingt noch bei Wochenplanaufgaben einsetzen. Ich denke, dort habe ich mit diesem den grösseren Erfolg, einfach weil die Aufgaben auch nicht so offen sind und in sich geschlossen erledigt werden können.

63 Ich fand den Fächer sehr kindgerecht gestaltet.

64 Die Handlungsplanung habt ihr nicht ausgeführt?

65 Nein.

66 Habt ihr den Anybookstift genutzt?

67 Nein.

68 Konntet ihr Anhand der Dokumente Schlüsse über den Entwicklungsstand der SuS ziehen?

69 Ja, aber ich kenne die Kinder schon ziemlich gut Somit kam nichts wirklich überraschend.

70 Ich fand es aber auch toll, dass es unsere Ansicht und Eindrücke der SuS bestätigt hat und wir somit die Kinder richtig eingeschätzt haben.

71 Gab es Unterschiede, wie die Kinder an die Aufgabe herangingen?

72 Kinder, die sprachlich die Aufgabe verstanden haben und in der Lage waren, ihre Ideen auch sprachlich wiederzugeben, die haben sogleich losgelegt. Die bekamen dann auch rote Backen, weil sie so aktiv dabei waren. Andere Kinder waren jedoch auch lange Zeit irritiert dort.

73 Bei jenen, die nicht wirklich drauskamen, die bemühten sich aus meiner Sicht auch kaum und warteten einfach darauf, bis Hilfe kam.

74 Habt ihr Fortschritte gemerkt zwischen der ersten und der dritten Aufgabe?

75 Geht so. Sie wussten dann mit der Zeit, dass jetzt etwas kommt, wo sie nicht passiv konsumieren konnten, sondern aktiv etwas erarbeiten müssen.

76 Wie haben die SuS die Aufgaben dokumentiert?

77 Unterschiedlich. Den Zahlensteckbrief auf ein Blatt und die anderen beiden Aufgaben ins Notizheft.

78	Wie konnten die SuS die Aufgaben präsentieren?
79	Einmal haben wir im Anschluss im Kreis darüber gesprochen und die Resultate gezeigt. Bei den ANNA- Zahlen haben wir noch ziemlich lange im Plenum miteinander studiert, wie man da am besten vorgeht. Beim Zahlensteckbrief haben wir einen Museumsrundgang gemacht und anschliessend die Zahlen aufgehängt.
80	Habt ihr selbst den Kindern auch noch Rückmeldungen gegeben?
81	Nein bis jetzt noch nicht. Wir haben aber eine pausierte Begabtenförderung und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich dies dann dort wieder aufnehme und mit ihnen noch weitere Aufgaben erledige.
82	Wie habt ihr die Zusammenarbeit erlebt?
83	Ich fand es eine tolle neue Erfahrung. Bis anhin hat I. die SuS einfach aus der Klasse geholt und nach einer Lektion wieder gebracht und ich habe dies nicht aktiv miterlebt.
84	Für mich war es toll, mal etwas präsenter im Klassenzimmer zu sein. Auch konnte ich so auch mal anderen SuS einen Denkanstoss geben, was dazu führte, dass ich eine Beziehung mit diesen aufbauen konnte. Ich fand euer Zusammenarbeitsmodell grossartig.
85	Fandet ihr es gut, dass ihr zu zweit in der Klasse wart?
86	Ja definitiv. Gerade auch, weil so viele und auch unterschiedliche Wege möglich sind. Zu zweit hat man eher Zeit, diese auch mal genau zu studieren, nachzuvollziehen und die SuS viel enger zu begleiten. Man kann sich in Ruhe Zeit nehmen und schauen, wo die einzelnen Kinder geradestehen.
87	Aus meiner Sicht braucht man auch mehr Zeit, bis man sich in die Gedanken der SuS eingelesen hat, da es ja nicht einfach ein richtig oder falsch gibt.
88	Fandet ihr es wichtig, dass es eine SHP und eine KLP war und nicht zum Beispiel eine UA?
89	Ich denke eine sehr gute Unterrichtsassistenz, die den Umgang mit Kindern mit Förderbedarf beherrscht, könnte auch eine gute Unterstützung sein. Somit braucht sie einen pädagogischen Background, um den Prozess zu verstehen, in welchem die SuS gerade stecken.
90	Aus meiner Sicht braucht es wirklich jemand, der mit der gesamten Förderung vertraut ist. Somit würde es aus meiner Sicht eher gehen, dass eine UA mit einer SHP arbeitet. UA und KLP denke ich, reicht nicht aus.
91	Inwiefern konntet ihr gegenseitig davon profitieren, dass ihr zu zweit im Raum wart?
92	Mir gab es die Möglichkeit, mich länger und intensiver auf einzelne Kinder einzulassen, weil ich wusste, dass noch jemand weiteres im Raum war. Zudem fand

ich es auch spannend zu sehen, wie I. mit den SuS interagierte und auf welche Weise sie Hilfestellungen anbot.

93 Wie bereits erwähnt, war es toll, dass ich mal mit der ganzen Klasse dabei war und somit auch mit anderen Kindern in Kontakt treten konnte.

94 Gibt es etwas, was ihr noch sagen möchtet?

95 Ich möchte mich recht herzlich dafür bedanken, dass ich dies mit meiner Klasse machen durfte und jetzt dieses vorgefertigte Material auch weiterhin nutzen darf. Ihr habt eine tolle Arbeit geleistet.

96 Von den Kindern kam noch eine Idee für weitere offene Aufgaben, die ihr allenfalls ausarbeiten könntet, und zwar fragte ein Kind, ob es in seinem Leben wohl bereits einmal einen Kilometer Spaghetti gegessen hat. Ein weiteres wollte herausfinden, ob man in einem Jahr einmal um die Welt laufen könnte, wenn man Tag und Nacht nur laufen würde. Ich fand diese beiden Aufgaben so toll, dass ich mir dachte, dass ich diese euch noch weiterleite.

6. Transkribierte Interview D

Interview D	28.10.2021	Eschlikon	Zeit: 47 Minuten
-------------	------------	-----------	------------------

1	Interview D
2	Habt ihr schon einmal mit offenen Aufgaben im Unterricht gearbeitet?
3	Ich arbeite seit den Sommerferien mit dieser Lehrperson zusammen und somit waren die ersten offenen Aufgaben, die wir in unserem gemeinsamen Unterricht gemacht haben, sogleich eure Aufgaben. In anderen Klassen habe ich offene Aufgaben bereits genutzt. Dies zum Beispiel bei der Einführung oder beim Abschluss eines Themas. Jedoch noch nie in diesem Umfang, wie jetzt hier mit eurem Lehrmittel.
4	Wieso nicht?
5	Um ehrlich zu sein, hatte ich zuvor noch nie ein so tolles Lehrmittel wie eures und im Alltag fehlt einem teilweise auch einfach die Zeit, dies so toll vorzubereiten. Deshalb bin ich wirklich extrem begeistert von eurer Idee und diesem grandiosen Produkt. Es lag somit nie daran, weil ich abgeneigt war, sondern viel mehr, weil mir das Material und die Zeit fehlte.
6	Wie trainiert ihr die exekutiven Funktionen in eurem Unterricht?
7	Aktuell haben wir nichts Konkretes. Vereinzelt für SuS die Mühe haben in der Organisation habe ich einfach einen Plan gemacht, um die Handlungsplanung zu trainieren. Aber ansonsten haben wir aktuell mit dieser Klasse nichts Konkretes.
8	Worin siehst du Vor- / respektive Nachteile von offenen Aufgaben?
9	Als grosser Vorteil sehe ich, dass die Kinder einfach einmal an ihrem Lernstand arbeiten können und zeigen können, was sie bereits beherrschen. Für viele Kinder sind diese Aufgaben auch nicht typische Matheaufgaben und somit sind sie ein wenig freier.
10	Als Nachteil sehe ich ein wenig die Beurteilung. Diese gibt sehr viel Arbeit und schreckt somit einige Lehrpersonen davon ab, solche Aufgaben im Unterricht einzusetzen. Sie finden es dann zwar toll, wenn ich dies als SHP mache, möchten selbst jedoch lieber bei ihren «Stöckliaufgaben» bleiben, die sie danach kurz mit den Lösungen abgleichen können. Viele mögen es einfach mehr, wenn es ein klares richtig oder falsch bei einer Aufgabe gibt.
11	Denkt ihr, dass unser Lehrmittel den Einsatz von offenen Aufgaben im Unterrichtsalltag vereinfachen kann? Würdet ihr damit öfters offene Aufgaben in eurem Unterricht einsetzen? Wenn ja, wieso?
12	Ja, ganz klar! Euer Produkt hat ja diese Aufteilung für die Themen des Zürcher Lehrmittels mit den jeweiligen Farben. Für das kommende Semester habe ich nun bereits die passenden offenen Aufgaben aus eurem Lehrmittel für die jeweiligen

Aufgaben herausgeschrieben und vor den Herbstferien noch mit der Lehrperson besprochen, wann wir welche offene Aufgabe in den Matheunterricht integrieren. Dadurch ist es verbindlich und auch sehr gut eingebettet in den regulären Mathematikunterricht. So hat man diesen Bereich abgedeckt, ohne dass wir eine riesige offene Mathematikunterrichtsreihe einbauen/kreieren müssen.

13 Toll habt ihr somit fürs kommende Semester schon ziemlich konkret offene Aufgaben eigeplant.

14 Ja, wir haben sie meist am Schluss eines Themas geplant, damit die Kinder auch die Chance haben, nochmals alles zu zeigen, was sie gelernt haben. So können die SuS ihr Potential abrufen und nochmals zeigen, was in ihnen steckt.

15 Zum Produkt

16 Fiel es dir leicht, das Produkt einzusetzen, wenn ja wieso?

17 Ja ich fand es sehr unkompliziert und leicht. Ich finde, ihr habt dies sehr gut beschrieben und es ist sehr klar aufgebaut. Toll finde ich auch, diesen roten Faden mit der Rahmengeschichte. Ich bin generell aber auch ein sehr offener Typ und finde solche Aufgaben sehr toll. Somit hat es mich sehr gefreut, mal nicht nur stur irgendwelche Aufgaben abzuarbeiten, sondern die Kinder einmal in einem anderen Setting zu sehen. So konnten wir die Kinder auch mal ein wenig aus sich heraus kitzeln und sie hatten die Chance, uns zu zeigen, was in ihnen steckt.

18 Was gefiel dir besonders / was weniger? Weshalb?

19 Ich finde das gesamte Layout grossartig. Es ist klar, übersichtlich und einfach verständlich. Es ist auch sehr transparent. Dadurch hält sich der Aufwand, wenn ich daran denke, dass ich dies nun regelmässiger einsetze, auch sehr klein und überschaubar. Diese Struktur mit dem sich wiederholenden Ablauf gibt mir und den Kindern Sicherheit und vereinfacht den Einsatz sehr.

20 Gab es etwas, das dich störte/was dir weniger gefiel?

21 Als ich die erste Geschichte durchlas dachte ich ups, wir sind zu Beginn des Schuljahres und die Drittklässler sind fast noch ein wenig Zweitklässler und ich war mir somit ein wenig unsicher, ob sie die Geschichte auch verstehen werden. Ich fand den Einstieg gerade ein wenig komplex, entschied mich aber dennoch dazu, es einfach einmal auszuprobieren. Auch die Lehrerin meinte zu Beginn, ob dies nicht ein wenig zu schwierig für die Klasse sei. Aber ich dachte, ich mach dies nun einfach mal.

22 Und ging es?

23 Ja es klappte. Es war wirklich toll.

24 Wie (schnell) hast du dich mit dem Aufgabenformat zurechtgefunden?

- 25 Wirklich mega schnell, das war wirklich toll. Weil ich mit offenen Aufgaben auch bereits ziemlich vertraut bin, musste ich vorne auch nicht allzu viel vorne die Theorie lesen. Ich habe es einfach einmal durchgelesen und es war so gut und leicht verständlich, dass man nach einmal durchlesen genau wusste, wie es funktioniert.
- 26 Ein wenig mehr Zeit brauchte ich, bei der Wahl, welche Kinder ich nun für den Flip nehme. In der Klasse, in welcher ich es durchgeführt habe, gab es nur ein Kind, das sehr viel Mühe in diesem Bereich hat und dann wählte ich noch zwei 3. Klassmädchen, die auch noch ein wenig passten. Dies deshalb, weil ich dachte, dass sie ansonsten ein wenig überfordert sein könnten.
- 27 Aber mit dem Aufgabenformat kam ich wirklich sehr gut zurecht und es war auch sehr klar mit dieser Seite, wo alles drauf war, vom Zeitbedarf, über Empfehlungen, Hilfsmittel, es war einfach alles Wichtige einfach und kompakt auf einer Seite. Man muss nicht noch viel vor und zurück Blättern und Informationen zusammensuchen, sondern es war alles klar und gut strukturiert auf diesem einen Blatt. Auch die Differenzierungsaufgaben und weiterführenden Ideen fand ich grossartig und waren sehr gut einsetzbar in dieser Klasse, weil es eine Klasse ist, in welcher es vom Niveau her eine grosse Spannbreite hat. Wirklich sehr praxisnah.
- 28 Somit brauchtest du für die Vorbereitung anschliessend nicht mehr viel Zeit?
- 29 Nein, überhaupt nicht. Im Voraus haben wir jeweils die Geschichte gelesen und danach haben wir es gemeinsam angeschaut, wer was macht und haben uns natürlich dabei auf eure Vorschläge gestützt und danach waren wir gut vorbereitet für den Unterricht.
- 30 Wie reagierte die Klasse
- 31 In der Literatur wird erwähnt, dass offene Mathematikaufgaben ein hohes Motivationspotential haben, konntet ihr dies in eurem Unterricht ebenfalls feststellen? Woran lag dies wohl?
- 32 Ja, das haben wir extrem festgestellt. Wie bereits am Anfang erwähnt, hatte ich früher mit anderen Klassen auch bereits offene Aufgaben gemacht. Dort waren aus meiner Sicht die Kinder jedoch nie so dabei, wie bei diesen Aufgaben. Aus meiner Sicht hat insbesondere diese Rahmengeschichte viel dazu beigetragen, dass die Kinder so stark motiviert waren. Diese zwei Kinder aus der Geschichte hatten einen enormen Einfluss auf die Klasse und konnten die Kinder sehr motivieren.
- 33 Also ich finde, offene Aufgaben grundsätzlich super, wenn man diese aber einfach bringt, dann machen die Kinder diese einfach. Aber durch diese Rahmengeschichte, in welcher das Kind auch sagte, oh Matheunterricht ist nicht gerade mein Lieblingsfach, konnten sich die Schülerinnen und Schüler mit diesen beiden Kindern identifizieren und sich darin selbst sehen und wiedererkennen. Das war übrigens auch eine Rückmeldung der Kinder. Ich habe extra im Anschluss an die offenen Aufgaben nun vor den Herbstferien noch Rückmeldungen von den Kindern eingeholt. Insbesondere die Viertklässler können extrem gut reflektieren und gaben sehr aufschlussreiche Rückmeldungen. Ein Kind sagte dabei eben, dass die Geschichte wirklich super war. Durch die Geschichte waren die Kinder somit extrem motiviert und richtig bereit, für die anschliessende Aufgabe. Für sie ergab es wie einen Sinn und sie

wussten, auch wenn ich nicht sehr stark im Matheunterricht bin, schaffe ich das dennoch, weil diese Kinder dies ja auch können und wollten dies unbedingt sogleich erforschen. Ein Kind sagte beim Reflexionsgespräch auch, dass ihr Mathe noch nie so viel Spass gemacht habe. Es war wirklich toll!

34 Deshalb finde ich wirklich, dass es das Gesamtpaket war, das die Kinder so stark motivierte. Diese Rahmengeschichte war einfach das Tüpfchen auf dem I. Diese tolle Idee hatte ich zuvor auch noch nie in einem Lehrmittel so gesehen.

35 Habt ihr Kinder in der Klasse, die Motivationsschwierigkeiten im Bereich Mathematik haben?

36 Ja, dies waren Kinder, die sich von dieser Rahmengeschichte sehr mitreissen liessen. Sie konnten sich völlig in Otto und Sia wiedererkennen. Zudem haben wir aktuell in der Klasse ein Kind mit ADHS, bei welchem die Medikamente noch nicht richtig eingestellt sind und er ist sehr clever und weiss extrem viel, bringt es jedoch nicht aufs Papier. Bei ihm war es so, dass er bei der einen Aufgabe richtig aufblühte und bei einer anderen Aufgabe war es jedoch schon zu eng für ihn. Die Aufgabe mit den römischen Zahlen war für ihn zu schwierig und dann merkte man, dass bei ihm die Motivation ein wenig nachliess. Er war aber dann mehr frustriert mit sich selbst und nicht mit der Aufgabe.

37 Also war es vor allem dieser eine Junge, der Motivationsprobleme im Matheunterricht hat?

38 Ja genau und es war wirklich so, dass er bei der ersten Aufgabe, dem Zahlensteckbrief, abging wie ein Pfeil. Er verliess dann zwar kurzzeitig den Rahmen auch ein wenig, welchen wir vorgaben, aber wir liessen ihn, weil er einfach endlich mal sein Können auf Papier bringen und somit zeigen konnte. Als ich ihn kurz etwas fragen wollte meinte er dann auch: « Jetzt musst du mich nicht stören, ich bin jetzt voll am Arbeiten.» Ah er duzt uns, weil er von Schweden kommt. Dies hatten wir aber so von ihm wirklich noch nie auch nur annähernd erlebt. Er hatte dann auch ganz hohe Zahlen, begann zu multiplizieren und fand die Regel heraus, wie das funktioniert mit dem Multiplizieren von Zehnerpotenzen.

39 Konnten die mathematisch begabten Kinder ihr Wissen zeigen?

40 Ja, das konnten sie. Ich finde, bei offenen Aufgaben müssen die einen Kinder zuerst ein wenig reinkommen und mutig werden. Die Kinder, welche vor allem in der Arithmetik stark sind, die waren dann teilweise auch ein wenig befangen, weil es so offen ist. Diesen fehlt dann teilweise die klaren Strukturen und einen konkreten Auftrag. Diese brauchten somit ein bisschen Anlaufzeit, um in diesen Aufgabenformat hineinzukommen und dort merkte ich auch, dass ich einer Klasse, welche sich solche Aufgabenformate nicht gewohnt ist, auch gut ein bisschen mehr Zeit als die von euch empfohlenen 1-2 Lektionen, einplanen könnte. Sodass sie Zeit haben, um ein bisschen Selbstvertrauen zu schöpfen und zu merken, ah das können wir. Aber ansonsten diese, welche sowieso schon offen sind, die konnten so richtig zeigen, was sie draufhatten. Insbesondere der Steckbrief, kam bei allen extrem gut an und war ein sehr gelungener Einstieg. Der kam wirklich am besten an. Bei der Aufgabe Zahlen mal ganz anders, hätten sie mehr Zeit benötigt und bei den ANNA-Zahlen starteten sie wiederum durch. Also dort sah man auch plötzlich, dass Kinder, welche zuvor noch nicht aufgefallen sind, dass diese das Ganze wirklich beherrschen und auch das

System dahinter erkennen und verstehen. Somit haben wir auch tolle Resultate von Kindern gesehen, bei denen uns zuvor noch nicht wirklich bewusst war, dass sie so stark in diesem Bereich sind.

41 Wollten die SuS mit dem Produkt etwas Neues lernen?

42 Ja durch die Geschichte alleine liessen sie sich völlig auf diese Aufgabe ein.

43 Konnten die SuS mit dem Lehrmittel aktiv-entdeckend lernen? Falls ja, wie hat sich dies gezeigt/konnte dies beobachtet werden?

44 Ja, also vor allem bei der Aufgabe Zahlen mal ganz anders konnten die Kinder sehr viel neues entdecken und ausprobieren. Da hat man auch gemerkt, dass sie sehr unterschiedlich die Aufgabe bearbeitete. Da war es wirklich so, dass die Herangehensweisen extrem unterschiedlich waren. Es gab Kinder, die sich sehr stark an diesen römischen Zahl/Ziffern orientierten und andere, welche sehr schnell fragten, ob sie nicht auch etwas Eigenes ausprobieren können, was wir dann auch erlaubten. Da kamen dann richtig tolle Sachen, welche sie im Anschluss der Klasse auch präsentieren konnten. Zu dieser Aufgabe kam dann eine Rückmeldung von einem Kind, welches meinte, dass wenn es nun mit den Maya Zahlen arbeitete, könne es jetzt ja nicht bei den römischen Zahlen mitsprechen. Da merkte ich, dass wir definitiv viel zu wenig Zeit dafür einplanten. Die Klasse hätte noch wochenlang daran weiterarbeiten wollen.

45 Inwiefern führten die Aufgaben zu einer Differenzierung?

46 Ich glaube, dass bei offenen Aufgaben automatisch jedes Kind, sein Niveau wählt. Das tolle daran ist insbesondere, dass dadurch dann auch jedes Kind Erfolgserlebnisse erleben kann. Sie können sich auch nicht vergleichen. Jeder war mit seinen Ideen beschäftigt und jeder konnte am Schluss etwas präsentieren. Dabei merkten die Kinder auch nicht, welche Schülerinnen und Schüler da nun besonders brilliert hat. Ganz toll war es auch zu sehen, wie freudig Kinder daran am Arbeiten waren, welche Mühe haben im Bereich Mathematik. Ich habe ein Kind, das sehr schwach ist im Bereich Mathematik und jedes Mal, wenn sie eine neue Zahl bei den ANNA- Zahlen herausfand, kam sie es zeigen und meinte, nun habe ich schon wieder etwas Neues herausgefunden. Danach hat sie jeweils alle ihre Zahlen gezählt und gemeint, wow jetzt habe ich schon so viele. Dabei merkte sie auch nicht, dass die Anderen in einer anderen Ecke des Schulzimmers schon viel weiter sind und bereits wesentlich mehr Zahlen notierten, weil sie vielleicht auch bereits die NAFNAF Zahlen bereits gemacht hatten. Somit sah man daran sehr gut, wie die Aufgaben zu einer natürlichen Differenzierung führten.

47 Konntet ihr unterschiedliche Herangehensweisen und Arten der Bearbeitung der Aufgaben beobachten?

48 Ja, völlig. Gerade bei den ANNA- Zahlen schrieben die einen Kinder einfach darauf los und habe nicht gemerkt, dass sie eventuell die einen Zahlen bereits doppelt haben. Sie waren somit ein wenig chaotisch unterwegs. Dem gegenüber waren andere Kinder, die zuerst eine ganze Weile nur dasassen und überlegten und teilweise das System dann bereits im Kopf knackten, bevor sie irgendetwas notierten. Die erkannten dann auch, wie sie dies nun genau machen können, damit sie auch

wirklich keine Zahl vergessen. Ich würde sagen, da schlägt auch ein bisschen der Charakter der Kinder durch und man konnte sehr gut unterschiedliche Herangehensweisen erkennen.

49 Konntet ihr somit auch einen Unterschied ausmachen zwischen Herangehensweisen von starken und schwachen Schülerinnen und Schüler?

50 Ja, völlig.

51 Gab es auch Kinder, bei denen du feststellen musstest, dass diese nicht wirklich mitmachen und einfach ein wenig inaktiv dabei waren?

52 Nein, das gab es nicht. Wie bereits oben erwähnt, erstaunte uns vor allem dieser eine Junge mit dem starken ADHS, wie er beim Zahlensteckbrief abging wie eine Rakete. Die KLP und ich schauten uns nur noch an und verstanden die Welt nicht mehr. Bei den römischen Zahlen beschäftigte er sich ein wenig mit der Runenschrift, weil er sich damit aktuell zuhause sehr stark beschäftigt und schweifte somit ein wenig vom Thema ab. Dies hängt aber stark damit zusammen, dass sein Medikament aktuell nicht richtig eingestellt ist und er deshalb ziemlich Mühe hat. Aber er hat sich auch immer beteiligt, wir mussten ihn einfach teilweise wieder auf die Spur bringen.

53 Somit war es aber nicht so, dass er passiv nur die Zeit absass?

54 Nein, dies überhaupt nicht. Wir haben auch noch ein Junge, der im Fachbereich Mathematik aktuell eine Lernzielanpassung hat und dieser war auch immer am Arbeiten. Wirklich immer, es gab keinen Moment, wo er nicht voll dabei war und sich auf die Aufgabe konzentrierte.

55 Hat euch sonst noch etwas bei der Durchführung überrascht/erstaunt ausser dieser eine Schüler??

56 Ja, es gab wirklich einige Kinder, die mich überraschten. Gerade bei den ANNA-Zahlen war ich sehr erstaunt, wie viele Kinder das System so schnell durchsauten. Man konnte teilweise richtig sehen, wie der «Zwanzger» heruntergefallen ist.

57 Was mich aber auch überraschte, waren gewisse Schülerinnen und Schüler, die im Fachbereich Mathematik sehr begabt sind und auch ganz gute Noten schreiben. Viele von ihnen bewegten sich trotz ihrem Können noch in einem gewissen Rahmen und ich bin mir sicher, dass diese noch viel mehr gekonnt hätten. Sie blieben jedoch in einem gewissen Rahmen und es fehlte ihnen irgendwie den Mut, diesen zu verlassen. Insbesondere bei einem Schüler, der sehr stark ist, war ich erstaunt, dass dieser nicht mehr explorierte und sich immer im sicheren Hafen bewegte.

58 Ah und wie bereits oben erwähnt war ich wirklich auch erstaunt, wie stark sie sich von dieser Geschichte mitreissen liessen. Es war ja nicht eine Geschichte, die sehr lang war. Aber trotzdem, es hatte ein Mädchen, ein Junge, sie finden die Schule so mässig lässig und ich glaube genau das brach auch das Eis.

59 Gibt es etwas, was ihr bei einer weiteren Durchführung ändern würdet?

- 60 Ja, ich glaube mehr Zeit geben. Der Steckbrief war zeitlich in Ordnung, aber der Aufgabe Zahlen mal ganz anders, würde ich persönlich noch mehr Raum geben. Gerade, wenn man es anschliessend mit den Kindern noch anschauen möchte, wir haben es zum Beispiel präsentieren lassen, dann war es zu schnell. Die Kinder, welche sich nicht mit den römischen Zahlen auseinandersetzten, die konnten dann der Präsentation nicht folgen. Insbesondere der gute Matheschüler war dann auch ein wenig gefrustet, weil er sich nicht alle Varianten anschauen und somit teilweise den Erklärungen nicht folgen konnte. Das würde ich somit beim nächsten Mal ändern. Bei den ANNA- Zahlen war es zeitlich dann wieder perfekt. Ah und was wir auch noch machten, wir arbeiten mit Matheplänen und diese waren vor den Ferien dann irgendwann fertig und die Prüfungsvorbereitungswoche stand an. Und da gab es so starke Schüler, die bereits alles aus den Matheplänen erledigt und auch bereits zuhause geübt haben und früher gaben wir diesen dann jeweils Knobelaufgaben und dieses Mal gaben wir ihnen die Möglichkeit, nochmals daran zu arbeiten. Die einen machten somit einen weiteren Zahlensteckbrief und ein anderes Kind meinte, sie konnte das letzte Mal leider die NAFNAF Zahlen nicht mehr machen und mache somit nun noch diese Zahlen. Somit konnten wir in dieser Woche die offenen Aufgaben nochmals aufgreifen. Dies möchte ich für die Zukunft unbedingt so beibehalten.
- 61 Gibt es etwas, was wir für die Durchführung noch ändern oder ergänzen könnten?
- 62 Nein, also bei der Theorie fiel mir überhaupt nichts auf und wir machten jetzt einfach mal die ersten drei Themen. Höchstens, dass man bei diesen Zahlen mehr Zeit einberechnet oder zumindest erwähnt, dass man dies als Projekt auch noch länger machen könnte. Aber das kommt halt auch darauf an, was man für einen Anspruch hat, aber für mich war der Zeitbedarf von einer Lektion zu knapp. Ich musste auch einfach feststellen, dass wenn man den Kindern mehr Zeit gibt, dass dann teilweise auch wesentlich mehr kommt. Aber eben bei den ANNA- Zahlen war aus meiner Sicht der Zeitbedarf ok. Irgendwann haben es die Kinder durchschaut und dann ist es dann auch ok, wenn man es abschliesst.
- 63 Ah und was ich noch toll fände, sind Ideen fürs Beurteilen, aber wahrscheinlich würde dies dann die Arbeit sprengen.
- 64 Wie habt ihr die Tippkarten im Unterricht eingesetzt?
- 65 Bei diesen waren wir sehr gespannt, wie sie diese einsetzten. Wir haben Sia und Otto an ein Whiteboard gehängt und darunter die Tippkarten. Im Anschluss an die Geschichte sagten wir den Kindern, sie dürfen nun an ihre Plätze und wenn sie nicht mehr weiterwissen, dann habe es hier vorne vier Tippkarten, wo sie sich einen Tipp holen können. Somit waren diese vorne offen und frei zugänglich für alle Kinder.
- 66 Konntet ihr dort beobachten, dass es immer die gleichen (vielleicht eher schwächeren) Kinder nutzten oder nicht?
- 67 Also die einen Kinder nutzten die Karten überhaupt nicht. Das waren diese Kinder, die sofort eine Idee hatten. Ein paar Kinder meldeten aber auch zurück, dass sie die Tippkarten eine sehr tolle Idee fanden, weil man teilweise zwar schon etwas gemacht hatte, dann aber plötzlich anstand und statt Zeit zu verlieren, konnte man dann einfach dort hingehen, einen Tipp lesen. Teilweise habe es auch noch andere Kinder gehabt, mit welchen man sich dann gerade auch noch austauschen konnte. Somit kamen diese sehr gut an. Es gingen sowohl starke als auch schwache Kinder aus

unterschiedlichen Gründen dort hin. Schwache, die sich dachten, dass sie vielleicht dort noch eine Hilfe bekommen und Starke, die sich dachten, dass es dort vielleicht noch etwas gibt, dass sie noch mehr herausforderte. Ich würde sogar behaupten, dass jeder mindestens einmal bei den Tippkarten war, alleine auch wegen der Neugierde. Es war aber überhaupt nicht störend oder ein Geläuf. Sie machten dort auch kein Zwischengespräche, sondern kamen wirklich nur zum Thema ins Gespräch und haben so untereinander Fachgespräche geführt.

68 Findet ihr, es gab genügend Tippkarten?

69 Ich fand es gerade ok. Wenn es mehr wären, würden sie zu viel Zeit verlieren mit dem Durchlesen und würden womöglich auch den Überblick verlieren und könnten sich nicht entscheiden. Wären es hingegen zu wenig, wäre die Differenzierung nicht ausreichend. So hatte ich wirklich das Gefühl, dass jeder, der dort hin ging, etwas für sich mitnehmen konnte und niemand wieder an den Platz ging, ohne konkrete neue Idee. Diese Tippkarten entlasten dadurch auch die Lehrpersonen. Weil bei uns hatten wir dieses eine ADHS Kind, bei welchem jemand sein musste und dann konnte die andere Person herumlaufen und sich einen Überblick verschaffen. Dadurch kam auch nie das Thema auf, dass die Kinder nicht mehr weiterwussten, sondern man konnte sie direkt zu den Tippkarten schicken.

70 Übrigens haben wir eure Idee von den Tippkarten adaptiert und in anderen Unterrichtssequenzen eingesetzt. So gab es kürzlich im Fach Deutsch ebenfalls zu einem Thema noch Tippkarten. Das war wirklich toll, weil die Kinder ja auch bereits das Prinzip verstanden haben.

71 Wie hast du den Fächer eingesetzt?

72 Wie bereits erwähnt, nutzte ich diesen Aufgabensteuerungsfächer bei drei Kindern. Das eine Kind war der Junge mit dem ADHS und dann noch zwei 3. Klassmädchen. Beim Jungen musste man jedoch aktiv führen und es war sehr schwierig für ihn. Die anderen Mädchen wollten nach der Einführung diesen gemeinsam ohne Hilfe von mir nutzen und haben dies dann auch sehr souverän gemacht. Bei der dritten Lektion fragte ich nach, ob sie diesen nochmals wollten und sie bejahten dies. Somit war er für diese beiden Mädchen sehr gewinnbringend und ein grosser Mehrwert. Beim Jungen war es in der ersten Lektion ok und bei den anderen beiden Lektionen war es zu komplex, die Aufgabe mit dem Fächer zu verknüpfen. Aber er kam auch überhaupt nicht ins Arbeiten und er hätte dann noch mehr gebraucht als diesen Fächer. Ich denke für einfach ein wenig schwächere Kinder, die noch ein wenig Mühe haben mit der Planung, ist er ok, aber er hätte brauchte zusätzlich noch eine Begleitung durch eine Person.

73 Denkst du für ihn müsste man den Fächer noch anpassen oder wird es wahrscheinlich kaum gehen ohne Begleitung durch eine Person?

74 Ja der Fächer ist halt ziemlich allgemein gehalten. Man muss ihn auch gut erklären und ziemlich genau einführen. Ohne Unterstützung hätte sie diesen nicht nutzen können. Für ihn war das Blättern natürlich ein weiterer Aufwand und ich denke für ihn wäre es besser gewesen, wenn er eine Checkliste gehabt hätte. Bei ADHSler habe ich schon gemerkt, dass sie es mögen, wenn sie eine Liste bekommen, wo sie Erledigtes sogleich abhaken und zum nächsten Punkt gehen können. Dieser Fächer hingegen ist ein sehr filigranes Produkt. Die Mädchen kamen super damit zurecht und

haben dann sehr vorsichtig Kärtchen für Kärtchen nach hinten gedreht und für ihn war es auch ein wenig zu schwierig im Handling glaube ich. Er ist sehr unruhig und dann fällt ihm wieder etwas herunter und deshalb wäre für ihn wahrscheinlich ein Checklistenblatt besser als dieser Fächer. Im Mathematikunterricht habe ich zum Beispiel für ihn ein laminiertes Blatt, wo er Punkt für Punkt erledigen und abhäkeln kann. Diese Liste ist dann auch sehr konkret. Aber wie gesagt, für die Mädchen war dieser Fächer super. Sie sind beides eher schwächere Kinder, die unsicher sind, sich oft verlieren und für diese beiden war es ideal, da sie durch diesen mehr Sicherheit und eine Art Bestätigung bekamen. Für den Jungen hätte es jedoch etwas noch Einfacheres gebraucht.

75 Somit kann man sagen, dass die Mädchen durch den Fächer mehr Sicherheit erlangten?

76 Ja, definitiv. Wobei ich merkte auch, dass sie ihn am Anfang noch sehr genau nutzten und später denke ich, wäre es dann auch ohne diesen gegangen. Aber wie gesagt, es war für die beiden eine Stütze und gab ihnen Sicherheit.

77 Hast du die Handlungsplanung auch eingesetzt?

78 Nein, die haben wir nicht genutzt.

79 Hast du den Anybookstift genutzt?

80 Nein, den haben wir ebenfalls nicht genutzt. Ich habe aktuell noch eine andere Klasse und dort hätte ich diesen ganz klar für einen Schüler eingesetzt, aber in dieser Klasse war das bei niemandem nötig. Beim ADHS Schüler hätte ich jedoch keinen Mehrwert gesehen und habe ihn deshalb nicht eingesetzt. Das ist halt immer sehr individuell.

81 Konntet ihr Anhand der Resultate Schlüsse über den Entwicklungsstand der SuS machen?

82 Wir haben nun noch nicht alle Resultate ganz genau analysiert, weil wir dafür aktuell auch gerade kein Bedarf haben. Ich habe aber bereits während der Lektion, als ich den Kindern über die Schulter blickte, einiges in Erfahrung bringen können. Gerade bei den ANNA- Zahlen, war es, wie bereits zuvor erwähnt, sehr spannend zu sehen, wie sie vorgegangen sind. Beim Steckbrief sieht man es natürlich auch wunderschön, wie weit sie sind und wie viel sie können. Man hat durchaus auf alle Seiten etwas gesehen, sprich sowohl bei starken als auch bei schwachen Schülerinnen und Schüler.

83 Wie sieht es bei den Resultaten aus? Kamen in etwa diese Resultate, die ihr erwartet hättet oder hättet ihr mehr oder weniger Resultate erwartet?

84 Ich habe eigentlich erwartet, dass viel mehr Kinder Mühe haben, ins Arbeiten zu kommen. Dies zum einen, weil die Aufgaben offen sind und sich diese Kinder sich dies noch nicht gewohnt sind. Die Geschichte und auch die Tippkarten gaben den Aufgaben jedoch trotzdem eine Art Rahmen, wodurch die Kinder gut ins Arbeiten kamen. Ich erlebte offene Aufgaben in den letzten Jahren wesentlich harziger. Ich meine beim Steckbrief konnte wirklich jedes Kind eine tolle Seite gestalten. Natürlich auf ihrem Niveau und während die einen Rechnungen notierten, schrieben die

anderen einfach die Nachbarszahlen auf. Aber auch wie sie die Zahl ausgewählt hatten, war sehr unterschiedlich.

85 Wie haben die Kinder ihre Aufgaben dokumentiert?

86 Wir haben gerade ein paar Sachen ausprobiert. Einmal haben wir eine Pinwand gemacht, wo die Kinder danach schauen gehen konnten. Bei der Aufgabe Zahlen mal anders konnten freiwillig Kinder, die wollten, die Aufgaben am Visualizer den anderen Kindern präsentieren. Sozusagen eine Art Kurzvortrag. Diese Aufgabe sowie die ANNA- Zahlen haben wir ins Matheheft gemacht. Dafür haben wir dieses gedreht und dann konnten sie ihre Lösungen von hinten her ins Heft dokumentieren. Sie hatte eben gerade noch das Thema Abfall und deshalb war es klar, dass man so wenig wie möglich Blätter nutzt und deshalb hatte die KLP die Idee, dass wir dies soeben so ins Heft machen.

87 Gab es eine Präsentationsart, die dir am besten gefiel?

88 Ich finde es eigentlich genau toll, wenn man verschieden Sachen ausprobiert. Aber ich meine, wir haben erst drei Sachen ausprobiert und vielleicht findet man mit der Zeit heraus, dass es bei einer Aufgabe noch toll wäre, wenn man ein Rätsel, ein Vortrag daraus macht oder auch mal eine Rückmeldung schreibt. Ich denke das hätte sicherlich auch noch viel Potential.

89 Habt ihr die Resultate danach auch beurteilt?

90 Nein, das ist das, was ich zuvor erwähnte. Habt ihr dazu noch Empfehlungen oder schon Erfahrungen? Weil ich merkte, dass mir da noch ein wenig die eigenen Ideen fehlen und deshalb haben wir dazu auch noch nicht sehr gross etwas gemacht. Vielleicht könnte man dies noch ergänzen, sofern es nicht den Rahmen der Arbeit sprengt. Im Alltag ist man aus meiner Sicht dann oft im gleichen drin und wenn man aber schon verschiedene Ideen vorgeschlagen bekommt, dann würde man sicherlich auch mal etwas anderes ausprobieren.

91 Wie verlief die Zusammenarbeit?

92 Dadurch, dass schon sehr viel vorgegeben ist, ist es wie auch ganz sauber getrennt und war klar, wer wofür zuständig war. Deshalb war es ganz einfach, weil alles so schön vorgegeben war. Die Vorbereitung war somit auch kurz. Mehr Zeit würde dann wohl eher die Nachbereitung brauchen, wenn man noch Rückmeldungen den Kindern gibt.

93 Passte es so für euch, wie wir es aufgeteilt hatten?

94 Ja, das passte tiptopp so.

95 Denkst du, ein solches Zusammenarbeitsmodell ist hilfreich?

96 Ja, durchaus. Wenn man allerdings schon ein eingespieltes Team ist, dann hat man oft schon eine Art, wie man zusammenarbeitet und dann würde ich mir auch herausnehmen, so weiterzumachen, wenn dies so harmonierte. Wenn jedoch in

einem Team die Zusammenarbeit harzt, dann ist dies natürlich genial so, weil es so klar ist. Der Grundgedanke ist somit sehr gut. Ich habe aktuell gerade eine Lehrperson, wo es ein wenig harzt und dann ist es extrem gut, wenn es so schön klar aufgeteilt ist. Dann kann man einfach kommen und sagen du machst das und ich bin dafür verantwortlich.

97 Ist es aus eurer Sicht sinnvoll, diese Aufgaben gemeinsam als KLP und SHP in diesem Setting durchzuführen oder würde es auch mit einer UA oder ohne Teamteaching gehen?

98 Ich denke, es kommt ein wenig auf die Klasse an. Also in dieser Klasse war es schon wichtig, dass es eine SHP war. Aus meiner Sicht sieht eine SHP auch noch mehr als eine UA. Wenn man aber eine Klasse hat, wo alles sehr rund läuft und es keine Kinder mit Förderbereich hat, würde es sicherlich auch mit einer UA funktionieren.

99 Gibt es ansonsten noch etwas, dass ihr noch erwähnen möchtet oder für uns wichtig sein könnte?

100 Etwas, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe ist, dass wir die Geschichte als Rollenspiel gemacht haben. Ich war die Erzählerin und die KLP spielte Sia und Otto. Sie hat sich dann voll hineingegeben. Ich dachte, das bietet sich so gut an, weil es ja auch sehr viele direkte Reden gibt. Ich merkte, dass es dadurch noch viel mehr ein Miteinander.

101 Ansonsten kommt mir nichts mehr in den Sinn ausser euch danke zu sagen, ich fand es wirklich sehr toll und freute mich sehr, dass ich dies ausprobieren durfte.

7. Text-Retrievals

7.1. Offene Aufgaben

Bereits zuvor offene Aufgaben genutzt		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 2	Vereinzelt schonmal, zum Beispiel finde Rechnungen, die 1000 geben. Oder eine Rechnung und möglichst viele Rechnungswege dazu suchen. Ab und zu wurden solche Aufgaben eingesetzt.	hin und wieder
Interview A, Pos. 4	Nicht jede Woche, aber mehrfach im Quartal.	mehrfach im Quartal
Interview C, Pos. 3-4	Mit der gesamten Klasse so in diesem Rahmen nicht. Es kann sein, dass bereits die eine oder andere Aufgabe ein wenig offen war, jedoch nicht so offen wie eure Aufgaben. In der Begabtenförderung habe ich jedoch bereits offene Aufgaben eingesetzt. Ich habe bis jetzt noch nicht mit offenen Aufgaben gearbeitet.	vorwiegend in der Begabtenförderung vereinzelt mit der Klasse
Interview D, Pos. 3	Ich arbeite seit den Sommerferien mit dieser Lehrperson zusammen und somit waren die ersten offenen Aufgaben, die wir in unserem gemeinsamen Unterricht gemacht haben, sogleich eure Aufgaben. In anderen Klassen habe ich offene Aufgaben bereits genutzt. Dies zum Beispiel bei der Einführung oder beim Abschluss eines Themas. Jedoch noch nie in diesem Umfang, wie jetzt hier mit eurem Lehrmittel.	SHP: Bereits mit Klasse für die Einführung oder den Abschluss eines Themas genutzt

Vorteile von offenen Aufgaben		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 8	Als Vorteil sehe ich, dass die Kinder einfach produzieren können und es nicht wirklich ein Ende hat. Es gibt keine Kinder, die bereits fertig sind oder Kinder, die noch nicht so weit sind.	KLP: alle sind beschäftigt
Interview A, Pos. 8	Auch können sie ihrem Lernstand entsprechend Aufgaben notieren und somit für sich schwierigere oder einfachere Aufgaben lösen.	KLP: auf individuellem Lernstand arbeiten
Interview A, Pos. 9	Die Differenzierung ist sicherlich ein grosser Vorteil.	SHP: Differenzierung
Interview A, Pos. 9	Zudem wird einem ermöglicht, mit einzelnen Kindern zu arbeiten	SHP: individuelle Beratung der SuS
Interview B, Pos. 8	Die Vorteile sind, dass alle auf ihrem Niveau mitmachen können und niemand muss irgendwohin gepusht werden.	SHP: auf individuellem Lernstand arbeiten
Interview C, Pos. 9	Ich sehe als grosser Vorteil, dass alle Kinder beschäftigt sind.	KLP: alle sind beschäftigt

Interview C, Pos. 10	Ja, das sehe ich auch so und vor allem gibt es durch offene Aufgaben die Möglichkeit, dass alle Kinder auf ihrem Niveau arbeiten können.	SHP: auf individuellem Lernstand arbeiten
Interview D, Pos. 9	Als grosser Vorteil sehe ich, dass die Kinder einfach einmal an ihrem Lernstand arbeiten können und zeigen können, was sie bereits beherrschen	SHP: auf individuellem Lernstand arbeiten
Interview D, Pos. 9	Für viele Kinder sind diese Aufgaben auch nicht typische Matheaufgaben und somit sind sie ein wenig freier.	SHP: nicht typische Matheaufgaben

Nachteile von offenen Aufgaben		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 10	Es kann passieren, dass ein Kind viel produziert und dann geht es der KLP und SHP unter, dass das Kind am Ziel vorbeischießt und man merkt es womöglich erst am Schluss. Auf der anderen Seite, wenn es dennoch etwas mathematisches gemacht hat, hat es dennoch seine Berechtigung.	SHP: Kinder produzieren viel und schweifen vom Thema ab
Interview B, Pos. 8	Nachteil finde ich, dass der Unterricht nicht sehr gehaltvoll ist.	SHP: wenig Gehalt
Interview B, Pos. 8	Das heisst, es ist nicht so prüfbar,	SHP: Prüfbarkeit
Interview B, Pos. 9	diese Aufgaben danach zu beurteilen und bewerten.	KLP: Beurteilung
Interview B, Pos. 11	Ja, mhm, genau. Ich meine wir haben für jede Einheit mindestens eine Lektion benötigt und das braucht es auch, also diese Zeit, um die Aufgaben zu bearbeiten. Ansonsten arbeiten sie halt am Wochenplan. Dieser wird am Montag eingeführt und dann arbeiten die Kinder jeden Tag auf konkreten Seiten und es ist für alle sichtbar, was gemacht wurde. Und genau diese Sichtbarkeit hat den Lehrpersonen gefehlt.	SHP: Sichtbarkeit der Fortschritte/Resultate fehlt.
Interview B, Pos. 12	Auf alle Fälle wäre es sicherlich spannend zu sehen, wie ihr diese Aufgaben beurteilen würdet oder welche Rückmeldungsmöglichkeiten ihr vorschlagen würdet.	KLP: Rückmeldungsmöglichkeiten fehlen
Interview D, Pos. 10	Als Nachteil sehe ich ein wenig die Beurteilung.	SHP: Beurteilung
Interview D, Pos. 10	Viele mögen es einfach mehr, wenn es ein klares richtig oder falsch bei einer Aufgabe gibt.	SHP: Prüfbarkeit

7.2. Produkt

Produkt		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 118	Ja vielleicht einfach nochmals zusammenfassend: Ich finde es eine mega Arbeit, die ihr da gemacht habt und ihr habt ein super Produkt erstellt, welches sehr anmüchelich ist und es ist fachlich und gestalterisch sehr hochstehend. Für mich kommt es so daher, dass ich es sehr gerne nehme und auch brauche und das gibt es bei mir ansonsten praktisch nie. In der Regel finde ich immer etwas, wo ich sage, ach nein und das finde ich ist euch wirklich supergut gelungen. Ein Gesamtpaket, das man wirklich gut gebrauchen kann und mir sowohl als Lehrperson zusagt, als auch gut für die Kinder passt. Wirklich sehr läss.	Produkt wird als sehr positiv wahrgenommen
Interview A, Pos. 119	Ja dem kann ich mich nur anschliessen. Auch das Gesamtprodukt mit den verschiedenen Themenbereichen und das wir auswählen konnten, was gerade von all diesen Aufgaben in den Unterricht passt. Auch die Vielfältigkeit ist super, ich kann mir vorstellen, dass man das ganze Jahr immer mal wieder eine offene Aufgabe zücken könnte.	Verschiedene Themenbereiche und Vielfältigkeit
Interview A, Pos. 120	Ich finde es gibt nichts Mühsameres, als dass ich zuerst den Theorieteil bis zum Abwinken lesen muss, bis ich endlich drauskomme und beginnen kann. Dies kam bei euch sehr gut zum Ausdruck.	Kein mühsamer Theorieteil

Einfach einsetzbar im Alltag		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 12	Ja ich finde schon, weil es sehr übersichtlich ist.	KLP: übersichtlich
Interview A, Pos. 12	Es hat einen klaren Einstieg,	KLP: klarer Einstieg
Interview A, Pos. 12	danach die offenen Aufgaben	KLP: offenen Aufgaben
Interview A, Pos. 12	Dadurch ist es stark vereinfacht, weil man sich selbst nicht mehr viele Gedanken machen muss. Es ist sehr klar aufgebaut.	KLP: Produkt ist fertig durchdacht
Interview A, Pos. 13	Ich finde, es erleichtert es auch für die Kinder.	SHP: Erleichterung für Kinder
Interview A, Pos. 16	Ich fand es wirklich leicht, das Produkt in der Klasse einzusetzen, gerade weil es so klar aufgebaut ist.	KLP: klarer Aufbau
Interview A, Pos. 16	eine klare Struktur hat. Dank dem ging es für mich als KLP sehr gut, das Produkt einzusetzen.	KLP: klare Struktur
Interview B, Pos. 15	Ich kann mir auch vorstellen, dank diesem Lehrmittel öfters offene Aufgaben in den Unterricht einzubauen.	KLP: Dank Lehrmittel offene Aufgaben eher im Alltag einsetzen.

Interview B, Pos. 18	Ja, man muss sich schon einlesen, gerade in den ersten Seiten, was so eure Intensionen waren. Wenn man dies allerdings einmal gemacht hat, dann weiss man, worum es grundsätzlich geht und dann reicht es auch, einfach das erste Übersichtsblatt anzuschauen. Danach ist man vorbereitet.	SHP: Produkt minimiert Vorbereitungszeit mit Übersichtsblatt
Interview B, Pos. 19	Da ich zuvor nur an der PH einmal darüber einige Infos erhalten habe, habe ich mich zu Beginn sehr intensiv damit befasst. Als ich jedoch in etwa wusste, wie es gemeint ist, war es einfach umsetzbar.	KLP: Kannte Aufgabenformat zuvor nicht und las sich deshalb zuerst ausgiebig ein.
Interview C, Pos. 17	Dies auf jeden Fall. Ich finde, ihr habt das sehr schön gestaltet und vor allem kommt man auch als Anfänger in diesem Bereich sogleich draus.	KLP: Produkt ist gut geeignet für Anfänger in diesem Bereich.
Interview C, Pos. 18	Mir persönlich hat eure Vorarbeit sehr viel abgenommen. Insbesondere, dass bereits alles aufgearbeitet war, fand ich grossartig.	SHP: Produkt minimiert Vorbereitungszeit.
Interview C, Pos. 18	Dadurch machst du die Aufgaben auch wirklich und integrierst es viel schneller.	SHP: Dank Produkt können Aufgaben schnell im Alltag integriert werden.
Interview D, Pos. 12	Ja, ganz klar! Euer Produkt hat ja diese Aufteilung für die Themen des Zürcher Lehrmittels mit den jeweiligen Farben. Für das kommende Semester habe ich nun bereits die passenden offenen Aufgaben aus eurem Lehrmittel für die jeweiligen Aufgaben herausgeschrieben und vor den Herbstferien noch mit der Lehrperson besprochen, wann wir welche offene Aufgabe in den Matheunterricht integrieren. Dadurch ist es verbindlich und auch sehr gut eingebettet in den regulären Mathematikunterricht. So hat man diesen Bereich abgedeckt, ohne dass wir eine riesige offene Mathematikunterrichtsreihe einbauen/kreieren müssen.	SHP: Durch Aufteilung mit Farben kann es den Inhalten des Zürcher Lehrmittels zugeordnet werden und fix in den Alltag eingeplant werden.
Interview C, Pos. 20	Du hast uns das Ganze ja zuerst erklärt. Um ehrlich zu sein, haben wir danach einfach mal begonnen und uns zu Beginn nicht ganz genau an eure Angaben gehalten. Ich funktioniere so, dass ich in der Regel mir etwas nur kurz anschau, ziemlich schnell den Inhalt durchblicke und danach das Ganze für meine Klasse anpasse und einfach mal beginne.	SHP: Aufgaben wurden einfach mal ausprobiert.
Interview B, Pos. 14	Auf jeden Fall. Ich denke ihr habt das sehr übersichtlich gestaltet. Gerade anhand des ersten Blattes, des Übersichtsblattes, weiss ich sofort, was ich brauche, wieviel Zeit ich benötige und was sind meine Lernziele. Das finde ich sehr gut. Also sehr übersichtlich.	SHP: Produkt ist übersichtlich dank Übersichtsblatt
Interview B, Pos. 14	Wenn man dann eine solche Handhabung hat, dann nutzt man diese auch tatsächlich und setzt diese ein.	SHP: Dank Handhabung werden offene Aufgaben eher eingesetzt
Interview D, Pos. 14	Ja, wir haben sie meist am Schluss eines Themas geplant, damit die Kinder auch die Chance haben, nochmals alles zu zeigen, was sie gelernt haben. So können die SuS ihr Potential abrufen und nochmals zeigen, was in ihnen steckt.	SHP: Offene Aufgaben wurden meist am Schluss einer Einheit eingeplant.

Vorteile des Produktes		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 12	Ideen, wie man es mit der Klasse auswerten kann	KLP: Auswertungsideen
Interview A, Pos. 13	Der Aufbau ist mit der Rahmengeschichte, welche den roten Faden gibt, gefolgt von den Aufgaben und den Tippkarten, immer gleich.	SHP: Rahmengeschichte als roter Faden.
Interview A, Pos. 13	Es sind zwar unterschiedliche Aufgaben, aber sie sind stets in den gleichen Rahmen gesetzt und dies erleichtert es ziemlich, um die Lektionen vorzubereiten und auch für die Kinder.	SHP: Alle Aufgaben im gleichen Rahmenformat
Interview A, Pos. 13	Es geht einfach schneller, um es zu gebrauchen. Alles, was relativ schnell einsetzbar ist, ist attraktiver, als wenn es für beide Seiten sehr aufwendig und unübersichtlich ist.	SHP: Schnell einsetzbar
Interview A, Pos. 18	Ich fand es toll, dass es immer so den gleichen Rahmen hat mit dieser Geschichte, dies motivierte auch die Kinder sehr. Sie mochten es sehr die Geschichte zu hören und danach selbst etwas zu arbeiten. Das gefiel mir wirklich sehr.	KLP: Rahmengeschichte
Interview A, Pos. 21	Mir ging es gleich. Ich fand es noch gut, dass man nach Thema auswählen kann, welche Aufgabe man machen möchte. Man muss nicht aufbauend von einem zum nächsten und dadurch, sowie dank der Übersicht mit den Themen und Zielen kann man ganz gezielt aussuchen.	SHP: Freie Themenwahl, da nicht aufeinander aufbauend.
Interview A, Pos. 70	Ansonsten finde ich es von den Aufgaben wirklich sehr toll und auch mit der Geschichte. Dann auch kurz zusammengefasst für die LP, wie der Ablauf genau ist und dann noch ein Beispiel, das fand ich auch sehr hilfreich, um zu sehen, wie es in etwa gemeint ist. Auch die Tippkarten, die wir einfach aufhängen konnten, also das fand ich wirklich sehr toll.	KLP: Geschichte, Tippkarten Zusammenfassung auf Ablauf inklusive Beispiel waren hilfreich
Interview B, Pos. 21	Für mich war das Übersichtsblatt am hilfreichsten.	SHP: Übersichtsblatt
Interview B, Pos. 21	Mir gefiel jedoch alles.	SHP: Alles gefiel ihr
Interview B, Pos. 27	Nein. Ich habe auch nicht jedes Mal die Sia und Otto Geschichte vorgängig durchgelesen, sondern direkt der Klasse vorgelesen. Weil ich gemerkt habe, dass die Geschichte von euch einfach geschrieben wurde und es keine Begriffe zu klären gab. Also ich wusste, dass die Geschichten einfach geschrieben waren, sodass jeder mitkam und das heisst, ich musste nicht unbedingt das Ganze so exakt durchlesen.	SHP: Geschichte war einfach und verständlich geschrieben.
Interview B, Pos. 28	Also ich brauchte auch nicht viel Zeit. Die Geschichte lies ich jedoch zuvor immer einmal durch, einfach auch um mich selbst einzustimmen und zu wissen, worum es genau gehen wird.	KLP: Brauchte wenig Zeit für die Vorbereitung.

Interview B, Pos. 93	Ich fand es übrigens sehr toll in eurem Dokument, dass ihr diese verschiedenen Möglichkeiten aufzeigten, sowohl bei den Dokumentations- als auch Präsentationsmöglichkeiten. So hat man eine Übersicht, was man alles machen kann und macht nicht immer nur das Altbekannte. Für mich waren es keine neuen Ideen, aber dennoch waren die meisten bei mir nicht mehr präsent und ich hätte nicht von mir aus diese Ideen sofort ausgedacht.	SHP: Auflistung der Dokumentations- und Präsentationsmöglichkeiten wurde als positiv erachtet
Interview C, Pos. 18	Ich sehe in Lehrmitteln oft nur eine Auflistung von Möglichkeiten mit einem Schülerbeispiel und dann habe ich den gesamten Aufwand trotzdem und deshalb integriere ich es oft nicht, weil es einfach zu viel Zeit beansprucht, die mir im Alltag oft fehlt.	SHP: Produkt beinhaltet alles, was es braucht, um sogleich zu starten.
Interview C, Pos. 25	Ich finde, ihr habt Grossartiges geleistet. Aus meiner Sicht kommt das Produkt sehr anschaulich, übersichtlich und kindgerecht daher.	KLP: Produkt ist sehr anschaulich, übersichtlich und kindgerecht.
Interview C, Pos. 26	Ja, dass alles bereits so fixfertig vorbereitet ist, finde ich ganz toll.	SHP: Alles ist vorbereitet.
Interview C, Pos. 26	Ich finde es ebenfalls sehr gut dem Alter angepasst.	SHP: Produkt entspricht dem Alter der Zielgruppe.
Interview C, Pos. 26	Sie waren aber dennoch jedes Mal wieder erfreut darüber, als ich die Figuren hingelegt hatte. Diesen hatten einen grossen Wiedererkennungswert.	SHP: Grosser Wiedererkennungswert.
Interview C, Pos. 28	Nur noch sehr kurz.	KLP: Kurze Vorbereitungszeit
Interview C, Pos. 29	Ja bei mir dauerte es auch maximal noch 15 Minuten.	SHP: Kurze Vorbereitungszeit
Interview D, Pos. 17	Ja ich fand es sehr unkompliziert und leicht.	SHP: Produkt ist unkompliziert und leicht.
Interview D, Pos. 17	Ich finde, ihr habt dies sehr gut beschrieben und es ist sehr klar aufgebaut.	SHP: Produkt ist gut beschrieben und einfach aufgebaut.
Interview D, Pos. 17	Toll finde ich auch, diesen roten Faden mit der Rahmengeschichte.	SHP: Rahmengeschichte gibt roten Faden.
Interview D, Pos. 17	Ich bin generell aber auch ein sehr offener Typ und finde solche Aufgaben sehr toll. Somit hat es mich sehr gefreut, mal nicht nur stur irgendwelche Aufgaben abzuarbeiten, sondern die Kinder einmal in einem anderen Setting zu sehen.	SHP: SuS konnten in anderem Setting beobachtet werden.
Interview D, Pos. 17	So konnten wir die Kinder auch mal ein wenig aus sich heraus kitzeln und sie hatten die Chance, uns zu zeigen, was in ihnen steckt.	SHP: SuS konnten gefordert werden.
Interview D, Pos. 19	Ich finde das gesamte Layout grossartig. Es ist klar, übersichtlich und einfach verständlich.	SHP Layout ist grossartig, übersichtlich und leicht verständlich.
Interview D, Pos. 19	Dadurch hält sich der Aufwand, wenn ich daran denke, dass ich dies nun regelmässiger einsetze, auch sehr klein und überschaubar.	SHP: Dank Lehrmittel ist Aufwand, um offene

		Aufgaben einzusetzen, sehr gering.
Interview D, Pos. 19	Diese Struktur mit dem sich wiederholenden Ablauf gibt mir und den Kindern Sicherheit und vereinfacht den Einsatz sehr.	SHP: Wiederholende Ablauf gibt LP und SuS Sicherheit und vereinfacht den Einsatz.
Interview D, Pos. 27	Aber mit dem Aufgabenformat kam ich wirklich sehr gut zurecht und es war auch sehr klar mit dieser Seite, wo alles drauf war, vom Zeitbedarf, über Empfehlungen, Hilfsmittel, es war einfach alles Wichtige einfach und kompakt auf einer Seite. Man muss nicht noch viel vor und zurück Blättern und Informationen zusammensuchen, sondern es war alles klar und gut strukturiert auf diesem einen Blatt.	SHP: Kompaktheit durch Übersichtsblatt
Interview D, Pos. 27	Auch die Differenzierungsaufgaben und weiterführenden Ideen fand ich grossartig und waren sehr gut einsetzbar in dieser Klasse, weil es eine Klasse ist, in welcher es vom Niveau her eine grosse Spannbreite hat. Wirklich sehr praxisnah.	SHP: Differenzierungsaufgaben waren praxisnah und gut einsetzbar.
Interview D, Pos. 29	Im Voraus haben wir jeweils die Geschichte gelesen und danach haben wir es gemeinsam angeschaut, wer was macht und haben uns natürlich dabei auf eure Vorschläge gestützt und danach waren wir gut vorbereitet für den Unterricht.	SHP: Vorbereitungszeit war sehr kurz.
Interview B, Pos. 24	ihr habt ja die gleichen Farben genommen vom Zürcher Lehrmittel. Das kennt man und somit kann man sich leicht daran orientieren und weiss bereits, zu welchem Thema die einzelnen Aufgaben gehören.	SHP: Unterstützung durch Farbabgleich mit Zürcher Lehrmittel vereinfachte die Bearbeitung
Interview B, Pos. 14	Auf jeden Fall. Ich denke ihr habt das sehr übersichtlich gestaltet. Gerade anhand des ersten Blattes, des Übersichtsblattes, weiss ich sofort, was ich brauche, wieviel Zeit ich benötige und was sind meine Lernziele. Das finde ich sehr gut. Also sehr übersichtlich.	SHP: Produkt ist übersichtlich
Interview B, Pos. 14	Wenn man dann eine solche Handhabung hat, dann nutzt man diese auch tatsächlich und setzt diese ein.	SHP: Dank Handhabung werden offene Aufgaben eher eingesetzt
Interview D, Pos. 14	Ja, wir haben sie meist am Schluss eines Themas geplant, damit die Kinder auch die Chance haben, nochmals alles zu zeigen, was sie gelernt haben. So können die SuS ihr Potential abrufen und nochmals zeigen, was in ihnen steckt.	SHP: SuS können nochmals zeigen, was sie gelernt haben und ihr Potential abrufen.

Nachteile des Produktes		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview B, Pos. 15	Für mich wären dies jedoch eher Spasslektionen, die ich vor den Ferien oder so mal einsetze oder halt passend zu einem Thema. Wenn ich zum Beispiel das Thema Jahrmarkt habe, könnte ich dann diese Aufgabe noch einbauen.	KLP: Sieht offene Aufgaben als Spasslektionen

Interview B, Pos. 22	Aus meiner Sicht waren die Aufgaben ein wenig zu einfach. Ich würde sagen eher für 2. Klässler oder schwache 3. Klässler. Ich denke deshalb brauchte auch niemand diesen Fächer.	KLP: Aufgaben waren zu einfach für die Klasse
Interview C, Pos. 26	Auch die Geschichte fand ich theoretisch ganz toll, jedoch haben wir extrem viele Kinder, die auditiv grossen Förderbedarf haben und deshalb hatten sie grosse Mühe, der Geschichte zu folgen. Sie war für diese Kinder viel zu lang. Dadurch haben die Kinder abgehängt. Das, was immer wieder kritisiert wird, dass der Mathematikunterricht nicht sprach lastig sein sollte, wurde mit eurem Produkt eher noch verstärkt. So kam es, dass diese Kinder während der Geschichte völlig davonschweiften und so auch den eigentlichen Auftrag der Geschichte nicht entnehmen konnten und nach der Geschichte unmittelbar nachfragten, was sie nun machen müssen	SHP: Geschichte ist für auditiv schwache SuS zu lange. Sprachlastigkeit im Matheunterricht wird durch Geschichte verstärkt.
Interview D, Pos. 21-23	Als ich die erste Geschichte durchlas dachte ich ups, wir sind zu Beginn des Schuljahres und die Drittklässler sind fast noch ein wenig Zweitklässler und ich war mir somit ein wenig unsicher, ob sie die Geschichte auch verstehen werden. Ich fand den Einstieg gerade ein wenig komplex, entschied mich aber dennoch dazu, es einfach einmal auszuprobieren. Auch die Lehrerin meinte zu Beginn, ob dies nicht ein wenig zu schwierig für die Klasse sei. Aber ich dachte, ich mach dies nun einfach mal. ^[SEP] Und ging es? ^[SEP] Ja es klappte. Es war wirklich toll.	SHP: Zuerst dachten wir, dass Geschichte zu komplex ist, allerdings klappte es gut.

Einfluss der Rahmengeschichte		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 56	Wir fanden die Rahmengeschichte sehr toll und auch bei den Kindern kam diese sehr gut an. Die Kinder hörten der Geschichte immer sehr gerne zu und waren voll dabei beim Zuhören.	KLP: Erlebte Rahmengeschichte sehr positiv
Interview B, Pos. 61	Sehr gut. Es gab zu Beginn immer eine kurze Lesesequenz und das fand ich sehr schön. Auch wenn es Mathematikunterricht und Rechnen ist und dies im Vordergrund stehen sollte, finde ich es toll, wenn man mit einer Geschichte starten kann.	SHP: Schöner Start in die Lektion
Interview B, Pos. 61	Die Kinder konnten sich auch gut mit den Beiden identifizieren.	SHP: SuS konnten sich gut mit Protagonisten identifizieren.
Interview B, Pos. 62	Ja die beiden Kinder waren danach auch in anderen Lektionen präsent. Im Zeichnungsunterricht hat ein Kind die Beiden bei der Freiarbeit nachgezeichnet oder im Turnen meinten sie, ob die Kinder da wohl auch mathematische Aufgaben finden würden.	KLP: Die beiden Protagonisten waren anschliessend auch in anderen Fächern präsent.
Interview C, Pos. 45	Sie war für viele Kinder zu lange, sodass sie nach einer Zeit abschweiften und so dann auch den Auftrag verpassten.	SHP: Für einige Kinder zu lange.

Interview C, Pos. 45	Teilweise musste ich auch die Wörter vereinfachen. Dadurch, dass wir sehr viele SuS mit Deutsch als Zweitsprache haben, verstanden sie gewisse Adjektive wie zum Beispiel mürrisch nicht.	SHP: Wörter mussten für DaZ Kinder vereinfacht werden.
Interview C, Pos. 47	Ja total und das mit Otto und Sia, sprich mit diesen beiden Namen, das ist ihnen nun auch geblieben und das werden sie nicht mehr so schnell vergessen. Wir suchten in der Klasse dann spontan auch noch Namen, die ähnlich sind und haben Eigenschaften erarbeitet, wie man Namen vergleichen kann. Dadurch wurde es ihnen auch bewusster, wie ihr Name aufgebaut ist, wie viele Buchstaben sie haben etc.	SHP: SuS hatten grundsätzlich Freude an der Geschichte und untersuchten dadurch parallel auch ihr eigener Name.
Interview D, Pos. 33	Also ich finde, offene Aufgaben grundsätzlich super, wenn man diese aber einfach bringt, dann machen die Kinder diese einfach. Aber durch diese Rahmengeschichte, in welcher das Kind auch sagte, oh Matheunterricht ist nicht gerade mein Lieblingsfach, konnten sich die Schülerinnen und Schüler mit diesen beiden Kindern identifizieren und sich darin selbst sehen und wiedererkennen.	SHP: SuS konnten sich mit den Figuren identifizieren.
Interview D, Pos. 33	Ich habe extra im Anschluss an die offenen Aufgaben nun vor den Herbstferien noch Rückmeldungen von den Kindern eingeholt. Insbesondere die Viertklässler können extrem gut reflektieren und gaben sehr aufschlussreiche Rückmeldungen. Ein Kind sagte dabei eben, dass die Geschichte wirklich super war.	SHP: SuS meldeten in Reflexionsrunde, dass die Geschichte super war.
Interview D, Pos. 33	Durch die Geschichte waren die Kinder somit extrem motiviert und richtig bereit, für die anschließende Aufgabe. Für sie ergab es wie einen Sinn und sie wussten, auch wenn ich nicht sehr stark im Matheunterricht bin, schaffe ich das dennoch, weil diese Kinder dies ja auch können und wollten dies unbedingt sogleich erforschen.	SHP: Geschichte gab für SuS einen Sinn, sie wussten, dass sie es schaffen.
Interview D, Pos. 34	Deshalb finde ich wirklich, dass es das Gesamtpaket war, das die Kinder so stark motivierte. Diese Rahmengeschichte war einfach das Tüpfchen auf dem I. Diese tolle Idee hatte ich zuvor auch noch nie in einem Lehrmittel so gesehen.	SHP: Rahmengeschichte machte Tüpfchen auf dem i beim Gesamtpaket aus.
Interview D, Pos. 100	Etwas, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe ist, dass wir die Geschichte als Rollenspiel gemacht haben. Ich war die Erzählerin und die KLP spielte Sia und Otto. Sie hat sich dann voll hineingegeben. Ich dachte, das bietet sich so gut an, weil es ja auch sehr viele direkte Reden gibt. Ich merkte, dass es dadurch noch viel mehr ein Miteinander.	SHP: Als Idee kann man Rahmengeschichte als Rollenspiel erzählen.
Interview C, Pos. 45	Ich denke, mit Bildern würde es sicherlich noch ansprechender werden und das Ganze vereinfachen.	SHP: Bilder wären eine tolle Ergänzung zur Geschichte.
Interview D, Pos. 32	Ja, das haben wir extrem festgestellt. Wie bereits am Anfang erwähnt, hatte ich früher mit anderen Klassen auch bereits offene Aufgaben gemacht. Dort waren aus meiner Sicht die Kinder jedoch nie so dabei, wie bei diesen Aufgaben. Aus meiner Sicht hat insbesondere diese Rahmengeschichte viel dazu beigetragen, dass die Kinder so stark motiviert waren.	SHP: Die Geschichte mit diesen beiden Kindern motivierte die SuS sehr.

	Diese zwei Kinder aus der Geschichte hatten einen enormen Einfluss auf die Klasse und konnten die Kinder sehr motivieren.	
--	---	--

Aufgabenformat		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 20	Danach konnte ich dies einmal so durchlesen und dann war mir klar, wie es läuft.	KLP: Schnellen Überblick nach durchlesen.
Interview A, Pos. 21	Ich denke, den Gesamtüberblick hat man sehr schnell und danach plant man es ein und ich habe es jeweils vor der Lektion nochmals kurz angeschaut, um zu schauen, wie es genau geht.	SHP: Schneller Gesamtüberblick und dann Details vor Lektion kurz anschauen.
Interview A, Pos. 21	So ging es sehr gut, sich mit dem Format zurechtzufinden.	Konnte sich gut zurechtfinden.
Interview B, Pos. 24	Recht schnell. Du hast es mir ja zu Beginn kurz erläutert und dann hat man hier den Aufbau und die Orientierung am Lehrmittel	SHP: Kam schnell mit Aufgabenformat zurecht.
Interview B, Pos. 24	Danach hat es, wie bereits zuvor gesagt, gereicht, das Übersichtsblatt anzuschauen und die Tippkarten kurz zu überfliegen.	SHP: Für einzelne Lektionen wurden nur noch Tippkarten und Übersichtsblatt überflogen
Interview B, Pos. 25	Dem kann ich nur zustimmen.	KLP: Fand Aufgabenformat ebenfalls einfach
Interview C, Pos. 23	Ich habe vor allem in der Geschichte die Wörter vereinfacht, weil wir viele fremdsprachige Kinder haben und diese gewisse Wörter, wie zum Beispiel mürrisch, nicht verstehen.	SHP: Geschichte wurde minimal angepasst, da viele DaZ-SuS einen verkleinerten Wortschatz haben.
Interview D, Pos. 25	Wirklich mega schnell, das war wirklich toll. Weil ich mit offenen Aufgaben auch bereits ziemlich vertraut bin, musste ich vorne auch nicht allzu viel vorne die Theorie lesen. Ich habe es einfach einmal durchgelesen und es war so gut und leicht verständlich, dass man nach einmal durchlesen genau wusste, wie es funktioniert.	SHP: Aufgabenformat war toll und leicht verständlich.
Interview C, Pos. 20	Du hast uns das ganze ja zuerst erklärt. Um ehrlich zu sein, haben wir danach einfach mal begonnen und uns zu Beginn nicht ganz genau an eure Angaben gehalten. Ich funktioniere so, dass ich in der Regel mir etwas nur kurz anschau, ziemlich schnell den Inhalt durchblicke und danach das Ganze für meine Klasse anpasse und einfach mal beginne.	SHP: Aufgabenformat ermöglicht es, dass man sogleich beginnen kann.
Interview B, Pos. 24	ihr habt ja die gleichen Farben genommen vom Zürcher Lehrmittel. Das kennt man und somit kann man sich leicht daran orientierten und weiss bereits, zu welchem Thema die einzelnen Aufgaben gehören.	SHP: Unterstützung durch Farbabgleich mit Zürcher Lehrmittel

Erweiterungsideen/ Änderungsvorschläge		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview B, Pos. 73	Ja, was ich nicht gut fand, war das Thema Jahrmarkt. Es gibt ja auch Jahrmarkt in der Schweiz und ich würde die Geschichte umändern, sodass die Kinder mit Schweizerfranken arbeiten und nicht mit Euros.	SHP: SuS beim Thema Jahrmarkt mit CHF arbeiten lassen.
Interview B, Pos. 73	Zudem habe ich bei der Autoschlange, den Stau auf einen Kilometer verkürzt und nicht die vorgeschlagenen 6km. Diese habe ich dann erst für die Starken genommen. So konnte ich auch gewährleisten, dass am Schluss alle etwas zum Präsentieren hatten.	SHP: Beim Thema Autoschlange den Stau auf 1km kürzen
Interview B, Pos. 74	Ansonsten finde ich es sehr gut. Teilweise könnte man die Zusatzaufgabe noch ein wenig ausarbeiten. Beim Zahlensteckbrief ist zum Beispiel geschrieben, dass die Kinder einen weiteren Zahlensteckbrief schreiben können, dies fand ich jedoch nicht sehr motivierend und deshalb gab ich den Kindern Hinweise, dass sie noch etwas zur Zahl zeichnen könnten.	SHP: Zusatzaufgaben könnten noch weiter ausformuliert werden.
Interview B, Pos. 75	Ja und mich würde, wie bereits erwähnt, noch interessieren, wie ihr solche Aufgaben beurteilen würdet und ob und wie ihr den SuS Rückmeldungen geben würdet.	KLP: Rückmeldungsideen ergänzen
Interview B, Pos. 110	Vielleicht könntet ihr die Aufgaben noch ein wenig strukturieren in zwei Niveaus. Sodass ihr bei der Übersicht ein Niveau 1 und ein Niveau 2 macht, sodass ich gleich sehe, dass zum Beispiel der Zahlensteckbrief Niveau 1 ist und so etwas wie eine Abschlussreise planen ist Niveau zwei. Damit man selbst einen besseren Überblick über das Niveau hat. Weil so habe ich mir zuerst alle Aufgaben angeschaut, um mir einen Eindruck des Niveaus zu machen. So könntet ihr dies noch ein wenig vereinfachen. So würde man auf einen Blick sehen, wie komplex die Lektion ist.	SHP: Aufgaben in zwei Niveaus einteilen, um zu sehen, welche Aufgaben welchen Schwierigkeitsgrad hat.
Interview C, Pos. 34	Für den auditiven Teil würden sicherlich Bilder noch helfen. Wie bereits erwähnt, habe ich bei den Geschichten auch die Wörter teilweise vereinfacht. Zudem habe ich noch mehr Beispiele gebracht, sodass die Kinder mehr Formen davon hatten, wie das Produkt aussehen könnte und sich dadurch eine Vorstellung machen konnten.	SHP: Geschichte noch mit Bildern ergänzen und mehr Darstellungsbeispiele für schwache SuS
Interview C, Pos. 54	Vielleicht noch eine Vereinfachung für Klassen, die noch nie mit solchen Aufgaben gearbeitet haben. Ich weiss jedoch aktuell auch gerade nicht, wie dies in der Umsetzung aussehen könnte.	KLP: Eine Vereinfachung für SuS, die noch nie mit offenen Aufgaben konfrontiert wurden.
Interview C, Pos. 55	Ich habe zuvor mal das Wort Arbeitsblatt erwähnt, dies macht die Aufgabe jedoch wieder sehr eng. Ich könnte mir noch vorstellen, dass man für Klassen, die offene Aufgaben nicht so sehr gewohnt sind, zuerst 2-3 enge Aufgaben zum Thema gibt und erst dann die Aufgabe offen weiterführend stellt. Sodass es zuerst wie mehr geführt ist zu Beginn. Als Beispiel könnte man beim	SHP: Ein Arbeitsblatt mit 2-3 geschlossenen Aufgaben, die anschliessend in eine offene Aufgabe überleiten.

	Zahlensteckbrief zuerst sagen, sie sollen sie alle schön notieren, danach die Nachbarszahlen notieren, dann eine Rechnung damit schreiben und danach weitere Informationen zu dieser Zahl notieren.	
Interview C, Pos. 96	Von den Kindern kam noch eine Idee für weitere offene Aufgaben, die ihr allenfalls ausarbeiten könntet und zwar fragte ein Kind, ob es in seinem Leben wohl bereits einmal einen Kilometer Spaghetti gegessen hat. Ein weiteres wollte herausfinden, ob man in einem Jahr einmal um die Welt laufen könnte, wenn man Tag und Nacht nur laufen würde. Ich fand diese beiden Aufgaben so toll, dass ich mir dachte, dass ich diese euch noch weiterleite.	SHP: SuS teilten noch zwei Ideen für weitere offene Aufgaben mit.
Interview D, Pos. 60	Ja, ich glaube mehr Zeit geben. Der Steckbrief war zeitlich in Ordnung, aber der Aufgabe Zahlen mal ganz anders, würde ich persönlich noch mehr Raum geben. Gerade, wenn man es anschliessend mit den Kindern noch anschauen möchte, wir haben es zum Beispiel präsentieren lassen, dann war es zu schnell. Die Kinder, welche sich nicht mit den römischen Zahlen auseinandersetzten, die konnten dann der Präsentation nicht folgen. Insbesondere der gute Matheschüler war dann auch ein wenig gefrustet, weil er sich nicht alle Varianten anschauen und somit teilweise den Erklärungen nicht folgen konnte. Das würde ich somit beim nächsten Mal ändern.	SHP: Bei der Aufgabe Zahlen mal ganz anders würde ich mehr Zeit einberechnen.
Interview D, Pos. 60	Ah und was wir auch noch machten, wir arbeiten mit Matheplänen und diese waren vor den Ferien dann irgendwann fertig und die Prüfungsvorbereitungswoche stand an. Und da gab es so starke Schüler, die bereits alles aus den Matheplänen erledigt und auch bereits zuhause geübt haben und früher gaben wir diesen dann jeweils Knobelaufgaben und dieses Mal gaben wir ihnen die Möglichkeit, nochmals daran zu arbeiten. Die einen machten somit einen weiteren Zahlensteckbrief und ein anderes Kind meinte, sie konnte das letzte Mal leider die NAFNAF Zahlen nicht mehr machen und mache somit nun noch diese Zahlen. Somit konnten wir in dieser Woche die offenen Aufgaben nochmals aufgreifen. Dies möchte ich für die Zukunft unbedingt so beibehalten.	SHP: Während der Prüfungswoche durften die Aufgaben freiwillig nochmals aufgegriffen werden und daran weitergearbeitet werden.
Interview D, Pos. 63	Ah und was ich noch toll fände, sind Ideen fürs Beurteilen, aber wahrscheinlich würde dies dann die Arbeit sprengen.	SHP: Ideen fürs Beurteilen könnten noch ergänzt werden.
Interview D, Pos. 74	Für ihn war das Blättern natürlich ein weiterer Aufwand und ich denke für ihn wäre es besser gewesen, wenn er eine Checkliste gehabt hätte. Bei ADHSler habe ich schon gemerkt, dass sie es mögen, wenn sie eine Liste bekommen, wo sie Erledigtes sogleich abhaken und zum nächsten Punkt gehen können.	SHP: Zusätzlich für SuS mit ADHS könnte noch eine Checkliste erarbeitet werden, wo einzelne Punkte sogleich abgehäkelt werden können.
Interview D, Pos. 90	Weil ich merkte, dass mir da noch ein wenig die eigenen Ideen fehlen und deshalb haben wir dazu auch noch nicht sehr gross etwas gemacht. Vielleicht könnte man dies noch ergänzen, sofern es nicht den	SHP: Es wäre toll, wenn noch ein paar Beurteilungsideen im Produkt präsentiert werden.

	Rahmen der Arbeit sprengt. Im Alltag ist man aus meiner Sicht dann oft im gleichen drin und wenn man aber schon verschiedene Ideen vorgeschlagen bekommt, dann würde man sicherlich auch mal etwas anderes ausprobieren.	
Interview A, Pos. 69	Ja eben, es kommt ein wenig darauf an, wie stark dieser Fächer im Zentrum steht. Ansonsten denke ich, dass man dort noch ein paar Hinweise geben könnte, wobei es dafür wohl noch ein wenig erprobter sein müsste. Wie fängt man am besten an, denn ich denke dies ist der entscheidende Moment. Dann könnte man dem noch mehr Gewicht geben. Was gibt es für Möglichkeiten, um dies anzugehen oder was gibt es für Ideen, worauf müsste man achten, damit er dann auch wirklich einen Nutzen hat.	SHP: Weitere Hinweise für das Einsetzen des Fächers
Interview C, Pos. 45	Ich denke, mit Bildern würde es sicherlich noch ansprechender werden und das Ganze vereinfachen.	SHP: Bilder wären eine tolle Ergänzung zur Geschichte.

7.3. Klasse

Motivation		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 27	Doch, ich fand in diesen Lektionen war die Motivation immer sehr hoch, und zwar von allen Kindern.	KLP: Alle waren motiviert
Interview A, Pos. 27	Alle SuS waren voll dran am Arbeiten.	KLP: Alle waren beschäftigt.
Interview A, Pos. 27	Die Motivation erkannte ich zum einen, wie die SuS an die Aufgaben herangingen. Sie machten immer sehr schnell vorwärts, um möglichst schnell mit dem Notieren ihrer Ideen zu beginnen.	KLP: Alle wollten schnell vorwärtsarbeiten
Interview A, Pos. 27	Zum andern äusserten sie auch, dass sie die Aufgaben toll fanden.	KLP: SuS äusserten Motivation
Interview A, Pos. 28	Einmal drehte ich die Tafel auf die Seite, wo die Tippkarten waren, wollte aber eigentlich etwas anderes machen und dann dachten die SuS bereits, sie machen an den offenen Aufgaben weiter und riefen «Jeeh» und ich sagte nein, wir machen etwas anderes. Daran erkannte ich auch, dass der Wiedererkennungswert bei den Kindern sehr gross ist.	SHP: Wiedererkennungswert
Interview A, Pos. 28	Ich denke was für die SuS besonders motivierend ist, dass es für niemanden zu schwierig ist. Sie können dort arbeiten, wo es ihnen möglich ist.	SHP: Jeder kann auf seinem Niveau arbeiten
Interview A, Pos. 28	Die einen produzieren einfach auch gerne und arbeiten, arbeiten und arbeiten.	SHP: einfach mal arbeiten/produzieren
Interview A, Pos. 28	ch glaube auch, weil es nicht im üblichen Matheunterricht ist mit dem Lehrmittel und so und es kein reines Abarbeiten und Abhäkeln ist, ist für einige sicherlich auch noch gut.	SHP: Losgelöst vom traditionellen Matheunterricht

Interview A, Pos. 28	Zudem ist es auch spielerisch	SHP: spielerisch
Interview A, Pos. 28	sehr lustvoll.	SHP: lustvoll
Interview B, Pos. 31	Die Kinder fanden es grossartig und es war eine richtige Spasslektion.	KLP: Kinder fanden Aufgaben toll.
Interview B, Pos. 32	Ja, sie waren wirklich extrem motiviert. Sogar an so etwas Leichtem wie der Zahlensteckbrief, die haben so gerne mitgearbeitet und mitgemacht. Da möchte ich euch wirklich ein Lob aussprechen. Jede Aufgabe, die ich gemacht habe, waren die Kinder Feuer und Flamme dafür.	SHP: Kinder waren bei allen Aufgaben sehr motiviert.
Interview B, Pos. 34	Ja sie waren einfach immer voll dabei, wenn wir sagten, dass wir wiederum offene Aufgaben machen. Eigentlich fing es an, sobald wir Sia und Otto an die Wandtafel hängten.	KLP: Motivation war bereits vorhanden, als Figuren an WT gehängt wurden. (Wiedererkennungswert)
Interview B, Pos. 35	Ja, ich habe es sowohl gespürt und auch beobachtet. Eine Rückmeldung direkt gaben die SuS keine.	SHP: Motivation konnte man spüren und beobachten.
Interview B, Pos. 35	Ich habe jedoch gesehen, wie motiviert sie daran arbeiten, wie zügig sie an die Arbeit gingen nach dem los und konnte es daran beobachten.	SHP: Motivation war erkennbar durch die Geschwindigkeit, mit welcher sich die SuS an die Arbeit machten.
Interview B, Pos. 35	Zudem war es auch erstaunlich, wie sehr sie jeweils daran auch weiterarbeiten wollten.	SHP: SuS wollte auch unbedingt noch weiterarbeiten
Interview B, Pos. 39	Da erinnere ich mich an den Zahlensteckbrief. Manchen fiel es schwer, eine Zahl sich zu überlegen, zu welcher sie den Zahlensteckbrief machen möchten. Sie sasssen eher lange herum, während andere bereits begonnen und teilweise schon eine halbe Seite geschrieben haben. Es waren auch diese Kinder, welche jeweils auch nicht wissen, wie und womit sie beginnen sollen. Sie kamen dann aber gut in ihre Arbeit hinein. Wir konnten sie ja auch betreuen und fördern, weil wir wussten, zu wem wir müssen. So konnten wir auch schauen, dass sie vorwärtskommen.	SHP: SuS mit Motivationsschwierigkeiten brauchten ein wenig länger, bis sie in der Arbeit drin waren als andere SuS.
Interview B, Pos. 43	Aus meiner Sicht waren sie durchaus motivierter, aber sie hatten ja auch keinen Druck und mussten in dieser Zeit nicht das und das erledigt haben. Ich denke das ist ein grosser Unterschied zu Wochenplanarbeiten, wo sie genau wissen, bis dann muss ich dort und dort sein und dies und das erledigt haben. Bei den offenen Aufgaben waren sie viel freier und solange sie am Arbeiten waren, waren wir zufrieden.	KLP: Motivation ist höher als bei Wochenplan, weil SuS auch kein Druck haben und nicht einen bestimmten Punkt erreichen müssen.
Interview C, Pos. 32	Ja motiviert waren alle Kinder dabei.	SHP: Alle SuS waren motiviert.
Interview C, Pos. 32	Für die schwachen war die offene Aufgabe mehr ein Rätsel und für die starken Kinder war es eine tolle Herausforderung und ihnen glühten die Backen.	SHP: für schwache SuS war es ein Rätsel, für starke SuS eine tolle Herausforderung.

Interview D, Pos. 33	Ein Kind sagte beim Reflexionsgespräch auch, dass ihr Mathe noch nie so viel Spass gemacht habe. Es war wirklich toll!	SHP: Ein Kind meldete zurück, dass ihr Mathe noch nie so viel Spass gemacht hatte.
Interview D, Pos. 36	Ja dies waren Kinder, die sich von dieser Rahmengeschichte sehr mitreissen liessen. Sie konnten sich völlig in Otto und Sia wiedererkennen.	SHP: SuS mit Motivationsschwierigkeiten konnten sich von der Geschichte mitreissen lassen und sich darin wiedererkennen
Interview D, Pos. 38	Ja genau und es war wirklich so, dass er bei der ersten Aufgabe, dem Zahlensteckbrief, abging wie ein Pfeil. Er verliess dann zwar kurzzeitig den Rahmen auch ein wenig, welchen wir vorgaben, aber wir liessen ihn, weil er einfach endlich mal sein Können auf Papier bringen und somit zeigen konnte. Als ich ihn kurz etwas fragen wollte meinte er dann auch: « Jetzt musst du mich nicht stören, ich bin jetzt voll am Arbeiten.» Ah er duzt uns, weil er von Schweden kommt. Dies hatten wir aber so von ihm wirklich noch nie auch nur annähernd erlebt. Er hatte dann auch ganz hohe Zahlen, begann zu multiplizieren und fand die Regel heraus, wie das funktioniert mit dem Multiplizieren von Zehnerpotenzen.	SHP: SuS mit starkem ADHS konnte erstmals das Können auf Papier bringen.
Interview D, Pos. 32	Ja, das haben wir extrem festgestellt. Wie bereits am Anfang erwähnt, hatte ich früher mit anderen Klassen auch bereits offene Aufgaben gemacht. Dort waren aus meiner Sicht die Kinder jedoch nie so dabei, wie bei diesen Aufgaben. Aus meiner Sicht hat insbesondere diese Rahmengeschichte viel dazu beigetragen, dass die Kinder so stark motiviert waren. Diese zwei Kinder aus der Geschichte hatten einen enormen Einfluss auf die Klasse und konnten die Kinder sehr motivieren.	SHP: Motivation war bei diesen offenen Aufgaben höher als bei anderen offenen Aufgaben, die in früheren Klassen durchgeführt wurden.
Interview A, Pos. 63	Mich erstaunte die Motivation, welche die Kinder hatten. Einfach rangehen und dranzubleiben. Ich dachte zu Beginn eine solche offene Aufgabe, geht sicherlich nicht eine ganze Lektion mit Einführung, respektive die SuS mögen nicht so lange an ihren eigenen Sachen dranzubleiben. Aber es waren wirklich alle 20-30min still an ihrem Platz mit der Aufgabe beschäftigt.	KLP: starke Motivation und Konzentrationsleistung war unerwartet
Interview B, Pos. 70	Ja, ich glaube einfach diese Motivation und diese Lust, mit welcher die Kinder an die Aufgaben rangingen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die Kinder so motiviert sind und so gerne daran arbeiteten.	SHP: Motivation und Lust war sehr unerwartet.
Interview B, Pos. 71	Ja, das stimmt, diese Grundmotivation überraschte mich schon auch sehr. Vor allem war sie auch sehr mitreissend und man konnte gar nicht anders als motiviert sein.	KLP: Fand Motivation unerwartet.
Interview C, Pos. 31	Ja ich war also wirklich erstaunt, diese nicht ganz einfache Klasse so motiviert und engagiert zu sehen.	KLP: Motivation war erstaunlich
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare

Interview A, Pos. 33	Man merkte aber schon, dass sie sich mehr auf die Aufgaben einlassen konnten und vor allem auch dranblieben.	KLP: War leichter, um dranzubleiben
Interview A, Pos. 33	Im Regelunterricht schweifen sie eher mal noch ab und bei diesen Aufgaben hatte ich wirklich das Gefühl, das sie sehr dran blieben und haben auch produziert und die Aufgaben gelöst	KLP: Konnten produzieren und die Aufgaben lösen.
Interview A, Pos. 33	Oder gerade auch am Anfang, wenn ich etwas erkläre und sie dann mit dem Arbeiten beginnen sollten, dann kann es sein, dass die einen Kinder nicht wissen, was sie nun machen müssen und dies war bei diesen Aufgaben nie der Fall.	KLP: Alle wussten sogleich, was sie machen müssen
Interview B, Pos. 47	Ja sie konnten sich definitiv mehr auf die Aufgabe einlassen. Klar waren sie auch bei diesen Aufgaben hin und wieder abgelenkt, jedoch konnten sie sich länger konzentrieren und fokussiert bleiben.	SHP: SuS mit Konzentrationsschwierigkeiten konnten länger fokussiert bleiben.
Interview B, Pos. 47	Oder auch schneller wieder zur Aufgabe zurückgeholt werden.	SHP: Wenn SuS dennoch abschweiften, fanden sie schneller zurück.
Interview C, Pos. 43	Ja die Klasse ist halt wirklich schwach. Deshalb waren es einfach auch mal andere Kinder, die sehr konzentriert waren. Aber über alles gesehen würde ich sagen, dass die Konzentration bei diesen Aufgaben höher war.	KLP: Insgesamt war Konzentration bei diesen Aufgaben höher als im regulären Matheunterricht.
Interview B, Pos. 48	Dies fiel mir auch sehr auf. Das fand ich wirklich beeindruckend.	KLP: War beeindruckt von der Konzentration der SuS
Interview C, Pos. 42	Ich würde sagen, dass jene Kinder, die im regulären Unterricht eher ein wenig unterfordert sind, bei diesen Aufgaben wesentlich fokussierter waren. Dies deshalb, weil sie «abdüsen» und ihr Können zeigen konnten.	SHP: SuS die im Regelunterricht unterfordert sind, waren bei diesen Aufgaben fokussierter.
Interview A, Pos. 63	Einfach rangehen und dranzubleiben. Ich dachte zu Beginn eine solche offene Aufgabe, geht sicherlich nicht eine ganze Lektion mit Einführung, respektive die SuS mögen nicht so lange an ihren eigenen Sachen dranzubleiben. Aber es waren wirklich alle 20-30min still an ihrem Platz mit der Aufgabe beschäftigt.	KLP: starke Motivation und Konzentrationsleistung war unerwartet
Interview A, Pos. 65	Ja kann ich mir schon vorstellen. Oder eben auch das, dass alle am Gleichen dranbleiben. Im Regelunterricht ist es eher so, dass die einen an dem Arbeiten und andere an etwas anderem und zwischendurch müssen sie zum Beispiel noch einen Computer holen und hier bei diesen Aufgaben waren sie einfach am Platz für sich 20-30min und die Konzentration blieb die komplette Zeit bestehen.	KLP: Alle SuS konnten bis zu 30min konzentriert an Aufgabe dranbleiben.
Interview C, Pos. 42	Kinder, welche mit den offenen Aufgaben überfordert waren, waren eher unkonzentrierter, weil sie nicht wussten, was sie machen sollen und dementsprechend oft nachfragten und Störgeräusche wie «Hää», «Waa» machten.	SHP: SuS die mit diesen offenen Aufgaben überfordert waren, waren eher unkonzentrierter gegenüber dem Regelunterricht.

Konzentration		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 33	Man merkte aber schon, dass sie sich mehr auf die Aufgaben einlassen konnten und vor allem auch dranblieben.	KLP: War leichter, um dranzubleiben
Interview A, Pos. 33	Im Regelunterricht schweifen sie eher mal noch ab und bei diesen Aufgaben hatte ich wirklich das Gefühl, das sie sehr dran blieben und haben auch produziert und die Aufgaben gelöst	KLP: Konnten produzieren und die Aufgaben lösen.
Interview A, Pos. 33	Oder gerade auch am Anfang, wenn ich etwas erkläre und sie dann mit dem Arbeiten beginnen sollten, dann kann es sein, dass die einen Kinder nicht wissen, was sie nun machen müssen und dies war bei diesen Aufgaben nie der Fall.	KLP: Alle wussten sogleich, was sie machen müssen
Interview B, Pos. 47	Ja sie konnten sich definitiv mehr auf die Aufgabe einlassen. Klar waren sie auch bei diesen Aufgaben hin und wieder abgelenkt, jedoch konnten sie sich länger konzentrieren und fokussiert bleiben.	SHP: SuS mit Konzentrationsschwierigkeiten konnten länger fokussiert bleiben.
Interview B, Pos. 47	Oder auch schneller wieder zur Aufgabe zurückgeholt werden.	SHP: Wenn SuS dennoch abschweiften, fanden sie schneller zurück.
Interview C, Pos. 43	Ja die Klasse ist halt wirklich schwach. Deshalb waren es einfach auch mal andere Kinder, die sehr konzentriert waren. Aber über alles gesehen würde ich sagen, dass die Konzentration bei diesen Aufgaben höher war.	KLP: Insgesamt war Konzentration bei diesen Aufgaben höher als im regulären Matheunterricht.
Interview B, Pos. 48	Dies fiel mir auch sehr auf. Das fand ich wirklich beeindruckend.	KLP: War beeindruckt von der Konzentration der SuS
Interview C, Pos. 42	Ich würde sagen, dass jene Kinder, die im regulären Unterricht eher ein wenig unterfordert sind, bei diesen Aufgaben wesentlich fokussierter waren. Dies deshalb, weil sie «abdüsen» und ihr Können zeigen konnten.	SHP: SuS die im Regelunterricht unterfordert sind, waren bei diesen Aufgaben fokussierter.
Interview A, Pos. 63	Einfach rangehen und dranzubleiben. Ich dachte zu Beginn eine solche offene Aufgabe, geht sicherlich nicht eine ganze Lektion mit Einführung, respektive die SuS mögen nicht so lange an ihren eigenen Sachen dranzubleiben. Aber es waren wirklich alle 20-30min still an ihrem Platz mit der Aufgabe beschäftigt.	KLP: starke Motivation und Konzentrationsleistung war unerwartet
Interview A, Pos. 65	Ja kann ich mir schon vorstellen. Oder eben auch das, dass alle am Gleichen dranbleiben. Im Regelunterricht ist es eher so, dass die einen an dem Arbeiten und andere an etwas anderem und zwischendurch müssen sie zum Beispiel noch einen Computer holen und hier bei diesen Aufgaben waren sie einfach am Platz für sich 20-30min und die Konzentration blieb die komplette Zeit bestehen.	KLP: Alle SuS konnten bis zu 30min konzentriert an Aufgabe dranbleiben.
Interview C, Pos. 42	Kinder, welche mit den offenen Aufgaben überfordert waren, waren eher unkonzentrierter, weil sie nicht wussten, was sie machen sollen und	SHP: SuS die mit diesen offenen Aufgaben überfordert waren, waren eher unkonzentrierter

	dementsprechend oft nachfragten und Störgeräusche wie «Hää», «Waa» machten.	gegenüber dem Regelunterricht.
--	---	--------------------------------

Entdeckendes Lernen		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 48	Dies konnten wir vor allem beim Zahlensteckbrief und bei den Zahlenfolgen erkennen. Ein Kind probierte als Resultat immer Schnapszahlen zu bekommen und hat entdeckt, dass wenn er vorne Zahlen ändert, dass es dann immer Schnapszahlen gibt und hat so eine Zahlenfolge herausgefunden.	KLP: SuS können einiges erkennen
Interview A, Pos. 49	Ich denke auch, wenn wir in einem weiteren Schritt versuchen, noch mehr dranzubleiben und mehr Inputs geben würden, dann glaube ich, würden sie gut darauf eingehen und dies auch noch weiterentwickeln. Ich denke, dies wäre gut möglich.	SHP: Durch weitere Inputs könnte entdeckendes Lernen noch weiter gefördert werden.
Interview B, Pos. 53	Ja, definitiv.	SHP: Aktiv- entdeckendes Lernen war möglich
Interview B, Pos. 53	Allerdings bedarf es teilweise noch ein bisschen Erweiterung durch die Lehrperson, sprich ein wenig lebendig machen. Ihr habt das so schön aufgeschrieben, aber weil es so übersichtlich ist, ist es auch kurz und da passt nicht alles rein. Deshalb muss man es als Lehrperson noch ein bisschen lebendig machen. Endlich Jahrmarkt habe ich zum Beispiel in dieser Woche gemacht, als in St. Gallen die Olma begann. Dann konnte ich da die Verknüpfung herstellen. Oder bei der Aufgabe Autoschlange habe ich mit den Kindern nochmals das Thema Längenmasse repetiert und jedem ein Massband in die Hand gedrückt. Mit diesem sind ein paar Kinder nach der Einführung sogleich nach draussen gerannt und haben die Autos ausgemessen.	SHP: LP kann dieses entdeckende noch weiter fördern, dadurch dass sie die Inhalte lebendig macht.
Interview B, Pos. 53	Somit wurde mit dieser Aufgabe auch ein Lebensweltbezug hergestellt.	SHP: Mit Aufgaben versuchen ein Lebensweltbezug herzustellen.
Interview D, Pos. 44	Ja, also vor allem bei der Aufgabe Zahlen mal ganz anders konnten die Kinder sehr viel neues entdecken und ausprobieren. Da hat man auch gemerkt, dass sie sehr unterschiedlich die Aufgabe bearbeitete. Da war es wirklich so, dass die Herangehensweisen extrem unterschiedlich waren. Es gab Kinder, die sich sehr stark an diesen römischen Zahl/Ziffern orientierten und andere, welche sehr schnell fragten, ob sie nicht auch etwas Eigenes ausprobieren können, was wir dann auch erlaubten. Da kamen dann richtig tolle Sachen, welche sie im Anschluss der Klasse auch präsentieren konnten. Zu dieser Aufgabe kam dann eine Rückmeldung von einem Kind, welches meinte, dass wenn es nun mit den Maya Zahlen arbeitete, könne es jetzt ja nicht bei den römischen Zahlen mitsprechen.	SHP: Dies zeigte sich insbesondere bei Zahlen mal ganz anders. Die SuS waren mit forschen und entdecken beschäftigt und hätten noch wochenlang daran weiterarbeiten können.

	Da merkte ich, dass wir definitiv viel zu wenig Zeit dafür einplanten. Die Klasse hätte noch wochenlang daran weiterarbeiten wollen.	
Interview A, Pos. 46	Der Zahlensteckbrief, dort denke ich, konnten die SuS am meisten von der Offenheit profitieren. Gerade auch weil sie viele eigene Ideen hatten und auch voneinander profitieren konnten.	SHP: Zahlensteckbrief sehr entdeckend

Interesse an Neuem		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 45	Einzelne Kinder schon, ein Drittklässler hat es zum Beispiel genutzt, um weiter zu rechnen über Tausend bis zu einer Million und hat dann sehr grosse Freude daran und fragte auch nach, ob das so stimme, was er nun mit 100'000 Zahlen rechne. So konnte er dies für sich entdecken. Er ist auch ein Schüler, der im Bereich Mathematik ziemlich stark ist.	KLP: Schülerbeispiel
Interview A, Pos. 46	Bei den Aufgabenfolgen konnten einzelne Neues entdecken und anderen musste man ein wenig nachhelfen. Da gab es auch viele, die einfach produzierten.	Die einen entdeckten selbständig neues, anderen musste man ein wenig nachhelfen.
Interview B, Pos. 50	Ja besonders bei den Aufgaben «die Autoschlange» und auch der Jahrmarkt waren sehr motivierend für sie.	SHP: Bei der Autoschlange war dies am meisten spürbar.
Interview B, Pos. 51	Ja ich denke, die Aufgabe mit dem Zahlensteckbrief überforderte einige Kinder, weil es zu abstrakt war und sie keine Ideen hatten, was sie hätten schreiben können.	KLP: Zahlensteckbrief war für einige SuS zu abstrakt.
Interview D, Pos. 42	Ja durch die Geschichte alleine liessen sie sich völlig auf diese Aufgabe ein.	SHP: Die Geschichte führte zu Interesse an Neuem.
Interview A, Pos. 46	Der Zahlensteckbrief, dort denke ich, konnten die SuS am meisten von der Offenheit profitieren. Gerade auch weil sie viele eigene Ideen hatten und auch voneinander profitieren konnten.	SHP: Zahlensteckbrief sehr entdeckend

Eigenaktivität		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 60	Nein, es konnten alle gut und selbständig an den Aufgaben arbeiten.	KLP: alle waren selbständig
Interview A, Pos. 61	Alle konnten gleichermassen an den Aufgaben arbeiten.	SHP: alle waren gleichermassen beschäftigt
Interview D, Pos. 52	Nein, das gab es nicht. Wie bereits oben erwähnt, erstaunte uns vor allem dieser eine Junge mit dem starken ADHS, wie er beim Zahlensteckbrief abging wie eine Rakete. Die KLP und ich schauten uns nur	SHP: Alle SuS waren aktiv beteiligt. Einige mussten zwischendurch einfach

	noch an und verstanden die Welt nicht mehr. Bei den römischen Zahlen beschäftigte er sich ein wenig mit der Runenschrift, weil er sich damit aktuell zuhause sehr stark beschäftigt und schweifte somit ein wenig vom Thema ab. Dies hängt aber stark damit zusammen, dass sein Medikament aktuell nicht richtig eingestellt ist und er deshalb ziemlich Mühe hat. Aber er hat sich auch immer beteiligt, wir mussten ihn einfach teilweise wieder auf die Spur bringen.	wieder ein wenig auf die Spur geleitet werden.
Interview B, Pos. 48	Das fand ich wirklich beeindruckend. Die Klassenführung war definitiv viel einfacher, weil alle dabei waren und ich nicht ständig Kinder zum Arbeiten bewegen musste.	KLP: Alle Kinder waren beschäftigt.

Differenzierung		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview B, Pos. 64	Es war eine natürliche Differenzierung. Alle SuS arbeiteten soweit und so tiefgründig, wie sie konnten und auf ihrem persönlichen Niveau.	SHP: Aufgaben führten zu einer natürlichen Differenzierung.
Interview B, Pos. 65	Ja jeder konnte in seinem Tempo und in seinem Zahlenraum arbeiten.	KLP: Alle SuS konnten auf ihrem Niveau arbeiten,
Interview D, Pos. 46	Ich glaube, dass bei offenen Aufgaben automatisch jedes Kind, sein Niveau wählt.	SHP: Bei offenen Aufgaben wählt jedes Kind das eigene Niveau
Interview D, Pos. 46	Das tolle daran ist insbesondere, dass dadurch dann auch jedes Kind Erfolgserlebnisse erleben kann. Sie können sich auch nicht vergleichen. Jeder war mit seinen Ideen beschäftigt und jeder konnte am Schluss etwas präsentieren. Dabei merkten die Kinder auch nicht, welche Schülerinnen und Schüler da nun besonders brilliert hat.	SHP: SuS können sich nicht vergleichen und haben somit individuelle Erfolgserlebnisse.
Interview D, Pos. 46	Ganz toll war es auch zu sehen, wie freudig Kinder daran am Arbeiten waren, welche Mühe haben im Bereich Mathematik. Ich habe ein Kind, das sehr schwach ist im Bereich Mathematik und jedes Mal, wenn sie eine neue Zahl bei den ANNA- Zahlen herausfand, kam sie es zeigen und meinte, nun habe ich schon wieder etwas Neues herausgefunden. Danach hat sie jeweils alle ihre Zahlen gezählt und gemeint, wow jetzt habe ich schon so viele. Dabei merkte sie auch nicht, dass die Anderen in einer anderen Ecke des Schulzimmers schon viel weiter sind und bereits wesentlich mehr Zahlen notierten, weil sie vielleicht auch bereits die NAFNAF Zahlen bereits gemacht hatten. Somit sah man daran sehr gut, wie die Aufgaben zu einer natürlichen Differenzierung führten.	SHP: Schwache SuS erfreuten sich an individuellen Ergebnissen und verglichen sich nicht mit anderen.

Mathematisch schwache SuS		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview C, Pos. 10	Bei uns war es aber auffällig, dass die schwachen Kinder keine Strategie hatten, wie sie bei diesen Aufgaben vorgehen sollen, um eine solche Aufgabe zu bearbeiten. Zudem waren sie es sich auch nicht gewohnt, offene Aufgaben zu lösen und deshalb war es für sie auch neu, dass es mehrere Lösungswege und nicht nur diesen einen Lösungsweg gibt. Deshalb fragten sie sehr oft nach, weil sie sehr unsicher waren.	SHP: Schwachen SuS hatten keine Strategie und waren mit neuem Aufgabenformat überfordert.
Interview C, Pos. 14	Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Kinder zunehmend an solche Aufgaben gewöhnen, wenn sie diese regelmässiger bekommen.	SHP: Mit zunehmender Übung können Aufgaben leichter gelöst werden.
Interview C, Pos. 15	Ich bin mir nicht sicher, ob es an der fehlenden Übung liegt oder daran, dass die Kinder einfach sehr schwach sind und «keinen Plan von Mathematik» haben.	KLP: Vielleicht sind SuS auch zu schwach für solche Aufgaben?
Interview C, Pos. 34	Während dem Prozess habe ich auch immer wieder unterbrochen und gute Beispiele hervorgehoben und den anderen Kindern als weitere Idee präsentiert. Vielleicht könnte ich zukünftig auch noch mehr die Teamarbeit fördern.	SHP: Gute Beispiele wurden hervorgehoben. Teamarbeit könnte noch mehr gefördert werden.
Interview D, Pos. 54	Nein, dies überhaupt nicht. Wir haben auch noch ein Junge, der im Fachbereich Mathematik aktuell eine Lernzielanpassung hat und dieser war auch immer am Arbeiten. Wirklich immer, es gab keinen Moment, wo er nicht voll dabei war und sich auf die Aufgabe konzentrierte.	SHP: SuS mit LZA im Bereich Mathematik war immer am Arbeiten und war stets konzentriert.
Interview D, Pos. 46	Ganz toll war es auch zu sehen, wie freudig Kinder daran am Arbeiten waren, welche Mühe haben im Bereich Mathematik. Ich habe ein Kind, das sehr schwach ist im Bereich Mathematik und jedes Mal, wenn sie eine neue Zahl bei den ANNA- Zahlen herausfand, kam sie es zeigen und meinte, nun habe ich schon wieder etwas Neues herausgefunden. Danach hat sie jeweils alle ihre Zahlen gezählt und gemeint, wow jetzt habe ich schon so viele. Dabei merkte sie auch nicht, dass die Anderen in einer anderen Ecke des Schulzimmers schon viel weiter sind und bereits wesentlich mehr Zahlen notierten, weil sie vielleicht auch bereits die NAFNAF Zahlen bereits gemacht hatten. Somit sah man daran sehr gut, wie die Aufgaben zu einer natürlichen Differenzierung führten.	SHP: Schwache SuS erfreuten sich an individuellen Ergebnissen und verglichen sich nicht mit anderen.
Interview C, Pos. 73	Bei jenen, die nicht wirklich drauskamen, die bemühten sich aus meiner Sicht auch kaum und warteten einfach darauf, bis Hilfe kam.	KLP: SuS die Mühe hatten, hatten wenig Eigeninitiative gezeigt.

Mathematisch begabte SuS		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 51	Ja ein Teil der Kinder schon. Es gab aber auch Kinder da war ich ziemlich erstaunt, weil diese sehr einfache Aufgaben wählten und einfach Spass daran hatten, möglichst viel zu arbeiten. Aber ich fand, dies ist für einmal so ok. Aber es gab durchaus auch Kinder, die in diesem Setting zeigen konnten, was sie konnten.	KLP: Einige konnten Potential ausschöpfen, andere blieben in sicherem Hafen.
Interview A, Pos. 67	Grundsätzlich würde ich es wieder so machen. Vielleicht einfach das, was bereits zuvor ein wenig erwähnt wurde. Dass man bei Schülern, die noch mehr Potential hätten, genauer hinschaut und sie nicht einfach weiter produzieren lässt, sondern sie noch ein wenig dazu bringt, mehr zu zeigen.	KLP: Starke SuS noch mehr fordern
Interview B, Pos. 56	Auch die waren sehr motiviert. Bei endlich Jahrmarkt kam ein starker Schüler zu mir und meinte, ich bin fertig mit der Aufgabe. Danach sagte ich, oh super, nun stell dir vor du hättest nicht 65, sondern 100 Euro, das ist Plan B, wofür gibst du dies aus. Danach hat der Junge gestrahlt und meinte, oh Plan B, ok. Danach ging er sogleich wieder an seinen Platz und begann damit, weiterzurechnen.	SHP: Begabte SuS waren motiviert und liessen sich mit Zusatzaufgaben begeistern.
Interview B, Pos. 56	Oder bei der Autoschlange war ein Junge auch sehr schnell und hatte sogleich ausgerechnet, wie viele Autos da waren und auch mit meinem Hinweis, dass die Autos nicht dicht an dicht stehen, sondern ein bisschen Abstand brauchen konnte er etwas anfangen. Anschliessend besprachen wir beide, was in dieser Schlange auch noch stehen könnte und dann meinte er, es könnte auch ein Flugzeug dort stehen und hatte dessen Länge berechnet. Danach berechnete er, wie oft das Flugzeug dort reinpassen würde.	SHP: Begabte SuS erweiterten Aufgabe mit eigenen Ideen.
Interview B, Pos. 57	Aus meiner Sicht gab es aber auch begabte Kinder, die zu wenig Fantasie hatten und somit nur sehr minimalistische Resultate lieferten. Sie waren teilweise nicht in der Lage, über den Gartenhaag hinauszudenken. Ich denke Kinder mit einer guten Fantasie und kreative Kinder die gleichzeitig noch im Bereich Mathematik stark sind, konnten am meisten aufblühen und die besten Resultate liefern.	KLP: Ein paar begabten SuS fehlte die nötige Fantasie.
Interview D, Pos. 40	Ja, das konnten sie. Ich finde, bei offenen Aufgaben müssen die einen Kinder zuerst ein wenig reinkommen und mutig werden. Die Kinder, welche vor allem in der Arithmetik stark sind, die waren dann teilweise auch ein wenig befangen, weil es so offen ist. Diesen fehlt dann teilweise die klaren Strukturen und einen konkreten Auftrag. Diese brauchten somit ein bisschen Anlaufzeit, um in diesen Aufgabenformat hineinzukommen und dort merkte ich auch, dass ich einer Klasse, welche sich solche Aufgabenformate nicht gewohnt ist, auch gut ein bisschen mehr Zeit als die von euch empfohlenen 1-2 Lektionen, einplanen könnte. Sodass sie Zeit haben, um ein bisschen	SHP: Einige starken SuS mussten erst ein wenig mutig werden und sich mit dem Aufgabenformat zurechtfinden.

	Selbstvertrauen zu schöpfen und zu merken, ah das können wir.	
Interview C, Pos. 42	Ich würde sagen, dass jene Kinder, die im regulären Unterricht eher ein wenig unterfordert sind, bei diesen Aufgaben wesentlich fokussierter waren. Dies deshalb, weil sie «abdüsen» und ihr Können zeigen konnten.	SHP: SuS die im Regelunterricht unterfordert sind, waren bei diesen Aufgaben fokussierter.
Interview D, Pos. 40	Aber ansonsten diese, welche sowieso schon offen sind, die konnten so richtig zeigen, was sie draufhatten. Insbesondere der Steckbrief, kam bei allen extrem gut an und war ein sehr gelungener Einstieg.	SHP: Offene SuS konnten zeigen, was in ihnen steckt.
Interview D, Pos. 57	Was mich aber auch überraschte, waren gewisse Schülerinnen und Schüler, die im Fachbereich Mathematik sehr begabt sind und auch ganz gute Noten schreiben. Viele von ihnen bewegten sich trotz ihrem Können noch in einem gewissen Rahmen und ich bin mir sicher, dass diese noch viel mehr gekonnt hätten. Sie blieben jedoch in einem gewissen Rahmen und es fehlte ihnen irgendwie den Mut, diesen zu verlassen. Insbesondere bei einem Schüler, der sehr stark ist, war ich erstaunt, dass dieser nicht mehr explorierte und sich immer im sicheren Hafen bewegte.	SHP: Starke SuS blieben trotzdem in einem gewissen Rahmen und verliessen diesen nicht.

Förderbedarf exekutive Funktionen

Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview B, Pos. 59	Ja, haben wir auch. Das deckt sich bei uns mit den Kindern, die unkonzentriert sind und sich leicht ablenken lassen. Sie konnten sich schnell auf die Aufgabe einlassen, weil es sie motivierte und es auf ihrem Niveau war. Dementsprechend konnten sie gut in die Aufgabe einfinden.	SHP: Diese SuS konnten sich ebenfalls schnell auf die Aufgabe einlassen.
Interview D, Pos. 36	Zudem haben wir aktuell in der Klasse ein Kind mit ADHS, bei welchem die Medikamente noch nicht richtig eingestellt sind und er ist sehr clever und weiss extrem viel, bringt es jedoch nicht aufs Papier. Bei ihm war es so, dass er bei der einen Aufgabe richtig aufblühte und bei einer anderen Aufgabe war es jedoch schon zu eng für ihn. Die Aufgabe mit den römischen Zahlen war für ihn zu schwierig und dann merkte man, dass bei ihm die Motivation ein wenig nachliess. Er war aber dann mehr frustriert mit sich selbst und nicht mit der Aufgabe.	SHP: SuS mit starkem ADHS konnte bei einer Aufgabe richtig aufblühen. Wenn Aufgabe zu eng war, war es zu schwierig und er war frustriert mit sich selbst.

Unerwartetes

Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview B, Pos. 70	Auch war ich beeindruckt, wie jeder seine eigenen Ideen hatte. Beim Zahlensteckbrief hatten in beiden Klassen kaum ein Kind die gleiche Zahl.	SHP: Ideenvielfalt der SuS überraschte ebenfalls.

Interview D, Pos. 56	Ja, es gab wirklich einige Kinder, die mich überraschten. Gerade bei den ANNA- Zahlen war ich sehr erstaunt, wie viele Kinder das System so schnell durchsauten. Man konnte teilweise richtig sehen, wie der «Zwanzger» heruntergefallen ist.	SHP: Die Leistung von einigen SuS insbesondere bei den ANNA-Zahlen war sehr überraschend.
Interview D, Pos. 58	Ah und wie bereits oben erwähnt war ich wirklich auch erstaunt, wie stark sie sich von dieser Geschichte mitreißen liessen. Es war ja nicht eine Geschichte, die sehr lang war. Aber trotzdem, es hatte ein Mädchen, ein Junge, sie finden die Schule so mässig lässig und ich glaube genau das brach auch das Eis.	SHP: Es war unerwartet, wie stark die SuS sich von der Geschichte mitreißen liessen.
Interview D, Pos. 84	Ich habe eigentlich erwartet, dass viel mehr Kinder Mühe haben, ins Arbeiten zu kommen. Dies zum einen, weil die Aufgaben offen sind und sich diese Kinder sich dies noch nicht gewohnt sind. Die Geschichte und auch die Tippkarten gaben den Aufgaben jedoch trotzdem eine Art Rahmen, wodurch die Kinder gut ins Arbeiten kamen. Ich erlebte offene Aufgaben in den letzten Jahren wesentlich harziger. Ich meine beim Steckbrief konnte wirklich jedes Kind eine tolle Seite gestalten. Natürlich auf ihrem Niveau und während die einen Rechnungen notierten, schrieben die anderen einfach die Nachbarszahlen auf. Aber auch wie sie die Zahl ausgewählt hatten, war sehr unterschiedlich.	SHP: Erstaunlich wie gut alle SuS ins Arbeiten kamen und etwas produzieren konnten.
Interview D, Pos. 57	Was mich aber auch überraschte, waren gewisse Schülerinnen und Schüler, die im Fachbereich Mathematik sehr begabt sind und auch ganz gute Noten schreiben. Viele von ihnen bewegten sich trotz ihrem Können noch in einem gewissen Rahmen und ich bin mir sicher, dass diese noch viel mehr gekonnt hätten. Sie blieben jedoch in einem gewissen Rahmen und es fehlte ihnen irgendwie den Mut, diesen zu verlassen. Insbesondere bei einem Schüler, der sehr stark ist, war ich erstaunt, dass dieser nicht mehr explorierte und sich immer im sicheren Hafen bewegte.	SHP: Starke SuS blieben trotzdem in einem gewissen Rahmen und verliessen diesen nicht.
Interview B, Pos. 70	Ja, ich glaube einfach diese Motivation und diese Lust, mit welcher die Kinder an die Aufgaben rangingen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die Kinder so motiviert sind und so gerne daran arbeiteten.	SHP: Motivation und Lust war sehr unerwartet.
Interview B, Pos. 71	Ja, das stimmt, diese Grundmotivation überraschte mich schon auch sehr. Vor allem war sie auch sehr mitreissend und man konnte gar nicht anders als motiviert sein.	KLP: Fand Motivation auch sehr unerwartet
Interview C, Pos. 31	Ja ich war also wirklich erstaunt, diese nicht ganz einfache Klasse so motiviert und engagiert zu sehen.	KLP: Motivation war erstaunlich
Interview A, Pos. 63	Mich erstaunte die Motivation, welche die Kinder hatten. Einfach rangehen und dranzubleiben. Ich dachte zu Beginn, eine solche offene Aufgabe geht sicherlich nicht eine ganze Lektion mit Einführung, respektive die SuS mögen nicht so lange an ihren eigenen Sachen dranbleiben. Aber es waren wirklich alle 20-30min still an ihrem Platz mit der Aufgabe beschäftigt.	KLP: starke Motivation und Konzentrationsleistung war unerwartet

Unterschiede zum Regelunterricht		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 65	Ja kann ich mir schon vorstellen. Oder eben auch das, dass alle am Gleichen dranbleiben. Im Regelunterricht ist es eher so, dass die einen an dem Arbeiten und andere an etwas anderem und zwischendurch müssen sie zum Beispiel noch einen Computer holen und hier bei diesen Aufgaben waren sie einfach am Platz für sich 20-30min und die Konzentration blieb die komplette Zeit bestehen.	KLP: Im Regelunterricht bleiben die SuS in der Regel nicht so lange an einer Thematik.
Interview C, Pos. 42	Kinder, welche mit den offenen Aufgaben überfordert waren, waren eher unkonzentrierter, weil sie nicht wussten, was sie machen sollen und dementsprechend oft nachfragten und Störgeräusche wie «Hää», «Waa» machten.	SHP: SuS die mit diesen offenen Aufgaben überfordert waren, waren eher unkonzentrierter gegenüber dem Regelunterricht.
Interview C, Pos. 42	Ich würde sagen, dass jene Kinder, die im regulären Unterricht eher ein wenig unterfordert sind, bei diesen Aufgaben wesentlich fokussierter waren. Dies deshalb, weil sie «abdüsen» und ihr Können zeigen konnten.	SHP: SuS die im Regelunterricht unterfordert sind, waren bei diesen Aufgaben fokussierter.

7.4. Durchführung

Herangehensweisen		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 58	Alle SuS haben sogleich mit dem Arbeiten begonnen. Es gab keine Kinder, die zuerst zu den Tippkarten gingen. Es gab Kinder, die einfach mehr Zeit brauchten und dadurch am Schluss weniger als Produkt hatten im Vergleich zu anderen. Aber das störte oder stresste niemanden.	SHP: alle machten sich sogleich an die Arbeit
Interview B, Pos. 68	Ansonsten waren alle Kinder gleich rangegangen.	SHP: Herangehensweise war fast identisch
Interview C, Pos. 72	Kinder, die sprachlich die Aufgabe verstanden haben und in der Lage waren, ihre Ideen auch sprachlich wiederzugeben, die haben sogleich losgelegt. Die bekamen dann auch rote Backen, weil sie so aktiv dabei waren.	SHP: SuS welche die Aufgabe verstanden, machten sich sogleich "an die Arbeit".
Interview C, Pos. 72	Andere Kinder waren jedoch auch lange Zeit irritiert dort.	SHP: SuS, welche mit Aufgabenformat nicht klarkamen, waren lange irritiert.
Interview C, Pos. 75	Geht so. Sie wussten dann mit der Zeit, dass jetzt etwas kommt, wo sie nicht passiv konsumieren konnten, sondern aktiv etwas erarbeiten müssen.	SHP: SuS wussten mit der Zeit, dass nun etwas kommt, wo sie selbständig aktiv sein müssen.
Interview D, Pos. 48	Ja, völlig. Gerade bei den ANNA- Zahlen schrieben die einen Kinder einfach darauf los und habe nicht	SHP: Bei ANNA-Zahlen sah man sehr gut, wie die einen

	gemerkt, dass sie eventuell die einen Zahlen bereits doppelt haben. Sie waren somit ein wenig chaotisch unterwegs.	SuS chaotisch und ohne System Ideen notierten.
Interview D, Pos. 48	Dem gegenüber waren andere Kinder, die zuerst eine ganze Weile nur dasassen und überlegten und teilweise das System dann bereits im Kopf knackten, bevor sie irgendetwas notierten. Die erkannten dann auch, wie sie dies nun genau machen können, damit sie auch wirklich keine Zahl vergessen.	SHP: Einige SuS überlegten und knackten zuerst System im Kopf, bevor mit dem Verschriftlichen begonnen wurde.
Interview B, Pos. 67	Alle Kinder gingen sehr ähnlich an die Aufgabe heran. Wenn dann waren es eher Unterschiede bei der Darstellung und in ihrer Ausarbeitung.	KLP: SuS gingen sehr ähnlich an die Aufgabe heran. Es gab jedoch Unterschiede bei der Darstellung und Ausarbeitung
Interview B, Pos. 68	Die einen SuS waren strukturierter und die anderen weniger.	SHP: Strukturierungsgrad war unterschiedlich
Interview D, Pos. 48	Ich würde sagen, da schlägt auch ein bisschen der Charakter der Kinder durch und man konnte sehr gut unterschiedliche Herangehensweisen erkennen.	SHP: Bei der Herangehensweise schlägt ein wenig der Charakter des Kindes durch.
Interview D, Pos. 44	Ja, also vor allem bei der Aufgabe Zahlen mal ganz anders konnten die Kinder sehr viel neues entdecken und ausprobieren. Da hat man auch gemerkt, dass sie sehr unterschiedlich die Aufgabe bearbeitete. Da war es wirklich so, dass die Herangehensweisen extrem unterschiedlich waren. Es gab Kinder, die sich sehr stark an diesen römischen Zahl/Ziffern orientierten und andere, welche sehr schnell fragten, ob sie nicht auch etwas Eigenes ausprobieren können, was wir dann auch erlaubten. Da kamen dann richtig tolle Sachen, welche sie im Anschluss der Klasse auch präsentieren konnten. Zu dieser Aufgabe kam dann eine Rückmeldung von einem Kind, welches meinte, dass wenn es nun mit den Maya Zahlen arbeitete, könne es jetzt ja nicht bei den römischen Zahlen mitsprechen. Da merkte ich, dass wir definitiv viel zu wenig Zeit dafür einplanten. Die Klasse hätte noch wochenlang daran weiterarbeiten wollen.	Bei Zahlen mal ganz anders waren Herangehensweisen sehr unterschiedlich und vielfältig.
Interview C, Pos. 73	Bei jenen, die nicht wirklich drauskamen, die bemühten sich aus meiner Sicht auch kaum und warteten einfach darauf, bis Hilfe kam.	KLP: SuS die Mühe hatten, hatten wenig Eigeninitiative gezeigt.

Bearbeitungsweisen		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview C, Pos. 49	Eigentlich haben wir für jede Einheit eine Lektion geplant. Parallel hatten wir aber noch Wochenplan und dann war dies im Zusatz drin und sie konnten noch weiter daran arbeiten.	KLP: Pro Einheit wurde eine Lektion eingeplant und zusätzlich konnten sie im Anschluss an den Wochenplan noch weiter daran arbeiten.

Interview C, Pos. 50	Den Zahlensteckbrief wollten wir zum Beispiel, dass diesen alle Kinder fertig hatten und deshalb stellten wir ihnen dafür auch mehr Zeit zur Verfügung. Aus meiner Sicht gibt es Aufgaben, bei denen man endlos einfach weiterprobieren kann und andere, die man besser sauber abschliesst und dazu zählte ich den Zahlensteckbrief. Klar hätten die Kinder dort auch laufend noch Infos ergänzen können, aber wir wollten diese danach aufhängen.	SHP: Es gibt Aufgaben, die abgeschlossen werden sollten und andere, an denen noch endlos weitergeknobelt werden kann.
Interview B, Pos. 67	Alle Kinder gingen sehr ähnlich an die Aufgabe heran. Wenn dann waren es eher Unterschiede bei der Darstellung und in ihrer Ausarbeitung.	SHP: Darstellung war teilweise unterschiedlich
Interview B, Pos. 68	Die einen SuS waren strukturierter und die anderen weniger.	SHP: Strukturierungsgrad war unterschiedlich.
Interview D, Pos. 48	Ich würde sagen, da schlägt auch ein bisschen der Charakter der Kinder durch und man konnte sehr gut unterschiedliche Herangehensweisen erkennen.	SHP: Bei Herangehensweise und Bearbeitungsweise schlägt der Charakter des Kindes ein wenig durch
Interview C, Pos. 73	Bei jenen, die nicht wirklich drauskamen, die bemühten sich aus meiner Sicht auch kaum und warteten einfach darauf, bis Hilfe kam.	KLP: SuS die Mühe hatten, hatten wenig Eigeninitiative gezeigt.
Interview D, Pos. 82	Gerade bei den ANNA- Zahlen, war es, wie bereits zuvor erwähnt, sehr spannend zu sehen, wie sie vorgegangen sind.	SHP: Bearbeitungsweise bei ANNA-Zahlen war sehr spannend.

Dokumentationsarten		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 94	Sie schrieben ihre Resultate immer auf ein Blatt.	KLP: Resultate wurden auf Papier verschriftlicht.
Interview B, Pos. 91	So konnten die Aufgaben in ihrem Notizheft festhalten.	KLP: Resultate wurden im Notizheft festgehalten.
Interview B, Pos. 95	Ja, ich würde es wieder so machen. Die Lehrpersonen wollten es nicht im Matheheft, weil dort halt schon alles so fix drin ist vom Matheplan. Deshalb wählten wir das Notizheft.	SHP: Dokumentationsart würde wieder so gehandhabt werden.
Interview B, Pos. 96	Ja ich wollte nicht, dass es eine Vermischung gab. Ich denke jedoch, dass dies kein Problem war, dass wir es ins Notizheft und nicht ins Matheheft schrieben, da es ja nicht direkt mit dem Stoff und dem Matheplan zu tun hatte.	KLP: Vermischung zwischen Matheplanaufgaben und den offenen Aufgaben wollte vermieden werden.
Interview C, Pos. 36	Den Zahlensteckbrief schrieben sie auf ein Blatt,	KLP: Zahlensteckbrief auf Blatt
Interview C, Pos. 36	ANNA- Zahlen ins Matheheft	KLP: ANNA-Zahlen ins Matheheft
Interview C, Pos. 36	Zahlen mal ganz anders schrieben sie immer eine Art auf ein A5 Zettel, die wir dann an die Pinwand gehängt haben.	KLP: Zahlen mal ganz anders auf Post-it Zettel

Interview C, Pos. 77	Den Zahlensteckbrief auf ein Blatt	KLP: Zahlensteckbrief auf Blatt
Interview C, Pos. 77	die anderen beiden Aufgaben ins Notizheft.	KLP: einige Aufgaben ins Notizheft.
Interview D, Pos. 86	Bei der Aufgabe Zahlen mal anders konnten freiwillig Kinder, die wollten, die Aufgaben am Visualizer den anderen Kindern präsentieren. Sozusagen eine Art Kurzvortrag. Diese Aufgabe sowie die ANNA- Zahlen haben wir ins Matheheft gemacht. Dafür haben wir dieses gedreht und dann konnten sie ihre Lösungen von hinten her ins Heft dokumentieren. Sie hatte eben gerade noch das Thema Abfall und deshalb war es klar, dass man so wenig wie möglich Blätter nutzt und deshalb hatte die KLP die Idee, dass wir dies soeben so ins Heft machen.	SHP: Zahlen mal ganz anders und ANNA-Zahlen wurden ins Matheheft gemacht

Präsentationsarten		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 92	Beim Zahlensteckbrief durften sie diesen den anderen Kindern zeigen und dann hatten sie sogleich selbst die Idee, dass sie nun den Zahlensteckbrief vorlesen könnten und die anderen dann die Zahl erraten können.	KLP: Bei Zahlensteckbrief Zahlen erraten
Interview A, Pos. 92	Bei den anderen beiden Aufgaben durften die SuS einfach herumgehen und schauen, was die anderen Kinder erarbeitet hatten.	Museumsrundgang
Interview B, Pos. 35	Am Schluss der Lektion hatten wir jeweils eine Präsentationsrunde und keine Reflexionsrunde, wie die Aufgabenstellung war.	SHP: Abschluss war eine Präsentationsrunde. Reflektiert wurde mit den SuS jedoch nicht.
Interview B, Pos. 93	Beim Zahlensteckbrief machten wir in beiden Klassen einen Museumsrundgang. Jeder hat sein Steckbrief am Platz gehabt, Musik lief und sie durften sich, während die Musik lief, die anderen Steckbriefe anschauen und lesen.	SHP: Zahlensteckbrief machten wir einen Museeumsrundgang.
Interview B, Pos. 93	Bei zwei Mal zwei Kühe hatten wir ebenfalls einen Museeumsrundgang,	SHP: Zwei mal zwei Kühe fand ebenfalls ein Museeumsrundgang statt
Interview B, Pos. 93	endlich Jahrmarkt hatten wir vorlesen lassen, weil es da zu kompliziert gewesen wäre, wenn die SuS sich zuerst hätten einlesen müssen und Autoschlange haben sie ebenfalls selbst vorgestellt.	Endlich Jahrmarkt und Autoschlange wurden von den SuS präsentiert.
Interview C, Pos. 39	Somit waren einige SuS ziemlich überfordert mit den offenen Aufgaben und fanden sich kaum zurecht. Ihnen fehlte der konkrete Arbeitsauftrag. Deshalb machten wir es im Unterricht, wie bereits erwähnt, so, dass wir gute Beispiele bereits während der Erarbeitung immer wieder hervorhoben und die Kinder auch während der Arbeit davon einen Augenschein nehmen durften.	SHP: Bereits während dem Bearbeitungsprozess wurden gute Beispiele hervorgehoben.

Interview C, Pos. 40	Einmal machten wir den Museumsrundgang	KLP: Museumsrundgang
Interview C, Pos. 40	den Steckbrief durften sie als Rätsel vorlesen	KLP: Steckbrief wurde präsentiert
Interview C, Pos. 40	dort wo sie die Zahlen anders darstellen konnten, haben wir eine Pinwand gemacht, wo die Resultate eine Woche aufgehängt waren,	KLP: Pinwand für Zahlen mal ganz anders
Interview C, Pos. 79	Einmal haben wir im Anschluss im Kreis darüber gesprochen und die Resultate gezeigt.	SHP: Resultate im Kreis einander gezeigt.
Interview C, Pos. 79	Bei den ANNA- Zahlen haben wir noch ziemlich lange im Plenum miteinander studiert, wie man da am besten vorgeht	SHP: ANNA-Zahlen im Plenum diskutiert
Interview C, Pos. 79	Beim Zahlensteckbrief haben wir einen Museumsrundgang gemacht und anschliessend die Zahlen aufgehängt.	SHP: Museumsrundgang beim Zahlensteckbrief.
Interview D, Pos. 86	Wir haben gerade ein paar Sachen ausprobiert. Einmal haben wir eine Pinwand gemacht, wo die Kinder danach schauen, gehen konnten.	SHP: Pinwand mit Resultaten.
Interview D, Pos. 88	Ich finde es eigentlich genau toll, wenn man verschieden Sachen ausprobiert. Aber ich meine, wir haben erst drei Sachen ausprobiert und vielleicht findet man mit der Zeit heraus, dass es bei einer Aufgabe noch toll wäre, wenn man ein Rätsel, ein Vortrag daraus macht oder auch mal eine Rückmeldung schreibt. Ich denke das hätte sicherlich auch noch viel Potential.	SHP: Variation von verschiedenen Präsentationsarten ist toll.
Interview D, Pos. 86	Bei der Aufgabe Zahlen mal anders konnten freiwillig Kinder, die wollten, die Aufgaben am Visualizer den anderen Kindern präsentieren. Sozusagen eine Art Kurzvortrag.	SHP: Zahlen mal ganz anders konnten SuS in einem Kurzvortrag freiwillig Resultate präsentieren.

Schlüsse über den Entwicklungsstand		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 88	Ja man hat schon sehr unterschiedliche Sachen gesehen.	KLP: Schlüsse waren sehr unterschiedlich.
Interview A, Pos. 88	Die einen, die einfachere Sachen wählten und noch im Zahlenraum bis 100 arbeiteten	KLP: Die einen blieben in tieferem Zahlenraum
Interview A, Pos. 88	andere die gerade im 3./ 4. Klassen Zahlenraum waren	KLP: Ein Teil war im Zahlenraum der 3./4. Klasse
Interview A, Pos. 88	andere, die noch mehr probierten	KLP: Einige wählten einen höheren Zahlenraum
Interview A, Pos. 88	Es war auch sehr treffen gegenüber dem, was ich sonst im Unterricht beobachte.	KLP: Schlüsse der Dokumentenanalyse korrelieren mit Unterrichtsbeobachtungen

Interview A, Pos. 90	Nicht gross. Die einen waren zwar ein wenig langsamer und andere ein wenig schneller, jedoch war das Vorgehen ziemlich identisch.	KLP: Bearbeitungsweise war bei allen SuS identisch
Interview A, Pos. 96	Ich habe es schon ungefähr erwartet. Bei einem Teil der Kinder fand ich, dass diese wirklich noch mehr zeigten, als sie dies im regulären Matheunterricht machen, weil es vom Lehrmittel noch nicht so weit geht.	KLP: Einige SuS gingen weiter, als dies mit dem regulären Lehrmittel möglich wäre.
Interview C, Pos. 37	Dazu kommt mir gerade die ANNA-Zahlen in den Sinn. Da war es spannend zu sehen, wie die einen eine Dokumentationsstrategie entwickelten, wie sie vorgehen können, damit sie schlussendlich alle Zahlen haben und andere einfach wild und willkürlich ANNA-Zahlen in ihr Heft schrieben.	SHP: Bei der Dokumentation waren grosse Unterschiede zu sehen.
Interview C, Pos. 69	Ja, aber ich kenne die Kinder schon ziemlich gut Somit kam nichts wirklich überraschend.	SHP: Schlüsse über Entwicklungsstand decken sich mit Eindrücken aus dem Alltag.
Interview C, Pos. 70	Ich fand es aber auch toll, dass es unsere Ansicht und Eindrücke der SuS bestätigt hat und wir somit die Kinder richtig eingeschätzt haben.	KLP: Findet es positiv, dass Eindrücke aus Alltag mit diesen aus den offenen Aufgaben korrelieren.
Interview D, Pos. 40	Somit haben wir auch tolle Resultate von Kindern gesehen, bei denen uns zuvor noch nicht wirklich bewusst war, dass sie so stark in diesem Bereich sind.	SHP: Bei Resultaten von einigen SuS waren wir sehr positiv überrascht.
Interview D, Pos. 82	Beim Steckbrief sieht man es natürlich auch wunderschön, wie weit sie sind und wie viel sie können.	SHP: Bei Zahlensteckbrief war Entwicklungsstand auch gut sichtbar.
Interview D, Pos. 82	Man hat durchaus auf alle Seiten etwas gesehen, sprich sowohl bei starken als auch bei schwachen Schülerinnen und Schüler.	SHP: Man konnte bei schwachen und starken SuS etwas bezüglich des Entwicklungsstandes in Erfahrung bringen.
Interview D, Pos. 82	Gerade bei den ANNA- Zahlen, war es, wie bereits zuvor erwähnt, sehr spannend zu sehen, wie sie vorgegangen sind.	SHP: Bei ANNA-Zahlen war die Vorgehensweise sehr spannend.
Interview D, Pos. 40	Insbesondere der Steckbrief, kam bei allen extrem gut an und war ein sehr gelungener Einstieg. Der kam wirklich am besten an. Bei der Aufgabe Zahlen mal ganz anders, hätten sie mehr Zeit benötigt und bei den ANNA-Zahlen starteten sie wiederum durch. Also dort sah man auch plötzlich, dass Kinder, welche zuvor noch nicht aufgefallen sind, dass diese das Ganze wirklich beherrschen und auch das System dahinter erkennen und verstehen.	SHP: Insbesondere bei der Aufgabe ANNA-Zahlen konnten unerwartete SuS ihr Können zeigen.

7.5. Zusatzmaterial

Tippkarten

Umsetzung Tippkarten		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview B, Pos. 77	Gerade beim Zahlensteckbrief fand ich diese besonders hilfreich, weil den Kindern teilweise die Ideen ausgingen und sie dann dort nochmals nachschauen konnten. Bei zwei Mal zwei Kühe hat es diese nur bei der Einführung kurz gebraucht und danach nutzten die Kinder diese nicht mehr. Bei Jahrmarkt und Autoschlange habe ich sie bereitgelegt, sie hingen immer an der Wandtafel, die Kinder benötigten diese jedoch nicht.	SHP: Tippkarte wurden situativ genutzt.
Interview C, Pos. 57	Unterschiedlich. Einmal habe ich sie an die Wandtafel gehängt, sodass sie für alle zugänglich waren	SHP: Tippkarten an WT.
Interview C, Pos. 58	Ich persönlich fand die Variante an der Wandtafel einfacher, weil man so die Kinder einfach mal nach vorne schicken konnte und diese sich dann auch gerade noch ein wenig bewegen konnten.	KLP: Tippkarten an Wandtafel war einfacher.
Interview C, Pos. 58	Für den Wochenplan legten wir die Tippkarten in ein Kärtchen.	KLP: Für Wochenplan waren Tippkarten in einem Kästchen.
Interview D, Pos. 65	Bei diesen waren wir sehr gespannt, wie sie diese einsetzten. Wir haben Sia und Otto an ein Whiteboard gehängt und darunter die Tippkarten. Im Anschluss an die Geschichte sagten wir den Kindern, sie dürfen nun an ihre Plätze und wenn sie nicht mehr weiterwissen, dann habe es hier vorne vier Tippkarten, wo sie sich einen Tipp holen können. Somit waren diese vorne offen und frei zugänglich für alle Kinder.	SHP: Tippkarten waren vorne an der WT für alle zugänglich.
Interview A, Pos. 73	Ja die Kinder haben wirklich gut nach Bedarf entschieden.	SHP: SuS haben nach Bedarf entschieden
Interview C, Pos. 57	einmal habe ich sie zu mir genommen und punktuell einem Kind, das gerade nicht mehr weiter kam, hingelegt. Für zweiteres war die Anzahl Tippkarten jedoch fast ein wenig knapp, respektive musste ich diese immer wieder einsammeln gehen. Ich fand es aber eine elegante Variante, einem Kind diesen Tipp einfach so hinzulegen. So musste ich nichts sprechen und konnte sogleich weiter. Dadurch sprach ich nicht in den Prozess rein.	SHP: Den SuS eine Tippkarte hingelegt

Klientel Tippkarten		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 72	Ja ein paar brauchten sie. Ich war aber erstaunt, dass es wirklich nur vereinzelte Kinder waren und nicht alle nach vorne gingen und mal schauten, was da so stand.	KLP: Vereinzelte Kinder

Interview A, Pos. 72	Die meisten sind drangeblieben, einigen gingen jedoch die Ideen aus und dann konnten sie dort nachschauen und ich fand es wirklich super, dass die Tippkarten zur Verfügung standen.	KLP: Für SuS die keine Ideen mehr hatten.
Interview A, Pos. 75	Es waren eher verschiedene Kinder, die welche Bedarf hatten. Wobei dies nicht die Kinder waren, welche besonders schwach waren.	KLP: SuS die Bedarf hatten, unabhängig vom Können.
Interview A, Pos. 78	Es nahm mich auch wunder und deshalb beobachtete ich dies und manchmal war es wirklich so, dass die SuS dies auch umsetzten,	SHP: Tipp konnte umgesetzt werden.
Interview A, Pos. 78	manchmal, wie bereits gesagt wurde, entstand durch den Tipp eine andere Idee und somit wurde nicht direkt der Tipp umgesetzt.	SHP: Aus Tipp eigene Ideen entwickelt.
Interview B, Pos. 80	Es waren eher die Kinder, die angestanden sind und einen neuen Impuls brauchten.	SHP: Klientel war heterogen mit SuS die gerade nicht mehr weiterwussten.
Interview D, Pos. 67	Also die einen Kinder nutzten die Karten überhaupt nicht. Das waren diese Kinder, die sofort eine Idee hatten.	SHP: SuS die sofort eine Idee hatten, nutzten diese Karten nicht.
Interview D, Pos. 67	Es gingen sowohl starke als auch schwache Kinder aus unterschiedlichen Gründen dort hin. Schwache, die sich dachten, dass sie vielleicht dort noch eine Hilfe bekommen und Starke, die sich dachten, dass es dort vielleicht noch etwas gibt, dass sie noch mehr herausforderte.	SHP: Schwache SuS holten sich Hilfe bei Tippkarten und starke SuS eine weitere Herausforderung.
Interview A, Pos. 72	So konnten die SuS, welche keine Ideen mehr hatten dort mal lesen und dann wussten sie selbst wieder weiter und konnten weiterarbeiten.	KLP: Durch neue Inputs konnte wieder weitergearbeitet werden
Interview D, Pos. 67	ch würde sogar behaupten, dass jeder mindestens einmal bei den Tippkarten war, alleine auch wegen der Neugierde. Es war aber überhaupt nicht störend oder ein Geläuf.	SHP: Über alle Einheiten hinweggesehen waren alle SuS mal bei den Tipps.
Interview A, Pos. 73	Ja die Kinder haben wirklich gut nach Bedarf entschieden.	SHP: SuS haben nach Bedarf entschieden

Nutzen der Tippkarten		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 77	Ja sie gingen lesen und danach zurück an den Platz und arbeiteten weiter.	KLP: Mithilfe des Tipps konnten SuS weiterarbeiten
Interview A, Pos. 77	Dadurch habe ich gemerkt, dass sie wirklich einen Tipp aufgenommen haben.	KLP: Tipps konnten aufgenommen werden
Interview A, Pos. 77	Ein paar haben vom Tipp noch weitere eigene Ideen entwickelt, aber es brauchte wie diesen Input, um auf weitere eigene Ideen zu kommen und dann weiterzuarbeiten.	KLP: Aus Tipps eigene Ideen entwickelt.

Interview B, Pos. 78	Aus meiner Sicht sind die Aufgaben für unsere Schüler zu einfach gewesen, als dass sie diese Tippkarten noch benötigt hätten. Die Idee finde ich jedoch grundsätzlich toll.	KLP: Aufgaben waren zu einfach für SuS und wurden deshalb nicht benötigt.
Interview D, Pos. 67	Ein paar Kinder meldeten aber auch zurück, dass sie die Tippkarten eine sehr tolle Idee fanden, weil man teilweise zwar schon etwas gemacht hatte, dann aber plötzlich Anstand und statt Zeit zu verlieren, konnte man dann einfach dort hingehen, einen Tipp lesen. Teilweise habe es auch noch andere Kinder gehabt, mit welchen man sich dann gerade auch noch austauschen konnte. Somit kamen diese sehr gut an.	SHP: SuS meldeten zurück, dass die Tippkarten genutzt wurden, wenn man nicht mehr weiterwusste. Vorne bei Tippkarten entstand teilweise Fachgespräche zwischen SuS
Interview D, Pos. 69	Diese Tippkarten entlasten dadurch auch die Lehrpersonen. Weil bei uns hatten wir dieses eine ADHS-Kind, bei welchem jemand sein musste und dann konnte die andere Person herumlaufen und sich einen Überblick verschaffen. Dadurch kam auch nie das Thema auf, dass die Kinder nicht mehr weiterwussten, sondern man konnte sie direkt zu den Tippkarten schicken.	SHP: Tippkarten entlastete LPs, da es keine SuS gab, die nicht mehr weiterwussten
Interview D, Pos. 70	Übrigens haben wir eure Idee von den Tippkarten adaptiert und in anderen Unterrichtssequenzen eingesetzt. So gab es kürzlich im Fach Deutsch ebenfalls zu einem Thema noch Tippkarten. Das war wirklich toll, weil die Kinder ja auch bereits das Prinzip verstanden haben.	SHP: Idee mit Tippkarte wurde in anderen Fächern ebenfalls eingebaut.
Interview A, Pos. 72	So konnten die SuS, welche keine Ideen mehr hatten dort mal lesen und dann wussten sie selbst wieder weiter und konnten weiterarbeiten.	
Interview D, Pos. 67	Es war aber überhaupt nicht störend oder ein Geläuf. Sie machten dort auch kein Zwischengespräche, sondern kamen wirklich nur zum Thema ins Gespräch und haben so untereinander Fachgespräche geführt.	SHP: Bei Karten entstanden Fachgespräche und es kam nie zu einem Geläuf.

Menge der Tippkarten		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 80	Ich fand es sehr übersichtlich mit den Tippkarten und reichte aber auch.	KLP: Menge war ausreichend.
Interview A, Pos. 81	Das fand ich auch so und mir kam noch die Idee, dass man es noch ausweiten könnte, indem auch Kinder Tippkarten schreiben und so die Sammlung noch ergänzen können.	SHP: SuS weitere Tippkarten schreiben lassen
Interview B, Pos. 82	Ja mir reichten die zur Verfügung gestellten Tippkarten. Die Einen konnte ich mehr einsetzen als Andere, ich denke jedoch, dass dies auch eine Typ Sache ist. Deswegen, die Anzahl Tippkarten sind aus meiner Sicht gut.	KLP: Die Menge ist ausreichend.
Interview C, Pos. 60	Ja für eine Lektion fand ich die Anzahl ideal.	KLP: Menge war ideal.

Interview D, Pos. 69	ch fand es gerade ok. Wenn es mehr wären, würden sie zu viel Zeit verlieren mit dem Durchlesen und würden womöglich auch den Überblick verlieren und könnten sich nicht entscheiden. Wären es hingegen zu wenig, wäre die Differenzierung nicht ausreichend. So hatte ich wirklich das Gefühl, dass jeder, der dort hinging, etwas für sich mitnehmen konnte und niemand wieder an den Platz ging, ohne konkrete neue Idee.	SHP: Menge war ausreichend.
Interview C, Pos. 57	Für zweiteres war die Anzahl Tippkarten jedoch fast ein wenig knapp, respektive musste ich diese immer wieder einsammeln gehen.	SHP: Um Tippkarten zu verteilen waren sie knapp und mussten laufend wieder eingesammelt werden.

Aufgabensteuerungsfächer

Aufgabensteuerungsfächer allgemein		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 69	Ja eben, es kommt ein wenig darauf an, wie stark dieser Fächer im Zentrum steht. Ansonsten denke ich, dass man dort noch ein paar Hinweise geben könnte, wobei es dafür wohl noch ein wenig erprobter sein müsste. Wie fängt man am besten an? Denn ich denke, dies ist der entscheidende Moment. Dann könnte man dem noch mehr Gewicht geben. Was gibt es für Möglichkeiten, um dies anzugehen oder was gibt es für Ideen, worauf müsste man achten, damit er dann auch wirklich einen Nutzen hat?	SHP: Einstieg und Start mit Fächer ist entscheidend

Umsetzung des Aufgabensteuerungsfächer		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 36	Wir haben drei Aufgaben gelöst und ich fand ihn super, um damit zu starten. Aber danach brauchte es diesen nicht mehr, weil es viel zu wenig komplex war.	SHP: Fächer war gut für Start
Interview A, Pos. 38	Ich habe diesen zuvor bereits bei anderen Aufgaben mit den SuS angeschaut, wie er funktioniert, was die einzelnen Schritte sind und dann sind wir diesen einfach am Anfang durchgegangen und dann brauchten wir ihn nicht mehr.	SHP: Vorgängig mit anderen Aufgaben angeschaut.
Interview A, Pos. 38	Wir besprachen lediglich nochmals, was die Aufgabe ist und wie sie an die Aufgabe herangehen, welches Material sie brauchen und die Zeit war meist vorgegeben	SHP: Repetition der einzelnen Schritte.
Interview A, Pos. 40	Ja aus meiner Sicht bräuchte es dann einen grossen Einstieg am Anfang und dann eine gewisse Regelmässigkeit und immer wieder, bis dies läuft.	SHP: Regelmässigkeit
Interview A, Pos. 41	Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, wenn der Fächer zuerst in einem Schulfach gebraucht wird, in welchem das Kind Stärken hat.	SHP: Fokus zuerst auf Fächer und nicht zeitgleich auf das Unterrichtsfach

Interview A, Pos. 43	Aus meiner Sicht müsste man diesen zuvor ganz sauber einführen, vielleicht überlegen, was muss man alles genau notieren oder auch die Formen der Präsentation, dass man vielleicht bereits bei der Vorbereitung einen Teil über den Anybookstift machen könnte.	SHP: Klare Einführung
Interview A, Pos. 43	Oder vielleicht auch miteinander, sodass man auch zu zweit oder zu dritt beginnen kann und nicht jeder für sich. Vielleicht könnte man diesen auch in einer Gruppenaufgabe einführen, damit sich das Kind nicht alleine mit all dem beschäftigen muss.	SHP: In Gruppen
Interview B, Pos. 84	Ich habe ihn allen Kindern gezeigt und erklärt. Danach kamen die Kinder bei den Aufgaben jedoch sehr gut draus und benötigten diesen nicht. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich Themen wählte, die nicht besonders schwierig waren. Also der Zahlensteckbrief und das mit den Kühen war sehr einfach und die Autoschlange und endlich Jahrmarkt waren aus meiner Sicht mittlere Themen. Ihr habt aber auch noch andere, schwierigere Aufgaben da drin mit Volumen berechnen und so und da denke ich, dass schwache Kinder bestimmt auf den Fächer angewiesen sind und diesen gut gebrauchen können.	SHP: Aufgabensteuerungsfächer wurde zu Beginn mit SuS besprochen, wurde danach aber nicht benötigt.
Interview C, Pos. 12	Ja, ich habe diesen eingeführt aber merkte, dass sie es irgendwie nicht zusammenbringen konnten. Das heißt, sie konnten die Punkte auf dem Flip nicht auf ihre eigene Aufgabe übertragen.	SHP; Punkte auf dem Flip konnten nicht auf Aufgabe übertragen werden.
Interview C, Pos. 62	Ja, ich habe den Flip vorgängig einer Gruppe von Kindern eingeführt. Dies funktionierte auch gut und sie verstanden das Prinzip. Sie fanden es auch sehr toll, dass sie diesen bekommen haben und fühlten sich ziemlich cool damit.	SHP: Flip wurde vorgängig einer Gruppe von SuS erklärt.
Interview D, Pos. 72	Beim Jungen musste man jedoch aktiv führen und es war sehr schwierig für ihn.	SHP: Junge musste aktiv geführt und begleitet werden.
Interview C, Pos. 62	In Kombination mit den offenen Aufgaben waren sie danach jedoch verwirrt und konnten das Gelernte nicht bei den offenen Aufgaben umsetzen. Es funktionierte einfacher und war für die SuS logischer bei regulären Aufgaben im Buch und Heft, weil da auch klar war, wann der Prozess erledigt war und ein neuer begann.	SHP: In Kombination mit den offenen Umsetzung war Transfer schwierig.

Klientel des Aufgabensteuerungsfächer		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 40	Jetzt hatte ich zum Beispiel einen Schüler, welcher immer sehr viel Material auf dem Tisch hat und dann hatte ich auch einen weiteren Schritt eingebaut, dass er nicht nur schaut, welches Material, dass er braucht, sondern auch welches er nicht braucht und dieses dann weglegt. Ansonsten würde es sich überhäufen.	

Interview A, Pos. 41	Ein weiterer Punkt war, dass diese SuS, welche Mühe hatten mit den exekutiven Funktionen, waren auch SuS die Schwierigkeiten in Mathe hatten und dadurch waren es wie zwei Herausforderungen aufeinander.	SHP: Überschneidung Förderbereich exekutive Funktionen und Förderbedarf Mathematik
Interview A, Pos. 116	Nein wir haben gemeinsam zuvor besprochen, welche Kinder eine Einführung mit dem Aufgabensteuerungsfächer bekommen.	KLP: Gruppe der SuS ist im Regelunterricht nicht gemeinsam in einer Fördergruppe
Interview D, Pos. 26	Ein wenig mehr Zeit brauchte ich, bei der Wahl, welche Kinder ich nun für den Flip nehme. In der Klasse, in welcher ich es durchgeführt habe, gab es nur ein Kind, das sehr viel Mühe in diesem Bereich hat und dann wählte ich noch zwei 3. Klassmädchen, die auch noch ein wenig passten. Dies deshalb, weil ich dachte, dass sie ansonsten ein wenig überfordert sein könnten.	SHP: Beanspruchte ein wenig Zeit, passende SuS zu wählen
Interview D, Pos. 72	Wie bereits erwähnt, nutzte ich diesen Aufgabensteuerungsfächer bei drei Kindern. Das eine Kind war der Junge mit dem ADHS und dann noch zwei 3. Klassmädchen.	SHP: Klientel war ein Junge mit ADHS und 2 3. Klassmädchen.

Nutzen des Aufgabensteuerungsfächer		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 33	Dadurch dass Kathrin mit dem Fächer vorgängig mit ihnen das alles nochmals angeschaut hatte, musste ich nicht nochmals etwas anschauen oder bei ihnen über die Schultern schauen, sondern es lief einfach.	KLP: SuS brauchten keine weitere Unterstützung und konnten sogleich sich organisieren und loslegen.
Interview A, Pos. 84	Gerade der erste Schritt, sprich sich nochmals genau überlegen, was die Aufgabe ist und diese in eigene Worte fassen, hat aus meiner Sicht den Kindern sehr geholfen.	SHP: Schritt 1 besonders hilfreich
Interview C, Pos. 62	Ich möchte diesen unbedingt noch bei Wochenplanaufgaben einsetzen. Ich denke, dort habe ich mit diesem den grösseren Erfolg, einfach weil die Aufgaben auch nicht so offen sind und in sich geschlossen erledigt werden können.	SHP: Bei in sich geschlossenen Aufgaben grösserer Erfolg damit.
Interview C, Pos. 63	Ich fand den Fächer sehr kindgerecht gestaltet.	KLP: Fächer war sehr kindgerecht gestaltet.
Interview D, Pos. 72	Die anderen Mädchen wollten nach der Einführung diesen gemeinsam ohne Hilfe von mir nutzen und haben dies dann auch sehr souverän gemacht. Bei der dritten Lektion fragte ich nach, ob sie diesen nochmals wollten und sie bejahten dies. Somit war er für diese beiden Mädchen sehr gewinnbringend und ein grosser Mehrwert.	SHP: Fächer war für Mädchen ein grosser Mehrwert.
Interview D, Pos. 72	Beim Jungen war es in der ersten Lektion ok und bei den anderen beiden Lektionen war es zu komplex, die Aufgabe mit dem Fächer zu verknüpfen. Aber er kam auch überhaupt nicht ins Arbeiten und er hätte dann noch mehr gebraucht als diesen Fächer.	SHP: Junge hätte noch mehr gebraucht als der Fächer.

Interview D, Pos. 72	Ich denke für einfach ein wenig schwächere Kinder, die noch ein wenig Mühe haben mit der Planung, ist er ok, aber er hätte brauchte zusätzlich noch eine Begleitung durch eine Person.	SHP: Für ein wenig schwächere SuS ideal.
Interview D, Pos. 74	Aber wie gesagt, für die Mädchen war dieser Fächer super. Sie sind beides eher schwächere Kinder, die unsicher sind, sich oft verlieren und für diese beiden war es ideal, da sie durch diesen mehr Sicherheit und eine Art Bestätigung bekamen.	SHP: Mädchen bekamen durch Fächer Sicherheit und Bestätigung

Kritikpunkte des Aufgabensteuerungsfächer		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 36	Für mich waren auch die Aufgaben zu wenig komplex, als dass es diesen Fächer gebraucht hätte.	SHP: Aufgaben zu wenig komplex für Fächer
Interview A, Pos. 38	Es hätte aus meiner Sicht wie mehrere verschiedene Arbeitsschritte benötigt und dann vom einen zum nächsten Schritt hätte man diesen zücken können, um sich neu zu orientieren.	SHP: Es hätte mehr Arbeitsschritte benötigt.
Interview A, Pos. 40	Und wenn ich mir nun vorstelle, dass er noch diesen Fächer auf dem Pult gehabt hätte, sowie ein Blatt, um alles zu notieren, dann würde man sein Problem aus meiner Sicht eher noch verstärken, statt zu helfen.	SHP: Zu viel Material auf dem Pult
Interview A, Pos. 43	Ja, ich finde er hat ein bisschen viele Schritte, wobei ich diese nachvollziehen kann, wenn es eine komplexere Aufgabe wäre und dann würde man ja auch mehr Zeit einplanen und dies wiederum würde es für mich rechtfertigen, diesen auch einzusetzen	SHP: Viele Schritte
Interview A, Pos. 43	Ansonsten glaube ich, geht so viele Zeit verloren für den Fächer und dann hat das Kind nicht wirklich viel erledigt.	SHP: Zeit geht verloren
Interview B, Pos. 21	Einzig bei diesem Fächer wusste ich nicht genau, wie ich diesen konkret einsetzen soll. In meinen beiden Klassen benötigten diesen die Kinder nicht wirklich. Oft wurde der erste und zweite Schritt bereits im Kopf gemacht und wurde sogleich übersprungen.	SHP: SuS benötigten Fächer nicht.
Interview C, Pos. 12	Dadurch wurden sie irritiert und aus meiner Sicht wurden sie nur noch mehr abgelenkt. Für die SuS waren es wie zwei Aufgaben und sie wussten dann nicht, ob sie nun am Flip oder an der offenen Aufgabe arbeiten sollen.	SHP: Für SuS war Flip eine zusätzliche Aufgabe und irritierte sie.
Interview D, Pos. 74	Ja der Fächer ist halt ziemlich allgemein gehalten. Man muss ihn auch gut erklären und ziemlich genau einführen. Ohne Unterstützung hätte sie diesen nicht nutzen können.	SHP: Fächer ist allgemein und muss gut eingeführt werden.
Interview D, Pos. 74	Dieser Fächer hingegen ist ein sehr filigranes Produkt. Die Mädchen kamen super damit zurecht und haben dann sehr vorsichtig Kärtchen für Kärtchen nach hinten gedreht und für ihn war es auch ein wenig zu schwierig im Handling glaube ich. Er ist sehr unruhig und dann	SHP: Fächer ist filigran und kann leicht herunterfallen.

	fällt ihm wieder etwas herunter und deshalb wäre für ihn wahrscheinlich ein Checklistenblatt besser als dieser Fächer.	
Interview C, Pos. 62	In Kombination mit den offenen Aufgaben waren sie danach jedoch verwirrt und konnten das Gelernte nicht bei den offenen Aufgaben umsetzen. Es funktionierte einfacher und war für die SuS logischer bei regulären Aufgaben im Buch und Heft, weil da auch klar war, wann der Prozess erledigt war und ein neuer begann.	SHP: Bei offenen Aufgaben war nicht immer klar ersichtlich, wann ein Prozess fertig ist, was den Einsatz erschwerte.

Handlungsplanung

Handlungsplanung allgemein		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 38	Für mich hatte es wie zu wenig Arbeitsschritte, als dass wir diesen gebraucht hätten. Wir haben auch nie etwas aufgeschrieben, weil ich dachte, es wird nur noch komplizierter und die SuS benötigen dies nicht.	SHP: Zu wenig Arbeitsschritte
Interview B, Pos. 87	Nein, die haben wir nicht genutzt. Ich muss dazu aber auch sagen, dass wir zwei sehr starke Klassen haben. Dies war auch der Grund, weshalb ich nur zwei einfache Aufgaben und danach sogleich mittlere Aufgaben wählte. Ich merkte, dass ich die Kinder auch ein wenig fordern muss.	SHP: Wurde nicht benötigt, da es zwei sehr starke Klassen sind.

Anybookstift

Anybookstift allgemein		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview B, Pos. 89	Nein, den haben wir ebenfalls nicht genutzt. Ich denke dieser wäre zum Zuge gekommen, wenn die Kinder mehr hätten schreiben und dokumentieren müssen. Dies war bei meinen gewählten Aufgaben jedoch nicht der Fall.	Wäre bei mehr Schreibearbeiten zum Einsatz gekommen.
Interview D, Pos. 80	Nein, den haben wir ebenfalls nicht genutzt. Ich habe aktuell noch eine andere Klasse und dort hätte ich diesen ganz klar für einen Schüler eingesetzt, aber in dieser Klasse war das bei niemandem nötig. Beim ADHS Schüler hätte ich jedoch keinen Mehrwert gesehen und habe ihn deshalb nicht eingesetzt. Das ist halt immer sehr individuell.	SHP: In einer anderer Klasse wäre dieser zum Einsatz gekommen.

7.6. Zusammenarbeit

Zusammenarbeitsmodell		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 98	Dadurch dass das Lehrmittel, welches ihr gemacht habt, sehr übersichtlich war, war es für mich auch sehr	KLP: Klare Rollenaufteilung

	klar, was ich zu tun habe / was meine Aufgabe war und für Cathrin war dies ebenfalls klar.	
Interview A, Pos. 99	Ich finde einfacher geht es kaum noch.	SHP: Es geht kaum noch einfacher.
Interview A, Pos. 114	Aus meiner Person könnte man sogar noch eine dritte Person mitreingeben und noch mehr herausholen. Man müsste sich dann wohl einfach nochmals genauer überlegen, worum geht es noch und was möchten wir noch erreichen. Aber wenn du das Ziel festlegst, was du genau machen möchtest, dann kannst du sicherlich auch drei Personen gebrauchen.	SHP: Sieht auch eine Möglichkeit, eine Drittperson in das Geschehen miteinzubeziehen
Interview C, Pos. 83	Ich fand es eine tolle neue Erfahrung. Bis anhin hat I. die SuS einfach aus der Klasse geholt und nach einer Lektion wieder gebracht und ich habe dies nicht aktiv miterlebt.	KLP: Tolle Erfahrung.
Interview C, Pos. 84	Ich fand euer Zusammenarbeitsmodell grossartig.	SHP: Zusammenarbeitsmodell grossartig
Interview A, Pos. 98	Somit mussten wir uns beim Vorbereiten kaum austauschen.	KLP: Wenig Absprachepunkte
Interview A, Pos. 98	Wir lasen einfach beide die Vorbereitung durch und weil es so klar und eindeutig formuliert war, gab es keine Missverständnisse oder Unklarheiten.	KLP: Es gab keine Missverständnisse oder Unklarheiten
Interview A, Pos. 99	Ihr habt ja auch notiert, wer was machen soll und welche Bereiche von beiden abgedeckt werden soll und dementsprechend brauchte es kaum noch etwas.	SHP: Klare Aufteilung
Interview C, Pos. 84	Für mich war es toll, mal etwas präsenter im Klassenzimmer zu sein.	SHP: Toll präsenter in der Klasse zu sein.

Klassenführung		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 105	Ja es war eigentlich einfach, weil sie motiviert waren, um daran zu arbeiten und auch konzentriert dranblieben.	KLP: Durch Motivation war Klassenführung einfach
Interview A, Pos. 107	Zwischendurch war dies Mal kurz ein Thema, aber dann haben wir gesagt: Nein wir präsentieren später, jetzt ist jeder noch für sich dran. Dann war dies wieder in Ordnung und jeder hat für sich weitergearbeitet.	KLP: Voneinander Abschaun war kaum ein Thema.
Interview B, Pos. 48	Die Klassenführung war definitiv viel einfacher, weil alle dabei waren und ich nicht ständig Kinder zum Arbeiten bewegen musste.	KLP: Klassenführung war einfacher, weil alle SuS konzentriert waren.
Interview A, Pos. 105	Es brauchte für die Klassenführung kaum noch etwas. Dies ist ansonsten jeweils ein wenig schwieriger, gerade auch weil die Kinder an unterschiedlichen Orten dran sind und jeder etwas anderes machen muss und dadurch eine gewisse Unruhe entsteht. Bei diesen Aufgaben hingegen war es sehr ruhig.	KLP: Gegenüber regulärem Unterricht war es ruhiger und somit die Klassenführung einfacher.

Setting KLP/ SHP		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 109	Ich denke schon, denn dadurch gibt es eben genau diese Möglichkeit, sich für die Kinder Zeit zu nehmen und mit ihnen zusammen zu arbeiten.	SHP: Erachtet Zusammenarbeit als sinnvoll, weil so mehr Zeit für die SuS zur Verfügung steht.
Interview A, Pos. 109	Somit ist es schon toll, wenn man zu zweit ist. Aus meiner Sicht ist es da auch sinnvoller, als wenn man das Matheheft abarbeitet.	SHP: Dieses Setting ist sinnvoller für solche Aufgaben, statt Aufgaben aus dem Matheheft.
Interview A, Pos. 111	Es kommt ein wenig darauf an, wie die UA aufgestellt ist. Bei uns haben wir lauter Lehrpersonen, die in der Funktion als UA arbeiten. Dann wäre es aus meiner Sicht schon möglich, wenn es eine Person ist, die in diesem Fachbereich drauskommt. Ansonsten denke ich, ist es einfach immer eine Frage der Qualität und man müsste sich überlegen vorauf willst du mit der Begleitung abzielen	SHP: Setting ist eine Frage der Qualität
Interview B, Pos. 104	Man könnte es nötigenfalls auch alleine durchführen, wenn die Ressourcen nicht vorhanden sind. Dann darf man aber den Fokus nicht darauflegen, dass die Kinder diese Kompetenzen erwerben, sondern eher, dass sie einfach mal eine solche Aufgabe erarbeiten.	SHP: Aufgaben könnten auch alleine durchgeführt werden, dann wäre der Fokus aber nicht darauf, das SuS Kompetenzen erwerben.
Interview B, Pos. 104	Wenn ich jedoch einen Lernzuwachs bei den Kindern möchte, braucht es zwingend zwei Lehrpersonen, um auch die Kapazität zu haben, einzelne Kinder zu fördern und zwar nicht nur die schwachen Schüler, sondern auch bei den mittelstarken Schülern mal einen Input geben kann.	SHP: Für Lernzuwachs braucht es 2 LPs, um individuell auf SuS zu reagieren.
Interview B, Pos. 105	Also ich hätte nicht auf D. verzichten wollen.	KLP: Würde nicht auf SHP verzichten wollen.
Interview B, Pos. 107	Aus meiner Sicht reicht eine UA nicht, da es ja darum geht, die Lernziele zu erreichen und eine UA ist nicht ausgebildet dafür. Ich denke ihr würde dafür die Fachkompetenz fehlen.	SHP: UA ist nicht ausgebildet, Kompetenzen von SuS zu fördern.
Interview C, Pos. 86	Ja, definitiv. Gerade auch, weil so viele und auch unterschiedliche Wege möglich sind. Zu zweit hat man eher Zeit, diese auch mal genau zu studieren, nachzuvollziehen und die SuS viel enger zu begleiten. Man kann sich in Ruhe Zeit nehmen und schauen, wo die einzelnen Kinder geradestehen.	KLP: Durch das Setting bleibt mehr Zeit, um individueller auf SuS einzugehen.
Interview C, Pos. 87	Aus meiner Sicht braucht man auch mehr Zeit, bis man sich in die Gedanken der SuS eingelesen hat, da es ja nicht einfach ein richtig oder falsch gibt.	SHP: Setting ist notwendig, weil Lösungswege der SuS komplexer sind.
Interview C, Pos. 89	Ich denke eine sehr gute Unterrichtsassistenz, die den Umgang mit Kindern mit Förderbedarf beherrscht, könnte auch eine gute Unterstützung sein. Somit braucht sie einen pädagogischen Background, um den	SHP: Es braucht pädagogischen Background von beiden LPs, um die SuS optimal zu fördern.

	Prozess zu verstehen, in welchem die SuS gerade stecken.	
Interview C, Pos. 90	Aus meiner Sicht braucht es wirklich jemand, der mit der gesamten Förderung vertraut ist. Somit würde es aus meiner Sicht eher gehen, dass eine UA mit einer SHP arbeitet. UA und KLP denke ich, reicht nicht aus.	KLP: Eine Person muss Wissen über Förderung haben.
Interview D, Pos. 98	Ich denke, es kommt ein wenig auf die Klasse an. Also in dieser Klasse war es schon wichtig, dass es eine SHP war. Aus meiner Sicht sieht eine SHP auch noch mehr als eine UA. Wenn man aber eine Klasse hat, wo alles sehr rund läuft und es keine Kinder mit Förderbereich hat, würde es sicherlich auch mit einer UA funktionieren.	SHP: Sobald es SuS mit Förderbedarf in der Klasse hat, ist es wichtig, dass eine SHP und eine KLP gemeinsam unterrichten.

Vorteile		
Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
Interview A, Pos. 113	Ja ich denke gerade am Anfang war es eine grosse Entlastung, als Cathrin mit den einen Kinder das Ganze nochmals anschauen konnte. So konnte ich schon im Raum umhergehen und schauen, was die anderen Kinder machen und darauf achten, dass jeder für sich arbeitet.	KLP: Durch Unterstützung der SHP konnte KLP sich sogleich zu Beginn auf alle SuS konzentrieren
Interview A, Pos. 113	Darum verlief es auch sehr ruhig. Wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich zuerst mit diesen Kindern nochmals schauen müssen und dann weiss ich nicht, wie gut die anderen schon hätten starten können.	KLP: Durch Zusammenarbeit war es ruhiger und es gab kaum Unruhen
Interview A, Pos. 114	Ich denke, es ist immer eine Frage, wie viel du begleiten und unterstützen möchtest. Ich denke, es wäre durchaus auch ohne mich gegangen, jedoch hätte man dann weniger Ideen geben können und auch eher weniger etwas feststellen können	SHP: Es ist immer eine Frage der Unterstützung
Interview A, Pos. 114	Aber das ist aus meiner Sicht auch ansonsten immer ein Thema im Unterricht. Es ist immer toll, wenn das Angebot gut ist, um miteinander dran zu arbeiten.	SHP: Schätzt es, wenn Angebot der Zusammenarbeit zur Verfügung steht.
Interview B, Pos. 98	Der Vorteil an eurem Zusammenarbeitsmodell ist ganz klar, dass jeder seine konkrete Aufgabe hatte. Somit war es sehr gut im Alltag einsetzbar.	SHP: Beide haben konkrete Aufgaben
Interview B, Pos. 99	Euer Zusammenarbeitsmodell ist sehr leicht umsetzbar und macht für mich sehr viel Sinn. Ich war froh, dies gleich zu Beginn des Schuljahres zu bekommen, weil wir an der PH auch nicht immer so genau informiert wurden, wer nun wofür zuständig ist.	KLP: Aufteilung der Aufgaben war klar.
Interview B, Pos. 102	Ja ich fand dies sehr gut. Ich schätze dies sehr, integrativ zu arbeiten, da dadurch die Kinder mit Förderbedarf auch nicht offensichtlich präsentiert werden, indem diese mit mir raus müssen.	SHP: Durch die integrative Förderung werden SuS nicht offensichtlich präsentiert.

Interview C, Pos. 92	Mir gab es die Möglichkeit, mich länger und intensiver auf einzelne Kinder einzulassen, weil ich wusste, dass noch jemand weiteres im Raum war,	KLP: Konnte sich intensiver auf einzelne SuS einlassen
Interview C, Pos. 92	Zudem fand ich es auch spannend zu sehen, wie I. mit den SuS interagierte und auf welche Weise sie Hilfestellungen anbot.	KLP: Konnte Interaktion zwischen SuS und SHP beobachten.
Interview D, Pos. 92	Dadurch, dass schon sehr viel vorgegeben ist, ist es wie auch ganz sauber getrennt und war klar, wer wofür zuständig war.	SHP: Aufgaben waren klar und sauber getrennt. Jeder wusste, wofür er zuständig ist.
Interview D, Pos. 92	Deshalb war es ganz einfach, weil alles so schön vorgegeben war.	SHP: Durch Vorgaben wurde Zusammenarbeit vereinfacht.
Interview D, Pos. 96	Ja, durchaus. Wenn man allerdings schon ein eingespieltes Team ist, dann hat man oft schon eine Art, wie man zusammenarbeitet und dann würde ich mir auch herausnehmen, so weiterzumachen, wenn dies so harmonierte. Wenn jedoch in einem Team die Zusammenarbeit harzt, dann ist dies natürlich genial so, weil es so klar ist. Der Grundgedanke ist somit sehr gut. Ich habe aktuell gerade eine Lehrperson, wo es ein wenig harzt und dann ist es extrem gut, wenn es so schön klar aufgeteilt ist. Dann kann man einfach kommen und sagen du machst das und ich bin dafür verantwortlich.	SHP: Zusammenarbeitsmodell hilft insbesondere, wenn die Zusammenarbeit nicht harmoniert. Durch ein solches Modell ist alles klar geregelt.
Interview C, Pos. 84	Auch konnte ich so auch mal anderen SuS einen Denkanstoss geben, was dazu führte, dass ich eine Beziehung mit diesen aufbauen konnte.	SHP: kommt mit allen SuS in Kontakt
Interview D, Pos. 92	Die Vorbereitung war somit auch kurz. Mehr Zeit würde dann wohl eher die Nachbereitung brauchen, wenn man noch Rückmeldungen den Kindern gibt.	SHP: Die Vorbereitung war kurz, Nachbereitung könnte dafür gegenüber dem regulären Unterricht länger dauern aufgrund der individuellen Rückmeldungen
Interview A, Pos. 98	Somit mussten wir uns beim Vorbereiten kaum austauschen.	KLP: Wenig Absprachepunkte
Interview A, Pos. 98	Wir lasen einfach beide die Vorbereitung durch und weil es so klar und eindeutig formuliert war, gab es keine Missverständnisse oder Unklarheiten.	KLP: Es gab keine Missverständnisse oder Unklarheiten
Interview A, Pos. 99	Ihr habt ja auch notiert, wer was machen soll und welche Bereiche von beiden abgedeckt werden soll und dementsprechend brauchte es kaum noch etwas.	SHP: Klare Aufteilung
Interview C, Pos. 84	Für mich war es toll, mal etwas präsenter im Klassenzimmer zu sein.	SHP: Toll präsenter in der Klasse zu sein

Unterschiede zur regulären Zusammenarbeit

Dokument	Codierte Segmente	Kommentare
----------	-------------------	------------

Interview A, Pos. 99	Es wäre jetzt anders, wenn der Ablauf unklar wäre und man alles nochmals durchdenken müsste. Aber dies war nicht so und es hat sich alles passend so ergeben.	SHP: Ablauf war klar und deshalb brauchte es kaum Absprachen
Interview A, Pos. 103	Es kommt ein wenig darauf an. Wir haben unterschiedliche Gestaltungsformen. Es kann sein, dass wir die Klasse mal aufteilen und einfach mal Grundsätzliches absprechen oder das wir an einem Thema gemeinsam dran sind und einmal bereitet die eine Person, vor und beim nächsten Mal die andere Person, sodass es so ein Zusammenspiel gibt. Dabei kann es auch sein, dass die eine Person der anderen dann auch einen Teil abgibt und die Klasse aufgeteilt wird, damit die SuS mehr zum Zug kommen. Teilweise haben wir auch ein Fördergrüppchen draussen, sodass es unabhängig läuft. Auch schon haben wir die Gruppe für den Einstieg geteilt. Aber so, dass wir in der Zusammenarbeit wie etwas Fixes nehmen und so eins zu eins durchführen haben wir bis jetzt noch nie gemacht.	SHP: Im Alltag ist Zusammenarbeit variabler.
Interview B, Pos. 98	Im Alltag bin ich aktuell sehr selten integrativ, weshalb ich die einen Kinder auch kaum kenne.	SHP: Im Alltag vermehrt separativ.
Interview A, Pos. 105	Es brauchte für die Klassenführung kaum noch etwas. Dies ist ansonsten jeweils ein wenig schwieriger, gerade auch weil die Kinder an unterschiedlichen Orten dran sind und jeder etwas anderes machen muss und dadurch eine gewisse Unruhe entsteht. Bei diesen Aufgaben hingegen war es sehr ruhig.	KLP: Gegenüber regulärem Unterricht war es ruhiger und somit die Klassenführung einfacher.
Interview D, Pos. 92	Die Vorbereitung war somit auch kurz. Mehr Zeit würde dann wohl eher die Nachbereitung brauchen, wenn man noch Rückmeldungen den Kindern gibt.	SHP: Die Vorbereitung war kurz, Nachbereitung könnte dafür gegenüber dem regulären Unterricht länger dauern aufgrund der individuellen Rückmeldungen
Interview C, Pos. 83	Ich fand es eine tolle neue Erfahrung. Bis anhin hat I. die SuS einfach aus der Klasse geholt und nach einer Lektion wieder gebracht und ich habe dies nicht aktiv miterlebt.	KLP: Toll die Förderung integrativ mitzerleben.
Interview C, Pos. 84	Für mich war es toll, mal etwas präsenter im Klassenzimmer zu sein.	SHP: ist präsenter im Klassenzimmer
Interview C, Pos. 84	Auch konnte ich so auch mal anderen SuS einen Denkanstoss geben, was dazu führte, dass ich eine Beziehung mit diesen aufbauen konnte. Ich fand euer Zusammenarbeitsmodell grossartig.	SHP: Hat die Möglichkeit auch andere SuS zu begleiten.

Offene Aufgaben für den Mathematikunterricht der 3. und 4. Klasse

Handbuch mit Erklärungen und Unterrichtsmaterial

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	3
1. Einleitung.....	4
2. Theoretische Grundlagen.....	5
2.1. Mathematikunterricht im (Gesellschafts-)Wandel.....	5
2.2. Heterogenität.....	6
2.3. Äussere Differenzierung.....	6
2.4. Natürliche Differenzierung.....	7
2.5. Bedeutung und Funktionen von offenen Aufgaben.....	7
2.5.1. Bedeutung von offenen Aufgaben.....	7
2.5.2. Funktionen von offenen Aufgaben.....	8
3. Heilpädagogische Relevanz.....	11
3.1. Förderbedarf Verhalten und Lernen.....	11
3.1.1. Bedeutung der exekutiven Funktionen.....	11
3.2. Förderbedarf Mathematik.....	13
4. Pädagogische Haltung.....	14
4.1. Rolle der Lehrperson beim aktiv-entdeckenden Lernen.....	14
4.2. Fehler spielen eine produktive Rolle.....	15
4.3. Der Einstellung der Lehrperson und deren Einfluss auf den Unterricht.....	15
5. Aufbau des Lehrmittels.....	17
5.1. Zusammensetzung der Aufgaben und Lehrplanbezug.....	17
5.2. Lehrwerksteile.....	18
5.2.1. Rahmengeschichte.....	18
5.2.2. Unterrichtshinweise.....	19
5.2.3. Tippkarten.....	19
5.2.4. AHA-Erkenntnis Kärtchen.....	20
5.2.5. Kopiervorlagen.....	20
5.2.6. Instrument für SuS mit Förderbedarf exekutive Funktionen.....	20
6. Zusammenarbeitsmodell.....	23
6.1. Zuständigkeiten.....	24
6.1.1. Zuständigkeiten Klassenlehrperson.....	24
6.1.2. Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge.....	24

6.1.3.	Gemeinsame Zuständigkeiten	25
7.	Methoden zur Dokumentation, Präsentation und Beurteilung	26
7.1.	Dokumentationsmöglichkeiten	26
7.1.1.	Tagebuch	26
7.1.2.	Wandsammlung	26
7.1.3.	Briefe	26
7.1.4.	Audioaufnahme	27
7.1.5.	Fotografien	27
7.2.	Präsentationsmöglichkeiten	28
7.2.1.	Placemat	28
7.2.2.	Kurzvortrag	28
7.2.3.	Gruppenpuzzle	28
7.2.4.	Ausstellung	28
7.3.	Rückmeldungs- und Beurteilungsmöglichkeiten	29
7.3.1.	Tagebuch	29
7.3.2.	Brief	29
7.3.3.	Peerfeedback	30
7.3.4.	Vortragrückmeldung	30
7.3.5.	Checkliste/ Rückmeldungsraaster	30
7.3.6.	Coachinggespräch	30
8.	Verzeichnisse	31
8.1.	Abbildungsverzeichnis	31
8.2.	Tabellenverzeichnis	31
8.3.	Literaturverzeichnis	31
9.	Unterrichtsmaterial	33

Abkürzungsverzeichnis

KLP	Klassenlehrperson
SHP	Schulischer Heilpädagoge / Schulische Heilpädagogin/ Schulische Heilpädagog_innen
SuS	Schülerinnen und Schüler

1. Einleitung

Liebe Lehrperson

Sie halten ein Produkt in der Hand, welches im Rahmen einer Masterarbeitsthese entwickelt wurde. Es handelt sich um ein Lehrmittel für den Mathematikunterricht der dritten und vierten Klassenstufe. Der erste Teil dieses Dossiers dient als Handreichung. Diese bietet einen Einblick in relevante theoretische sowie heilpädagogische Grundlagen, den Aufbau des Lehrmittels und beinhaltet wichtige Informationen für einen gelingenden Einsatz im Unterricht. Im zweiten Teil folgen alle Unterrichtsmaterialien mit den einzelnen Lektionsplanungen und den dazugehörigen Geschichten.

Idee

Heutzutage muss der Mathematikunterricht einer Vielzahl an Kriterien gerecht werden, was sich auf die Aufgabestellung, -struktur und -kultur auswirkt. Hinzu kommt die Heterogenität, die in einer Klasse herrscht. Die Kinder bringen unterschiedliches Vorwissen mit, haben individuelle mathematische und sprachliche Kenntnisse, Fertigkeiten sowie Begabungen. Zudem variieren bei den Schülerinnen und Schülern (SuS) auch die Interessen und die Lernfreude.

Unsere Idee war es daher, ein Lehrmittel zu erschaffen, welches die unterschiedlichen Voraussetzungen der SuS berücksichtigt und in ihre Aufgabenbearbeitung miteinfließen lässt. Durch offene Aufgaben sollen aktivierende Lernsituationen geschaffen werden, die selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten auf verschiedenen Niveaustufen ermöglichen. Es soll ergänzend zum regulären Mathematiklehrmittel flexibel eingesetzt werden können und von den Lehrpersonen wenig Vorbereitungsaufwand beanspruchen. Ausserdem soll die Motivation der SuS erhöht werden, indem die Bearbeitungswege und Lösungen der Aufgaben sehr offengehalten sind. Eine Rahmengeschichte weckt zusätzlich die Freude der Kinder an der Mathematik und stellt einen Lebensweltbezug her.

Wir haben uns gefragt, was uns in der damaligen Funktion als Klassenlehrperson (KLP) am Einsatz von offenen Aufgaben in unserem Mathematikunterricht abgehalten hat, wenn wir doch über die zahlreichen Vorteile, welche sie mit sich bringen, Bescheid wussten. Wir kamen zur Erkenntnis, dass die positiven Aspekte der Offenheit bezogen auf Struktur und Inhalt bei einigen Kindern zu einer enormen Überforderung führen. Das spiegelt sich oftmals in störendem Verhalten wider. Eine ganze Klasse zu unterrichten und zeitgleich obengenannte Kinder bei der Erarbeitung einer Struktur in offenen Aufgaben zu unterstützen, erwies sich für eine einzelne Lehrperson als herausfordernd. Deshalb wurde das Lehrmittel zum Einsatz in Teamteachinglektionen zwischen KLP und Schulischem Heilpädagogen/ Schulischer Heilpädagogin (SHP) entwickelt. Ein Zusammenarbeitsmodell mit den Zuständigkeiten für die zwei Funktionen findet sich im Kapitel 5.

Wir hoffen, viele KLP und SHP von unserem Produkt zu überzeugen, den Einsatz von offenen Aufgaben im Mathematikunterricht zu erhöhen und dadurch die Fähigkeiten der SuS zu würdigen sowie ihre Motivation für die Mathematik zu steigern.

2. Theoretische Grundlagen

Aus der Sicht der heutigen Lernpsychologie ist Wissen „keine vorgefertigte Sache“, die vom Lehrer an die Lernenden „vermittelt“ werden kann, sondern das Ergebnis einer konstruktiven Aufbauleistung, die von den Lernenden selbst ausgehend von ihrem Vorwissen im sozialen Kontakt mit dem Lehrer und anderen Lernenden erbracht werden muss. Aktives Lernen schliesst die Förderung der Selbstverantwortung der Lernenden für ihre Lernfortschritte ein. Aufgabe des Lehrers ist es daher, herausfordernde Anlässe zu finden und anzubieten, ergiebige Arbeitsmittel und produktive Übungsformen bereitzustellen und vor allem eine Kommunikation aufzubauen und zu erhalten, die für alle Lernenden förderlich ist. (Wittmann & Müller, o.J., S. 1, zitiert in Müller, Selter & Wittmann, 2012, S. 22)

Dieses Zitat von Wittmann und Müller fasst die Inhalte des theoretischen Bezugsrahmens zusammen, welche nachfolgend umfassend erläutert werden. Ein Einblick in den Paradigmenwechsel des (Mathematik-)Unterrichts während der letzten hundert Jahre zeigt die Relevanz selbstgesteuerten Lernens auf. Es werden die Bereiche Heterogenität und Differenzierung definiert sowie die Bedeutung und Funktionen offener Aufgaben aufgezeigt.

2.1. Mathematikunterricht im (Gesellschafts-)Wandel

In den vergangenen Jahren wurden Lernende nach Ansicht verschiedener Autoren hauptsächlich als passive Individuen behandelt. Es wurde vor allem der Lehrperson eine zentrale Rolle zugewiesen. Sie sollte den Unterricht den Voraussetzungen ihrer Schülerinnen und Schüler (SuS) (wie bspw. Intelligenz, Leistungsmöglichkeit oder soziokultureller Hintergrund) anpassen (Konrad & Traub, 2018). Während die bürgerliche Gesellschaft früher eine klare Rollenverteilung in der Familie aufwies und Traditionen den Alltag sowie die Lebensform bestimmten, haben sich sowohl die Familiensituation als auch die Wertvorstellungen in den letzten Jahrzehnten markant verändert. Die heutige Gesellschaft befindet sich in einem schnellen und stetigen Wandel. Im Gegensatz zum Gesellschafts- und Wertewandel hinken die Traditionen unserer Schulen sowie die Erwartungen seitens der Eltern, welche immer noch einen angeleiteten, lehrerorientierten Unterricht affirmieren, hinterher. Auch in der Unterrichtspraxis zeigen sich nach wie vor dominierende lehrerzentrierte Unterrichtsformen (Konrad & Traub, 2018). Auch Zehnpfennig und Zehnpfennig (zitiert in Peschel, 2019) sehen die rasche Veränderung vom Frontalunterricht zum offenen Unterricht als Ergebnis des schnellen Gesellschaftswandels in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Mit dem schnellen Gesellschaftswandel meinen sie eine Veränderung in Wertorientierung und Lebensziel. Während früher materialistische Werte wie Wohlstand und Sicherheit, aber auch Wirtschaftswachstum im Vordergrund standen, hat heute die Selbstbestimmung mit dem eigenen Willen, der Mündigkeit und der Zufriedenheit die Oberhand gewonnen. Dass dieser Wertewandel einen Einfluss auf die Schule und den Unterricht hat, begründen Zehnpfennig und Zehnpfennig folgendermassen: «Der bislang – in der Praxis – vorherrschende Frontalunterricht kann kaum oder nur sehr begrenzt motivierte, aktiv lernende, kreative und mündige Schüler hervorbringen (selbst wenn man andere Formen wie z.B. Freiarbeit oder Projektunterricht als zusätzliche „Sonderangebote“ einbaut)» (Peschel, 2019, S. 118).

In der Hattie-Studie (Hattie, 2013, zitiert in Konrad & Traub, 2018) beschreibt Hattie unter anderem Aspekte, welche die grössten Effekte auf das Lernen haben. Er stellte einen besonders grossen positiven Effekt auf das Lernen fest, wenn Lernende ihre eigenen Lehrpersonen werden.

2.2. Heterogenität

Obwohl Heterogenität kein neues Phänomen ist, sondern ein «natürliches Gruppencharakteristikum von jeglichen miteinander interagierenden Individuen» (Leiss & Tropper, 2014, S. 1) darstellt, welches seit hunderten von Jahren besteht, zeigt sich in den vergangenen Jahren eine zunehmende Heterogenität der Lerngruppen (Krauthausen, 2018). Diese ergibt sich unter anderem durch eine zunehmende kulturelle Vielfalt, die Integration von Inklusionskindern sowie die differenzierte Wahrnehmung von Lernmerkmalen. So wird Heterogenität insbesondere in Schulklassen mit rund 25 Kindern und einer Lehrperson gut sichtbar (Leiss & Tropper, 2014).

Lienhard, Joller-Graf und Mettauert (2015) beschreiben eine Schulklasse als Zusammensetzung verschiedener SuS, unabhängig davon, ob Integration stattfindet oder nicht. Die Kinder unterscheiden sich im individuellen Vorwissen, in ihrer Lern- und Handlungsmöglichkeit sowie hinsichtlich ihrer subjektiven Interessen. Lorenz (2000, zitiert in Krauthausen, 2018) stellte bei Schulanfängern gleichen Alters eine Entwicklungsvarianz von bis zu fünf Jahren fest. Daher ist es laut Lienhard et al. (2015) nicht möglich, den Unterricht für alle Lernenden gleichermassen zu organisieren. Sowohl der Zeitfaktor als auch die Methoden sind situativ von den vorher genannten individuellen Voraussetzungen der SuS abhängig. «So macht Integration von Kindern mit individuellen Lernzielen lediglich sichtbar, was in jeder Klasse schon vorhanden ist» (Lienhard et al., 2015, S. 55). Um das Vorwissen zu berücksichtigen und in den Lernprozess eines jeden Schülers_einer jeden Schülerin miteinzubeziehen, soll der Unterricht alle Lernende auf ihrem jeweiligen Lernstand abholen. Die Aufgaben sollen interessant sein und die SuS durch herausfordernde Problemstellungen in ihrem Lernprozess unterstützen. Joller-Graf (2010, zitiert in Lienhard et al., 2015) fasst die didaktische Herausforderung folgendermassen zusammen: «Über Binnendifferenzierung werden unterschiedliche Niveaus angesprochen und mit offenen Unterrichtsformen werden die Anforderungen individuell an die unterschiedlichen Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler angepasst» (S. 55).

2.3. Äussere Differenzierung

Mit dem Begriff äussere Differenzierung wird eine Differenzierungsmethode betitelt, die von aussen durch die Lehrperson gesteuert wird. Hierzu zählen unter anderen die Unterteilung von Lerngruppen in verschiedene Leistungsniveaus. Eine solche Gruppenbildung zielt laut Scherer und Moser Opitz (2012) immer darauf ab, eine (oder mehrere) möglichst homogene Lerngruppe(n) zu erhalten. Sie kritisieren die äussere Differenzierung, da die Zuweisung der SuS in eine bestimmte Lerngruppe aus ihrer Sicht meist aufgrund anderer Kriterien als der Leistungsfähigkeit erfolgt. Ausserdem verleiten die vermeintlich homogenen Lerngruppen zu wenig individualisiertem Unterricht. Dieser wird dabei weitestgehend durch die Durchschnittsleistung der SuS orientiert, wodurch die individuellen Voraussetzungen unberücksichtigt bleiben. Auch Krauthausen (2018) geht auf die Risiken äusserer Differenzierung ein. Wird der Unterricht durch äussere und organisatorische Massnahmen differenziert, wird die Lehrzentrierung, welche es zu vermeiden gilt, auf das Aufgabenmaterial verlegt. Es werden bspw. Arbeitsblätter verschiedener Schwierigkeitsstufen angeboten, wobei diese dennoch einen klaren Lösungsweg mit einem einzig korrekten Resultat vorgeben und somit keinen individuellen Bearbeitungsspielraum (je nach Leistungsmöglichkeit und Vorwissen) zulassen. Meist entscheidet zudem die Lehrperson, welche

Schwierigkeitsstufe von welchen Lernenden gelöst werden soll, wodurch die Differenzierung weiterhin von aussen gesteuert wird (Krauthausen, 2018).

2.4. Natürliche Differenzierung

Das Konzept der natürlichen Differenzierung stammt von Wittmann (2001a, zitiert in Krauthausen, 2018). Krauthausen (2018) warnt davor, das Wort 'natürlich' fehlzuinterpretieren, im Sinne einer sich 'von selbst' ergebenden Differenzierung, die unabhängig von Unterricht oder der Sache selbst stattfinden würde. Der Name entstand aufgrund der Annahme, dass sich beim 'natürlichen Lernen' ausserhalb der Schule (z.B. sich fortbewegen oder Fahrrad fahren lernen) für das Kind selbstverständlich verschiedene Herangehensweisen er bieten. Krauthausen (2018) betont, dass es sich bei der natürlichen Differenzierung um eine anspruchsvolle Methode handelt, die eine Vielzahl an Kompetenzen seitens der Lehrperson voraussetzt. Er listet dabei folgende Merkmale für die natürliche Differenzierung auf:

- Es wird allen Lernenden das gleiche Lernangebot dargelegt.
- Die Aufgabenkomplexität darf nicht unterschritten werden. Von der Komplexität profitieren Lernende aller Niveaustufen gleichermassen (vgl. Scherer 1995a, 1997b, in Krauthausen, 2018). Da ganzheitliche Kontexte naturgemäss Fragestellungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade enthalten, ergibt sich eine durch das Kind verantwortete Differenzierung. Dadurch wird die Selbsteinschätzung stetig realitätsgetreuer, vorausgesetzt die Lehrperson betreibt eine förderliche Metakommunikation.
- Die Lernenden entscheiden selbst, wie sie die Aufgabe bearbeiten. So sind Lösungswege, Hilfsmittel sowie Darstellungsformen frei wählbar. Je nach Aufgabenstellung erfolgt auch die Problemstellung durch den_ die Lernende_n selbst.
- Durch eine Kultur des individuellen Problemlösens und dem Austausch darüber (bspw. über Mathekonferenzen, Forscherhefte, o.Ä.) ergibt sich in natürlicher Weise ein soziales Mit- und Voneinander-Lernen. Dabei erhalten die SuS Einblick in die Gedanken und Rechenwege der Mitschüler_innen.

2.5. Bedeutung und Funktionen von offenen Aufgaben

2.5.1. Bedeutung von offenen Aufgaben

Die Schule hat nebst dem Erarbeiten von Lehrplanzielen ein zentrales übergeordnetes Ziel. Dieses umfasst die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden. Dazu bedarf es eines positiven Lebens- und eines gestärkten Selbstwertgefühls. Um dies zu erreichen, muss sich das Kind als selbstwirksam und erfolgreich erleben. Es muss sich an neue Aufgaben heranwagen und an seinen neuen Erkenntnissen wachsen (Boissin-Gross & Egloff-Borter, 2007). Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) warnen vor einer «eindimensionalen Didaktik», die von den Kindern verlangt, alles so zu tun und zu sagen, wie es von der Lehrperson erwartet wird. Eine solche Didaktik widerspricht nicht nur dem selbständigen, kreativen Denken der Lernenden, sondern quitiert und misst deren Aussagen und Handeln lediglich im Sinne der Abweichung vom Erwarteten. Dadurch können Fehler weder von den Lernenden noch von den Lehrpersonen als produktiver und essentieller Teil des Lernprozesses gesehen werden, sondern versuchen bestmöglich vermieden zu werden. Mathematik wird in einem solchen Fall von den

Lernenden als Beschäftigungsauftrag erlebt, was dazu führt, dass Aufgaben ohne tieferes Verständnis dafür gelöst werden und dabei die Lernfreude an der Mathematik verloren geht. Im Gegensatz dazu steht das selbstgesteuerte Lernen, das Eigenaktivität seitens der Lernenden verlangt und Entdecken sowie Forschen auf eigenen Wegen zulässt. Offene Aufgaben fordern selbstgesteuertes Lernen und unterstützen dadurch die oben beschriebene Persönlichkeitsentwicklung der SuS.

2.5.2. Funktionen von offenen Aufgaben

Um die Funktion von offenen Aufgaben zu erläutern, bedarf es zunächst einer Begriffsdefinition. Offene Aufgaben stehen im Gegensatz zu geschlossenen Aufgaben. Bei geschlossenen Aufgaben ist sowohl der Ausgangspunkt als auch das vorgesehene Ziel klar definiert. Sie zielen hauptsächlich darauf ab, zuvor gelernte Verfahren anzuwenden und zu üben. Durch den klar vorgegebenen Rechenweg sowie das einzig korrekte Resultat lassen geschlossene Aufgaben kaum unterschiedliche Bearbeitungswege zu (Peter-Koop, Lilitakis & Spindeler, 2009).

Bei der Definition von offenen Aufgaben orientieren sich die Studierenden am Werk von Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007), welche aufgrund von Nachforschungen Kriterien für offene Aufgaben erarbeitet haben. Demnach erfüllen offene Aufgabe folgende Kriterien, wobei diese zeitgleich die Funktionen der offenen Aufgaben für die Lernenden selbst aufzeigen.

Lernende werden durch eine offene Aufgabe mit einem sinnvollen Problem konfrontiert

Peter-Koop et al. (2009) wie auch Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) sehen in der Aufgabenrelevanz ein wichtiges Kriterium, um Aufgaben für die Lernenden sinnvoll und effektiv zu gestalten. Mit Aufgabenrelevanz meinen sie authentisch und realitätsbezogen Sachprobleme. Um mit einer Sache zu rechnen, muss vom Lernenden immer auch Kenntnis über diese vorhanden sein. Ansonsten besteht laut Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) die Gefahr, dass die Kinder zu Rechenautomaten werden und Rechenoperationen aus für sie bedeutungslosen Situationen 'entkleiden'. Ist Vorwissen zur Sache bekannt, muss dieses berücksichtigt und miteinbezogen werden können. Dadurch verspricht sich ein höheres und nachhaltigeres Lernergebnis.

Lernende aller Leistungsniveaus werden gleichermassen produktiv tätig

Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) sprechen vom sozial-integrativen Lernen, womit sie die Förderung aller Sozialformen betiteln. Die SuS verfügen über unterschiedliche Leistungsfähigkeiten, Interessen sowie ausserschulische Erfahrungen und sollen unabhängig dieser gleichermassen gefördert werden. Gelingt es soziale Vorurteile abzulegen, ergeben sich aus Sicht von Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) vielfältige Möglichkeiten Verantwortung im persönlichen und sozialen Bereich sowie im zwischenmenschlichen Bereich zu fördern. Sie nennen folgende Lernfelder, welche zur genannten Entwicklung beitragen (S. 16f):

- gegenseitige Hilfe anbieten und annehmen
- gemeinsame Arbeiten erstellen
- gemeinsames Planen
- produktive Teilnahme an Gruppendiskussionen
- Eingehen auf die Fragen Anderer

- Leiten von Diskussionen

Krauthausen (2018) nennt als Kriterium für gute Aufgaben eine niedrige Eingangsschwelle, die über Rampen erschwert und somit auch leistungsstarke Lernende herausfordern können. Sie sollen sich dadurch positiv auf die Heterogenität innerhalb der Klasse auswirken und jede_n Schüler_in heraus- aber nicht überfordern. Durch ihre Komplexität sind die Aufgaben flexibel variierbar und müssen nicht von aussen gesteuert werden, sondern ergeben sich durch das Individuum und seine individuelle Leistungsfähigkeit selbst (vgl. Kapitel 2.4).

Die Bearbeitung der offenen Aufgabe erfolgt weitestgehend selbständig

Um dieses Kriterium zu erfüllen und selbständiges Lernen zu ermöglichen, ist die pädagogische Haltung der Lehrperson und ihre Funktion im Unterricht von grosser Relevanz. Sie nimmt eine begleitende und moderierende Rolle ein und dient den Kindern als Lerncoach (vgl. Kapitel 4.1). Selbständiges Lernen fordert nicht nur die Lehrperson, sondern auch die SuS in ihrer Selbststeuerung und Selbstregulation. Dazu bedarf es die exekutiven Funktionen, auf welche im Kapitel 3.1.1 eingegangen wird.

Es sind verschiedene Bearbeitungswege möglich, um das Ziel zu erreichen

Von Boissin-Gross und Egloff Borter (2007) werden drei Gründe genannt, die für offene Aufgaben und die damit einhergehende differenzierte Bearbeitungsmöglichkeit sprechen: das individuelle Vorwissen sowie die individuellen Fähigkeiten, die subjektiven Denkmuster und die Relevanz eigener Bearbeitungswege und Darstellungsformen auf das Lernen. Da jedes Kind, wie bereits weiter oben erwähnt, über individuelles Vorwissen zu einem gewissen Thema verfügt sowie eine individuelle Leistungsfähigkeit aufweist, weichen die allermeisten Kinder vom schulischen Lehrplan und den Erwartungen der Lehrperson ab. Einige Kinder hinken den Lehrplanlernzielen hinterher, während andere diese bereits seit längerer Zeit erreicht haben. Hinzu kommt, dass Kinder oftmals anders denken, als es die Lehrpersonen und Schulbücher vorsehen. Werden geschlossene Aufgaben mit einem klar vorgegebenen Lösungsweg eingefordert, besteht die Gefahr, dass die Kinder lediglich das 'Rezept' auswendig lernen, ohne tieferes Verständnis dafür zu erlangen. Zuletzt zeigt sich laut Boissin-Gross und Egloff Borter (2007), dass besonders langsamere Lernende (was die anderen Lernenden nicht ausschliessen soll) davon profitieren, wenn sie ihre eigenen Lernwege gehen und diese fortlaufend weiterentwickeln und ausbauen können. Dazu gehören auch eigene, durch die Lernenden initiierte Darstellungsformen.

Durch die offene Aufgabe wird aktiv-entdeckendes Lernen und Kreativität ermöglicht

Der Gedanke des aktiv-entdeckenden Lernens stützt sich auf Erkenntnisse des Entwicklungspsychologen Piaget und rückt die Aktivität der Lernenden ins Zentrum eines nachhaltigen (Mathematik-) Unterrichts. Auch Devlin (zitiert in Matter, 2017) beschreibt die Relevanz der Eigenaktivität der Lernenden folgendermassen:

Die Mathematik existiert nur im Intellekt. Jeder der sie erlernt, muss sie deshalb nachempfinden bzw. neu gestalten. [...] Wir möchten betonen, dass die Mathematik, die ein Kind beherrscht, tatsächlich sein Besitz ist, weil das Kind diese Mathematik durch persönliche Handlung entdeckt hat. (Wheeler 1970, in Spiegel & Selter 2004, S. 47, zitiert in Matter, 2007, S. 46)

Devlin (zitiert in Matter, 2017) vergleicht mathematisches Tun ausserdem mit dem Komponieren eines eigenen Musikstücks. Eigenschaften wie Fantasie sowie die Freude am eigenen Denken und das Reflektieren über Beziehungen einzelner Komponenten findet er gleichermassen in beiden Aktivitäten wieder.

Piaget, um auf den berühmten Pionier der kognitiven Entwicklungspsychologie zurückzukommen, sieht den Ursprung mathematischen Denkens im Handeln. Erst das aktiv-werden und aktiv-sein ermöglicht vielfältige Erfahrungen, welche die kognitive Struktur der Lernenden prägen.

3. Heilpädagogische Relevanz

Neben den bereits beschriebenen Themen spielen auch überfachliche Kompetenzen eine zentrale Rolle bei der Bearbeitung offener Aufgaben. Sie beanspruchen besonders die exekutiven Funktionen¹ der Lernenden, was gerade Kindern mit einem AD(H)S², aber auch anderen Lernenden schwerfällt. In diesem Kapitel wird nicht primär auf die Definition dieses Störungsbildes eingegangen. Stattdessen werden die Bedürfnisse zuvor genannter Lernenden erklärt und in direkten Bezug zur Unterrichtsstruktur gesetzt.

3.1. Förderbedarf Verhalten und Lernen

Beim Förderbedarf Verhalten denken wir, im Hinblick auf dieses Lehrmittel, an Kinder mit einem ADHS, welche durch unruhiges und hyperaktives Handeln auffallen. Born und Oehler (2008) besagen, dass sich die kognitive Impulsivität von Kindern mit ADHS negativ auf deren Problemlösestrategien auswirkt. Diese Kinder arbeiten direkt darauf los, ohne tieferes Verständnis für die Aufgabenstellung zu erlangen. Unsystematisch probieren sie aus und überschreiben erfolglose Versuche einfach mit der nächstbesten Idee. Die dadurch entstehenden Irrtümer führen dabei schneller zu Frustration als bei anderen Kindern. «Je weniger strukturiert die Situation ist ..., um so schwieriger fällt es dem ADS³-Kind, sich angemessen zu verhalten» (Born & Oehler, 2008, S. 39). Nebst vielen methodischen und didaktischen Prinzipien, welche für das Lernverhalten von Kindern mit ADHS ungünstig sind, erweisen sich auch offene Lernformen und Gruppenarbeiten als herausfordernd. «Neben den genannten kognitiven Besonderheiten von ADS-Kindern finden sich viele Untersuchungen, die auf Schwierigkeiten in der Handlungsplanung und auch in der Zeitplanung hinweisen» (Born & Oehler, 2008, S. 43). Greene (2019) zeigt die Relation zwischen der Aufgabenanforderung und der Fähigkeit, eine Aufgabe lösen zu können auf. So reagieren Kinder in Situationen, in denen die Anforderungen ihre Fähigkeiten, angemessen auf die Situation zu reagieren, übersteigen, mit herausforderndem Verhalten.

Der Förderbedarf Lernen zeigt sich sowohl bei Kindern mit ADHS, als auch bei Kindern mit einem ADS, welche durch verträumtes und abwesendes Verhalten auffallen. Diese Kinder haben ebenso grosse Schwierigkeiten mit der Selbststeuerung, wie mit der Handlungs- und der Zeitplanung. Sie sind in einem hohen Masse ablenkbar und verpassen dadurch Unterrichtsinhalte. Es ist daher von Relevanz, diese Lernende stärker als andere zu begleiten und gemeinsam einen Handlungsplan zu erstellen (Born & Oehler, 2008).

3.1.1. Bedeutung der exekutiven Funktionen

Exekutive Funktionen umfassen alle Steuerungsfunktionen unseres Gehirns. Sie ermöglichen das Lösen komplexer Aufgaben, die Handlungsplanung sowie die Überwachung und Kontrolle (Brunsting, 2016).

¹ Eine Definition des Begriffs exekutive Funktionen findet sich im Kapitel 3.1.1.

² Aufmerksamkeitsdefizit- (und Hyperaktivitäts-)Störung

³ Born und Oehler (2008) verwenden in ihrem Werk die Bezeichnung ADS, unter welchem sie alle Kinder zusammenfassen, welche unter einer Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung leiden.

Auch Hasselhorn und Gold (2017) nennen in ihrem Werk für erfolgreiches, selbstgesteuertes Lernen die drei zentralen Aspekte Planung, Überwachung und Bewertung, wobei sie diese unter dem Begriff der metakognitiven Strategien zusammenfassen. Für diese Arbeit wird der Begriff exekutive Funktionen verwendet. Die **Handlungsplanung** steht jeweils zu Beginn eines Lernprozesses bzw. einer Aufgabebearbeitung. Sie verfolgt Fragen wie 'Was ist meine Aufgabe?', 'Was ist mein Ziel?' oder auch 'Wie erreiche ich das Ziel?'. Wie der Name bereits vermuten lässt, geht es darum, einen Handlungsplan zu erstellen, konkrete Arbeitsschritte zu planen und diese in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Zusätzlich müssen die eigenen Ressourcen eingeschätzt und geplant werden. Hilfreich erweisen sich hierbei Fragen wie 'Wie viel Zeit steht mir zur Verfügung?' oder 'Wie viel Zeit benötige ich für den einzelnen Arbeitsschritt?'. Ist die Handlungsplanung abgeschlossen, folgt die Aufgabebearbeitung. Hierzu bedarf es die exekutive Funktion der **Überwachung**. Sie kontrolliert und steuert mein Verhalten während der Aufgabebearbeitung. Nach Beendigung dieser Bearbeitung erfolgt die **Kontrolle** (bzw. Bewertung). An dieser Stelle wird überprüft, ob bzw. inwiefern das Ziel erreicht wurde, die Handlungsschritte in der geplanten Reihenfolge bearbeitet wurden und der Zeitplan eingehalten werden konnte. «So trägt auch das Bewerten [bzw. Kontrollieren] zu einer ständigen Verbesserung und Verfeinerung des Lernprozesses und zur strategischen Expertise bei» (Hasselhorn & Gold, 2017, S. 93).

Brunsting (2016) betont, dass selbstgesteuertes Lernen bei SuS mit gering entwickelten exekutiven Funktionen eine grosse Heraus- oder gar Überforderung darstellen kann. Somit scheitern Lernende mit Förderbedarf Verhalten oder Lernen, wie z.B. Kinder mit einem AD(H)S, oftmals an offenen Unterrichtsformen oder -aufgaben.

Abbildung 1: Modell zur Förderung selbstregulierten Lernens nach Caduff et al. (2018, S. 57)

Abb. 1 zeigt ein Modell zur Förderung des selbstregulierten bzw. selbstgesteuerten Lernens (Caduff, Pfiffner & Bürgi, 2018a). Neben den Faktoren *Emotionen*, *Motivation* und *Ressourcen* nimmt der Aspekt *Metakognition* Einfluss auf das selbstregulierte Lernen. Die *Ressourcen* umfassen die exekutiven Funktionen, welche zuvor ausgeführt wurden. Die Metakognition umfasst das «Wissen über Wissen und Handlungen» (Caduff et al., 2018, S. 58) und ist laut Caduff et al. (2018) in nahezu allen Bereichen für das effektive Handeln nützlich. Metakognition bedeutet die Reflexion über die eigenen Lernvorgänge,

(wie bspw. die Phasen der Handlungsplanung und Überwachung) und das Erfahrungslernen. Sie stellt im selbstgesteuerten Lernen eine Schlüsselfunktion dar und dient der persönlichen Lernentwicklung und der zukünftigen Aufgabebearbeitung.

3.2. Förderbedarf Mathematik

Im nachfolgenden Kapitel wird auf den Einfluss von offenen Mathematikaufgaben auf SuS mit einem Förderbedarf im Bereich Mathematik eingegangen.

Es gibt diverse Begriffe, welche die Schwierigkeiten im Bereich Mathematik bezeichnen. Die WHO⁴ (zitiert in Moser Opitz 2013) zählt Rechenstörungen zu den Entwicklungsstörungen und definiert diese folgendermassen:

Diese Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie oder Differential- und Integralberechnungen benötigt werden. (Weltgesundheitsorganisation 2005, S. 277, zitiert in Moser Opitz, 2013, S. 16)

Vier bis sechs Prozent aller Grundschul Kinder leiden laut Born und Oehler (2008) unter einer Rechenstörung, wobei Mädchen stärker davon betroffen sind als Knaben. Bei weiteren 15 Prozent aller SuS wird eine Rechenschwäche festgestellt. Eine Rechenstörung wird dabei meist ab dem 2. Primarschuljahr erkennbar. Gemäss Born und Oehler (2008) gibt es derzeit noch keine eindeutigen Erklärungsmodelle für die Ursachen von Rechenstörungen. Zusammenhänge mit der sprachlichen und visuellen Informationsverarbeitung sowie rechenstrategische und konzeptuelle Komponenten werden diskutiert. Zusätzlich spielen Fähigkeiten zur räumlichen Informationsverarbeitung bei Zählvorgängen und linguistische Fähigkeiten eine Rolle. Daneben haben Aufmerksamkeit, Gedächtnisspanne und Tempo der Informationsverarbeitung einen Einfluss auf die Rechenleistung (Born & Oehler, 2008).

⁴ World Health Organisation

4. Pädagogische Haltung

Mehrere Autoren weisen darauf hin, dass die Haltung und Einstellung der Lehrpersonen gegenüber offenen Aufgaben einen immensen Einfluss auf deren Wirksamkeit haben. Gemäss Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) muss der Lehrperson insbesondere bewusst sein, dass der Mathematikunterricht vielfältige Anforderungen mit sich bringt. Zudem wird es laut ihnen immer schwieriger, in den unterdessen sehr heterogenen Schulklassen, den Unterricht nach einem geschlossenen Lehrmittel zu gestalten, da diese oft nur unzureichend individualisierende und differenzierende Möglichkeiten bieten. In den nachfolgenden Teilkapiteln wird deshalb auf die Rolle der Lehrperson beim aktiv-entdeckenden Lernen eingegangen sowie die Bedeutung und der Umgang mit Fehlern aufgezeigt. Dabei sollte das aktiv-entdeckende Lernen keinesfalls einen Absolutheitsanspruch gegenüber anderen Aufgabenarten erhalten. Krauthausen (2018) betont, dass sich alternative Aufgabentypen durchaus eignen, um Basisfertigkeiten (wie bspw. Einspluseins, Einmaleins, Kopfrechnen usw.) zu fördern und Grundfertigkeiten zu automatisieren. Weil die offenen Aufgaben, welche diesem Lehrmittel zugrunde liegen, im Bereich aktiv-entdeckendes Lernen anzusiedeln sind, wird nachfolgend auf die Rolle der Lehrperson bei diesem Aufgabentyp vertieft eingegangen.

4.1. Rolle der Lehrperson beim aktiv-entdeckenden Lernen

Vom Behrenden zum Lernbegleiter – So bezeichnet Peschel (2019) den Rollenwechsel, welchen die Lehrperson vornehmen muss, wenn sie in ihrem Unterricht selbstgesteuertes Lernen ermöglichen möchte. Kompetenzen von Lernberater_innen und Lernbegleiter_innen sind gefordert, um die SuS in ihrem individuellen Lernprozess zu coachen. Dadurch wird die Schule zu einem gemeinsamen sozialen Erfahrungsraum zwischen Lehrenden und Lernenden. Die Haltung, den SuS die Inhalte schmackhaft zu präsentieren, muss abgelegt werden. Vielmehr geht es darum, dass sich die Kinder aktiv mit dem Stoff auseinandersetzen, unmittelbar an diesem Punkt, wo sie sich leistungsmässig gerade befinden (Peschel, 2019). Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) nennen einige Voraussetzungen, welche die Lehrpersonen erfüllen müssen, um die SuS in diesem Prozess optimal zu fördern und zu begleiten. Entscheidend ist, dass sich die Lehrperson darüber im Klaren ist, welche Ziele sie mit dem aktiv-entdeckenden Lernen verfolgt. Danach gilt es, mithilfe von herausfordernden Lernanlässen die Selbständigkeit und Eigenaktivität der Kinder zu fördern. Gemäss Scherer und Moser Opitz (2012) verlangt dies von der Lehrperson Vertrauen in die Leistung der Lernenden zu entwickeln. So sollten auch unfertige Lernprozesse ausgehalten und unvollständige Schülerdokumente akzeptiert werden. Zudem sollte die Lehrperson laut Krauthausen (2018) ergiebige Arbeitsmittel und produktive Übungsformen bereitstellen. Peschel (2019) sieht die Rolle der Lehrperson als Ansprechpartner_in, Abladeplatz und Sammelstelle für Arbeitsergebnisse, sowie als Berater_in. Bei letzterem bedient die Lehrperson die SuS nicht mit beherrschenden Ratschlägen, sondern vielmehr mit prägnanten Impulsen, die zum Weiterdenken anregen. Dadurch ist es ihr möglich, trotz intensiver Beschäftigung mit jedem_jeder Einzelnen, allen Kindern zur Verfügung zu stehen. Krauthausen (2018) betont, dass die Lehrperson mit allen Lernenden ins Gespräch kommen und diese Kommunikation aufrechterhalten sollte. Diese ist für Lehrende und Lernende gleichermaßen förderlich. Zur Thematik Kontrolle definieren Boissin-Gross und Egloff-Borter (2007) die Aufgabe der Lehrperson, im Beobachten der Lernfortschritte und dem zwischenzeitlichen Kontrollieren

der Arbeitsergebnisse. Fehler sollten bei offenen Aufgaben nicht einzig als Beurteilungskriterium gesehen, sondern vielmehr als Lernanlässe eingestuft werden (Boissin-Gross & Egloff-Borner, 2007). Auf die produktive Rolle der Fehler wird im nächsten Kapitel genauer eingegangen.

4.2. Fehler spielen eine produktive Rolle

Krauthausen (2018) vergleicht kleinschrittiges Lernen auf vorgegebenen Wegen mit ganzheitlichem Lernen auf eigenen Wegen. Während ersteres darauf abzielt, den Stoff aus dem Lehrplan in vorgegebenen Häppchen zu vermitteln und dabei möglichst alle Fehlerquellen bereits im Voraus zu eliminieren, um einen reibungslosen Ablauf zu generieren, spielen Fehler beim Lernen auf eigenen Wegen eine produktive Rolle. Auch Scherer und Moser Opitz (2012) gehen auf den Umgang mit Fehlern und dessen Einfluss auf den Lernprozess der SuS ein. Das negative Konnotieren von Fehlern seitens der Lehrperson, was laut Scherer und Moser Opitz (2012) im Unterrichtsalltag oft vorkommt, minimiert das Lernpotenzial der SuS. Eine solche negative Konnotation findet bspw. dann statt, wenn die Lehrperson nach einer Lösung fragt, eine falsche Schüler_innenantwort unbeachtet stehen lässt und gleich das nächste Kind zur Nennung der richtigen Lösung aufruft. Auch das Anstreichen von Fehlern in einer Schüler_Innenarbeit ohne anschließende Fehlerbesprechung lässt keinen produktiven Umgang und somit keinen Lernzuwachs für die Lernenden zu. Gegenüber der beschriebenen negativen Fehlerbegegnung beschreiben Scherer und Moser Opitz (2012) einen gewinnbringenden und somit produktiven Umgang mit Fehlern. Auf jedem Lernweg werden Erfahrungen gemacht, die aktiv Einfluss auf das gegenwärtige Wissen von Lernenden nehmen. Dieses Wissen entwickelt sich stetig weiter und baut auf neuen Erfahrungen auf. Somit zeigt sich auch die Relevanz von Fehlern. Denn das Stehenbleiben bzw. nicht-Weiterkommen durch Fehler zeigt den Lernenden, welcher Weg nicht funktioniert und somit falsch ist. «Es handelt sich um Wissen darüber, was nicht zur Sache gehört, was falsch ist, was nicht funktioniert oder nicht getan werden darf und dadurch zur Erkenntnis führt, was richtig ist» (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 66). Bereits 1935 beschrieb Piaget mit einer Aussage die Relevanz von Fehlern beim Lernprozess:

Ein Fehler, der aus intensivem Suchen erwachsen ist, ist häufig viel nützlicher als eine Tatsache, die lediglich nachgesprochen wird, denn die während des Suchens erarbeitete Methode ermöglicht es, den ursprünglichen Fehler zu korrigieren[,] und stellt damit einen echten intellektuellen Fortschritt dar, während die nur reproduzierte Wahrheit schnell vergessen wird und die Wiederholung an sich keinen Eigenwert hat. (Piaget, 1999, zitiert in Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 66f.)

Peschel (2019) sieht die Fehlertoleranz seitens der Lehrpersonen und der Eltern als Gelingensbedingung für eigengesteuertes Lernen.

4.3. Der Einstellung der Lehrperson und deren Einfluss auf den Unterricht

Carl Ransom Rogers (zitiert in Peschel, 2019) erwähnt, dass Lehrpersonen mit ihrer Einstellung im offenen Unterricht viel zur Ausgangsstimmung und dem Klassenklima beitragen. Um ein lernförderliches Klima zu schaffen, sollte die Lehrperson Ängste vor widersprüchlichen Absichten ablegen, miteinander in Konflikt stehende Ziele von Lernenden akzeptieren und den Kindern das Gefühl von Freiheit gewähren, sodass sie ihre Bedürfnisse frei äussern können. Sehr passend ist dafür die Grundeinstellung der Montessori-Pädagogik welche lautet:

Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es allein tun.
Hab Geduld meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil
ich mehrere Versuche machen will. Mute mir Fehler und Anstrengungen zu, denn daraus kann ich
lernen. (Montessori, zitiert von Grindel & Rosenthal, 2021)

Diese Freiheit sollte jedoch nur so weit gehen, wie es für die Lehrperson selbst annehmbar ist. Somit
ist es relevant, dass die Lehrperson ihre eigenen Grenzen kennt, diese akzeptiert und das eigene Han-
deln und den Unterricht gegen aussen positiv vertreten kann.

5. Aufbau des Lehrmittels

Der Aufbau des Lehrmittels ist durch drei Entwicklungsschwerpunkte gekennzeichnet. Das Lehrmittel beinhaltet einerseits offene Aufgaben für den Einsatz im Mathematikunterricht; andererseits wurde ein Instrument erstellt, das Kindern mit gering entwickelten exekutiven Funktionen (wie bspw. Kinder mit einem AD(H)S) dient, um erfolgreich an der Bearbeitung von offenen Aufgaben teilzunehmen. Dieses Instrument ist dem Lehrmittel beigelegt und wird im Kapitel 5.2.5 erläutert. Ausserdem wurde ein Zusammenarbeitsmodell für die KLP und die SHP beim Einsatz des Lehrmittels entwickelt, um eine ressourcenorientierte Zusammenarbeit zu ermöglichen.

5.1. Zusammensetzung der Aufgaben und Lehrplanbezug

Tabelle 1: Übersicht der offenen Aufgaben des Lehrmittels mit Zuordnung zu den mathematischen Themenbereichen

Zahlen und Ziffern <ul style="list-style-type: none"> • Zahlensteckbrief • Zahlen mal ganz anders • ANNA-Zahlen 	Zahl und Variable
Addition und Subtraktion <ul style="list-style-type: none"> • Aufgabenfolgen • Aufgaben mit einer bestimmten Zielzahl • Zahlenmauer 	
Multiplikation und Division <ul style="list-style-type: none"> • Zwei mal zwei Kühe • Lebenszeiten berechnen • Luftballons im Klassenzimmer 	
Geometrie <ul style="list-style-type: none"> • Kreis unterteilen • Die Welt der Symmetrie • Eine Burg erkunden 	Form und Raum
Grössen und Daten <ul style="list-style-type: none"> • Auf dem Bauernhof • Die Autoschlange • Endlich Jahrmarkt • Eine Abschlussreise planen 	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall

Alle offenen Aufgaben bzw. Aufgabenideen des entwickelten Lehrmittels stammen aus bereits vorhandener Literatur. Die Quelle ist bei den Unterrichtshinweisen der jeweiligen offenen Aufgabe im Lehrmittel angegeben. Die Aufgaben wurden den fünf mathematischen Themengebieten des Züricher Mathematiklehrmittels (Keller & Brandenburg, 2012) zugeordnet. Die entsprechenden Farben wurden ebenfalls übernommen. Tabelle 1 sind alle Themenbereiche in der entsprechenden Farbe sowie die dazugehörigen offenen Aufgaben des entwickelten Lehrmittels mit Titel zu entnehmen. Im Lehrplan Volksschule Thurgau (Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau, 2021) werden die Themenbereiche *Zahlen und Ziffern*, *Addition und Subtraktion* sowie *Multiplikation und Division* unter dem Kompetenzbereich *Zahl und Variable* zusammengefasst. Der blaue mathematische Bereich *Geometrie* wird im Lehrplan Volksschule Thurgau im Kompetenzbereich *Form und Raum* in-

kludiert. Der Kompetenzbereich *Grössen, Funktionen, Daten und Zufall* umfasst den grünen mathematischen Bereich *Grössen und Daten*. Die Kompetenzbereiche des Lehrplans sind ebenfalls in den grauen Feldern der Tabelle 1 ersichtlich.

Methodisch fundierte und inhaltlich ansprechende Aufgaben werden im Lehrplan Volksschule Thurgau (Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau, 2021) als zentrales Kriterium für guten Unterricht genannt. Dabei gilt es eine Verknüpfung zwischen dem Erwerb fachlicher- und überfachlicher Kompetenzen zu ermöglichen. Der Anforderungsgrad muss gewährleisten, dass jedes Kind herausgefordert, aber nicht überfordert wird. Diese Bedingungen werden durch offene Aufgaben und die daraus

resultierende natürliche Differenzierung erfüllt (vgl. Kapitel 2.4). Das entwickelte Lehrmittel bietet, wie oben erwähnt, offene Aufgaben in allen drei mathematischen Kompetenzbereichen des Lehrplans an. Dabei decken sie jeweils alle drei Handlungsaspekte *Operieren und Benennen*, *Erforschen und Argumentieren* sowie *Mathematisieren und Darstellen* des Lehrplans ab, welche die Inhalte der mathematischen Kompetenzen nach Krauthausen (2018) widerspiegeln. Die Intensität der Handlungsaspekte bei der Bearbeitung der offenen Aufgabe ist abhängig von der Darstellungs-, Umsetzungs- und Präsentationsform, für welche sich die Lehrperson in der Unterrichtsumsetzung entscheidet.

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Größen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen			
	Erforschen und Argumentieren			
	Mathematisieren und Darstellen			

Abbildung 2: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte des Lehrplans Volksschule Thurgau (Lehrplan Volksschule Thurgau, 2021)

Da offene Aufgaben minimale strukturelle Vorgaben beinhalten (Rasch, 2012) und den Lernenden dadurch eine aktive und selbständige Rolle im selbstgesteuerten Lernen zukommt (Boissin-Gross & Egloff-Borter, 2007), werden auch die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans, insbesondere die personalen Kompetenzen, gefordert und gestärkt.

5.2. Lehrwerksteile

Nachfolgend werden alle Lehrwerksteile einzeln vorgestellt und genauer erläutert.

5.2.1. Rahmengeschichte

Der Lebensweltbezug innerhalb einer Aufgabe zeigt einen hohen Einfluss auf die Lernmotivation sowie -qualität der SuS (Boissin-Gross & Egloff-Borter, 2007; Caduff, Pfiffner & Bürgi, 2018b). Um diesen zusätzlich zu stützen, wurde von uns eine Rahmengeschichte geschrieben, die jeweils vor der Bearbeitung einer offenen Aufgabe vorgelesen wird und die Kinder in die Aufgabenstellung einführt. Die offenen Aufgaben orientieren sich an Alltagsgeschichten der beiden zehnjährigen Kinder Otto und Sia. Beide gehen nicht sehr gerne in den Mathematikunterricht an ihrer Schule, interessieren sich aber eigentlich sehr für das Themengebiet. So entdecken sie in ihrer Umwelt vieles, das sich mathematisch betrachten lässt und stellen sich gerne selbsterfundene Aufgaben. Die Geschichten zeigen den SuS auf, wie vielfältig und weitläufig der Bereich Mathematik ist. Womöglich erkennen sie dadurch zukünftig auch in ihrem Alltag hin und wieder mathematische Zusammenhänge.

Abbildung 3: Otto und Sia aus der Rahmengeschichte des Lehrmittels

Die erste Rahmengeschichte sollte von der KLP (und der SHP) vor der ersten Bearbeitung einer offenen Aufgabe vorgelesen werden. Sie ist etwas umfangreicher als die Teilgeschichten, welche danach folgen. In der ersten Geschichte werden die zwei Kinder vorgestellt und der Einsatz der Tippkarten (siehe weiter unten) spielerisch eingeführt. Die folgenden Teilgeschichten wurden jeweils passend zur entsprechenden offenen Aufgabe erstellt. Diese bauen nicht aufeinander auf, wodurch die offenen Aufgaben in beliebiger Reihenfolge eingesetzt werden können. An einzelnen Stellen der Geschichten bietet es sich

an, die Kinder interaktiv miteinzubeziehen. Es ist aber der KLP (bzw. der SHP) überlassen, ob und inwiefern dies gewünscht ist. Es kann sich dazu als motivierend erweisen, die Geschichte in geteilten Rollen⁵ vorzulesen, da sie dadurch 'lebendiger' wirkt.

5.2.2. Unterrichtshinweise

Zu jeder offenen Aufgabe finden sich Unterrichtshinweise für die Lehrpersonen. Diese beinhalten tabellarische Informationen zu den mathematischen Themen, welche die Aufgabe verfolgt, empfehlenswerte Dokumentations- und Präsentationsmethoden sowie mögliche Hilfsmittel für die Kinder. Ausserdem wird ein grober Zeitbedarf angegeben, welcher jedoch je nach Umsetzung der Lehrperson (z.B. in Abhängigkeit der Präsentationsmethode) auch überschritten werden kann. Zusätzlich wird die Quelle genannt, die zur Idee der offenen Aufgabe führte.

Unter den kurzgehaltenen, tabellarisch aufgeführten Informationen finden sich zusammenfassend die Vorbereitungsaufgaben für die Lehrperson. Diese umfassen bspw. die Bereitstellung des Materials oder das Kopieren der Kopiervorlagen. Für die Lektionsplanung bieten wir einen möglichen Ablauf mit Einstiegs-, Durchführungs- und Erweiterungs-ideen. Diese können von der Lehrperson übernommen oder als Beispiel betrachtet und flexibel abgeändert werden. Am Ende der Seite finden sich jeweils Beispiele zur Lösung der offenen Aufgabe. Diese stammen teilweise aus bestehenden Lehrmitteln oder aus unserem eigenen Unterricht.

ANNA-Zahlen																																																																																				
Themen	systematisches Vorgehen forschen und entdecken evtl. schriftliche Subtraktion	Zeitbedarf	1-2 Lektionen																																																																																	
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	• Topfbuch • Wandtafel • Zifferkarten	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	• Placemat • Gruppenpuzzle • Kurzarbeit																																																																																	
Hilfsmittel		Quelle	(A.J. Messinger (2018, S.29-32)																																																																																	
Vorbereitung: <ul style="list-style-type: none"> • Tippkarten vorbereiten und bereitstellen • Zifferkarten bereitstellen Einstieg: <ul style="list-style-type: none"> • Geschichte 'Die neue Schülerin' vorlesen • evtl. gemeinsam einige ANNA-Zahlen sammeln • klären und visualisieren der Rahmenbedingungen Durchführung: <ul style="list-style-type: none"> • Kinder beginnen, alle ANNA-Zahlen zu finden • Kinder erforschen ANNA-Zahlen • Kinder dokumentieren ihre ANNA-Zahlen und Entdeckungen Erweiterung: <ul style="list-style-type: none"> • Kinder suchen nach dem gleichen Schema LLL oder LOLA oder NAFNAF-Zahlen und versuchen besondere Entdeckungen zu machen • Gibt es weitere Zahlenkombinationen, die man mit einem Namen benennen könnte? • Nach Einführung der schriftlichen Subtraktion (in der 4. Klasse): Immer eine ANNA-Zahl von einer anderen, grösseren ANNA-Zahl subtrahieren. Was fällt auf? Beispiele:																																																																																				
Ich habe entdeckt Es gibt 90 ANNA-Zahlen. Bei jeder ANNA-AUFGABE kommen wenn man das Ergebnis ausrechnen kann 10 raus. Wenn man ausgerechnet die Zahlen einträgt muss auf das Ergebnis immer um 894 mehr.		<table border="1"> <tr><td>1001</td><td>2002</td><td>3003</td><td>4004</td><td>5005</td><td>6006</td><td>7007</td><td>8008</td><td>9009</td></tr> <tr><td>1221</td><td>2112</td><td>3223</td><td>4334</td><td>5225</td><td>6226</td><td>7227</td><td>8228</td><td>9229</td></tr> <tr><td>1331</td><td>2332</td><td>3113</td><td>4334</td><td>5335</td><td>6336</td><td>7337</td><td>8338</td><td>9339</td></tr> <tr><td>1441</td><td>2442</td><td>3443</td><td>3114</td><td>5445</td><td>6446</td><td>7447</td><td>8448</td><td>9449</td></tr> <tr><td>1551</td><td>2552</td><td>3553</td><td>4554</td><td>6115</td><td>6555</td><td>7557</td><td>8558</td><td>9559</td></tr> <tr><td>1661</td><td>2662</td><td>3663</td><td>4664</td><td>5665</td><td>6116</td><td>7667</td><td>8668</td><td>9669</td></tr> <tr><td>1771</td><td>2772</td><td>3773</td><td>4774</td><td>5775</td><td>6776</td><td>7117</td><td>8778</td><td>9779</td></tr> <tr><td>1881</td><td>2882</td><td>3883</td><td>4884</td><td>5885</td><td>6886</td><td>7887</td><td>8118</td><td>9889</td></tr> <tr><td>1991</td><td>2992</td><td>3993</td><td>4994</td><td>5995</td><td>6996</td><td>7997</td><td>8998</td><td>9119</td></tr> </table>		1001	2002	3003	4004	5005	6006	7007	8008	9009	1221	2112	3223	4334	5225	6226	7227	8228	9229	1331	2332	3113	4334	5335	6336	7337	8338	9339	1441	2442	3443	3114	5445	6446	7447	8448	9449	1551	2552	3553	4554	6115	6555	7557	8558	9559	1661	2662	3663	4664	5665	6116	7667	8668	9669	1771	2772	3773	4774	5775	6776	7117	8778	9779	1881	2882	3883	4884	5885	6886	7887	8118	9889	1991	2992	3993	4994	5995	6996	7997	8998	9119
1001	2002	3003	4004	5005	6006	7007	8008	9009																																																																												
1221	2112	3223	4334	5225	6226	7227	8228	9229																																																																												
1331	2332	3113	4334	5335	6336	7337	8338	9339																																																																												
1441	2442	3443	3114	5445	6446	7447	8448	9449																																																																												
1551	2552	3553	4554	6115	6555	7557	8558	9559																																																																												
1661	2662	3663	4664	5665	6116	7667	8668	9669																																																																												
1771	2772	3773	4774	5775	6776	7117	8778	9779																																																																												
1881	2882	3883	4884	5885	6886	7887	8118	9889																																																																												
1991	2992	3993	4994	5995	6996	7997	8998	9119																																																																												

Abbildung 4: Beispiel einer Seite der Unterrichtshinweise aus dem Lehrmittel

5.2.3. Tippkarten

Zu jeder offenen Aufgabe haben wir Tippkarten hergestellt. Sie sind einheitlich aufgebaut und geben den SuS einen Denkanstoss, um in ihrer Bearbeitung weiterzukommen oder neue Aspekte miteinzubeziehen. Es gibt bei jeder Aufgabe drei bis vier nummerierte Tippkarten. Die Randfarbe orientiert sich am mathematischen Themenbereich und der dazugehörige Aufgabentitel ist kursiv in der oberen linken Ecke festgehalten (siehe Abb. 5). Wie der Einsatz der Tippkarten gestaltet wird, ist der KLP überlassen. Es kann beispielsweise eine Tippkartenwand erstellt werden, welche die SuS selbständig aufsuchen können. Weitere Möglichkeiten wären eine Tippkartenkartei, die im Schulzimmer einen festgelegten Standort erhält oder ein Tippkartenfächer, welcher alle Karten in einem Ring

Abbildung 5: Beispiel einer Tippkarte aus dem Lehrmittel

⁵ Die SHP bzw. KLP übernimmt die Erzählerrolle, während die andere Person die direkten Reden vorliest.

gesammelt anbietet. Der Einsatz der Tippkarten sollte nicht von aussen durch die Lehrperson gesteuert werden, da sie das selbstgesteuerte Lernen der SuS einschränken würde.

5.2.4. AHA-Erkenntnis Kärtchen

Um den SuS die Möglichkeit zu bieten, eigene Erkenntnisse festzuhalten und mit den Mitschüler_innen zu teilen, wurde eine Kärtchen Vorlage für AHA-Erkenntnisse entwickelt. Diese können bspw. an der Wandtafel gesammelt somit allen zur Verfügung gestellt werden. Zwei Beispiele von AHA-Erkenntnissen sind in Abb. 6 ersichtlich.

Abbildung 6: SuS-Beispiele von AHA-Erkenntnissen bei der offenen Aufgabe 'Zahlenmauern'

5.2.5. Kopiervorlagen

Zu einigen offenen Aufgaben haben wir Kopiervorlagen erstellt. Diese halten themenrelevante Inhalte fest oder dienen als Arbeitsvorlage für die SuS. Die Kopiervorlagen befinden sich direkt bei der jeweiligen Aufgabe im Anschluss an die Tippkarten.

5.2.6. Instrument für SuS mit Förderbedarf exekutive Funktionen

Im Kapitel 3.1.1 wurde die Bedeutung der exekutiven Funktionen für selbstgesteuertes Lernen und somit für die erfolgreiche Bearbeitung von offenen Aufgaben beschrieben. Es wurde ausserdem auf Lernende eingegangen, welche über gering entwickelte exekutive Funktionen verfügen und daher durch offene Aufgaben überfordert sind (vgl. Born & Oehler, 2008). Dies kann sich im Falle von Kindern mit einem ADHS durch herausforderndes Verhalten im Unterricht bemerkbar machen, was die Lehrperson stark fordert (Greene, 2019). In der Einleitung wurde ersichtlich, dass gerade diese SuS die Lehrpersonen daran hindern können, offene Aufgaben in ihrem Unterricht einzusetzen.

«So viel Selbständigkeit wie möglich und so viel Unterstützung wie nötig ist ein tolles, aber extrem anspruchsvolles Motto» (Brunsting, 2016). Getreu diesem Zitat verfolgten wir das Ziel, denjenigen Lernenden, welche mit der offenen Aufgabenstellung und der damit einhergehenden fehlenden Struktur überfordert sind (Born & Oehler, 2008), mit einer passenden Unterstützung Hilfe zu leisten. Wir haben ein Instrument entwickelt, welches bei den genannten Kindern die gering entwickelten exekutiven Funktionen fördert, ihnen eine selbständige Partizipation am Unterricht mit offenen Aufgaben ermöglicht und dadurch die Lehrperson und das Klassengefüge entlastet. Das Instrument verleiht den SuS Struktur und leitet sie Schritt für Schritt zu den drei in Kapitel 3.1.1 beschriebenen exekutiven Steuerfunktionen *Handlungsplanung*, *Überwachung* und *Kontrolle* (Brunsting, 2016) an. Für eine strukturierte Einführung des Instruments sowie Begleitung dieser Lernenden und um der ganzen Klasse gerecht zu werden, sehen

wir als zentrales Kriterium, die Bearbeitung von offenen Aufgaben im Teamteaching von KLP und SHP zu gestalten. Weitere Informationen zur Rollenverteilung folgen im Kapitel 6.1.

Das genannte Instrument besteht aus einer Planungsvorlage, einem Flip und Reflexionskarten. Die Planungsvorlage strukturiert und unterstützt die *Handlungsplanung*. Die Handlungssteuerung und damit die *Überwachung* der Planungsumsetzung, wird durch den Einsatz des Flips ermöglicht. Vier Reflexionskarten dienen abschliessend der *Kontrolle* des Planungs- und Arbeitsprozesses. **Um die Wirksamkeit des Instruments zu gewährleisten, müssen alle drei Bestandteile eingesetzt werden, da sie aufeinander aufbauen.**

Um die Handlungsplanung zu vereinfachen, wird in der Tabelle auf die einzelnen Aspekte *Aufgabe*, *Material*, *Zeit* sowie *Belohnung/Pause* eingegangen⁶. Dieses Vorgehen soll bei der Umsetzung gewährleisten, dass das Kind bei jedem Handlungsschritt vorbereitet ist. Jede Zeile steht für einen Handlungsschritt. So könnte in der ersten Zeile bspw. *Ideen sammeln* stehen. Nun überlegt sich das Kind (bei der Einführung des Tools in Zusammenarbeit mit der

Mein Aufgabenplaner

Was mache ich?	Welches Material brauche ich?	Wie viel Zeit brauche ich dafür?	Belohnung/ Pause

Abbildung 7: Der Aufgabenplaner für die Handlungsplanung

SHP) welches Material es für diesen Schritt benötigt. Vielleicht muss es recherchieren und braucht einen Laptop oder es möchte seine Ideen auf Post-it Zetteln festhalten, um sie später zu ordnen. Das ge-

wünschte Material wird in der Tabelle stichwortartig festgehalten. Als nächstes überlegt das Kind, wie viel Zeit es für den Schritt benötigen wird und trägt es in der grünen Spalte ein. Um die Konzentration während der Lektion aufrechtzuerhalten, sollen die Lernenden nach jedem Handlungsschritt

Abbildung 8: Aufgabenflip für die Handlungsumsetzung

eine Belohnung respektive Pause einplanen, um Energie für den nächsten Arbeitsschritt zu sammeln. Born und Oehler (2008) postulieren eine Erhöhung der Aufmerksamkeit bei ADHS Kindern, durch den Einsatz von Pausen während der Lernzeit. Diese gilt es vorgängig in die Arbeitsphase miteinzuplanen. Hier eignen sich insbesondere kurze Bewegungspausen, welche die Kinder z.B. im Schulhausgang durchführen können, um die restliche Klasse nicht zu stören.

⁶ Ein Beispiel eines ausgefüllten Handlungsplans ist beim Unterrichtsmaterial zu finden.

Abbildung 9: Beispiel eines Aufgabenflips im Einsatz

Nach der sorgfältigen Planung geht es an die Umsetzung. Das Kind weiss nun, was es der Reihe nach machen und wie es die Aufgabe lösen möchte. Um die zuvor ausgefüllte Tabelle schrittweise einzuhalten und alle Informationen zu berücksichtigen, wurde ein passender Flip entwickelt (siehe Abb. 8). Mit ihm kann das Kind Zeile für Zeile die einzelnen Handlungsschritte durcharbeiten. Die Schritte auf dem Flip orientieren sich nicht an den einzelnen Handlungsschritten, sondern an den vier Tabellenspalten innerhalb eines Handlungsschritts. Um die Handhabung zu unterstützen, sind sie farblich einheitlich gekennzeichnet. Hat das Kind jeweils einen Schritt des Flips erledigt, darf es ihn 'umflippen' und zum nächsten Schritt weitergehen (siehe Abb. 9). Wenn es die Belohnung bzw. Pause durchgeführt hat, flippt es alle Kärtchen wieder zurück, sodass es beim nächsten Handlungsschritt der Tabelle den Flip wieder von vorne benutzen kann.

Um die Kontrolle über die exekutiven Steuerfunktionen zu gewährleisten und die SuS durch metakognitive Gespräche (Carduff et al., 2018) in ihrem Lernverhalten weiterzubringen, wurden vier Reflexionskarten in Form von Sprechblasen erstellt (siehe Abb. 10). Auch die Sprechblasen sind farblich den Tabellenspalten zugeordnet. Sie können im Anschluss an die Bearbeitung der offenen Aufgaben eingesetzt werden und die Lernenden zu einem metakognitiven Gespräch anleiten. Wird das Gespräch von der SHP mit allen Kindern, welche mit dem Flip gearbeitet haben, gemeinsam geführt, findet zeitgleich soziales Lernen von- und miteinander statt. Die Fragen leiten dazu an, die Planung und Umsetzung zu reflektieren und daraus Schlüsse für das weitere Vorgehen zu ziehen. Durch das Nachdenken über erfolgreiche sowie wirkungslose Aspekte entwickelt sich das Lernverhalten und die Selbsteinschätzung der Lernenden stetig weiter (Hasselhorn & Gold, 2017).

Um die Kontrolle über die exekutiven Steuerfunktionen zu gewährleisten und die SuS durch metakognitive Gespräche (Carduff et al., 2018) in ihrem Lernverhalten weiterzubringen, wurden vier Reflexionskarten in Form von Sprechblasen erstellt (siehe Abb. 10). Auch die Sprechblasen sind farblich den Tabellenspalten zugeordnet. Sie können im Anschluss an die Bearbeitung der offenen Aufgaben eingesetzt werden und die Lernenden zu einem metakognitiven Gespräch anleiten. Wird das Gespräch von der SHP mit allen Kindern, welche mit dem Flip gearbeitet haben, gemeinsam geführt, findet zeitgleich soziales Lernen von- und miteinander statt. Die Fragen leiten dazu an, die Planung und Umsetzung zu reflektieren und daraus Schlüsse für das weitere Vorgehen zu ziehen. Durch das Nachdenken über erfolgreiche sowie wirkungslose Aspekte entwickelt sich das Lernverhalten und die Selbsteinschätzung der Lernenden stetig weiter (Hasselhorn & Gold, 2017).

Abbildung 10: Beispiel einer Reflexionskarte als Kontrolle

Wird das Gespräch von der SHP mit allen Kindern, welche mit dem Flip gearbeitet haben, gemeinsam geführt, findet zeitgleich soziales Lernen von- und miteinander statt. Die Fragen leiten dazu an, die Planung und Umsetzung zu reflektieren und daraus Schlüsse für das weitere Vorgehen zu ziehen. Durch das Nachdenken über erfolgreiche sowie wirkungslose Aspekte entwickelt sich das Lernverhalten und die Selbsteinschätzung der Lernenden stetig weiter (Hasselhorn & Gold, 2017).

6. Zusammenarbeitsmodell

Das Lehrmittel wurde, wie bereits erwähnt, für den Einsatz in Teamteaching-Lektionen zwischen KLP und SHP konzipiert. Dafür haben wir ein Zusammenarbeitsmodell auf der Grundlage der integrativ-kooperativen Zusammenarbeit entwickelt. Gestützt auf die Empfehlung der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (Juni / 2019) obliegt beim vorliegenden Modell die Hauptverantwortung für die ganze Klasse der Klassenlehrperson, während die SHP für die adäquate Förderung der SuS mit Förderbedarf verantwortlich ist. Diese Zuteilung der jeweiligen Aufgabenfelder und Kernaufgaben ist essenziell für eine gelingende Zusammenarbeit, denn durch die klar definierten Zuständigkeiten können Missverständnisse vermieden werden (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2019).

Abbildung 11: Zusammenarbeitsmodell

Das Zusammenarbeitsmodell zeigt die Zuständigkeiten sowie die Rollenverteilung auf. Dabei handelt es sich um theoriefundierte Empfehlungen seitens der Studierenden, welche bei Bedarf situativ angepasst werden können.

Abb. 11 zeigt eine Ansicht des Modells⁷. In der linken, blauen Spalte finden sich die Aufgaben der KLP. Sie sind gegliedert in Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. In der rechten, grünen Spalte sind die Zuständigkeiten der SHP aufgelistet. Die gemeinsamen Aufgaben, welche in Zusammenarbeit angegangen werden sollen, finden sich im mittleren, orangen Kasten. Nachfolgend werden die Zuständigkeiten der einzelnen Aufgabenfelder erläutert.

⁷ Eine grosse Ansicht des Modells findet sich beim Unterrichtsmaterial.

6.1. Zuständigkeiten

6.1.1. Zuständigkeiten Klassenlehrperson

Wie bereits erwähnt, liegt die Hauptverantwortung für die Klasse bei der KLP. Zu Beginn der Lektion verschafft sie sich einen Überblick über die offene Aufgabe. Sie plant die Gestaltung der Lektion, die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel sowie die Sozialform. Auch die Dokumentations- und allfällige Präsentationsmethode werden im Vorfeld von der KLP festgelegt und eine entsprechende Zeitplanung erstellt. Sobald die Rahmenbedingungen bestimmt sind, bereitet die KLP das Material vor und stellt es bereit.

Während der Lektionsdurchführung ist die KLP hauptverantwortlich für das Klassenmanagement. Sie fordert das Einhalten der geltenden Klassenregeln ein, begleitet die SuS in der Rolle als Lerncoach (vgl. Kapitel 4.1) und behält den Überblick über das Klassengeschehen.

Nach Abschluss der Lektion ist die KLP für das Betrachten und Analysieren der Schüler_innenlösungen verantwortlich (wobei hier in Absprache mit der SHP auch eine Material- und dadurch Arbeitsaufteilung erfolgen kann). Die KLP erwägt, welche Art der Rückmeldung an die SuS erfolgt und was mit den Dokumenten der Kinder anschliessend gemacht wird (z.B. eine Ausstellung im Gang, Abheften im Ordner, Briefe versenden, usw.).

6.1.2. Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge

Die SHP ist, wie zuvor beschrieben, für den heilpädagogischen Aspekt zuständig. Sie beobachtet und begleitet Lernende mit erhöhtem Förderbedarf. Beim Einsatz des Lehrmittels widmet sie sich weniger den Lernenden mit Förderbedarf Mathematik, sondern den SuS mit gering entwickelten exekutiven Funktionen. Dies lässt sich mit der offenen Struktur der Aufgaben begründen, welche zu einer natürlichen Differenzierung (vgl. Kapitel 2.4) führt. Dadurch können Kinder mit Förderbedarf Mathematik, ausgehend von ihrer individuellen Leistungsmöglichkeit, die Aufgabe ebenso selbständig bearbeiten und von der KLP entsprechend gecoacht werden.

Sobald die SuS mit gering entwickelten exekutiven Funktionen bestimmt sind, werden die Rahmenbedingungen für diese Lernenden sorgfältig durch die SHP geklärt. Jedes Kind wird einzeln von ihr/ihm betrachtet und passende Dokumentations- sowie allenfalls Präsentationsmöglichkeiten gewählt. Die SHP überlegt sich im Voraus mögliche Stolpersteine und Handlungsalternativen.

Nach der Bestimmung der Rahmenbedingungen bereitet die SHP das zusätzliche Material⁸ für die genannten SuS vor.

Während der Lektionsdurchführung ist die SHP für die Begleitung der Lernenden mit gering entwickelten exekutiven Funktionen zuständig. Sie führt das Instrument zur Handlungsplanung und -durchführung sorgfältig ein und achtet darauf, dass die SuS anschliessend möglichst selbständig damit arbeiten können. Sie übernimmt die Funktion einer Aussenkontrolle und interveniert, wenn nötig. Ziel ist es, dass diese Lernenden im Klassenverband arbeiten. Es soll keine (räumliche) Separation stattfinden. Einzig bei der Einführung des Instruments könnte eine solche erforderlich und sinnvoll sein. Die SHP

⁸ Beim zusätzlichen Material handelt es sich bspw. um Kopiervorlagen für die Handlungsplanung, einen Audio-Aufnahmestift, eine Fotokamera, Material für eine Bewegungspause, o.Ä.

beobachtet einzelne Lernende, während diese die Aufgaben bearbeiten. Im Anschluss an die Aufgabenbearbeitung führt sie mit den Lernenden ein metakognitives Reflexionsgespräch durch (vgl. Kapitel 5.2.6).

6.1.3. Gemeinsame Zuständigkeiten

Nebst der klaren Aufteilung der meisten Aufgabenfelder, gibt es bei einer Zusammenarbeit auch immer Bereiche, bei denen die Zuständigkeit zwischen beiden beteiligten Personen geteilt wird. Diese bedarf sowohl für die Vorbereitung und Durchführung als auch für die anschliessende Auswertung bzw. Nachbereitung Absprachen. Solche Vereinbarungen sind zeitaufwendig, jedoch gemäss Henrich, Baumann und Studer (2012) unabdingbar für eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit. Aus diesem Grund wird beim vorliegenden Zusammenarbeitsmodell auf zusätzliche Gesprächstermine für die Nachbesprechung verzichtet und stattdessen empfohlen, diese in der wöchentlichen Besprechung miteinfließen zu lassen. In einer ersten Vorbesprechung sollten die Kinder definiert werden, welche im Bereich der exekutiven Funktionen einen Förderbedarf aufweisen und somit durch die SHP begleitet das entwickelte Instrument (vgl. Kapitel 5.2.6) nutzen werden. Dies bedingt allenfalls zusätzliche Beobachtungen im Unterricht. Die Lektionsdurchführung wird von der KLP und der SHP gemeinsam getragen. So erhält die SHP ebenfalls Einblick in die Aufgabenbearbeitung der anderen SuS und die KLP widmet die Aufmerksamkeit ihrerseits auch den SuS mit Förderbedarf in den exekutiven Funktionen. Es sind alle Kinder Lernende derselben Klasse und dieses Gefühl soll somit auch durch die KLP und SHP vermittelt und getragen werden.

7. Methoden zur Dokumentation, Präsentation und Beurteilung

7.1. Dokumentationsmöglichkeiten

Nachfolgend werden einige Dokumentationsmöglichkeiten vorgestellt. Dies sind Vorschläge, welche selbstverständlich beliebig auf die Klasse angepasst oder abgeändert werden können. Es empfiehlt sich, eine gewählte Dokumentationsart für mehrere offene Aufgaben zu nutzen, um eine gewisse Routine zu erlangen. Die Dokumentationsmöglichkeiten *Audio-* und *Fotoaufnahmen* eignen sich insbesondere für Kinder mit Förderbedarf in den exekutiven Funktionen und sind nicht zum Einsatz für die ganze Klasse gedacht.

7.1.1. Tagebuch

Eine Möglichkeit ist es, die SuS ein Tagebuch führen zu lassen. In diesem halten sie die Wege und Ideen sowie auch mögliche Lösungsansätze fest.

Es könnte sinnvoll sein, den SuS eine Struktur vorzugeben, damit die Einträge übersichtlich und nachvollziehbar sind. Dies kann beispielsweise mittels vorgegebener Überschriften (z.B. Titel, Datum, erste Ideen, mögliche Lösungen, ...) erfolgen.

Der Einsatz des Tagebuchs bietet einige Vorteile. Zum einen sind alle Bearbeitungen von offenen Aufgaben an einem Ort. Diese Sammlung ist einerseits spannend, da Entwicklungen sichtbar gemacht werden können, zum anderen bietet es dem Kind eine Art 'Nachschlagewerk', indem es sich ältere Beiträge und Lösungsstrategien zu Nutzen machen kann.

Quelle: i.A.a. (Assmann, 2012)

7.1.2. Wandsammlung

Die Ideen/Lösungsansätze können auf Kärtchen (z.B. im A5-Format) oder auf Flipchartblättern notiert werden, welche anschliessend an der Wand gesammelt werden. Dadurch erhalten die SuS einen Einblick in die Gedanken und Bearbeitungswege der Anderen. Wichtig ist bei dieser Form, dass vorgängig überlegt wird, ob und wie die Lösungsansätze danach abgelegt/festgehalten werden. Eine Möglichkeit wäre, diese jeweils auf ein Plakat zu kleben oder fotografisch festzuhalten.

Quelle: i.A.a. (Assmann, 2012)

7.1.3. Briefe

Besonders bei der Geschichte 'Der runde Geburtstag' und der dazugehörigen offenen Aufgabe 'Aufgaben mit einer bestimmten Zielzahl', würde sich das Verfassen von einem Brief an Otto und Sia eignen, um sie bei der Erstellung ihres Geschenks zu unterstützen. Diese Dokumentationsart kann selbstverständlich auch bei allen anderen Aufgaben eingesetzt werden. Sie steigert evtl. die Motivation der Kinder und bietet eine spannende Möglichkeit, den SuS eine Rückmeldung zu ihrer Aufgabenbearbeitung zu geben. Diese könnte z.B. als briefliche Antwort von Otto und Sia an das Kind erfolgen. Ausserdem

The image shows a handwritten page from a diary. At the top, there are two columns: 'N.' and 'Riana'. Below these, the word 'Schlafen:' is written. The main part of the page is a table listing sleep times for each day of the week. The entries are: Montag - Dienstag: 8h 30min in einer; Dienstag - Mittwoch: 8h - min Woche habe; Mittwoch - Donnerstag: 5h 40min ich elwa; Donnerstag - Freitag: 8h 30min 67h geschlafen!; Freitag - Samstag: 12h - min 163; Samstag - Sonntag: 11h 20min 76h; Sonntag - Montag: 9h 20min 76h. Below the table, there is a calculation: 'Ausrechnung: 4 - 67h' followed by a vertical sum of 12, 5, 3, and 39, resulting in 59. There are also some handwritten notes and a small calculation at the bottom right: '39,46h' and '39,46h 29 = 139'.

Abbildung 12: Beispiel eines Tagebucheintrags

unterstützt das Verfassen des Briefs eine logische Darstellung der Überlegungen und Lösungen, damit Otto und Sia diese beim Lesen des Briefs nachvollziehen können.

Quelle: eigene Idee

7.1.4. Audioaufnahme

Gerade für SuS, die im Bereich Schreiben/Feinmotorik Schwierigkeiten haben, ist der Anybookstift eine gute Option. Beim Anybookstift handelt es sich um einen Audiostift, auf welchen Texte aufgenommen und wieder abgespielt werden können. Er bietet also einerseits dem Kind die Möglichkeit, seine Ideen und Lösungen auditiv festzuhalten und andererseits der KLP/ SHP und den anderen Kindern, diese abzuhören. Längere Texte (wie bspw. auf Kopiervorlage *Zahlen mal ganz anders*) können vorgängig von der SHP auf den Stift aufgenommen werden. So kann sich das Kind diese flexibel bei der Bearbeitung (auch mehrmals) anhören. Der Anybookstift ist lediglich eine Möglichkeit für Audioaufnahmen. Es gibt natürlich auch andere, welche evtl. bereits im Schulhaus vorhanden und den Kindern bekannt sind.

Quelle: eigene Idee

7.1.5. Fotoaufnahmen

Ähnlich wie der Anybookstift ist auch die Dokumentation über Fotoaufnahmen eine gute Möglichkeit für SuS, die Schwierigkeiten im Bereich Schreiben haben. Statt zu schreiben können Lösungsideen und -ansätze auch mit Materialien dargestellt und dann abfotografiert werden. In der Geometrieaufgabe *Die Welt der Symmetrie* könnte diese Dokumentationsmöglichkeit auch klassendeckend eingesetzt werden.

Quelle: eigene Idee

7.2. Präsentationsmöglichkeiten

Für die SuS ist es einerseits wertschätzend, andererseits auch spannend eine Präsentation der Ergebnisse durchzuführen. Für die Präsentation der Lösungen empfehlen wir unterschiedliche kooperative Lernformen. Diese können variabel eingeführt und eingesetzt werden. Unsere Vorschläge werden nachfolgend beschrieben.

7.2.1. Placemat

Bei dieser Art der Präsentation werden Dreier- oder Vierergruppen gebildet. Jede Gruppe erhält ein Plakat (idealerweise in der Grösse DIN A3), welches in die Tischmitte gelegt wird. Das Plakat wird in fünf Felder eingeteilt und die Kinder setzen sich um das Plakat herum, sodass sich vor jedem ein leeres Feld befindet. In der ersten Phase hält jedes Kind seine wichtigsten Erkenntnisse im eigenen Feld fest. In dieser Phase wird nicht miteinander gesprochen. Es folgt eine Phase, in welcher alle Gruppenmitglieder die Ideen der anderen still für sich durchlesen dürfen oder jedes Kind seine Idee den anderen vorstellt. Es bietet sich an, dass die LP in dieser Phase bspw. über ein akustisches Signal den Wechsel der Vorstellungen bekannt gibt. In der dritten Phase besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen und/ oder einzelne Ideen zu diskutieren. Zum Schluss einigen sich alle Gruppenmitglieder auf die Punkte, welche für alle zentral erscheinen. Jemand aus der Gruppe hält diese Erkenntnisse im mittleren Feld des Plakats fest.

Quelle: (Assmann, 2012)

7.2.2. Kurzvortrag

Der Kurzvortrag kann beispielsweise mithilfe eines vorbereiteten Plakats erfolgen. Falls ein Visualizer vorhanden ist, kann das Kind auch seinen Tagebucheintrag ans Whiteboard beamen und damit seine Lösungswege visuell unterstützt präsentieren.

Quelle: i.A.a. (Jebautzke, 2018)

7.2.3. Gruppenpuzzle

Das Gruppenpuzzle ähnelt dem Placemat-Methode. Die Kinder werden ebenfalls in Dreier- oder Vierergruppen eingeteilt und tauschen dort ihre Ideen und Lösungswege aus.

Quelle: (Assmann, 2012)

7.2.4. Ausstellung

Eine Präsentation kann auch ohne Worte erfolgen. So können die festgehaltenen Ergebnisse auf eine gewünschte Art (z.B. auf den Tischen verteilt, im Schulhausgang oder Schulzimmer aufgehängt, ...) ausgestellt und von den Kindern während einer stillen 'Wanderung' begutachtet werden. Darüber können anschliessend allenfalls im Klassenverband spannende Erkenntnisse ausgetauscht und diskutiert werden.

Quelle: i.A.a. (Assmann, 2012)

7.3. Rückmeldungs- und Beurteilungsmöglichkeiten

Nebst dem Dokumentieren und Präsentieren ist für den Lernprozess der SuS eine Rückmeldung von der Lehrperson zentral. Nachfolgend werden einige Rückmeldungsmöglichkeiten präsentiert. Die nachfolgenden Vorschläge sollten als Ideenpool angesehen werden und können individuell für die Klasse angepasst werden. Insgesamt sollte gemäss Jud (2013) bei der Beurteilung darauf geachtet werden, dass diese kompetenz- und förderorientiert ist, kontinuierlich erfolgt, transparent ist und sich auf vielfältige Daten stützt.

7.3.1. Tagebuch

Insbesondere bei der Dokumentationsform *Tagebuch*, vgl. Kapitel 7.1.1, ergibt sich die Möglichkeit einer kurzen individuellen Rückmeldung unterhalb der Lösungsansätze. Diese kann ein paar wichtige Aspekte hervorheben. Dabei sollten nicht zu viele Punkte angesprochen werden, sodass die Rückmeldung übersichtlich bleibt und insbesondere die Modifikation umgesetzt werden kann. Dabei sollte der Lernprozess und nicht allein die Lernergebnisse im Zentrum stehen.

Quelle: i.A.a. Bartnitzky, Freitag und Klöckner-Hartstock, 2006

7.3.2. Brief

Im Kapitel 7.1.3 wurde die Dokumentationsart Brief vorgestellt. Passend dazu könnten die Lehrpersonen den Kindern aus der Sicht von Sia und Otto anschliessend ebenfalls einen Brief schreiben und ihnen eine Rückmeldung geben. Diese briefliche Antwort von Otto und Sia kann zum einen die Motivation der SuS steigern und zum andern dazu führen, dass sie sich «mehr» mit den beiden Protagonisten identifizieren können.

Quelle: eigene Idee

Abbildung 13: Beispiel einer Brieffrückmeldung durch die Lehrpersonen in Form von Otto und Sia bei der Bearbeitung der offenen Aufgabe 'Zahlen mal ganz anders'

7.3.3. Peerfeedback

Eine weitere Möglichkeit ist der Einbezug von Peerfeedback, welches zum Beispiel im Anschluss an die Präsentationsform *Ausstellung* stattfinden könnte. In Stillarbeit schreiben die SuS zu einzelnen Lösungswegen mittels Post-it Zetteln eine Rückmeldung. Diese können sie dann direkt auf die jeweilige Schülerdokumentation kleben. So erhält am Ende jedes Kind eine Sammlung an Feedbacks der Mitschüler/innen.

Quelle: i.A.a. Jebautzke, 2020

Abbildung 14: Beispiele von Peerfeedback bei der offenen Aufgabe 'Zahlenmauern'

7.3.4. Vortragsrückmeldung

Wenn die Präsentationsart *Vortrag* gewählt wurde, bietet es sich an, eine Vortragsrückmeldung zu verfassen. Zuvor können dafür konkrete Kriterien festgelegt und den SuS mitgeteilt werden. Im Anschluss an die Präsentation der Resultate können die Kriterien beurteilt werden und diese den Kindern zurückgemeldet werden.

Quelle: i.A.a. Jebautzke, 2018

7.3.5. Checkliste/ Rückmeldungsraster

Eine weitere Möglichkeit wäre es, dass eine Checkliste oder ein Kriterienraster erarbeitet wird, in welchem konkrete Punkte, welche bei der Bearbeitung beachtet werden müssen, festgehalten werden. Wie bereits bei den Kriterien der Vortragsrückmeldung, sollten auch diese transparent den SuS vorgängig mitgeteilt werden. Sowohl die Darstellung als auch der Arbeitsprozess und die mathematischen Überlegungen können bewertet werden.

Quelle: i.A.a. IQES, 2021

7.3.6. Coachinggespräch

Bei einem Coachinggespräch gibt die Lehrperson dem Kind individuell Rückmeldungen und berät dieses. Die Rückmeldung findet mündlich in einem ungestörten Rahmen statt. Vorteile davon sind, dass die SuS direkt auf die Rückmeldung eingehen, Nachfragen und Unklarheiten besprechen können. Ein Nachteil könnte sein, dass die einen Kinder gewisse Punkte schnell vergessen und so bei der nächsten Durchführung nicht umsetzen können. Um dem entgegenzuwirken könnte von den SuS verlangt werden, dass sie im Anschluss ein kurzes Gesprächsprotokoll mit den wichtigsten Punkten verschriftlichen.

Quelle: i.A.a. Hardeland und Berger, 2017

8. Verzeichnisse

8.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modell zur Förderung selbstregulierten Lernens nach Caduff et al. (2018, S. 57)	12
Abbildung 2: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte des Lehrplans Volksschule Thurgau (Lehrplan Volksschule Thurgau, 2021)	18
Abbildung 3: Otto und Sia aus der Rahmengeschichte des Lehrmittels	18
Abbildung 4: Beispiel einer Seite der Unterrichtshinweise aus dem Lehrmittel	19
Abbildung 5: Beispiel einer Tippkarte aus dem Lehrmittel	19
Abbildung 6: SuS-Beispiele von AHA-Erkenntnissen bei der offenen Aufgabe 'Zahlenmauern'	20
Abbildung 7: Der Aufgabenplaner für die Handlungsplanung	21
Abbildung 8: Aufgabenflip für die Handlungsumsetzung	21
Abbildung 9: Beispiel eines Aufgabenflips im Einsatz	22
Abbildung 10: Beispiel einer Reflexionskarte als Kontrolle	22
Abbildung 11: Zusammenarbeitsmodell	23
Abbildung 12: Beispiel eines Tagebucheintrags	26
Abbildung 13: Beispiel einer Briefrückmeldung durch die Lehrpersonen in Form von Otto und Sia bei der Bearbeitung der offenen Aufgabe 'Zahlen mal ganz anders'	29
Abbildung 14: Beispiele von Peerfeedback bei der offenen Aufgabe 'Zahlenmauern'	30

8.2. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der offenen Aufgaben des Lehrmittels mit Zuordnung zu den mathematischen Themenbereichen	17
--	----

8.3. Literaturverzeichnis

- Assmann, K. (2012). *Methodenprofi. Kooperatives Lernen* (2. Aufl.). Oberursel: Finken-Verlag GmbH.
- Bartnitzky, J., Freitag, H. & Klöckner-Hartstock, B. (2006). *Mein Lernordner. Portfolio für die Grundschule*. Braunschweig: Schroedel.
- Boissin-Gross, U. & Egloff-Bortler, I. (2007). *Offene Aufgaben - Offenheit in der Mathematik*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Born, A. & Oehler, C. (2008). *Lernen mit ADS-Kindern. Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten* (6., überarb. und erw. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Brunsting, M. (2016). Exekutive Funktionen, Selbstregulation und ihre Bedeutung für die Neuropsychologie des Lernens. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 188–203). Bern: Hogrefe.
- Büchler, A., Herget, W., Leuders, T. & Müller, J. (2007). *Die Fermi-Box. Modellieren - Problemlösen - Argumentieren. Aufgabenkartei inkl. Lehrerkommentar Klasse 5 - 7*. Stuttgart: Verlag für pädagogische Medien im Ernst Klett Verlag.
- Caduff, C., Pfiffner, M. & Bürgi, V. (2018a). *Lernen. Didaktische Hausapotheke* (Didaktische Hausapotheke, Band 11, 1. Auflage, 11 Bände). Bern: hep der bildungsverlag.
- Caduff, C., Pfiffner, M. & Bürgi, V. (2018b). *Lernen. Eine Publikation der Pädagogischen Hochschule Zürich* (Didaktische Hausapotheke, Band 11, 1. Auflage). Bern: hep der bildungsverlag.
- Dahl, K. & Nordqvist, S. (1996). *Zahlen, Spiralen und magische Quadrate. Mathe für jeden*. Hamburg: Verlag Friedrich Oetinger.
- Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau (Hrsg.). (2021). *Lehrplan Volksschule Thurgau*. Zugriff am 22.10.2021. Verfügbar unter: <https://tg.lehrplan.ch/>

- Greene, R. W. (2019). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Grindel & Rosenthal. (2021). *Grundgedanken der Montessori-Pädagogik*, Montessori-Schule Münster e.V. Zugriff am 30.11.2021. Verfügbar unter: <https://www.montessori-muenster.org/montessori-p%C3%A4dagogik/die-p%C3%A4dagogik/>
- Hardeland, H. & Berger, M. (2017). *Kompetenzorientierte Gespräche mit Schülerinnen und Schülern. 28 Dialogkarten für die Grundschule* (1. Auflage 2017). Weinheim, Basel: Beltz. Verfügbar unter: <http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-407-63038-4>
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2017). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren* (4. aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer Verlag. Verfügbar unter: <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:24-epflicht-1292898>
- Hengartner, E., Hirt, U. & Wälti, B. (2010). *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte. Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht* (Spektrum Schule - Beiträge zur Unterrichtspraxis, 2.aktualisierte und erweiterte Auflage). Zug: Klett & Balmer.
- Henrich, C., Baumann, B. & Studer, M. (2012). Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte. Ausgestaltung der Unterrichtsbezogenen Kooperation, S. 35–41.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich. (Juni / 2019). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagog*innen und Klassenlehrpersonen*. Broschüre. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich.
- IQES. (2021). *IQES Online. IQES ist die digitale Arbeits- und Lernplattform für Schule und Unterricht. Praxisorientiert, innovativ, webgestützt. Wir stellen das Lernen von Lehrpersonen und von Schülern und Schülerinnen in den Mittelpunkt*. Zugriff am 07.12.2021. Verfügbar unter: <https://www.iqesonline.net/unterrichtsentwicklung/unterrichtskonzepte-aus-iqes-partnerschulen/sekundarschule-petermoos/lerncoaching/>
- Jebautzke, K. (2018). *Präsentieren in der Grundschule. Praktische Materialien zu kindgerechten Präsentationstechniken* (Bergedorfer Unterrichtsideen, 1. Auflage). Hamburg: Persen.
- Jebautzke, K. (2020). *Peer-Feedback in der Grundschule*. Grin.
- Keller, B. & Brandenberg, M. (2012). *Mathematik. Primarstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag Kanton Zürich.
- Konrad, K. & Traub, S. (2018). *Selbstgesteuertes Lernen. Grundwissen und Tipps für die Praxis* (6. überarbeitete und erweiterte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Krauthausen. (2018). *Einführung in die Mathematikdidaktik – Grundschule*. Berlin: Springer Spektrum.
- Leiss, D. & Tropper, N. (2014). *Umgang mit Heterogenität im Mathematikunterricht. Adaptives Lehrerhandeln beim Modellieren* (Mathematik im Fokus). Berlin: Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/9783642451096>
- Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mettauer, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Mandzel, W. & Tille-Koch, J. (2014). *Bildanlässe zum Rechnen. Mit Bildern offene Aufgaben lösen*. Kerpen: Kohl-Verlag.
- Matter, B. (2017). *Lernen in heterogenen Lerngruppen. Erprobung und Evaluation eines Konzepts für den jahrgangsgemischten Mathematikunterricht*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Meggendorfer, S. (2018). *Gute Aufgaben im Mathematikunterricht. Offen- ergiebig- praxisbewährt: Einfache Aufgaben zu allen Kompetenzbereichen der 3. und 4. Klasse*. Augsburg: Auer Verlag.
- Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche/Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik, Band 31, 2. Auflage). Bern: Haupt Verlag.
- Müller, G. N., Selter, C. & Wittmann, E. C. (Hrsg.). (2012). *Zahlen, Muster und Strukturen. Spielräume für aktives Lernen und Üben* (Mathe 2000, 1. Auflage). Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
- Peschel, F. (2019). *Offener Unterricht* (Basiswissen Grundschule, Band 9, 10. unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Peter-Koop, A., Lilitakis, G. & Spindeler, B. (2009). *Lernumgebungen*. Offenburg: Mildenberger Verlag.
- Rasch, R. (2012). *Offene Aufgaben für individuelles Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule. Aufgabenbeispiele und Schülerbearbeitung* (1. Aufl., 4. Dr). Donauwörth: Vpm Lernbuchverl.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe* (Mathematik Primar- und Sekundarstufe, Nachdruck). Heidelberg: Spektrum Akad. Verl.
- Stechbart, A. & Torggler, A. (2016). *Portfolio im Mathematikunterricht 1.-4. Klasse. Das Lernen der Schüler begleiten: themenspezifische Vorlagen und Tipps zu allen Lehrplanbereichen* (1. Auflage). Augsburg: Auer.

Unterrichtsmaterial

Vorstellung von Otto und Sia

Namensbedeutung

«Hallo ihr alle! Ich bin Otto. Schön endlich mal ein paar Kinder anzutreffen. Das ist übrigens Sia, meine beste Freundin. Wir sind beide in der vierten Klasse, aber ich bin ein bisschen älter als Sia.» «Hee, das stimmt gar nicht, ich bin älter als du, ich bin nämlich im Januar neun Jahre alt geworden und du erst im April», protestiert Sia. «Ja, ja, das mag schon sein. Aber meine Erklärung, warum ich älter bin als du, ergibt mindestens genau so viel Sinn wie deine!», kontert Otto gelassen. Wisst ihr, was Otto meinen könnte?

→ Evtl. Ideenrunde im Kreis mit den Kindern machen.

Nach einigen Minuten meldet sich Sia zu Wort: «Ich habe keine Ahnung was du meinst Otto. Sag schon!» Otto zwinkert Sia zu: «Du weißt doch was dir hilft, wenn du keine Idee hast.» «Ach die Tippkarte!», ruft Sia und rennt zur **Tippkartenwand (Tippkartenkartei, Tippkartenfächer,...)**.

→ Tippkarten einführen. Ein Kind liest die Tippkarte vor: «Schau dir unsere beiden Namen genau an.»

Sia überlegt und kritzelt die beiden Namen vor sich auf ein Blatt Papier: Otto, Sia.

→ Evtl. ein Kind die beiden Namen an die Tafel schreiben lassen. Dann evtl. nochmals eine Ideenrunde im Kreis mit allen Kindern machen.

«Ich hab's! Weil dein Name vier Buchstaben hat und meiner nur drei!», ruft Sia freudestrahlend. Otto schmunzelt vergnügt: «Das hast du gut bemerkt, es handelt sich aber um eine viel komplexere Begründung. Versuch es ruhig weiter.» Sias Ehrgeiz ist geweckt und sie knobelt weiter und weiter. Es dauert einige Minuten, bis Sia triumphierend ihre Gedankengänge präsentiert: «Jetzt hab ich's aber, da bin ich mir ganz sicher. Dein Name ist eine 70 und meiner nur eine 29, deswegen bist du viiiiiel älter als ich!» Otto kratzt sich am Kopf und sieht etwas irritiert aus: «Da kann ich dir jetzt nicht folgen... Warum ist mein Name eine 70 und deiner eine 29?» «Tja, das wüsstest du jetzt gerne oder?», kontert Sia, stolz darauf, nun Otto einen Schritt voraus zu sein. «Na gut, ich werde es dir erklären Otto. Dein Name besteht aus zwei O's und zwei T's. Der Buchstabe O ist der 15. Buchstabe im Alphabet, also ist er eine 15. Der wievielte Buchstabe ist der T im Alphabet?» «Der Zwanzigste», antwortet Otto schnell. «Genau! Also gibt das $15 + 20 + 20 + 15 = 70$ », schliesst Sia ihre Erklärung ab.

→ Evtl. Zahlen direkt unter dem Namen an der Wandtafel notieren (lassen).

«Jetzt verstehe ich auch, warum du eine 29 bist», sagt Otto stolz. Wisst ihr es auch?

→ Evtl. ein Kind an der Wandtafel das Rätsel lösen lassen oder gemeinsam mit der ganzen Klasse. Jetzt könnte auch jedes Kind seinen eigenen Namen berechnen.

«Habe ich dein Rätsel nun eigentlich gelöst?», fragt Sia neugierig. «Nein, aber deine Lösung war sehr eindrücklich und spannend!», entgegnet Otto, «Dafür werde ich dir nun auch meine Gedanken präsentieren.» Sia wartet gespannt auf Ottos Erklärung. «Also», Otto räuspert sich, «Wie du weisst, bin ich nicht nur an der Welt der Mathematik interessiert, sondern auch Sprachen wecken in mir grosses Interesse. Mein Name hat eine ganz besondere Bedeutung, wenn man ihn in Italien ausspricht. So könnte ich beispielsweise otto Kugeln Eis bestellen, wenn ich grossen Hunger habe.»

→ *Was hat Otto bestellt?*

«Achsooo!», ruft Sia begeistert. «Otto bedeutet doch acht auf Italienisch?!» «Genau!», antwortet Otto. Nun sieht Sia nachdenklich aus: «Aber wenn dein Name acht bedeutet und du behauptest, du seist älter als ich, muss meiner ebenfalls eine Zahlbedeutung haben, die kleiner ist als acht.» «Gut kombiniert», lobt Otto sie und fährt mit seiner Erklärung fort: «Dein Name kann auch in Schottland Verwendung finden. So könntest du dort an der Mühlestrasse sia wohnen. Und als kleiner Tipp: Das Zahlwort beginnt bei uns mit dem gleichen Buchstaben wie sia. Der Zweite ist jedoch anders.»

→ *Kinder raten lassen, welche Zahl sich hinter Sia verbirgt.*

«Also kann es nur die 6 sein!», Sia freut sich sehr, dass sie nun etwas neues über ihren Namen erfahren hat. «Wetten ich finde bis morgen mehr Namen, welche eine Zahlbedeutung haben als du?», fordert Sia Otto heraus. «Herausforderung angenommen! Aber der Gewinner erhält otto Kugeln Eis!», antwortet Otto. «Abgemacht!», Sia dreht sich um und geht.

→ *Evtl. als (freiwillige) Hausaufgabe Suchauftrag geben.*

Am nächsten Morgen treffen sich die beiden Kinder auf dem Spielplatz im Dorf und tauschen ihre Ergebnisse aus. «Meine Namen erhältst du in alphabetischer Reihenfolge», sagt Sia, «Bado bedeutet null auf Amharisch, Jaden bedeutet eins auf Niedersorbisch, Lima bedeutet sechs auf Indonesisch, Tien bedeutet zehn auf Niederländisch und Una bedeutet eins auf Katalanisch.» Otto hörte Sia gespannt zu: «Beeindruckend! Meine Namen präsentiere ich dir in mathematischer Reihenfolge, nach ihren Bedeutungen, immerhin geht es ja darum oder? Nulla ist Ungarisch und Shunya Hindi. Beide Namen tragen die Bedeutung null. Viena ist Litauisch und bedeutet eins. Und dann habe ich noch den männlichen Vornamen Saith gefunden. Dieser ist Walisisch und trägt die Bedeutung sieben.» «Ich habe gewonnen und zwar auf zwei Arten!», ruft Sia und springt auf. «Zum einen habe ich fünf Vornamen gefunden, du nur vier. Und zum anderen habe ich den ältesten Vornamen gefunden. Weisst du noch, welcher das war?», fragt Sia. «Klar», antwortet Otto, «Das war Tien, welcher zehn bedeutet.» «Dafür, dass du so gut zugehört hast, teile ich auch meine otto Kugeln Eis mit dir», Sia zwinkert Otto zu und die beiden gehen in Richtung Eisdiele davon.

Das kalte Eis ist eine schöne Erfrischung bei den heissen Sommertemperaturen. Sia leckt genüsslich das Schokoladeneis vom Löffel und schaut zu Otto herüber: «Weisst du was ich schade finde, Otto?» «Dass du nicht alle Kugeln für dich behalten hast?», antwortet er grinsend. «Nein. Ich finde Mathematik so spannend und liebe es dir Rätsel zu stellen oder deine Rätsel zu lösen. Aber in der Schule mag ich es einfach nicht, die

vielen fertigen Aufgaben zu lösen und in mein Heft zu kritzeln», erwidert Sia. Otto reagiert verständnisvoll: «Das kann ich verstehen, es geht mir genauso. Wenn man die Welt durch die Brille der Mathematik sieht, hat beinahe alles etwas mit Mathematik zu tun. Mathematik ist schön! In der Schule kommt das einfach zu kurz. Aber weisst du was? Ich habe eine Idee!» Otto sieht Sia erheitert an. «Erzähl!», fordert sie ihn auf weiterzureden. «Wir teilen unsere Gedanken und Rätsel mit den Kindern hier und schauen, ob sie genauso kreativ und begeistert sind von der richtigen Mathematik wie wir. Was meinst du?», Otto wartet gespannt auf Sias Antwort. «Genial, das machen wir so!», entgegnet Sia, «Seid ihr bereit?»

Sia & Otto

Tippkarte

Schau dir unsere beiden Namen genauer an.

Zahlensteckbrief

Themen	Vorwissen aktivieren Kommunizieren über Zahlen Lebensweltbezug herstellen	Zeitbedarf	1 Lektion
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> Steckbrief für Ausstellung Tagebuch Wandsammlung 	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> Ausstellung Kurzvortrag
Hilfsmittel	Ziffernkarten, DINES-Material	Quelle	i.A.a. Meggendorfer (2018, S.9); Keller und Brandenburg (2012, S.33)

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- Ziffernkarten und DINES-Material bereitstellen

Einstieg:

- Geschichte 'Der Steckbrief' vorlesen
- evtl. gemeinsam Ideen sammeln, was in einem Steckbrief stehen könnte und an Tafel notieren
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen (Zeit, Sozialform, Material, ...)

Durchführung:

- Kinder wählen eine Zahl aus, die sie spannend finden
- Kinder erstellen einen Steckbrief mit möglichst vielen Informationen über die Zahl
- Kinder gestalten ihren Steckbrief

Erweiterung:

- Kinder wählen eine weitere Zahl und erstellen einen weiteren Steckbrief

Beispiele von Zahlensteckbriefen:

Der Steckbrief

Zahlensteckbrief

«Los Sia, pack deine Schulsachen zusammen!», Otto zupft ungeduldig an Sias Pullover, «Du weißt doch, es gibt heute Pizza.» Sia verdreht die Augen, kann sich aber ein Lächeln nicht verkneifen: «Jaja, Otto. Ich komm ja schon.» Nachdem Sia das NMG-Heft und das Etui eingepackt hat, schwingt sie sich den Rucksack über die Schulter und verlässt mit Otto das Klassenzimmer. Heute ist Mittwoch und mittwochs isst Sia immer bei Otto zu Mittag, weil ihre Mutter arbeiten ist. Das Tolle daran ist, dass Sia dann den ganzen Nachmittag bei ihm verbringen darf und sie immer jede Menge Spass miteinander haben.

Nach 8 riesigen Pizzastücken und einem Schokoladeneis werden Otto und Sia von Ottos Mama an die Hausaufgaben erinnert: «Denkt daran, bevor ihr etwas anderes anstellt, werden die Hausaufgaben gemacht.»

Mürrisch packen sie die Hausaufgaben aus ihren Rucksäcken. «Immer diese langweiligen Hausaufgaben!», ächzt Otto, während er mit Sia über den NMG Aufgaben brütet. Sia schaut zu Otto rüber, während sie ihr Heft aufschlägt: «Naja, grundsätzlich finde ich einen Steckbrief nichts Langweiliges, aber ich finde es schade, dass wir diesen alle zu einem Tier machen müssen. So hören wir doch morgen im Unterricht 24 sehr ähnliche Steckbriefe.» «Ja du sagst es. Mein Tier ist so gross, frisst das und das, mag das und das nicht, wird so alt und, und, und... Vor allem gibt es solche Steckbriefe bereits zu tausenden im Internet und wir könnten auch einfach einen abschreiben», nervt sich Otto. Widerwillig schreiben sie an ihrem Steckbrief weiter, bis Otto einen spannenden Einfall hat: «Wie wäre es, wenn wir den Steckbrief über eine Zahl, anstatt über ein Tier verfassen? Wir könnten dafür unser Geburtsjahr nehmen oder unser Alter oder einfach unsere Lieblingszahl! Diese Steckbriefe wären sicherlich vielfältiger und spannender.» «Gute Idee!», meint Sia. «Und dann schauen wir, wie die Anderen morgen reagieren, wenn wir statt einem Tiersteckbrief einen Zahlensteckbrief vorlesen», sagt Otto und grinst frech, während er sich die Reaktion seiner Lehrerin vorstellt.

Zahlensteckbrief

Tippkarte 1

Hat deine Zahl Nachbarn? Wie heissen sie?

Zahlensteckbrief

Tippkarte 2

Ist dir die Zahl schon einmal in deiner Freizeit begegnet? Wo?

Kannst du deine Zahl bildlich darstellen? Wie sieht sie aus?

Tippkarte 3

Zahlensteckbrief

Von den Fingern zu den Zahlen

Zahlen mal ganz anders

Heute geht die Klasse von Otto und Sia ins Museum. Da sie sich im NMG Unterricht mit alten Volksgruppen beschäftigt haben, besuchen sie eine passende Ausstellung im Landesmuseum. Nach der gemeinsamen Führung durch einen Mitarbeiter des Museums, dürfen die Kinder nun selbständig auf Entdeckungstour gehen. «Wo sollen wir nur starten?», fragt Sia, «Die Ausstellung ist riesengross!» Otto hingegen scheint genau zu wissen, wo er hinmöchte und meint: «Ich habe vorher bei der Führung etwas Spannendes gesehen. Komm mit Sia, du wirst begeistert sein!» Schon zieht Otto Sia hinter sich in den übernächsten Raum. Dort angekommen bleibt er vor einer grossen Wand mit zahlreichen Bildern und Informationen stehen. «Schau nur, hier wird erklärt, wie andere Volksgruppen früher Zahlen dargestellt haben», erklärt Otto eifrig. «Das ist ja seltsam», meint Sia, «ich dachte immer, dass die heutige Zahldarstellung schon immer so war.» «Nein, mein Opa hat mir früher immer von einem der mächtigsten Völker, den Babyloniern erzählt, welche vor gut 5000 Jahren lebten. Sie zählten mit allen Fingern bis 9, aber zwei Hände (also 10 Finger) wurden mit einem besonderen Zeichen geschrieben. Mit nur zwei Zeichen schrieben sie bis zur 60.» Sia hört Otto interessiert zu. «Das findet man ja heute bei uns in den Sekunden und Stunden wieder. In einer Minute vergehen 60 Sekunden und 60 Minuten in einer Stunde», stellt Sia einen wichtigen Bezug her. «Stimmt!», Otto würdigt Sias Erkenntnis und fährt mit seiner Erklärung fort, «Mein Opa meinte ausserdem, dass die Babylonier ihre Zeichen mit einer Art Keil in Tontafeln stempelten. Es gab ja dazumal noch keine Stifte und Papier. Deshalb wird ihre Schrift auch Keilschrift genannt.» «Und wie ging es nach der 60 weiter?», möchte Sia wissen. «Die Zahl 60 wurde wieder mit demselben Symbol geschrieben wie die 1», beantwortet Otto Sias Frage. Sie scheint nun sichtlich irritiert zu sein: «Aber wenn sie dasselbe Symbol für die 1 und die 60 benutzten, wie konnten sie diese Zahlen dann unterscheiden?» Otto nahm seinen Block für die Museumsnotizen hervor und zeigte Sia auf, wie die Zahlen aufgebaut waren.

→ Kopie zeigen

«Je nachdem, wie die Keile angeordnet waren, stellten sie eine andere Zahl dar. Steht der Keil links, ist er eine 60, steht er rechts, ist er eine 1.» Sia schaut Otto interessiert zu. «Ich denke, ich habe es verstanden», meint sie schliesslich und widmet sich wieder der Wand. Plötzlich entdeckt sie etwas, das ihr bekannt erscheint: «Schau mal hier Otto. Von den römischen Zahlen haben wir in der Schule doch auch was gehört?» «Stimmt, die haben Buchstaben für die Zahlen eingesetzt», bestätigt Otto.

→ Kopie zeigen

«Die Zahlen bildet man, indem man alle Ziffern oder besser gesagt Buchstaben miteinander kombiniert. Die Zahl 7 wird VII geschrieben, also $V=5$ plus $II=2$ gibt 7.»

→ An Tafel schreiben (lassen)

«Genau», meint Sia, «Und die Zahl 308 würde man in römischer Schrift so darstellen: CCCVIII. Denn CCC steht für 300 und VIII für $5 + 3$, also 8.»

→ *An Tafel schreiben (lassen)*

«Dabei gibt es aber zwei wichtige Regeln», erklärt Otto in ernstem Ton, «Wenn eine kleiner Ziffer links von einer grösseren Ziffer steht, so wie beispielsweise bei IV, so muss die linke kleiner Ziffer von der rechten grösseren Ziffer abgezogen werden. Bei IV wäre es also $V - I$, also $5 - 1 = 4$.» «Das habe ich verstanden», meint Sia überzeugt, «Und wie lautet die zweite wichtige Regel?»

→ *An Tafel aufzeigen und evtl. weiteres Beispiel gemeinsam lösen*

«Na eigentlich genau das Gegenteil. Wenn eine grössere Ziffer links steht und eine kleinere Ziffer rechts, so wie bei VIII, so werden die zwei Ziffern zusammengerechnet. Also in diesem Falle $V + III$, also $5 + 3 = 8$ », schliesst Otto seine Erklärung ab. «Das macht Spass», meint Sia, «Lass uns weitere Zahlen in römischer oder babylonischer Schrift notieren.» «Ja und es hat noch mehr spannende Zahldarstellungen an der Wand zu entdecken. Vielleicht können wir ja auch eine eigene Zahldarstellung erfinden?», Otto und Sia sprudeln nur so vor Ideen und legen gleich los.

Zahlen mal ganz anders

Ziffern der Babylonier - Keilschrift

 5				
 9				
 600				

Woher wussten die Babylonier, welchen Wert dieser einzige Keil hatte? Das zeigte der Zusammenhang. Die Keile haben unterschiedliche Werte, je nachdem, wie sie angeordnet sind, also welchen Platz (Position) sie in der Zahl haben. So sah das aus:

$$\leftarrow \nabla \nabla = 12$$

$$10 + 1 + 1$$

$$\nabla \nabla \nabla \leftarrow \nabla \nabla = 66$$

$$60 + 6$$

$$\leftarrow \leftarrow \leftarrow = 30$$

$$10 + 10 + 10$$

$$\nabla \nabla \nabla \leftarrow \nabla \nabla \nabla = 313$$

$$5 \times 60 + 10 + 3$$

Der linke Keil gibt den Wert 60 an, während der rechte Keil den Wert für 1 darstellt.

Vergleiche das mit unserer Art, die Zahl 313 zu schreiben.

Da gibt es die Ziffer 3 zweimal. Die linke Drei gibt den Wert 300 wieder, während die rechte Drei den Wert 3 hat. Auch hier stehen die Ziffern für unterschiedliche Werte, abhängig davon, wie sie angeordnet werden. So ein System nennt man *Positionssystem*.

Römische Ziffern

$$IV = 4 \quad VI = 6$$

$$LX = 50 + 10 = 60$$

Die arabischen Ziffern wurden in Europa erst im 15. Jahrhundert angewendet. Früher benutzte man die 7 römischen Ziffern, die eigentlich Buchstaben sind:

$$I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 \text{ und } M = 1000.$$

Die anderen Zahlen bildet man, indem man diese »Ziffern« oder besser gesagt Buchstaben kombiniert. Die Zahl 7 wird VII geschrieben und 308 so: CCCVIII. Es gibt zwei Regeln:

- Eine Ziffer, die links von einer größeren Ziffer steht, muss von dieser abgezogen werden. 4 wird also IV statt IIII und 14 = XIV geschrieben.
- Eine Ziffer, die rechts von einer größeren Ziffer steht, wird dazugezählt. Die Zahl 8 wird also VIII und 65 = LXV geschrieben.

Das ist eine sehr mühselige Art Zahlen zu schreiben und es ist schwer, damit zu rechnen. Versuch mal zwei Zahlen miteinander zu multiplizieren, die in römischen Ziffern geschrieben sind, dann wirst du es merken!

Ziffern der Maya's

Verschiedene Volksgruppen haben verschiedene Zeichen für die Ziffern benutzt. Aber man kann leicht erkennen, dass die Zeichen auf der Anzahl von Fingern und Zehen aufbauen.

Die Maya-Indianer in Guatemalas Urwäldern konnten gut rechnen. Vor ungefähr 2000 Jahren benutzten sie zwanzig verschiedene Ziffernzeichen: Punkte und Striche in verschiedener Anordnung.

Für eine Hand (= 5) zogen die Maya einen geraden Strich statt 5 Punkte zu machen. Sie zogen zwei Striche für zwei Hände ($5 + 5 = 10$) und sie zogen drei Striche für zwei Hände und einen Fuß ($5 + 5 + 5 = 15$). Die letzte Ziffer (20) entspricht unserer Null und wurde wie ein Sonnenschiff gezeichnet. Die Sonne wurde angebetet wie ein Gott.

• 1	•• 2	••• 3	•••• 4	— 5
—• 6	—•• 7	—••• 8	—•••• 9	== 10
—•• 11	—••• 12	—•••• 13	—••••• 14	=== 15
—••• 16	—•••• 17	—••••• 18	—•••••• 19	☉ 20

Unsere Ziffern heute – Indische Ziffern

Woher kommen unsere Zahlen? Man sagt, wir benutzen arabische Ziffern, aber eigentlich kommen sie aus Indien. Mit der Zeit haben sich die Formen der Ziffern sehr verändert.

१ 1	२ 2	३ 3	४ 4	५ 5
६ 6	७ 7	८ 8	९ 9	० 0

Indische Ziffern

Alle unsere Zahlen haben unterschiedliche Zeichen – aber es sind 10 Ziffern (die 10 Fingern entsprechen). Wenn alle Ziffern einfache und deutliche Zeichen haben, verringert sich das Risiko, dass man sie falsch deutet. (Die Babylonier haben ihre Zahlen bestimmt oft falsch gelesen!) Ein besonderes Zeichen für Null erleichtert das Rechnen.

Zahlen mal ganz anders

Tippkarte 1

Schreibe eigene Zahlen in römischen Ziffern, zum Beispiel 34, 98, 147 und 928.

Zahlen mal ganz anders

Tippkarte 2

Schreib, wie alt du bist und in welchem Jahr du geboren wurdest.

Schreibe Zahlen in babylonischer Schrift oder mit Indischen Ziffern. Gib sie einem anderen Kind zum Lösen.

Tippkarte 3

Zahlen mal ganz anders

Erfinde eine eigene Möglichkeit Zahlen darzustellen. Erkläre auch, warum du dich für diese Variante entschieden hast und wie deine Zahlen aufgebaut sind.

Tippkarte 4

Zahlen mal ganz anders

ANNA-Zahlen

Themen	systematisches Vorgehen forschen und entdecken evtl. schriftliche Subtraktion	Zeitbedarf	1-2 Lektionen
		Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Placemat • Gruppenpuzzle • Kurzvortrag
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Tagebuch • Wandsammlung 	Quelle	i.A.a. Meggendorfer (2018, S.29-32)
Hilfsmittel	Ziffernkarten		

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- Ziffernkarten bereitstellen

Einstieg:

- Geschichte 'Die neue Schülerin' vorlesen
- evtl. gemeinsam einige ANNA Zahlen sammeln
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder beginnen, alle ANNA-Zahlen zu finden
- Kinder erforschen ANNA-Zahlen
- Kinder dokumentieren ihre ANNA-Zahlen und Entdeckungen

Erweiterung:

- Kinder suchen nach dem gleichen Schema LILI oder LOLA oder NAFNAF Zahlen und versuchen besondere Entdeckungen zu machen
- Gibt es weitere Zahlenkombinationen, die man mit einem Namen benennen könnte?
- Nach Einführung der schriftlichen Subtraktion (in der 4. Klasse): Immer eine ANNA Zahl von einer anderen, grösseren ANNA Zahl subtrahieren. Was fällt auf?

Beispiele:

Ich habe entdeckt

Es gibt 90 Anna-Zahlen.

Bei jeder Anna-AUFGABE
kommen wenn man das
Ergebnis zusammen zählt 18
raus.

Wenn man waagrecht die Zeilen
entlang geht, wird das Ergebnis
immer um 891 mehr.

1001	2002	3003	4004	5005	6006	7007	8008	9009
1221	2112	3223	4224	5225	6226	7227	8228	9229
1331	2332	3113	4334	5335	6336	7337	8338	9339
1441	2442	3443	4114	5445	6446	7447	8448	9449
1551	2552	3553	4554	5115	6556	7557	8558	9559
1661	2662	3663	4664	5665	6116	7667	8668	9669
1771	2772	3773	4774	5775	6776	7117	8778	9779
1881	2882	3883	4884	5885	6886	7887	8118	9889
1991	2992	3993	4994	5995	6996	7997	8998	9119

Die neue Schülerin

ANNA-Zahlen

Ein langer Schultag neigt sich dem Ende zu. Otto und Sia sind auf dem Weg nach Hause und unterhalten sich über die neue Schülerin, welche heute in ihre Klasse kam. «Hey, wie findest du eigentlich Anna, die neue Schülerin?», fragt Otto. «Ich glaub ich mag sie. Sie ist zwar noch ein wenig schüchtern, aber ich denke ich werde mich sicherlich gut mit ihr verstehen», entgegnet Sia. «Ich mag ihren Namen, weil dieser mit meinem eine Gemeinsamkeit hat. Weisst du welche?», fragt Otto. Sia muss nicht lange überlegen und antwortet: «Ja eure Namen bestehen beide nur aus zwei verschiedenen Buchstaben.» «Genau, aber es gibt sogar noch mehr Gemeinsamkeiten», erwidert Otto. Sia denkt kurz nach und meint dann: «Ah, die gleichen Buchstaben sind natürlich auch an der gleichen Stelle. Bei euch beiden ist der erste und letzte, sowie die mittleren beiden Buchstaben gleich.» «Super!», bestärkt Otto seine Freundin. «Annas Name kommt auch in der Mathematik vor. Sie beschreibt spezielle Zahlen», führt Otto seine Belehrung fort, «Kannst du dir vorstellen welche?» Sia überlegt. «Meinst du sowas wie 1221?», versucht sie es. «Ja genau, wie bist du auf die Zahl gekommen?», will Otto wissen. «Na ich habe den Buchstaben A mit der Ziffer 1 ersetzt und den Buchstaben N mit der Ziffer 2», erklärt Sia, «Ich könnte natürlich für A und N beliebige Ziffern einsetzen, nur muss an der ersten und vierten Stelle und an der zweiten und dritten Stelle jeweils die gleiche Ziffer stehen.» Ottos Gesichtsausdruck verändert sich von einem interessierten Lächeln zu einem nachdenklichen und schliesslich mürrischen Blick. «Was ist denn auf einmal los?», will Sia wissen. Otto rümpft die Nase und verschränkt beleidigt die Arme vor der Brust: «Warum sollen diese Zahlen denn Anna Zahlen heissen, wenn sie doch genauso gut Otto Zahlen heissen könnten?» Nun muss Sia lachen. «Ach Otto», meint sie, «sei nicht sauer. Es heisst nun mal Ladies first. Und da Anna ein weiblicher Name ist, hat sie nun wirklich Vorrang.» Mit dieser Erklärung gibt sich Otto zufrieden. «Hast du eine Idee, wie viele Zahlen in die Gruppe der ANNA-Zahlen gehören?» fragt er stattdessen herausfordernd. «Um das herauszufinden brauche ich nun doch ein wenig mehr Zeit und vor allem etwas, worauf ich mir Notizen machen kann. Komm, wir gehen schnell nach Hause. Ich wette, dass ich vor dir die Lösung habe!», ruft Sia zielstrebig und läuft Otto davon.

Zur Weiterarbeit:

Nach gut einer Stunde präsentieren sich Otto und Sia ihre Lösungen. «Passt, wir sind beide auf 81 Zahlen gekommen», stellt Otto zufrieden fest. «Es gibt eine Ziffer, die nur an der zweiten und dritten Stelle, also bei den N's im Wort ANNA stehen darf, aber nicht an der ersten und der letzten Stelle. Findest du heraus welche?», möchte Sia wissen. «Na klar, die speziellste aller Ziffern, nämlich die Null», kontert Otto triumphierend.

«Lass uns weiteres über die ANNA Zahlen herausfinden», meint Otto begeistert. «Ja», stimmt Sia mit ein, «und vielleicht können wir ja auch andere Zahlen erstellen, wie LILI, LOLA oder NAFNAF Zahlen?» Sogleich beginnt Sia zu knobeln. Otto hat derweil eine ganz andere Idee. Erst letzte Woche haben sie in der Schule das schriftliche Subtrahieren gelernt. Schnell kritzelt er zwei Anna Zahlen übereinander und berechnet die Differenz. So macht er weiter, bis er eine spannende Entdeckung macht. Findest du heraus welche?

ANNA-Zahlen

Tippkarte 1

Behalte vorne und hinten immer die gleiche Ziffer und versuche nur die mittleren Ziffern zu ändern.
Wie viele Möglichkeiten findest du so?

ANNA-Zahlen

Tippkarte 2

Versuche deine ANNA-Zahlen zu sortieren und zum Beispiel alle die am Anfang die gleiche Ziffer haben nebeneinander zu schreiben. So siehst du, welche ANNA-Zahl dir noch fehlen.

Ist 20002 auch eine ANNA-Zahl? Begründe deine Antwort und erkläre, was genau ANNA-Zahlen sind.

Tippkarte 3

ANNA-Zahlen

Können alle Ziffern sowohl bei den A's als auch bei den N's stehen?

Tippkarte 4

ANNA-Zahlen

Aufgabenfolgen

Themen	Addition und Subtraktion	Zeitbedarf	1 Lektion
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Tagebuch • Wandsammlung 	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Ausstellung • Kurzvortrag
Hilfsmittel	Ziffernkarten	Quelle	Meggendorfer (2018, S.42)

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- Ziffernkarten bereitstellen

Einstieg:

- Geschichte 'Die Matheaufgabe ohne falsche Lösung' vorlesen.
- In der Klasse oder in Gruppen ein gemeinsames Rechenpäckchen mit Aufgabenfolgen erfinden und an Wandtafel notieren
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder erarbeiten ähnliche Aufgaben zur Grundaufgabe
- Kinder wählen eine eigene Grundrechnung und erfinden zu dieser weitere ähnliche Aufgaben
- evtl. tauschen die Kinder die Aufgaben mit einem Partner/einer Partnerin und müssen dort die Regel finden, nach welcher die Rechnungen verändert wurden

Erweiterung:

- Kinder schreiben zu ihren ähnlichen Rechnungen Regeln und versuchen die 10. Rechnung herauszufinden.

Beispiele:

$$\begin{array}{l}
 1. 110 + 30 = 140 \\
 2. 120 + 40 = 160 \\
 3. 130 + 50 = 180 \\
 4. 140 + 60 = 200 \\
 5. 150 + 70 = 220 \\
 6. 160 + 80 = 240 \\
 7. 170 + 90 = 260 \\
 8. 180 + 100 = 280 \\
 9. 190 + 110 = 300 \\
 10. 200 + 120 = 320 \\
 11. 210 + 130 = 340 \\
 12. 220 + 140 = 360 \\
 13. 230 + 150 = 380 \\
 14. 240 + 160 = 400 \\
 15. 250 + 170 = 420 \\
 16. 260 + 180 = 440 \\
 17. 270 + 190 = 460 \\
 18. 280 + 200 = 480 \\
 19. 290 + 210 = 500 \\
 20. 300 + 220 = 520
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 1. 120 + 128 = 248 \\
 2. 128 + 128 = 256 \\
 3. 132 + 132 = 264 \\
 4. 136 + 136 = 272 \\
 5. 140 + 140 = 280 \\
 6. 144 + 144 = 288 \\
 7. 148 + 148 = 296 \\
 8. 152 + 152 = 304 \\
 9. 156 + 156 = 312 \\
 10. 160 + 160 = 320 \\
 11. 164 + 164 = 328 \\
 12. 168 + 168 = 336 \\
 13. 172 + 172 = 344 \\
 14. 176 + 176 = 352 \\
 15. 180 + 180 = 360
 \end{array}$$

Nick

$$\begin{array}{l}
 3. 400 + 150 = 550 \\
 500 + 200 = 700 \\
 600 + 250 = 850 \\
 700 + 300 = 1000 \\
 800 + 350 = 1150
 \end{array}$$

Die Matheaufgabe ohne falsche Lösung

Aufgabenfolgen

Es ist Mittwoch kurz vor Schulschluss. In der letzten Stunde haben Otto und Sia noch Mathematik. Viele Kinder sind in Gedanken bereits beim Mittwochnachmittag und überlegen sich, was sie am freien Nachmittag machen sollen. Sia und Otto sitzen nebeneinander und zählen die Minuten, bis die Lektion vorbei ist. Plötzlich schreibt die Lehrerin die Rechnung $220+305$ an die Wandtafel und meint: «Ich bitte euch alle, eure Aufmerksamkeit nochmals unserem Thema zu widmen! Ich weiss, es ist warm hier drin und ihr wollt alle lieber bereits jetzt nach draussen, aber ich möchte mit euch noch ein paar Rechnungen lösen. Otto, könntest du für uns diese Aufgabe an der Wandtafel lösen?» Die Zeit, in welcher Otto zur Wandtafel marschiert reicht ihm, um die Lösung zu bestimmen. Nachdem er sie hingeschrieben hat, beginnt er damit, die Aufgabe zu erschweren und erklärt: «Wenn wir jetzt bei der vorderen Zahl noch 100 dazu tun, dann würde sich das Resultat ebenfalls um 100 vergrössern. Wenn wir andererseits bei der ersten Zahl die zwei Zehner wegnehmen, dann verkleinert sich auch das Resultat um 20.» «Sehr gute Überlegungen Otto!», meint die Lehrerin und nutzt diese Idee gerade als Gelegenheit, den Kindern eine offene Aufgabe zu stellen: «Versucht nun alle, diese Rechnung leicht zu verändern, sodass ihr dennoch das Resultat schnell herausfindet. Nach einer gewissen Zeit schauen wir, wie weit ihr von der Ursprungsrechnung entfernt seid. Die Schnellen unter euch, dürfen natürlich auch eine andere Aufgabe nehmen und diese ebenfalls verändern. Ziel ist es, dass ihr zu einer Rechnung ein Rechenpäckchen habt mit mehreren ähnlichen Rechnungen. Gibt es dazu noch eine Frage?» Die Kinder schütteln den Kopf und Sia und Otto freuen sich, endlich mal eigene Rechnung erfinden und verändern zu können.

Aufgabenfolgen

Tippkarte 1

Erfinde ähnliche Aufgabenpäckchen, bei denen das Resultat immer um 5 grösser wird. Auf welcher Seite kannst du etwas ändern? Wie?

Aufgabenfolgen

Tippkarte 2

Erfinde ähnliche Aufgabenpäckchen, bei denen sich die Rechnung verändert, das Resultat aber immer gleich bleibt.

Erfinde Aufgabenpäckchen mit Additionen,
Subtraktionen, Multiplikationen oder Divisionen.

Tippkarte 3

Aufgabenfolgen

Aufgaben mit einer bestimmten Zielzahl

Themen	Grundoperationen	Zeitbedarf	1 – 2 Lektionen
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Briefe an Otto und Sia • Tagebuch • Wandsammlung 	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Ausstellung • Kurzvortrag
Hilfsmittel	Ziffernkarten	Quelle	Meggendorfer (2018, S.54)

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- Ziffernkarten bereitstellen
- Hier könnte am Ende allenfalls wirklich ein Rätselblock für die ganze Klasse kopiert werden

Einstieg:

- Geschichte 'Der runde Geburtstag' vorlesen
- evtl. in Gruppen ein Rätsel bzw. eine Aufgabe erfinden und vorstellen lassen
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder erarbeiten eigene Rätsel bzw. Aufgaben mit der Zielzahl 50
- Kinder halten ihre Rätsel schriftlich fest

Erweiterung:

- Kinder erarbeiten Aufgaben mit einer selbstgewählten Zielzahl und halten diese fest

Beispiele:

Die Erste und Letzte Zahl geben 20.
 Die zweite und vierte Zahl geben +20,
 und die 10 kommt auch dazu +10,
 dann gibt es 50

$$\begin{array}{r} 20 \\ +10 \\ \hline 50 \end{array}$$

$10 \overset{+0}{\rightarrow} 10$ 10 10 10 (50)
 $2 \overset{+4}{\rightarrow} 6$ 10 14 18 (50)
 $6 \overset{+2}{\rightarrow} 8$ 10 12 14 (50)
 $8 \overset{+1}{\rightarrow} 9$ 10 11 12 (50)

Der runde Geburtstag

Aufgaben mit einer bestimmten Zielzahl

Sia und Otto stehen vor dem Haus seines Onkels und schauen sich die grossen, silbernen Ballone in Form einer 5 und einer 0 an. «Schon verrückt, mein Onkel wird heute 50 Jahre alt und lebt somit schon ein halbes Jahrhundert», meint Otto. Sia nickt und erwidert: «Wirklich erstaunlich! Ich wüsste nicht, was man zu einem runden Geburtstag schenken könnte. Was schenkst du denn eigentlich deinem Onkel?» In diesem Moment wird Otto kreideblass und wispert: «Ich wusste, ich habe etwas Wichtiges vergessen! Das Geschenk! Was soll ich so kurzfristig nur auftreiben?» Sia zuckt mit den Schultern, was Otto noch panischer macht. «Komm schon Sia, du hast sonst doch auch immer so gute Ideen...» Sia starrt auf die silberne Fünfzig und beginnt zu lächeln. «Was ist los?», fragt Otto gespannt. «Diese Fünfzig bringt mich auf eine gute Idee. Wir schenken deinem Onkel einen Rätselblock, den wir selbstgestalten. Alles muss sich um die 50 drehen!», Sia sprudelt nur so raus mit ihren Ideen. «Nehmen wir an, ich stelle ihm folgende Aufgabe:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + \text{-----} = 50 \quad (\rightarrow \text{An Tafel schreiben})$$

So hat er eine knifflige Matheaufgabe, die er lösen kann», Sia zeigt Otto ihr Beispiel auf. Otto nickt zustimmend: «Das ist toll! Ich habe schon ein weiteres Rätsel:

Wenn Sia und ich uns in einem Jahr treffen, unsere Alter addieren und mit 3 multiplizieren, so sind wir genau 10 Jahre älter, als du heute wirst. Wie alt ist Sia heute?»

Eifrig kramt Sia einen Stapel Papier und einen Stift aus ihrem Rucksack. «Lass uns diese zwei Rätsel grad notieren! Vorher, als wir hier ankamen, hast du ebenfalls ein gutes Rätsel gesagt, ohne dass es dir aufgefallen ist», merkt Sia an. Otto runzelt die Stirn: «Wirklich? Was habe ich denn gesagt?» «Na, dass dein Onkel schon ein halbes Jahrhundert lebt», entgegnet ihm Sia. «Stimmt. Das wird ein tolles Geschenk! Aber da liegt noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns. Könnt ihr uns helfen beim Erfinden der Rätsel? Sonst kommen wir heute nie mehr ins Haus rein. Und denkt daran, alles muss sich um die 50 drehen...»

Aufgaben mit einer
bestimmten Zielzahl

Tippkarte 1

Bilde Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen
und/ oder Divisionen, mit denen du auf die 50
kommst.

Aufgaben mit einer
bestimmten Zielzahl

Tippkarte 2

Wo begegnest du im Alltag der Zahl 50? Kannst
du vielleicht damit ein weiteres Rätsel erfinden?

Bilde Rechnungen mit mehreren Zahlen.

Tippkarte 3

Aufgaben mit einer
bestimmten Zielzahl

Versuche, bei einer grösseren Zahl als 50 zu
beginnen und als Resultat die 50 zu erreichen.

Tippkarte 4

Aufgaben mit einer
bestimmten Zielzahl

Zahlenmauern

Themen	Addition, Subtraktion	Zeitbedarf	1 Lektion
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Tagebuch • Wandsammlung 	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Ausstellung
Hilfsmittel	Kopiervorlage 'Zahlenmauern', Kopiervorlage 'Zahlenmauern – Vorlage' Ziffernkarten	Quelle	Hengartner et al.(2010, S.137-158)

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- Ziffernkarten bereitstellen
- Kopiervorlage 'Zahlenmauern' kopieren und bereitstellen

Einstieg:

- Geschichte 'Baustellenstreich' vorlesen
- Je nachdem, ob die Klasse Zahlenmauern bereits kennt oder nicht, diese aktiv in die Geschichte miteinbeziehen
- Je nach Vorwissen, die Kopiervorlage mit den Kindern besprechen und gemeinsame Beispiele an Tafel erstellen
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder erstellen eigene Zahlenmauern
- Kinder halten ihre Zahlenmauern schriftlich fest

Erweiterung:

- Kinder erarbeiten Zahlenmauern mit vorgegebenen Grundsteinen (1, 2, 3 und 4) und ordnen diese verschieden an. Sie untersuchen die entstandenen Zahlenmauern. Wie steht der Deckstein in Bezug zur Anordnung der Grundsteine? (Tippkarte 4)

Beispiele:

Baustellenstreich

Zahlenmauern

Seit zwei Monaten ist neben Ottos Haus eine grosse Baustelle. Es wird ein neues Einfamilienhaus gebaut. Letzten Monat haben Sia und Otto viele Nachmittage auf dem Erdberg verbracht, welcher durch die Ausschachtung entstanden ist. Auch heute Nachmittag stehen die Beiden vor der Baustelle und betrachten gespannt das Geschehen. «Sieh nur der riesige Kran», meint Otto fasziniert. Grosse graue Steine werden nacheinander mit dem Kran aufeinandergestellt. Damit das Haus stabil wird, berührt der obere Stein immer zwei untere Steine. Dadurch entsteht ein schönes Muster. Sia nimmt einen Block aus ihrem Rucksack und zeichnet das Muster ab. «Stell dir mal vor, der oberste Stein, der Deckstein, wiegt 24 kg. Er ist also eine 24», sagt Sia zu Otto und kritzelt eine 24 in den obersten Stein auf ihrer Zeichnung, «Da dieser auf zwei anderen Steinen steht, würde das Gewicht ja auf diese zwei Steine gedrückt werden. Das heisst, die 24 wird auf zwei Steine verteilt.» Otto schaut abwechselnd auf Sias Zeichnung und auf die Baustelle. «Sagen wir mal, der linke, untere Stein ist eine 15, dann müsste der andere Stein welche Zahl haben?», fragt Otto, obwohl er die Antwort natürlich bereits weiss. «Damit ich auf die 24 von oben komme, müsste der andere Stein eine 9 sein», meint Sia überzeugt. Otto schnappt sich Sias Stift und schreibt die Zahlen 15 und 9 in die unteren beiden Steine. «So, nun stehen diese zwei Steine wiederum auf zwei Steinen, wovon einer sowohl die 15, als auch die 9 berührt», grübelt Sia weiter. «Ich möchte, dass der Stein unter der 15 und der 9 eine 5 ist», meint Otto bestimmt. Und schon hat er die 5 in die Zeichnung eingetragen. «Also ergibt der linke Stein unter der 15 eine 10», Sia entreisst Otto den Stift und malt die 10 hinein. «Und der Stein ganz rechts unter der 9 ist in diesem Fall eine 4», Otto schliesst die Zeichnung ab. Während beide Kinder auf die Zeichnung schauen, überlegt Sia weiter: «Schade, dass man auf der Baustelle die Mauer nicht nach unten weiterbauen kann.» Otto schaut Sia verwirrt an. «Warum willst du die Mauer nach unten weiterbauen? Das macht doch keinen Sinn?», möchte er von Sia wissen. «Na dann könnten wir die drei Zahlen weiter aufteilen und hätten dann vier Grundsteine», erklärt sie ihm, «Wäre doch spannend die Mauern beliebig zu vergrössern und mit anderen Zahlen zu beschriften.» Otto schaut ins Leere und studiert. Auf einmal scheint er einen Einfall zu haben. «Ich hab's!», ruft er, «Heute Abend, wenn die Bauarbeiter nach Hause gehen, ist die Mauer schon viel höher. Lass uns mit Kreide auf die Baustelle schleichen und die Mauern mit verschiedenen Zahlen zu beschriften, wie wir das vorher auf dem Block gemacht haben.» Sia fängt an zu grinsen und entgegnet Otto: «Au ja, das ist eine tolle Idee! Die Bauarbeiter werden morgen Augen machen!»

Zahlenmauern

Zahlenmauern

Tippkarte 1

Starte mit fünf Grundsteinen. Berechne dann die 2., 3. und 4. Reihe und den Deckstein der Zahlenmauer.

Zahlenmauern

Tippkarte 2

Wähle die Grundsteine so, dass die Zahlen immer um 1 grösser werden (z.B. 3, 4, 5 und 6). Was verändert sich bei den Steinen der nächsten Reihen?

Wähle nur ungerade oder nur gerade Grundsteine. Was geschieht mit den Steinen der nächsten Reihen?

Tippkarte 3

Zahlenmauern

Verwende für die Grundsteine die Zahlen 1, 2, 3 und 4 (jede genau einmal). Ordne sie verschieden an und berechne dann die restlichen Steine der Mauern. Mach das viele Male. Was stellst du fest? Kannst du erklären, warum das so ist?

Tippkarte 4

Zahlenmauern

Zwei mal zwei Kühe

Themen	Multiplikation	Zeitbedarf	1 Lektion
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	• Tagebuch	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	• Ausstellung
Hilfsmittel	Kopiervorlage 'Zwei mal zwei Kühe'	Quelle	Stechbart und Torggler (2016, S.37-38)

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- Kopiervorlage 'Zwei mal zwei Kühe' kopieren und bereitstellen

Einstieg:

- Geschichte 'Die vielfältige Aussicht' vorlesen
- Kopiervorlage 'Zwei mal zwei Kühe' verteilen
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder betrachten das Bild und suchen passende Multiplikationsaufgaben
- Kinder rechnen die Multiplikationen aus

Erweiterung:

- Kinder betrachten das Waldbild auf der Rückseite der Kopiervorlage und bearbeiten es ebenfalls

Beispiel:

Zwei mal zwei Kühe

$8 \cdot 9 = 72$ Maiskolben
$2 \cdot 4 = 8$ Schafe
$4 \cdot 6 = 24$ Himbeeren
$2 \cdot 2 = 4$ Kühe
$8 \cdot 3 = 24$ Wolken
$3 \cdot 7 = 21$ Häuser
$4 \cdot 7 = 28$ Radieschen
$2 \cdot 3 = 6$ Nadelbäume
$3 \cdot 3 = 9$ Apfelbäume
$9 \cdot 6 = 54$ Salatköpfe

Der vielfältige Ausblick

Zwei mal zwei Kühe

Es ist ein sommerlicher Montagmorgen und die Kinder der 3./4. Klasse haben Sportunterricht. Wegen des schönen Wetters verbringen sie diesen draussen an der frischen Luft. Seit zwei Wochen trainieren die Kinder für den jährlichen Orientierungslauf, welchen alle 3./4. Klassen der umliegenden Dörfer absolvieren. Sias und Ottos Begeisterung dafür hält sich in Grenzen. «Warum können wir nicht einfach Fussball spielen?», fragt Otto seine Lehrerin Frau Krähenbühler grimmig. «Weil der Sportunterricht auch andere Sportarten beinhaltet als nur Fussball. Das tut euch gut! Es trainiert eure Ausdauer und verbessert eure Kompetenz im Kartenlesen», versucht Frau Krähenbühler ihn aufzumuntern. Ohne Erfolg. Sia und Otto watscheln miesgelaunt den anderen über den Pausenplatz nach. «So liebe Schüler, ihr werdet heute in Zweiergruppen trainieren und erhaltet von mir eine Karte, auf der die acht Posten eingezeichnet sind. Zusätzlich bekommt jeder von euch einen Stempelpass, auf dem ihr die Postenstempel abdrucken könnt, wenn ihr sie gefunden habt. In spätestens eineinhalb Stunden erwarte ich euch alle hier zurück», erklärt die Lehrerin den heutigen Auftrag. Als Sia und Otto die Karte erhalten, schauen sie sich die eingetragenen Posten an. «Hier will ich zuerst hin», Sia zeigt auf ein rotes Kreuz am rechten Kartenrand. «Das ist doch Bauer Antons Hof?», vergewissert sich Otto. «Ja, genau. Da legen wir uns gemütlich ins Feld, warten bis die Zeit abgelaufen ist und kommen auf Lektionsende zurück», erklärt Sia weiter. Otto muss über Sias frechen Gedanken grinsen, unterstützt die Idee aber voll und ganz. «So machen wir das», flüstert er ihr ins Ohr, obwohl Frau Krähenbühler längst bei einer anderen Gruppe steht und sie gar nicht hören kann.

Die zwei Kinder laufen los und treffen nach zehn Minuten auf Bauer Antons Hof ein. «Da hinten ist ein schöner Platz», meint Sia und zieht Otto unter einen Kirschbaum auf eines der grünen Felder. Sie setzen sich hin und geniessen den Ausblick. Nach einigen Minuten meint Otto: «Ich sehe zweimal zwei Kühe.» Sia lacht auf: «Sprichst du in der Sprache des Multiplikators?» «Nicht ablenken», lenkt Otto auf seine Aussage zurück, «Wie viele Kühe sind es nun?» Dafür braucht Sia nun wirklich nicht lange. Sie antwortet rasch: «Na vier natürlich.» Und schon hat sie den nächsten Einfall: «Ich sehe vier mal sechs Himbeeren.» Otto sucht in der Landschaft und wird bald fündig. Er leckt sich über die Lippen und sagt: «Mmh lecker! Nach 24 Himbeeren bin ich aber pappsatt!» Die Beiden führen ihr Spiel munter weiter, bis sie nach einiger Zeit erschrocken feststellen, dass die Sportlektion fast um ist. Sie rennen schnell zurück zur Schule. Nun haben sie doch noch ein bisschen Sport gemacht, nebst den vielen Multiplikationen.

Einmaleins - Tafel

Zwei mal zwei Kühe

Zwei mal zwei Kühe

Tippkarte 1

Betrachte mal die Pflanzen genau. Kannst du sie in Grüppchen bündeln?

Zwei mal zwei Kühe

Tippkarte 2

Färbe die Bündel verschieden ein.

Wie viele Bündel hast du? Wie viele Dinge sind in einem Bündel drin? Wie heisst deine Multiplikation?

Tippkarte 3

Zwei mal zwei Kühe

Lebenszeiten berechnen

Themen	Multiplikation mit grossen Zahlen Zeit	Zeitbedarf	1-2 Lektionen
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Tagebuch • Wandsammlung 	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Placemat • Lerntempoduett • Gruppenpuzzle
Hilfsmittel	evtl. Taschenrechner evtl. Übersicht über Zeiten (60min = 1h, 24h = 1d,...)	Quelle	Büchler et al. (2007, S.44-45)

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- evtl. Taschenrechner bereitstellen
- evtl. Übersicht über Zeitangaben vorbereiten

Einstieg:

- Geschichte 'Babybesuch' vorlesen
- evtl. gemeinsam besprechen, wie viele Tage ein Jahr und ein Monat hat.
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder entscheiden sich für eine Aufgabenstellung, die sie interessiert
- Kinder bearbeiten die Aufgaben selbständig und nutzen evtl. die Tippkarten

Erweiterung:

- Kinder berechnen, wie alt ihre Geschwister oder ihre Eltern in Tagen oder in Wochen sind

Beispiel:

①

Schule: 6h45min	Schlafen: 9h20min	8h30min
4h55min	8h30min	+57h20min
4h00min	9h30min	<u>65h50min</u>
5h45min	8h30min	
+ 4h25min	10h30min	Training: 1,30h
<u>25h20min</u>	+ 1,2h00min	+ 1,30h
	<u>57h20min</u>	<u>2,60h</u>
		<u>3h00min</u>

Freizeit: 1h40min	Hausaufgaben: 30min
2h00min	50min
2h00min	30min
+ 3h30min	30min
<u>9h20min</u>	+ 30min
	<u>170min</u>
	<u>2h50min</u>

Baby Besuch

Lebenszeiten berechnen

Vor ein paar Wochen ist Sias Cousine auf die Welt gekommen. Es ist ihre zweite Cousine. Die andere Cousine ist zwei Jahre alt. Heute geht sie nach der Schule mit Otto direkt zu ihr und sieht sie das erste Mal. Sie freut sich riesig darauf. Während Otto kein grosses Interesse an Babys hat, findet Sia diese kleinen Geschöpfe zuckersüss. Otto freut sich mehr auf die leckeren, selbstgemachten Eiskugeln, die es jeweils bei Sias Tante zum Zvieri gibt und liess sich deshalb überreden, mit Sia mitzugehen.

Nach der Schule machen sie sich somit auf den Weg zu Sias Tante. Fröhlich hüpfend schlendert Sia neben Otto her und löchert ihn mit Fragen: «Was denkst du, wie schwer ist meine Cousine Mia wohl? Und hat sie schon Haare?» «Woher soll ich das wissen?», fragt Otto verwirrt zurück. «Ach ich kann es kaum erwarten. Sie ist bestimmt supersüss!», zwitschert Sia. Je näher sie dem Haus kommen, desto nervöser wird Sia. Von der Strasse her sehen Sia und Otto bereits ihre Tante mit den Kindern im Garten. Freudig laufen sie ihnen entgegen. «Hallo zusammen! Hattet ihr einen schönen Tag in der Schule?», fragt Sias Tante interessiert. «Naja, hätte schlimmer sein können», meint Otto. Sia hatte die Frage völlig verpasst, weil sie bereits nur noch Augen für die winzige Mia hat und wispert: «Wow, sie ist soooo süss! Darf ich sie einmal halten?» «Natürlich, setz dich hin, dann kann ich sie dir geben», antwortet ihre Tante, «Und für dich drei Kugeln Eis Otto?» «Oh ja sehr gerne!», entgegnet dieser freudig. Nachdem Sias Tante mit den Eiskugeln zurückkommt, fragt Sia wissbegierig: «Wie alt ist Mia jetzt genau?» «Dreizehn Tage alt», entgegnet die Tante. «Spannend, bei so Kleinen spricht man noch von Tagen», meint Sia fasziniert. «Was macht die Kleine denn überhaupt den ganzen Tag?», fragt Otto gleichgültig. «Naja, sie schläft die meiste Zeit des Tages. Und wenn sie wach ist, hat sie Hunger», antwortet Sias Tante und lächelt ihre neugeborene Tochter an. «Ist ja langweilig», meint Otto. «Na, wenn du das so langweilig findest, habe ich eine spannende Aufgabe für dich, die du ausrechnen kannst, während ich mit Mia schmuse», fordert Sia Otto heraus. «Sprich weiter», nun ist Ottos Interesse geweckt. «Dein Tagesablauf scheint ja viiiiiel interessanter zu sein als der meiner Cousine. Berechne doch mal wie viele Stunden (Tage, Wochen, Monate, Jahre) du in deinem Leben schon

- vor dem Fernseher verbracht hast.
- dir die Zähne geputzt hast.
- Hausaufgaben gemacht hast.
- geschlafen hast.
- vor dem Computer gesessen hast.»
- eigene Ideen.

Das lässt sich Otto nicht zweimal sagen. Er schnappt sich ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber vom Couchtisch im Wohnzimmer und beginnt fleissig zu schreiben.

Lebenszeiten berechnen

Tippkarte 1

Berechne zuerst wie viele Stunden du pro Tag mit der Aktivität verbringst.

Lebenszeiten berechnen

Tippkarte 2

Wie viele Tage hat ein Jahr? Rechne die Anzahl Stunden pro Tag auf ein Jahr heraus aus.

Wie viele Jahre lebst du schon? Rechne die Anzahl Stunden in einem Jahr hoch, auf die Anzahl Jahre die du schon lebst.

Tippkarte 3

Lebenszeiten berechnen

Wenn du Mühe hast, die Zahlen zu multiplizieren, hole dir einen Taschenrechner.

Tippkarte 4

Lebenszeiten berechnen

Luftballons im Klassenzimmer

Themen	Multiplikationsstrategien Volumen	Zeitbedarf	1-2 Lektionen
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	• Tagebuch	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	• Placemat • Gruppenpuzzle
Hilfsmittel	Ballone Messwerkzeug	Quelle	Büchler et al. (2007, S.56-57)

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- Hilfsmittel bereitstellen

Einstieg:

- Geschichte 'Der laute Knall' vorlesen
- evtl. mit Kindern je einen Ballon aufblasen lassen und sie im Kreis auftürmen
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder überlegen sich eine Strategie, wie sie vorgehen können
- Kinder probieren aus, messen, überprüfen
- Kinder halten Ideen und Lösungen schriftlich fest

Erweiterung:

- Kinder überlegen sich andere Gegenstände, mit welchen sie das Schulzimmer füllen könnten
- Kinder überlegen sich andere Räume, welche mit Ballons gefüllt werden könnten

Beispiel zum Vorgehen:

Luftballons im Klassenzimmer

Länge 9m 60cm
 breite 7m
 höhe 3m
 Balon 40cm

21 Ballons = 7m
 20 Ballons = 6m 60cm
 21 • 29 = 609
 1 " "
 580 + 29 = 609
 21 • 29 = 609
 609 • 9 = 5481

Der laute Knall

Luftballons im Klassenzimmer

«Komm schon Otto, mach schneller! Frau Krähenbühler kommt sicher gleich!», flüstert Sia zu Otto herüber und schaut dabei nervös zur Zimmertür. «Jaja, ich hab's gleich. Ich weiss, die Ballone müssen hier irgendwo sein», meint Otto und kramt verstohlen in Frau Krähenbühlers Schublade herum. «Wir kriegen bestimmt riesigen Ärger dafür. Das ist verboten!», Sia wird immer nervöser und tippelt von einem Bein aufs andere, während sie verstohlen zum Schulhausgang hinausblickt. Frau Krähenbühler müsste jeden Moment kommen, die Turnstunde ist immerhin schon seit 10 Minuten vorbei und sie ist immer sehr schnell im Umziehen. Sia und Otto konnten heute beide nicht mitturnen. Sia hatte sich letzte Woche beim Fussballspielen den Fuss verrenkt und Otto durfte nicht mitturnen, da er bei Frau Krähenbühlers Deutschunterricht mehrmals reingeschwätzt und trotz Ermahnung nicht damit aufgehört hat. «Geschieht ihr recht, sie schuldet mir eigentlich sogar diese Ballone!», meint Otto, während er immer noch mit dem Arm in Frau Krähenbühlers Schublade wühlt. Als Otto endlich zwei farbige Ballone gefunden hat, versteckt er sie blitzschnell in seiner Hosentasche, schliesst die Schublade und begibt sich mit Sia zum Fenster. Genau in diesem Moment betritt Frau Krähenbühler das Schulzimmer. Sias Herz klopft wie wild und sie ist froh, dass die Lehrerin nichts von ihrem Diebstahl mitbekommen hat.

In der Mathestunde wird Sia von Otto angestupst, der ihr unter dem Tisch einen roten Ballon rüberreicht. Alle sind mucksmäuschenstill und brüten über ihrer Prüfung. Otto zeigt Sia mit Bewegungen an, den Ballon heimlich aufzublasen. Frau Krähenbühler sitzt an ihrem Pult und ist voll und ganz auf das Buch fixiert, welches vor ihr liegt. Scheint eine spannende Lektüre zu sein, denkt sich Sia und beginnt leise ebenfalls ihren Ballon aufzublasen. Als Otto und Sia zwei prallgefüllte Ballone unter ihrem Tisch halten, geht alles furchtbar schnell. Otto zieht eine Stecknadel aus dem Etui und sticht beide kaputt. Es ertönt ein ohrenbetäubender Knall, welcher alle Personen im Raum aufschrecken lässt. Damit hätte nun wirklich niemand gerechnet und das ausgerechnet während der Matheprüfung. Weil Frau Krähenbühler vor Schreck einen spitzen Schrei ausstösst, beginnt die ganze Klasse sogleich zu lachen. Das macht Frau Krähenbühler nur noch wütender. Sie starrt mit hochrotem Kopf zu Otto und Sia herüber. «Das ist ja nicht zu fassen! Seid ihr wahnsinnig?», faucht sie die Beiden an. Als sie vor ihnen auf den Boden schaut und die zwei schlaffen Ballonhüllen entdeckt, steigert sich ihre Wut noch: «Diebstahl! Ihr habt mich bestohlen! Das geht nun wirklich nicht. Das heisst Nachsitzen! Für euch beide! Das Mittwochnachmittagsprogramm ist gestrichen. Stattdessen könnt ihr hier sitzen und 3 Stunden über eure Tat nachdenken!» Otto stöhnt und Sia schaut beschämt zu Boden.

Am Mittwochnachmittag sitzen die zwei Kinder im Schulzimmer und langweilen sich. «Können wir denn gar nichts machen?», murrte Otto. «Es soll eine Strafe sein. Was ihr haben dürft sind Stift und Papier. Lasst euch das eine Lehre sein», antwortet Frau Krähenbühler vorwurfsvoll.

Während Sia gelangweilt mit ihren Fingern auf dem Tisch trommelt, hat Otto plötzlich einen Einfall. «Stell dir mal vor, wie das aussehen würde, wenn das ganze Klassenzimmer voller Luftballons wäre», meint er. Sia muss kichern, als sie sich das Bild vorstellt. «Was meinst du, wie viele aufgeblasene Luftballons bräuchten wir,

um das ganze Klassenzimmer zu füllen?», überlegt Sia. «Ich denke, das können wir ungefähr berechnen, wir haben ja noch zweieinhalb Stunden Zeit», meint Otto, froh darüber, dass sie endlich etwas zu tun haben.

Luftballons im Klassenzimmer

Tippkarte 1

Wie viele Luftballons passen in einer Linie der Länge nach in dein Klassenzimmer?

Luftballons im Klassenzimmer

Tippkarte 2

Wie viele Luftballons passen in einer Linie der Breite nach in dein Klassenzimmer?

Wie viele Luftballons passen in einer Linie vom Boden bis zur Decke in deinem Klassenzimmer?

Tippkarte 3

Luftballons im Klassenzimmer

Wie viel Platz ist zwischen den einzelnen Luftballons?

Tippkarte 4

Luftballons im Klassenzimmer

Kreis unterteilen

Themen	Kreis konstruieren Kreis unterteilen Geometrische Formen erkennen	Zeitbedarf	1 Lektion
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Tagebuch • Wandsammlung 	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Placemat • Ausstellung
Hilfsmittel	Zirkel und Lineal	Quelle	Eigene Idee

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- Zirkel und Lineal zur Verfügung stellen, sofern SuS dies nicht am Platz haben

Einstieg:

- Geschichte 'Der grosse Tag' vorlesen
- evtl. gemeinsam einen Kreis an der Wandtafel konstruieren und unterteilen
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder beginnen, Kreise zu konstruieren und diese auf verschiedene Weisen zu unterteilen
- Kinder betrachten ihre Ergebnisse und erkennen geometrische Formen in den Kreisteilstücken
- Kinder versuchen mit einer gewissen Anzahl Schnitten (Strichen) verschieden viele Kuchenstücke zu erhalten

Erweiterung:

- Kinder bemalen gleiche geometrische Figuren mit gleicher Farbe
- Kinder konstruieren ein Rechteck/Quadrat (andere Kuchenformen) und unterteilen diese ebenfalls
- Kinder suchen nach einer Regel, wann es mit einer vorgegebenen Schnittmenge möglichst viele bzw. wenige Kuchenstücke gibt

Beispiele von Kreisunterteilungen:

5 Schnitte, 6 Stücke

5 Schnitte, 14 Stücke

- Dreiecke
- Fünfeck
- Dreiecke mit einer gebogenen Linie
- Vierecke mit 1 gebogener Linie

Der grosse Tag

Kreis unterteilen

Heute ist der grosse Tag von Otto. Schon seit Wochen zählt er die Tage und gestern die Stunden, bis er endlich Geburtstag hat. Nebst Weihnachten ist dies für Otto einer der wichtigsten Tage im Jahr. An diesem Tag steht er nämlich im Mittelpunkt, bekommt Geschenke und alle sind besonders lieb mit ihm. Nebst seiner Familie hat er natürlich auch Sia eingeladen. Nach der Schule laufen sie gemeinsam nach Hause. Wie bereits den ganzen Tag ist Otto auch jetzt hibbelig und meint: «Was hat meine Mutter wohl für einen Kuchen gebacken und wie viele Geschenke erwarten mich wohl?» Sia lacht und versucht ihn zu beruhigen: «Alles mit der Ruhe Otto, wir sind ja bald da! Keine Angst, die Geschenke laufen dir nicht davon!» Unruhig trippelt Otto neben Sia her und als sie in seine Strasse einbiegen, hält er es nicht mehr aus und rennt los. Sia sieht es gelassen und schlendert gemütlich die letzten Meter allein zu Ottos Haus. Draussen am Gartenzaun hängen bereits Ballone und von weitem sieht Sia, wie Otto direkt in die Arme seines Onkels springt, welcher bereits an der Tür wartet. Als Sia bei der Tür ankommt, ist Otto bereits in der Küche verschwunden. Nachdem auch Sia ihre Schuhe ausgezogen hat und am Küchentisch Platz nimmt, stimmt Ottos Mutter lauthals das Geburtstagslied an, welches alle im Chor in unterschiedlichen Sprachen für Otto singen. Dieser strahlt über das ganze Gesicht. Während dem Singen bringt die Mutter seine Lieblingstorte mit zehn brennenden Kerzen darauf und stellt sie vor Otto auf den Tisch. Nachdem sie fertig gesungen haben, darf Otto seine Kerzen ausblasen und alle klatschen, weil er auf Anhieb alle auspusten konnte. «So Otto, nun ist es an dir, Tortenstücke zu schneiden und auf die Teller zu verteilen», meint seine Mutter. «Kann ich die Torte so schneiden, wie ich es möchte?», fragt Otto belustigt. Während die Mutter die Augen verdreht, meint Sia lachend: «Sind dir unterdessen sogar die Kuchenspickel zu langweilig?» «Naja, es wäre sicherlich spannend, eine Torte auch mal anders zu schneiden und so verschiedene Tortenstückformen zu kreieren», erwidert Otto. Widerwillig bejaht die Mutter schliesslich die Frage von Otto. Hast du eine Idee, wie Otto wohl seinen Kuchen verschnitten hat und welche Formen dabei herausgekommen sind? Versuche eine Torte auf verschiedene Weisen zu unterteilen und schaue, welche Formen dabei herauskommen.

Kreis unterteilen

Tippkarte 1

Versuche deinen Kreis mit 4 oder 5 Linien zu unterteilen.

Kreis unterteilen

Tippkarte 2

Erkennst du bei deinen Teilstücken Dreiecke?
Erkennst du Vierecke?

Male die Teile deines Kreises unterschiedlich an,
um die neuen Formen besser zu erkennen.

Tippkarte 3

Kreis unterteilen

Beschrifte alle Formen, die du kennst. Informiere
dich, wie die Formen heißen, die du noch nicht
kennst.

Tippkarte 4

Kreis unterteilen

Die Welt der Symmetrie

Themen	Symmetrien erkennen genaues Betrachten	Zeitbedarf	1 Lektion
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos • Tagebucheintrag 	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Ausstellung • Placemat • Gruppenpuzzle
Hilfsmittel	Spiegel, Fotoapparat	Quelle	Dahl und Nordqvist (1996, S.21-22)

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- Handspiegel bereitstellen
- evtl. Fotoapparate organisieren (je nach Dokumentationswunsch)
- evtl. diese Aufgabe als Wettbewerb gestalten (wie Otto und Sia in der Geschichte)

Einstieg:

- Geschichte 'der Farbklecks' vorlesen
- evtl. gemeinsames Beispiel im Kreis anhand einiger Formen und Handspiegel bearbeiten
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder evtl. in Gruppen einteilen und Material holen lassen
- Kinder suchen im Schulhaus und auf dem Pausenplatz nach symmetrischen Dingen und halten diese (fotografisch) fest
- evtl. Wettbewerbsauswertung in der ganzen Klasse durchführen

Erweiterung:

- Kinder suchen Dinge mit mehreren Symmetrieachsen
- Kinder suchen Dinge mit einer Drehsymmetrie

Beispiele von symmetrischen Gegenständen:

Der Farbkleck

Die Welt der Symmetrie

«Liebe Kinder, schwatzt bitte weniger und konzentriert euch auf das Malen. Das Bild sollte heute fertig werden», Frau Krähenbühler geht durch die Tischreihen und begutachtet die Zeichnungen, welche auf den einzelnen Tischen entstehen. Bei Sia bleibt sie abrupt stehen: «Ach du lieber Himmel! Sia, du hast ja erst das halbe Papier bemalt. Wie willst du das denn noch fertigstellen?» Sia hat wohl etwas viel mit Otto geplaudert und dadurch ganz vergessen, das farbige Kunstwerk auf das Papier zu pinseln. «Ich bin in einer Minute fertig», kontert Sia überzeugt. «Na das möchte ich aber sehen!», meint Frau Krähenbühler und zwinkert Sia zu. Sie hingegen zeigt sich unbeeindruckt und legt den Pinsel zur Seite. Dann nimmt sie das Blatt in die Hände und faltet es in der Mitte. Die nasse Farbe wird auf die andere Papierhälfte gedrückt und als sie das Blatt auseinanderfaltet, ist ein grosses, buntes Kunstwerk zu sehen. «Tadaaa!», trällert Sia spitzbübisch. Da staunt Frau Krähenbühler nicht schlecht. «Das finde ich also wirklich eine ausgesprochen tolle Idee von dir, Sia!», rühmt sie ihre Schülerin. Otto späht zu Sia herüber und mustert ihr Bild ausgiebig. «Das passt aber besser in den Matheunterricht, Frau Krähenbühler», meldet er sich auf einmal zu Wort. Seine Lehrerin muss schmunzeln und meint: «Ich verstehe was du meinst, Otto», sagt sie zustimmend, «Erkläre Sia doch mal, wie du darauf gekommen bist.» Otto nimmt Frau Krähenbühlers Vorschlag gerne an. Alles lieber als malen! Er schnappt sich seinen Stuhl und rutscht zu Sia rüber. «Du hast ein symmetrisches Bild gemalt», startet er. «Symmetrisch?», wundert sich Sia und schaut Otto mit einem fragenden Blick an. Anstatt ihr den Begriff zu erklären, steht Otto abrupt auf und läuft zum grossen Regal neben dem Fenster. Er kramt in einem Korb und zieht einen Handspiegel hervor. Zurück am Platz hält er den Spiegel auf die Faltlinie. «Siehst du?», hakt Otto nach. Sia schaut in den Spiegel. «Das Bild sieht ja genau so aus wie im Spiegel», stellt Sia fest. «Genau», bestärkt Otto sie, «Und das nennt man symmetrisch. Mit dem Spiegel kannst du überprüfen, ob etwas symmetrisch ist und wo seine Symmetrieachse verläuft. Die ist nämlich immer da, wo der Spiegel hingehalten wird. In diesem Fall wäre die Symmetrieachse auf deiner Faltlinie.» «Das ist ja toll!», sagt Sia begeistert. «Ich weiss, was wir heute Nachmittag machen können», fährt sie fort, «Wir suchen im Haus und in der Umgebung nach symmetrischen Dingen und fotografieren sie. Morgen zeigen wir uns gegenseitig die Fotos. Wer mehr symmetrische Dinge gefunden hat, hat gewonnen!» Das lässt sich Otto natürlich nicht zweimal sagen. Ein Wettkampf weckt immer den Ehrgeiz in ihm. Wenn es doch nur schon Mittag wäre!

Die Welt der Symmetrie

Tippkarte 1

Nimm dir einen Spiegel zur Hilfe. Schau ganz genau in den Spiegel. Zieh ihn weg und schau hinter den Spiegel. Sieht es gleich aus?

Die Welt der Symmetrie

Tippkarte 2

Gibt es symmetrische Buchstaben oder Zahlen?

Schau mal auf dem Pausenhof oder bei den Pausenspielsachen nach.

Tippkarte 3

Die Welt der Symmetrie

Betrachte einzelne Möbelstücke oder Schulsachen genauer.

Tippkarte 4

Die Welt der Symmetrie

Eine Burg erkunden

Themen	Geometrische Formen erkennen Längen Plan lesen	Zeitbedarf	1 - 2 Lektionen
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Tagebuch • Wandsammlung 	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Placemat • Gruppenpuzzle
Hilfsmittel	Kopiervorlage 'Eine Burg erkunden', Lineal	Quelle	i.A.a. Mandzel und Tille-Koch (2014, S.51)

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- Kopiervorlage 'Eine Burg erkunden' kopieren und bereitstellen
- Lineal bereitstellen

Einstieg:

- Geschichte 'Die Schulreise' vorlesen
- evtl. gemeinsam eine Aufgabe erfinden und lösen
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder betrachten den Plan und ziehen Informationen daraus
- Kinder beginnen mithilfe des Plans mathematische Aufgaben zu erfinden
- Kinder beantworten/ berechnen ihre eigenen Aufgaben
- Kinder lösen evtl. Aufgaben der Mitschüler/innen

Erweiterung:

- Kinder zeichnen einen eigenen Burgplan
- Kinder färben gleiche Formen mit der gleichen Farbe

Beispiele:

- b) Wie breit ist die Burg insgesamt?
- c) Vergleiche den Plan der Burg mit der wirklichen Burg im Hintergrund. Auf dem Plan erscheinen Flächen, in der wirklichen Burg siehst du Körper. Ergänze die Tabelle mit den Namen der Flächen und der Körper.

Burg auf dem Plan	Burg in Wirklichkeit

Die Schulreise

Eine Burg erkunden

Nachdem die Schulreise letzte Woche aufgrund des schlechten Wetters verschoben werden musste, ist es heute nun soweit. Die Klasse von Otto und Sia geht heute auf Schulreise. Der Ausflug führt sie auf eine Burg. Im NMG-Unterricht haben die Kinder bereits viel über die Ritter und Burgen erfahren und nun freuen sie sich, eine echte Burg anschauen zu dürfen. Auf der Burg Quaderstein erwartet sie bereits Herr Dreiecker. «Herzlich willkommen auf meiner Burg Quaderstein. Ich freue mich, euch diese heute zu zeigen. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch jederzeit melden. Nun könnt ihr mir erstmal alle folgen», meint Herr Dreiecker. Nach einem kurzen Marsch bleibt der Besitzer vor dem linken Turm stehen und beginnt zu erzählen: «Die Burg wurde im 11. Jahrhundert erbaut. Damals hatten sie weder einen Kran noch andere Baumaschinen und trotzdem war es ihnen möglich, sehr präzise zu bauen. Die beiden Türme sind exakt gleich hoch. Alle Fenster und Türen befinden sich bei beiden Türmen an denselben Stellen. Als Baumaterial wurden Steine verwendet, welche ein Steinhauer zu Quadern formte, sodass alle Steine perfekt aufeinanderpassten. Gibt es dazu eine Frage?» Als erstes meldete sich Henry: «Wie gross waren denn diese Steine?» «Sehr gute Frage!», meint Herr Dreiecker, «Die Steine waren alle 50cm lang, 25cm tief und 25cm hoch. Somit ergaben zwei Steine nebeneinander oder vier Steine aufeinander genau einen Meter. Gibt es noch weitere Fragen?» Anna erkundigt sich: «Wieso hatte es bei den Türmen nur so wenig Fenster? Das war bestimmt sehr dunkel darin.» Herr Dreiecker nickt zustimmend: «Ja das hast du gut erkannt. Tageslicht kam wirklich nicht viel hinein. Dies liegt daran, dass man früher noch keine Fensterscheiben hatte. So entwich die Wärme aus den Maueröffnungen und bei schlechtem Wetter spritzte das Regenwasser hinein. Auch Windböen zogen in die Burg herein und brachten Kälte mit sich. Um dennoch ein wenig Licht in der Burg zu haben, wurden Pechfackeln angezündet und an den Wänden befestigt.» Nun kommt Otto an die Reihe und fragt: «Wie hoch sind denn nun diese Türme genau?» Darauf antwortet die Lehrerin, Frau Krähenbühler: «Diese und viele weitere Informationen könnt ihr gleich selbst herausfinden. Herr Dreiecker hat für jeden von euch eine Karte der Burg mitgebracht, welche viele spannende Angaben beinhaltet. Ihr könnt nun eine Karte nehmen und euch einen gemütlichen Platz suchen. Versucht anschliessend möglichst viele Informationen aus der Karte zu lesen. Toll wäre es auch, wenn ihr einige Aufgaben für eure Mitschülerinnen und Mitschüler erstellen könnt. Gibt es dazu noch eine Frage?» Sia meldet sich zu Wort: «Dürfen wir etwas auf die Karte schreiben oder einzeichnen?» «Natürlich Sia, das ist sogar sehr wichtig!», entgegnet Frau Krähenbühler. So, nun bist auch du an der Reihe. Was kannst du mithilfe der Karte über die Burg herausfinden? Was fällt dir auf?

Eine Burg erkunden

Eine Burg erkunden

Tippkarte 1

Suche verschiedene Formen, die du in der Burg findest. Was stellen sie dar? (Fenster = 2 Rechtecke und 2 Kreisviertel)

Eine Burg erkunden

Tippkarte 2

Wie viele Steine mussten sie aufeinanderstapeln, um die Höhe der Türme zu erreichen?

Niederdorf zu besuchen?

Quaderstein reiten, um seinen Grossvater im
Wie weit musste Ritter Leutolf aus der Burg

Tippkarte 3

Eine Burg erkunden

Burg hatte (Fenster, Türen,...)

Überlege, wie viele verschiedene Elemente die

Tippkarte 4

Eine Burg erkunden

Auf dem Bauernhof

Themen	Hohlmasse evtl. Zeit Lebensbezug herstellen	Zeitbedarf	1 Lektionen
		Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Placemat • Gruppenpuzzle
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Tagebuch • Wandsammlung 	Quelle	Eigene Idee
Hilfsmittel	evtl. Stellenwerttafel		

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- evtl. Stellenwerttafel bereitlegen

Einstieg:

- Geschichte 'Zu Besuch auf dem Bauernhof' vorlesen
- Unklarheiten und Fragen klären
- evtl. Kinder nach eigenen Erfahrungen auf dem Bauernhof fragen (Vorwissen sammeln)
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder bringen die Informationen aus dem Text in Verbindung zueinander
- Kinder schätzen, wie viel Milch die Kühe geben und begründen ihre Schätzung

Erweiterung:

- Kinder berechnen weitere Angaben (bei anderer Anzahl Kühe, bei anderer Zeitdauer)
- Kinder erfinden eigene Aufgabe zum Thema Bauernhof

Beispiel:

$$\begin{aligned}
 1 \text{ Kuh} &= \text{ca. } 275 \text{ L} \\
 10 \text{ Kühe} &= \text{ca. } 275 \text{ L} \\
 60 \text{ Kühe} &= 6 \times 275 = \underline{\underline{1650}} \\
 &6 \times 5 = 30 \\
 &6 \times 70 = 420 \\
 &6 \times 200 = 1200 \\
 \text{Die Kühe geben pro Tag } 1650 \text{ Liter pro Tag} \\
 \text{und somit haben sie am Morgen etwa} \\
 \text{825 Liter Milch gegeben.}
 \end{aligned}$$

Zu Besuch auf dem Bauernhof

Auf dem Bauernhof

Einmal im Jahr findet der Ferienpass statt. Dafür konnten sich Otto und Sia zuvor aus zahlreichen Aktivitäten für diejenigen anmelden, welche sie interessierten. Sia war bereits bei der Polizei und durfte eine Kerze giessen und heute geht es gemeinsam mit Otto auf den Bauernhof. Er selbst war bereits beim örtlichen Fussballclub und durfte einen Schnupperkurs in der Kletterhalle machen. Sie freuen sich, dass sie heute nun gemeinsam einen tollen Tag verbringen dürfen. Auf dem Hof der Familie Gerber werden sie herzlich empfangen. Gemeinsam mit vielen weiteren Kindern und dem Bauer machen sie sich auf den Weg. Als erstes gehen sie zum Hühnerstall, wo sie die Eier holen und direkt in Eierkartons abpacken können. Insgesamt 50 Eier haben sie gefunden. «Wie viele Hühner es wohl im Stall hat?», fragt Otto Sia interessiert. Lange können die Beiden nicht überlegen. Schon geht es weiter zu den Ziegen. Aktuell haben sie zwei Ziegenkitz auf dem Bauernhof. Der Bauer erklärt: «Bei den Ziegen geht es in der Regel nur 150 Tage, bis ein Ziegenkitz das Licht der Welt erblickt.» Otto flüstert Sia leise zu: «Weisst du wie viele Tage wir Menschen in Mamas Bauch sind, bis wir auf die Welt kommen?» Sia winkt ab und meint: «Nein, das muss ich später berechnen, aktuell ist es viel zu spannend und ich möchte dem Bauern zuhören.» Nachdem die Kinder die Ziegen füttern durften und eine Ziege genüsslich Ottos halben Arm abgeleckt hat, geht es in den Stall, wo die Kühe die Kinder bereits erwarten. «So liebe Kinder, nun kommt das Highlight des Tages. Ihr dürft versuchen, die Kühe zu melken. Wer möchte damit beginnen?», fragt der Bauer. Der Reihe nach dürfen alle Kinder zuerst von Hand und später mit der Maschine versuchen die Kühe zu melken. Das dauert ganz schön lange, bis alle Kühe gemolken sind. Danach fragt Otto gespannt: «Und wie viel Milch haben die Kühe nun gegeben?» Der Bauer lacht und sagt: «Jeder darf eine Schätzung abgeben. Ich gebe euch dazu einen Hinweis. Insgesamt haben wir 60 Kühe gemolken.»

Hast du eine Idee, wie viel Liter Milch die Kühe gegeben haben? Was könntest du noch berechnen, wenn du nun weisst, wie viel Liter Milch die Kühe pro Tag geben?

Auf dem Bauernhof

Tippkarte 1

Weisst du, wie oft die Kühe pro Tag gemolken werden?

Berechne zuerst, wie viel Milch 10 Kühe geben und erst danach wie viel 60 Kühe geben.

Tippkarte 3

Auf dem Bauernhof

Auf dem Bauernhof

Tippkarte 2

Weisst du, wie viel Milch die Kuh gibt, wenn du sie einmal melkst?

Gibt es ein Kind in deiner Klasse, das auf einem Bauernhof wohnt und dir sein Wissen weitergeben kann?
Nutze auch das Internet, um dich zu informieren.

Tippkarte 4

Auf dem Bauernhof

Die Autoschlange

Themen	Längen Multiplizieren	Zeitbedarf	1-2 Lektionen
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> Tagebuch Wandsammlung 	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> Placemat Gruppenpuzzle
Hilfsmittel	Messwerkzeug	Quelle	i.A.a. Büchler et al. (2007, S.110-111)

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- Messwerkzeug bereitstellen

Einstieg:

- Geschichte 'Hast du Angst vor Schlangen?' vorlesen
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder überlegen sich ein geeignetes Vorgehen
- Kinder berechnen die Anzahl Autos

Erweiterung:

- Die rechte Spur ist voller LKW's. Wie viele Autos sind es dann?
- Wie viele Menschen stecken im Stau fest?

Beispiele:

kleine 300 Autos.
 11.316 Autos.
 Erwa 400 Autos.

4,163	4,53
8uli	403 cm
4,176	436 cm
Auto	340 cm
	338 cm
	+121
	760 cm

4 Autos sind 16m.
 Ein Auto ist ungefähr 4 m.

160 \cdot 4 = 640 Autos
 800 \cdot 4 = 3200 m
 600 \cdot 4 = 2400 m
 750 \cdot 4 = 3000 m
 3 \cdot 750 = 2250

2250 Autos 3 Streifen

Wah ein Ein Auto ist umlangend 750 Autos
 auf 3 streifen sind 2250 Autos.

Mercedes Benz 4,65m
 VW Bus 4,50m
 Fortika 3,38m
 Peugeot 2,50m
 Renault 4,00m
 Mietwagen 6,90m

4,65
 4,50
 + 3,38
 + 2,50
 + 4,00
 + 6,90
 = 26,93m

länge von 5 Autos
 $2 \cdot 26,93 = 53,86$
 $2 \cdot 30,80 = 61,60$ das ist die länge von 10 Autos
 $30 \cdot 60 = 1800$

5 Autos 30 m
 10 Autos 60 m
 15 Autos 90 m
 20 Autos 120 m
 25 Autos 150 m
 30 Autos 180 m
 35 Autos 210 m
 40 Autos 240 m

45 Autos 270 m
 50 Autos 300 m
 $10 \cdot 50 = 500$ Autos = 3000 m

$500 \cdot 2 = 1000$ Autos das weil die Autos an 2 streifen ist.
 1000 Autos stehen im Stau.

Hast du Angst vor Schlangen?

Die Autoschlange

Dieses Wochenende dürfen Sia und Otto mit Ottos Onkel Daniel zelten gehen. Als Reiseziel haben sie sich Bern ausgesucht. Dort soll es einen der schönsten Campingplätze an der Aare geben. Mit Zelt und gepacktem Rucksack sitzen sie nun in Daniels Auto und fahren in Richtung Bern. «Eine dreispurige Autobahn!», ruft Otto begeistert, als sie auf einen neuen Autobahnabschnitt wechseln. «Warum fährst du auf der mittleren Spur?», möchte er von seinem Onkel wissen. «Grundsätzlich fährt man immer ganz rechts», beginnt Daniel zu erklären, «Da heute aber einige Lastwagen unterwegs sind, fahre ich auf der mittleren Spur, um nicht immer hin und her wechseln zu müssen.» Otto grübelt weiter: «Und wer darf dann die linke Spur benutzen?» «Die ist für die schnellen Fahrer bestimmt, welche ein Fahrzeug der mittleren Spur überholen wollen», meint Daniel. Die Kinder schauen aus dem Fenster und zählen Nadelbäume am Strassenrand. Der Verkehr wird immer dichter, bis sie schliesslich stehen bleiben. «Na super», meckert Daniel, «War ja klar, dass wir im Stau stecken bleiben.» Sia und Otto stört es noch nicht, dass sie nur stockend weiterkommen. Sie sind mit Spielen beschäftigt. «Hast du Angst vor Spinnen?», fragt Otto. «Nein», antwortet Sia. Hätte sie mit ja geantwortet, hätte sie eine Strafe ausführen müssen. So funktioniert das Spiel nämlich. «Hast du Angst vor Schlangen?», fragt Sia zurück. «Nein», meint Otto stolz. «Da hast du aber auch Glück gehabt», meint Sia, «Wir stehen nämlich grad in einer.» Otto muss lachen, als er versteht was Sia meint. «Ja und in was für einer langen Schlange!», meint Otto. Im Radio gibt der Verkehrsredaktor gerade die aktuellen Staumeldungen durch. Daniel ist entsetzt: «6 Kilometer Stau? Na super, da können wir mit viel Verspätung rechnen.» «Apropos rechnen...», Sia schaut verschmitzt zu Otto rüber, «Was denkst du, wie viele Autos stehen hier im Stau?» Otto beginnt sogleich seine Überlegungen: «6 Kilometer Stau... 3 Spuren... Das sind ganz schön viele. Ich habe jetzt ja Zeit mir das ganze ungefähr auszurechnen.» Und schon wird die Wartezeit zu einer Rätselzeit genutzt.

Die Autoschlange

Tippkarte 1

Wie lang ist ein Auto etwa?

Die Autoschlange

Tippkarte 2

Gibt es verschieden lange Autos im Stau?

Kannst du berechnen, wie viele Autos auf einer Spur in hundert Metern stehen?

Tippkarte 3

Die Autoschlange

Kannst du berechnen, wie viele Autos auf einer Spur in 6 Kilometern stehen?

Tippkarte 4

Die Autoschlange

Endlich Jahrmarkt

Themen	Kosten berechnen Lebensbezug herstellen	Zeitbedarf	1 Lektion
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Tagebuch • Wandsammlung • Briefe 	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzvortrag • Ausstellung
Hilfsmittel	Kopiervorlage 'Endlich Jahrmarkt' Spielgeld	Quelle	i.A.a. Mandzel und Tille-Koch (2014, S.24)

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- Kopiervorlage in Klassenstärke kopieren
- Spielgeld bereitstellen

Einstieg:

- Geschichte 'Das tollste Wochenende im Jahr' vorlesen
- evtl. gemeinsam in Klasse oder in Tandems darüber sprechen, was einem am Jahrmarkt am meisten Spass macht und wie viel Geld man jeweils ungefähr ausgibt (Kopiervorlage miteinbeziehen)
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder überlegen, was sie für 65 Fr. am Jahrmarkt alles erleben würden und halten es fest

Erweiterung:

- Die Kinder erstellen ein Wunschprogramm und berechnen die Kosten dafür
- Die Kinder erfinden zusätzliche Jahrmarktsattraktionen und gestalten eine entsprechende Preistafel für die Wandtafel. Diese dürfen ins Wunschprogramm miteinbezogen werden.

Beispiel:

<p>Endlich Jahrmarkt ~~~~~</p> <p>zuerst möchte ich alles einmal machen:</p>	
Schiffschaukel : 3 Euro	3
Geisterbahn : 4 Euro	4
5 Lose : 4 Euro	2
Dosen werfen : 2 Euro	2
grosse Zuckerwatte : 2 Euro	2
Autoschooter : 2 Euro	2
Dein Horoskop : 2 Euro	2
	<hr/> 18 Euro
<p>Wir wollen zu zweit alles einmal machen also ist 18 Euro · 2 gibt 38 Euro.</p> <p>65 Euro - 38 Euro = 27 Euro haben wir noch.</p> <p>Nochmal machen:</p>	
Geisterbahn fahren : 8 Euro	Rest : 19 Euro
Zuckerwatte essen : 4 Euro	Rest : 15 Euro
10 Lose : 10 Euro	Rest : 5 Euro
Autoschooter & Chips : 5 Euro	Rest : 0 Euro

Das tollste Wochenende im Jahr

Endlich Jahrmarkt

Als Sia aufwacht, kann sie es kaum glauben. Endlich ist es wieder soweit! Das tollste Wochenende des Jahres beginnt. Endlich ist wieder Jahrmarkt! Sia streift sich den Pyjama ab, schlüpft in eine Jeans, zieht sich einen Pullover über und rennt mit den Socken in der Hand die Treppe runter. «Mama, Mama! Wann holen wir Otto ab?», ruft sie in die Küche. «Beruhige dich Sia. Iss zuerst Frühstück und dann gehen wir los. Der Jahrmarkt öffnet sowieso erst am Nachmittag», versucht Sias Mutter ihre Tochter zu beruhigen. «Ich weiss doch Mama, aber wir müssen doch noch dahinfahren. Es ist ein weiter Weg zu Oma», drängelt Sia weiter. Sia und Otto fahren nämlich jedes Jahr am ersten Novemberwochenende ins Tessin zu Sias Oma. Dort findet ein riesengrosser Jahrmarkt statt, an dem sich die Beiden ordentlich austoben können.

Nachdem Sia widerwillig ein Stück Toast runtergewürgt hat, schnappt sie ihr Portmonee mit den Ersparnissen der letzten Monate drin und packt es in den Rucksack. «Los Mama, jetzt müssen wir aber wirklich los!», drängelt sie. «Ja, ich komme ja schon», antwortet die Mutter und steigt mit Sia in das Auto ein. Otto steht bereits auf dem Gehweg und wartet freudestrahlend, als Sia und ihre Mutter bei ihm Zuhause in die Strasse einbiegen. «Guten Morgen Otto. Steig ein», sagt Sias Mutter und lächelt ihn an. Die Fahrt dauert dreieinhalb Stunden, während denen Sia und Otto nur so sprudeln. «Wir müssen Autoscooter fahren», «Ich freu mich soooo auf die süsse Zuckerwatte!», «Magst du dich noch an das Monster in der Geisterbahn erinnern? Das war soooo gruslig!» Sias Mutter kommt die ganze Fahrt nicht zu Wort, muss aber schmunzeln bei der grossen Begeisterung der Kinder.

«Ich setze euch hier ab und fahre dann zu Oma», erklärt Sias Mutter, als sie auf den Parkplatz vor dem Jahrmarktsgelände einfährt, «Um 20 Uhr hole ich euch hier wieder ab. Passt auf euch auf!» Die Kinder hüpfen aus dem Auto und sprinten auf das Gelände. Ihre Augen funkeln vor Freude. «Wo sollen wir beginnen?», fragt Otto. «Ich weiss auch nicht. Ich möchte so vieles machen!», meint Sia. «Wie viel Geld haben wir eigentlich?», erkundigt sich Otto plötzlich. «Wenn wir das Geld zusammenlegen haben wir genau 65 Franken», Sia kramt ihre Noten und die Münzen zusammen. «Dann müssen wir uns gut überlegen, was wir alles machen wollen, damit das Geld reicht», merkt Otto an.

Stell dir vor, du bist an Sias und Ottos Stelle. Was würdest du für die 65 Franken am Jahrmarkt erleben?

Endlich Jahrmarkt

Endlich Jahrmarkt

Tippkarte 1

Wie oft musst du Dosenwerfen, Pfeile werfen oder Lose ziehen, bis du etwas gewinnst?

Endlich Jahrmarkt

Tippkarte 2

Was machst du am liebsten am Jahrmarkt?

Hast du weitere Freunde, die du einlädst und ihnen etwas zahlst?

Tippkarte 3

Endlich Jahrmarkt

Wie viel Geld gibst du am Jahrmarkt jeweils aus?

Tippkarte 4

Endlich Jahrmarkt

Eine Abschlussreise planen

Themen	Reisekosten berechnen Daten und Infos recherchieren	Zeitbedarf	2 Lektionen
Empfehlenswerte Dokumentationsmethoden	• Tagebuch	Empfehlenswerte Präsentationsmethoden	• Kurzvortrag
Hilfsmittel	Gerät mit Internetzugang	Quelle	Eigene Idee

Vorbereitung:

- Tippkarten vorbereiten und bereitstellen
- Gerät mit Internetzugang bereitstellen

Einstieg:

- Geschichte 'Wohin führt die Abschlussreise?' vorlesen
- evtl. gemeinsam in der Klasse oder in Kleingruppen weitere Ideen sammeln
- evtl. Gruppen nach Interessen bilden
- klären und visualisieren der Rahmenbedingungen

Durchführung:

- Kinder recherchieren und sammeln Informationen für ihre Wunschabschlussreise
- Kinder berechnen die Kosten für die Abschlussreise an ihren Wunschort
- Kinder erstellen eine übersichtliche Budgetplanung
- Bei dieser Aufgabe bietet sich ein Kurzvortrag als Präsentation der Lösungen an

Erweiterung:

- Kinder erstellen einen Zeitplan für die Abschlussreise und beachten dabei die Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs

Beispiele zu Budgetinformationen:

Fahrplan										
Datum	mit	Nr	1. KI	2. KI	ab	Gleis	von	nach	an	Gleis
28.10.19	WIMO	82025	0	28	07:14	0	Wuppenau, Gemeindehaus	Wil SG, Bahnhof	07:28	0
28.10.19	SBB	3257	0	28	07:56	1	Wil SG	Landquart	09:36	3
28.10.19	RhB	1229	0	28	09:50	6	Landquart	Scuol-Tarasp	11:15	2
28.10.19	POST	312	0	28	11:30	0	Scuol-Tarasp, staziun	Tarasp, Fontana	11:42	0
01.11.19	POST	313	0	28	12:15	0	Tarasp, Fontana	Scuol-Tarasp, staziun	12:25	0
01.11.19	RhB	1240	0	28	12:41	2	Scuol-Tarasp	Landquart	14:10	8
01.11.19	SBB	574	0	28	14:19	3	Landquart	Zürich HB	15:23	11
01.11.19	SBB	1525	0	28	15:39	33	Zürich HB	Wil SG	16:25	1
01.11.19	WIMO	82064	0	28	16:28	0	Wil SG, Bahnhof	Wuppenau, Gemeindehaus	16:39	0

Beachten Sie bitte, dass die aufgeführten Verbindungen noch nicht reserviert sind. Wir empfehlen Ihnen eine frühzeitige Buchung.

Anzahl	Kundengruppe	Preis pro Reisender	Total
1	Halbtax-Abo	CHF 67.20	CHF 67.20
2	Erwachsene	CHF 134.40	CHF 268.80
25	Kinder 6-16	CHF 67.20	CHF 1680.00
2	Gratis	CHF 134.40	CHF -268.80
			Total CHF 1747.20

Museum Bella Arte		
Eintrittspreise:		
Eintritt für Ausstellung	Erwachsene	14 Fr.
	Kinder	6 Fr.
Eintritt für Ausstellung mit Führung	Erwachsene	22 Fr.
	Kinder	10 Fr.
Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren und Erwachsene mit einem Seniorenausweis bezahlen die Hälfte des Preises für Erwachsene.		

Wohin führt die Abschlussreise?

Eine Abschlussreise planen

Endlich Freitagnachmittag! Otto und Sia lieben den Freitagnachmittag nicht nur, weil das Wochenende vor der Tür steht, sondern auch weil sie dann ihre Lieblingslektion, den Klassenkreis haben. Das Thema des heutigen Klassenkreises ist die Abschlussreise. Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und die Kinder dürfen mit dem Geld der Klassenkasse eine Reise planen. «So liebe Schülerinnen und Schüler, nun ist es soweit. Ihr hattet eine Woche Zeit euch zu überlegen, wohin uns die Abschlussreise führen könnte und nun möchte ich eure Ideen hören. Wer hat sich etwas überlegt?», fragt Frau Krähenbühler. Anna hält ihre Hand hoch und meint: «Ich fände es toll, wenn wir in den Wildpark Peter und Paul gehen. Dort können wir uns die Wildtiere anschauen und sogar noch eine kostenlose Führung geniessen. Soweit ich informiert bin, haben die Dammhirsche aktuell gerade zwei Kälber bekommen und auch die Marmeltiere haben zahlreiche Jungtiere. Somit können wir sehr viel beobachten.» «Tolle Idee!», lobt die Lehrerin Anna. Nun meldet sich Tobi: «Ich finde etwas mit Action cool und schlage deshalb vor, dass wir in den Skillspark nach Winterthur gehen. Dort können wir uns auf den Trampolins und im Ninja Warrior Park austoben. Mit unserem eigenen Kickboard können wir im Streetpark und auf dem Pumptrack Rennen fahren oder im Jump Park neue Tricks trainieren.» «Oh, das hört sich wahrhaftig nach Action an. Sehr gut Tobi!», rühmt ihn die Lehrperson. Henry schlägt vor: «Wie wäre es, wenn wir Rodeln gehen? Es hat zum Beispiel auf dem Kronberg eine tolle Bahn.» «Ebenfalls ein guter Input, Henry», betont die Lehrperson. «Nun sehe ich noch ganz viele Hände oben. Weil ihr alle ganz tolle Ideen habt, schlage ich vor, dass ihr eure Idee nun noch ein wenig weiterverfolgt und eine Budgetplanung macht. Wie ihr wisst, haben wir aus der Klassenkasse 1'000 Fr. zur Verfügung. Berechnet nun für euer Projekt die kompletten Kosten inklusive Anreise, Eintrittskosten und so weiter. Anschliessend könnt ihr eure Planung der Klasse präsentieren und gemeinsam entscheiden wir uns, wohin die Reise führt.»

Hast du auch eine tolle Idee für eine Abschlussreise? Überlege dir, was du machen würdest und berechne alle Kosten übersichtlich. Wer weiss, vielleicht überzeugst du ja sogar Frau Krähenbühler von deiner Idee.

Eine Abschlussreise planen

Tippkarte 1

Wie teuer ist der Eintrittspreis für eine erwachsene Person und wie viel für ein Kind? Berechne nachher die Preise für die ganze Klasse

Eine Abschlussreise planen

Tippkarte 2

Gibt es bei deinem gewählten Ort Ermässigungen für Schulen oder Gruppen?

Wenn du auf www.sbb.ch gehst und dann oben links auf Freizeit & Ferien und dort auf Gruppenausflüge und Schulpreisen klickst, kannst du die Bus- und Bahnkosten berechnen.

Tippkarte 3

Eine Abschlussreise planen

Falls du noch Geld übrig hast, könntest du schauen, ob es noch für ein Eis oder sogar eine Portion Pommes für jedes Kind reicht.

4 Tippkarte

Eine Abschlussreise planen

AHA!

AHA!

AHA!

AHA!

Zusammenarbeitsmodell KLP+SHP

Zuständigkeiten

	KLP	gemeinsam	SHP
Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none">• Planung der Rahmenbedingungen (Sozialform, Zeit, Hilfsmittel, Dokumentationsart, evtl. Präsentationsart,...)• Vorbereitung des Materials (Tippkarten, Hilfsmittel, Kopiervorlagen,...)	<ul style="list-style-type: none">• SuS mit Förderbedarf in den exekutiven Funktionen bestimmen	<ul style="list-style-type: none">• Planung der Rahmenbedingungen für SuS mit Förderbedarf in den exekutiven Funktionen
Durchführung	<ul style="list-style-type: none">• Hauptverantwortung für die Klasse (Verhalten, Lautstärke, Begleitung,...)	<ul style="list-style-type: none">• Lektionsdurchführung	<ul style="list-style-type: none">• Vorbereitung des zusätzlichen Materials (Anybookstift, Kamera, Pami, Kopiervorlage Handlungsplanung, Bewegungspausen...)• Hauptverantwortung für die SuS mit Förderbedarf in den exekutiven Funktionen• Einführung des Instruments für die Handlungsplanung und -durchführung
Auswertung	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentenanalyse der SuS (Lösungswege nachvollziehen, Zone der nächsten Entwicklung bestimmen,...)	<ul style="list-style-type: none">• Besprechung von Beobachtungen und Dokumentenanalyse	<ul style="list-style-type: none">• Schülerbeobachtung

Mein Aufgabenplaner

Was mache ich?	Welches Material brauche ich?	Wie viel Zeit brauche ich dafür?	Belohnung/ Pause

Mein Aufgabenplaner – Beispiel für Zahlensteckbrief

Was mache ich?	Welches Material brauche ich?	Wie viel Zeit brauche ich dafür?	Belohnung/ Pause
Eine Zahl auswählen, die mir gefällt	-	3 Minuten	-
Zahlennachbarn suchen	Tausenderbuch	5 Minuten	10 x Trampolin hüpfen
Zahl zeichnen	Dines-Material	8 Minuten	-
Überlegen, wo die Zahl vorkommt	-	10 Minuten	20 Hampelmänner
Rechnungen mit der Zahl schreiben	Notizblock	10 Minuten	15 x springseilen
Quersumme ausrechnen	Notizblock	5 Minuten	-
Steckbrief noch schön gestalten	Farbstifte, Lineal	10 Minuten	10 x Trampolin hüpfen

1.	2.	3.	4.	5.
<p>Verschafe dir einen Überblick über den nächsten Arbeitsschritt.</p> <p>→ Was tust du als Nächstes?</p>				

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

SCHRITT 4

SCHRITT 5

Aufgabensteuerung

Konntest du die Handlungsschritte in der geplanten Reihenfolge erledigen?

Falls nein:

- Woran könnte das liegen?
- Was könntest du beim nächsten Mal anders machen?

Welches Material hast du verwendet?

- Welches Material hat dir bei der Bearbeitung geholfen?
- Wie hat es dir geholfen?

- Welches Material hat dir bei der Bearbeitung nicht geholfen?
- Woran könnte das liegen?

Konntest du deine geplanten Zeiten einhalten?

Falls nein:

→ Woran könnte das liegen?

→ Was könntest du beim nächsten Mal anders machen?

Welche Pausen oder Belohnungen hast du geplant?

→ Konntest du nach den Pausen konzentriert weiterarbeiten?

Falls nein:

→ Woran könnte das liegen?

→ Gibt es andere Pausen, bei denen du besser Energie tanken könntest?